

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ

ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ

ISSN 1818-9385 (print)

ISSN 1818-9385 (online)

- **окружающая среда**

навколишнє середовище
environment

- **профессиональное**

здоровье

професійне здоров'я
occupational health

- **патология**

патологія
pathology

2023

№ 3 (73)

Медицинский научный журнал

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ:

навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Засновники: Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України та Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського Національної Академії наук України

№ 3 (73), 2023 р.

Заснований у серпні 2005 р.

Журнал є офіційним виданням Українського наукового товариства патофізіологів

Головний редактор	д.м.н. А.І.Гоженко	The editor-in-chief	A.I.Gozhenko
Науковий редактор	д.б.н. О.Г.Пихтєєва	The scientific editor	E.G.Pykhtieieva
Відповідальний секретар	к.б.н. Д.В.Большой	The responsible secretary	D.V.Bolshoy

Редакційна колегія

PhD П.Бартік (Словачія), PhD Н.С.Бадюк (Україна), д.м.н. Є.П.Белобров (Україна), PhD Е.А.Бормусова (Ізраїль), д.м.н. Р.С.Вастьянов (Україна), д.м.н. Л.І.Власик (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Р.Гжегоський (Україна), акад. НАМНУ, д.б.н. М.Я. Головенко (Україна), д.м.н. В.С.Гойдик (Україна), д.м.н. О.В.Горша (Україна), д.м.н. В.Жуков (Польща), д.м.н. С.В.Зябліцев (Україна), д.м.н. Л.А.Ковалевська (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.О.Колісник (Україна), д.м.н. М.О. Клименко (Україна), д.б.н. І.А.Кравченко (Україна), д.м.н. Б.А.Насібуллін (Україна), д.м.н. Б.В.Панов (Україна), д.б.н. О.Г.Пихтєєва (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Г.Проданчук (Україна), д.б.н. Е.М.Псядло (Україна), д.м.н., М.С.Регеда (Україна), д.м.н., д.м.н. Р.Мускієта (Польща), д.м.н. А.Рзаєва (Азербайджан), д.м.н. І.В.Савицький (Україна), д.м.н. І.В.Сергета (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ А.М. Сердюк (Україна), д.м.н. Д.Г.Ставрев (Болгарія), д.м.н. А.Н.Стоянов (Україна), д.м.н., д.б.н. Третьякова О.В., д.м.н. К.Ш.Шайсултанов (Казахстан), д.м.н. К.О.Шаріпов (Казахстан), PhD К.Л.Шафран (Великобританія), д.м.н. В.В. Шевляков (Білорусь), д.м.н. О.М.Шевченко (Україна), д.м.н. В.В.Шухтін (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ О.П.Яворовський (Україна)

Editorial board

P.Bartik (Slovakia), N.S.Baduk (Ukraine), Ye.P.Belobrov (Ukraine), E.A. Bormusova (Israel), R.S.Vastyanov (Ukraine), L.I.Vlasik (Ukraine), M.R.Gzhegotsky (Ukraine), N.Ya.Golovenko (Ukraine), V.S.Gojdyk (Ukraine), O.V.Gorsha (Ukraine), V.Zhukov (Poland), S.V.Ziablitsev (Ukraine), L.A.Kovalevskaya (Ukraine), M.O.Kolosnyk (Ukraine), M.A.Klymenko (Ukraine), I.A.Kravchenko (Ukraine), B.A.Nasibullin (Ukraine), B.V.Panov (Ukraine), E.G.Pykhtieieva (Ukraine), N.G.Prodanchuk (Ukraine), E.M.Psiadlo (Ukraine), M.S. Regeda (Ukraine), R.Muszkietka (Poland), A.Rzayeva (Azerbaijan), I.V.Savytskyi (Ukraine), V.Sergeta (Ukraine), A.M.Serdyuk (Ukraine), D.G.Stavrev (Bulgaria), A.N.Stoyanov (Ukraine), Tretyakova E.V. (Ukraine), K.Sh.Shaisultanov (Kazakhstan), K.O.Sharipov (Kazakhstan), K.L.Shafran (Great Britain), V.V.Shevlyakov (Belarus), Shevchenko O.M. (Ukraine), V.V.Shukhtin (Ukraine), O.P.Yavorovskiy (Ukraine)

3

Адреса редакції: вул. Канатна, 92, 65039, м. Одеса, Україна Тел.: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04 E-mail: med_trans@ukr.net	The address of editorial office: Kanatnaya str., 92, 65039, Odessa, Ukraine Phone: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04 E-mail: med_trans@ukr.net
--	---

Журнал зареєстрований Держкомітетом по телебаченню та радіомовленню України
31 травня 2005 р. Свідоцтво: серія KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print), ISSN 1818-9393 (online)

The Journal is registered by the State Committee on TV and broadcasting of Ukraine
May 31, 2005. The certificate: series KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print), ISSN 1818-9393 (online)

Рукописи не повертаються авторам. Відповідальність за достовірність та інтерпретацію даних несуть автори статей. Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали по узгодженню з автором.

Manuscripts are not returned to the authors. Authors bear all responsibilities for correctness and reliability of the presented data. Edition retains the right to reduce the size of the materials in agreement with the author.

Журнал внесений до переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з біології та медицини (Категорія «Б», наказ міністра науки і освіти України № 886 від 02.07.2020)
Журнал зареєстрований в міжнародній наукометричній базі Scopus (Польща)

Роботи, що представлені в цьому номері, рекомендовані до друку Редакційною колегією журналу після сліпого рецензування	Періодичність — 4 рази на рік Передплатний індекс 95316 Адреси електронної версії:
http://aptm.com.ua/ ; http://www.medtrans.com.ua/ ; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Aptm/texts.html	
© Науковий журнал „Актуальні проблеми транспортної медицини”, 2005 р.	

Підписано до друку 15.08.2023 р. Гарнітура Pragmatica. Формат 64x90 / 8. Друк офсетний. Ум. печ. лист. 15,2.
Надруковано з готового макету в друкарні "ART-V". м. Одеса, вул. Комітетська, 24А.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ:

окружающая среда; профессиональное здоровье; патология

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Украинского научно-исследовательского
института медицины транспорта
Министерства здравоохранения Украины и
Физико-химического института
им. А.В.Богатского Национальной академии
наук Украины

№ 3 (73), 2023 г.

Основан в августе 2005 г.

4

Зміст:		Content:
Проблемні статті	7	Problem Articles
ВІЙНА Й ТЕРОРИЗМ: МЕДИКО-САНІТАРНІ НАСЛІДКИ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ — Майданюк В.П., Волянський П.Б., Печиборщ В.П., Долгий М.Л., Якимець В.М., Печиборщ О.В., Якимець В.В., Дехтяр Ю.М., Нікогосян Л.Р., Мерліч С.В.	7	WAR AND TERRORISM: HEALTH CONSEQUENCES AND STATE REGULATION OF THE POPULATION MEDICAL PROTECTION — Maidanyuk V.P., Volianskyi P.B., Pechiborshch V.P., Dolgyi M.L., Yakymets V.M., Pechiborshch O.V., Yakymets V.V., Dekhtiar Yu.M., Nikogosyan L.R., Merlich S.V.
ТОКСИЧНІСТЬ УРАНУ ТА ЙОГО СПОЛУК. СУЧАСНІ ВИКЛИКИ. ОГЛЯД — Пухтєєва О.Г., Большой Д.В., Пухтєєва О.Д.	20	TOXICITY OF URANIUM AND ITS COMPOUNDS. MODERN CHALLENGES. REVIEW— Pykhtieieva E.G., Bolshoy D.V., Pykhtieieva E.D.
Оглядові статті	37	Review Articles
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФІТОФАРМАКОЛОГІЇ НИРОК. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НЕФРОТРОПНОЇ РОСЛИНИ ЯГЛИЦІ ЗВИЧАЙНОЇ (<i>AEGOPODIUM PODAGRARIA</i> L.) — Товчига О.В., Штриголь С.Ю., Койро О.О., Степанова С.І., Юдкевич Т. К.	37	CHALLENGING ASPECTS OF THE RENAL PHYTOPHARMACOLOGY. REVIEW OF THE EVIDENCE IN THE LITERATURE AND THE RESULTS OF THE OWN EXPERIMENTAL STUDIES OF THE NEPHROTROPIC PLANT – GOUTWEED (<i>AEGOPODIUM PODAGRARIA</i> L.) — Tovchiga O.V., Shtrygol' S. Yu., Koירו O.O., Stepanova S.I., Yudkevich T.K.
АНАЛІЗ ПИТАННЯ ЩОДО ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ (ОГЛЯД) — Плетенецька А.О.	57	ANALYSIS OF THE ISSUE REGARDING THE DIAGNOSIS, TREATMENT AND FORENSIC MEDICAL EXAMINATION OF TRAUMATIC BRAIN INJURY: STATUS AND PROSPECTS FOR IMPROVEMENT (REVIEW)— Pletenetska A.O.
МАГНІЙ І ФІЗИЧНІ ВПРАВИ (ОГЛЯД) — Бабієнко В.В., Мокієнко А.В.	66	MAGNESIUM AND PHYSICAL EXERCISES — Babienko V.V. Mokienko A.V.
Гігієна, епідеміологія, екологія	75	Hygiene, Epidemiology, Ecology

Зміст:		Content:
ДЕЗІНФЕКТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НЕ-СПЕЦИФІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ — Морозова Н.С., Марієвський В.Ф., Подаваленко А.П., Рідний С.В., Головчак Г.С., Коробкова І.В., Попов О.О., Лях С.І.	75	DISINFECTOLOGICAL ASPECTS OF NON-SPECIFIC PREVENTION OF INFECTIOUS DISEASES — <i>Morozova N.S., Marievskiy V.F., Podavalenko A.P., Readney S.V., Golovchak G.S., Korobkova I.V., Popov A.A., Lyakh S.I.</i>
ЕКОЦИД - МОЖЛИВІ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ПІДРИВУ КАХОВСЬКОЇ ГЕС ТА МЕДИЧНИЙ ЗАХИСТ — Майданюк В.П., Печиборщ В.П., Якимець В.М., Вороненко В.В., Печиборщ О.В., Якимець В.В., Дехтяр Ю.М., Лапшин Д.Є.	81	ECOCIDE - POSSIBLE EPIDEMIOLOGICAL CONSEQUENCES OF THE KAKHOVKA HYDROPOWER PLANT AND MEDICAL PROTECTION — <i>Maidanyuk V.P., Pechiborshch V.P., Yakimets V.M., Voronenko V.V., Pechiborshch O.V., Yakimets V.V., Dekhtiar Yu.M., Lapshin D.Ye.</i>
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ НАДІЙНОСТІ ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ — Бабієнко В.В., Мокієнко А.В., Валькевич Д.В.	93	URGENCY OF THE PROBLEM OF WATER SUPPLY RELIABILITY FOR THE POPULATION — <i>Babienko V.V., Mokiienko A.V., Valkevich D.V.</i>
ГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕЗИСТЕНТНОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ ДО ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ (ОГЛЯД) — Морозова Н.С., Рідний С.В., Коробкова І.В., Головчак Г.С., Попов О.О., Лях С.І.	100	GENETIC MECHANISMS OF RESISTANCE OF MICROORGANISMS TO DISINFECTANTS (REVIEW) — <i>Morozova N.S., Rydnyi S.V., Korobkova I.V., Golovchak G.S., Popov O.O., Lyakh S.I.</i>
ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ — Андрейцова Н.І.	104	WATER SUPPLY OF THE POPULATION IN THE CONDITIONS OF MILITARY REGULATION — <i>Andreitsova N.I.</i>
Клинические аспекты медицины транспорта	110	Clinical Aspects of Transport Medicine
СТАТЕВО-ВІКОВА СТРУКТУРА ПАЦІЄНТІВ З ПЕРЕЛОМАМИ ДОВГИХ КІСТОК НА ТЛІ COVID-19 — Гур'єв С.О., Танасієнко П.В., Скобенко Є.О.	110	GENDER AND AGE STRUCTURE OF PATIENTS WITH FRACTURES OF LONG BONES ON THE BACKGROUND OF COVID-19 — <i>Guriev S.O., Tanasienko P.V., Skobenko E.O.</i>
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ У ПОСТТРАВМАТИЧНИХ ПАЦІЄНТІВ З АКУБАРОТРАВМОЮ — Тещук В.Й., Тещук Н.В., Руських О.О., Глухих О.П., Максютов О.О.	118	RESULTS OF THE STUDY OF HEARING FUNCTION IN VICTIMS WITH ACUBAR TRAUMA — <i>Teshchuk V.J., Teshchuk N.V., Russkykh O.O., Hlukhykh O.P., Maksjutov O.O.</i>
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З УРАЖЕННЯМ КОЛІННОГО СУГЛОБУ ПРИ ГЕМОФІЛІЇ — Авер'янов Є.В., Шкрєбко В.О.	125	ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF THE KNEE JOINT IN HEMOPHILIA — <i>Averyanov E.V., Shkrebko V.O.</i>
ЗНАЧЕННЯ КОРИГУЮЧОГО ВПЛИВУ КОРВІТИНУ ТА ТІОТРИАЗОЛІНУ НА РІВНІ ДЕЯКИХ ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ КРОВІ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ПОЄДНАННІ АЛЕРГІЧНОГО АЛЬВЕОЛІТУ ТА ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ — Регеда М.С., Галій-Луцька В.В.	132	THE VALUE OF THE CORRECTIVE EFFECT OF CORVITIN AND THIOTRIAZOLINE ON THE LEVEL OF SOME PRO-INFLAMMATORY BLOOD CYTOKINES IN THE EXPERIMENTAL COMBINATION OF ALLERGIC ALVEOLITIS AND IMMOBILIZATION STRESS — <i>Regeda M.S., Galii-Lutska V.V.</i>

Зміст:		Content:
Экспериментальные исследования	146	The Experimental Researches
КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ЗАСВОЄННЯ КАЛЬЦІЮ ТА РЕЗОРБЦІЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ЩУРІВ З ГІПОЕСТРОГЕНІЄЮ ТА АЛІМЕНТАРНИМ ДЕФІЦИТОМ БІЛКА І КАЛЬЦІЮ — Сідлецький О. С., Макаренко О. А.	146	CORRECTION OF DISORDERS OF CALCIUM ASSEMBLING AND BONE TISSUE RESORPTION IN RATS WITH HYPOESTROGENIA AND DIETARY PROTEIN-CALCIUM DEFICIENCY— Sidletsnyi O. S., Makarenko O.A.
РОЛЬ ЦИТОКІНІВ У ПАТОГЕНЕЗІ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ І АДРЕНАЛІНОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ МІОКАРДА — Регеда М.С., Шклярський Н.В.	155	THE ROLE OF CYTOKINES IN THE PATHOGENESIS OF THE DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL PNEUMONIA AND ADRENALINE DAMAGE TO THE MYOCARDIUM — Regeda M.S., Shklyarskyi N.V.
ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ У СЛИЗОВИХ ОБОЛОНКАХ ТРАВНОГО ТРАКТУ ТА КІСТКОВІЙ ТКАНИНИ ЩЕЛЕП ЩУРІВ ПІСЛЯ ТРИВАЛОГО ВВЕДЕННЯ ФЕНІГІДИНУ — Галкін Б.М., Еберле Л.В., Хромагіна Л.М., Македон О.Б.	162	PREVENTION OF DISTURBANCES IN THE MUCOUS MEMBRANES OF THE DIGESTIVE TRACT AND BONE TISSUE OF THE JAWS OF RATS AFTER LONG-TERM INTRODUCTION OF PHENIHYDINE — Galkin1 B. M., Eberle L.V., Khromagina L.M., Makedon O. B.
СТРЕС-ІНДУКОВАНІ ЗРУШЕННЯ СТАНУ ТІОЛ-ДИСУЛЬФІДНОЇ СИСТЕМИ ТА ОБМІНУ БІОПОЛІМЕРІВ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ У НАЩАДКІВ ІНТАКТНИХ І ГАМА-ОПРОМІНЕНИХ ЩУРІВ — Шнайдер С.А., Гоженко А.І., Савицький І.В.	170	STRESS-INDUCED STATE DISTURBANCES OF THIOL-DISULFIDE SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE BIOPOLYMERS METABOLISM IN THE DESCENDANTS OF INTACT AND GAMMA-IRRADIATED RATS — Shneider S.A., Gozhenko A.I., Savytskyi I.V.
ВПЛИВ ЛАКТОПРОТЕЇНУ З СОРБИТОЛОМ ТА НАЕХ-LX 5% НА ЗМІНИ ГОРМОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ЇЇ ТЕРМІЧНОМУ УРАЖЕННІ — Тірон О.І.	180	THE INFLUENCE OF LACTOPROTEIN WITH SORBITOL AND HAEX-LX 5% ON THYROID GLAND HORMONAL ACTIVITY CHANGES AFTER ITS THERMAL INJURY — Tiron O.I.
ВПЛИВ ВЕНТРАЛЬНОГО ГІПОКАМПУ НА ПОВЕДІНКУ ЩУРІВ ПРОТЯГОМ ІНТЕРІКТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ ПІЛОКАРПІН-СПРИЧИНЕНОЇ ХРОНІЧНОЇ СУДОМНОЇ АКТИВНОСТІ — Кащенко О.А., Ляшенко С.Л., Стоянов О.М., Шемонаєва К.Ф., Заяць Л.М., Татарко С.В., Волощук Д.А., Єрмуракі П.П.	192	THR INFLUENCE OF VENTAL HIPPOCAMPUS ON RATS BEHAVIOR DURING THE INTERICTAL PERIOD OF PILOCARPINE-PROVOKED CHRONIC SEIZURE ACTIVITY — Kashchenko O.A., Lyashenko S.L., Stoyanov O.M., Shemonayeva K.F., Zayats L.M., Tatarko S.V., Voloshchuk D.A., Yermuraki P.P.
ВИПРАВЛЕННЯ ПІРАМІДНИХ МОТОРНИХ ПОРУШЕНЬ У ЩУРІВ ЗА УМОВ ХРОНІЧНОЇ ІШЕМІЇ МОЗКУ ВНАСЛІДОК КОМПЛЕКСНОЇ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ — Вастьянов Р.С., Миронов О.О.	200	PYRAMIDAL MOTOR DISORDERS CORRECTION IN RATS WITH CHRONIC BRAIN ISCHEMIA AS A RESULT OF COMPLEX PHARMACOLOGICAL CORRECTION — Vastyanov R.S., Myronov O.O.
Правила для авторів	209	Rules for authors

УДК 355.401

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8254470>

ВІЙНА Й ТЕРОРИЗМ: МЕДИКО-САНИТАРНІ НАСЛІДКИ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

**Майданюк¹ В.П., Волянський² П.Б., Печиборщ² В.П., Долгий² М.Л., Якимець³
В.М., Печиборщ⁴ О.В., Якимець⁵ В.В., Дехтяр¹ Ю.М.,
Нікогосян¹ Л.Р., Мерліч¹ С.В.**

¹Одеський Національний медичний університет;

²Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту;

³ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»

⁴Головний клінічний медичний центр Державної прикордонної служби України

⁵Українська військово-медична академія

e-mail: 411maidanyuk@ukr.net.

ВОЙНА И ТЕРОРИЗМ: МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

**Майданюк¹ В.П., Волянский² П.Б., Печиборщ² В.П., Долгий² М.Л., Якимець³
В.М., Печиборщ⁴ О.В., Якимець⁵ В.В., Дехтяр¹ Ю.М.,
Нікогосян¹ Л.Р., Мерліч, С.В.**

¹Одесский Национальный медицинский университет;

²Институт государственного управления и научных исследований по гражданской
защите;

³ДНУ «Центр инновационных медицинских технологий НАН Украины»

⁴Главный клинический медицинский центр Государственной пограничной службы
Украины

⁵Украинская военно-медицинская академия

WAR AND TERRORISM: HEALTH CONSEQUENCES AND STATE REGULATION OF THE POPULATION MEDICAL PROTECTION

**Maidanyuk¹ V.P., Volianskyi² P.B., Pechiborshch² V.P., Dolgyi² M.L., Yakymets³
V.M., Pechiborshch⁴ O.V., Yakymets⁵ V.V., Dekhtiar¹ Yu.M., Nikogosyan¹ L.R.,
Merlich¹ S.V.**

¹Odessa National Medical University; ²Institute of Public Administration and Research in
Civil Protection; ³State Scientific Institution "Center for Innovative Medical Technologies
of the National Academy of Sciences of Ukraine"; ⁴Main Clinical Medical Center of the
State Border Service of Ukraine; ⁵Ukrainian Military Medical Academy

Summary/Резюме

A study of the medical and sanitary consequences of terrorist acts as a separate type of social and military emergencies during Ukraine's independence and during a large-scale war was carried out. The calculation of the forecast of potential consequences of possible terrorist actions based on the developed risk models was carried out. As a result of research, it is predicted that the greatest risk of threats and the emergence of emergency situations of a social nature associated with terrorist activity exists in large cities with a high population density, which

led to the analysis of real risks of medical and sanitary possible consequences of terrorist actions in cities with a high concentration of population in the conditions of the war in Ukraine and determine the algorithm of actions. At the same time taking into account almost complete absence of the adapted researches before war in Ukraine in relation to the possible medical and sanitary consequences of assassinations and algorithm of events in relation to their liquidation there is urgent necessity of perfect research of these questions. The introduction of a clear algorithm of actions into the activities of the State Emergency Service of Ukraine and the healthcare system will improve the quality and availability of medical and emergency medical care in the aftermath of terrorist acts. In the conditions of warfare, the improvement of the mechanisms of military-civilian cooperation in the unified state system of civil protection significantly affects the national security and defense of our state.

Key words: *medical and sanitary consequences, terrorist act, nuclear terrorism, emergency medical assistance, medical protection of the population*

Автори досліджували медико-санітарні наслідки терористических актів як окремого виду незвичайних ситуацій соціального та воєнного характеру за час незалежності України та во время широкомасштабної війни. Проведено розрахунок прогнозу потенційних наслідків можливих терористических дій на основі розроблених моделей ризику. В результаті досліджень прогнозується, що найбільший ризик загроз та виникнення незвичайних ситуацій соціального характеру, пов'язаних з терористическою діяльністю, існує у великих містах з високою щільністю населення, що спонукало проаналізувати реальні ризики медико-санітарних наслідків можливих терористических дій в містах з високою концентрацією населення. в умовах війни на Україні та визначити алгоритм дій. Враховуючи майже повну відсутність адаптованих досліджень до війни в Україні щодо можливих медико-санітарних наслідків терористических актів та алгоритму заходів щодо їх ліквідації виникає нагальна необхідність досконалого дослідження означених питань. Впровадження в діяльність ДСНС України та системи охорони здоров'я чіткого алгоритму дій покращить показники якості

Ключевые слова: *медико-санитарные последствия, террористические акты, ядерный терроризм, экстренная медицинская помощь, медицинская защита населения*

Автори дослідили медико-санітарні наслідки терористических актів як окремого виду незвичайних ситуацій соціального та воєнного характеру за час незалежності України та під час широкомасштабної війни. Проведено розрахунок прогнозу потенційних наслідків можливих терористических дій на підставі розроблених моделей ризику. В результаті досліджень спрогнозовано, що найбільший ризик загроз та виникнення незвичайних ситуацій соціального характеру, пов'язаних з терористическою діяльністю, існує у великих містах з високою щільністю населення, що спонукало проаналізувати реальні ризики медико-санітарних наслідків можливих терористических дій у містах з високою концентрацією населення в умовах війни в Україні та визначити алгоритм дій. Враховуючи майже повну відсутність адаптованих досліджень до війни в Україні щодо можливих медико-санітарних наслідків терористических актів та алгоритму заходів щодо їх ліквідації виникає нагальна необхідність досконалого дослідження означених питань. Впровадження в діяльність ДСНС України та системи охорони здоров'я чіткого алгоритму дій покращить показники якості

та доступності домедичної та екстреної медичної допомоги під час ліквідації наслідків терористичних актів. В умовах ведення війни удосконалить механізми військово-цивільного співробітництва в єдиній державній системі цивільного захисту, що суттєво впливає на національну безпеку та оборону нашої держави.

Ключові слова: *медико-санітарні наслідки, терористичні акти, ядерний тероризм, екстрена медична допомога, медичний захист населення*

Вступ

В умовах ведення війни щоденно здійснюються терористичні акти проти мирного населення, що супроводжуються руйнуваннями інфраструктури міст і сіл та санітарними і безповоротними втратами серед населення. В результаті цих актів «З початку війни у нас 817 закладів охорони здоров'я, об'єктів закладів охорони здоров'я пошкоджено ворожими снарядами, кулями. 122 заклади зруйновано вщент, знищили 85 машин “швидкої допомоги”, а ще 105 захопили та вивезли в невідомому напрямку» [1]. Нищиться і система екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, що унеможлиблює своєчасне надання екстреної медичної допомоги під час терористичних актів. Означена інформація лишній раз доказує не аби яку значимість володіння теоретичними знаннями та практичними навичками всіх верств населення питань домедичної підготовки під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій терористичних актів, що забезпечить суттєве зниження втрат мирного населення у цій війні.

Аналіз досліджень і публікацій з означених питань свідчить про відсутність адаптованих досліджень до війни в Україні щодо можливих медико-санітарних наслідків терористичних актів та алгоритму заходів щодо їх ліквідації. Водночас наявними дослідженнями [2-5] започатковані проблеми медико-санітарних наслідків терористичних актів та шляхи їх вирішення, які потребують удосконалення та адаптації до вимог війни та нормативно-правових актів в нашій державі.

З метою підвищення рівня ефективності, доступності та своєчасності домедичної, екстреної медичної допомоги в сучасних умовах терору під час ведення війни та в процесі ліквідації її медико-санітарних

наслідків виникає нагальна потреба більш детального теоретичного вивчення та практичного впровадження практичних навичок користування засобами медичного захисту, надання домедичної та медичної допомоги.

Мета роботи – проаналізувати ризики та наслідки терористичних актів й досвід ліквідації цих наслідків, визначити завдання щодо оптимізації медичного захисту населення.

Матеріали і методи дослідження

У дослідженні використані матеріали досвіду медичного захисту при ліквідації наслідків терористичних актів в умовах війни, нормативно - правові документи, наукові публікації.

При аналізі та викладенні матеріалу застосовані бібліографічний та аналітичний методи та метод системного аналізу.

Результати дослідження та їх обговорення

Вже більше року Збройні сили України та наш народ борються за державний суверенітет та територіальну цілісність нашої незалежної Держави. Зразки героїзму, патріотизму, мужності та відваги показують захисники та захисниці нашої Вітчизни знищуючи окупантів на рідній землі. Особливої уваги заслуговують всі верстви населення тимчасово окупованих територій та міст Харкова, Чернігова, Сум, Херсона, Мелітополя, Енергодара, Бучі, Ірпеня, Гостомеля.

Водночас збережене життя десяткам тисяч захисників Вітчизни та мирного населення в процесі ліквідації наслідків застосування загарбниками повітряних та артилерійських атак на житлові квартали міст Маріуполя, Харкова, Сум, Чернігова, Києва тільки завдяки мужності і героїзму особ-

вого складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій, підсистеми медичного захисту в Єдиній державній системі цивільного захисту, системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Горе, спричинене російськими окупантами в Україні, щоденно невпинно зростає, що знаходить своє відображення у катастрофічному збільшенні кількості біженців, знищенні цивільної інфраструктури міст та сіл, фактичному руйнуванні вщент та стиранні їх з лица Землі. Щоденна варварська діяльність окупантів цілеспрямована на безжалісне знищення мирного населення та геноцид українського народу. Наслідки війни поєднані з відкритим тероризмом та геноцидом українського народу матимуть жахливий і довготривалий вплив на наше суспільство впродовж декількох прийдешніх поколінь українців.

Саме РФ зруйнувала основи світової безпеки та є країною-терористом, яка фактично усіяно підтримує та спонсорує тероризм у світовому масштабі. Ця держава стала найбільшою терористичною організацією світу, випередивши за наслідками та цинізмом навіть Аль-Каїду. Ганебна, безжалісна діяльність збройних сил росії протягом шести місяців в Україні є яскравим підтвердженням фактичного статусу держави терориста. Все це знаходить свої відображення у щоденних повідомленнях українських та міжнародних медіа. Чим більше країн визнають дії Росії геноцидом, а саму країну – терористичною державою, тим більшою та потужнішою буде підтримка України, тим швидшою буде наша перемога.

Уже найближчим часом РФ має усі шанси офіційно приєднатися до ганебної компанії країн - спонсорів тероризму, неофіційно – вона вже давно там. Усі жорстокі та цинічні масовані російські атаки цивільної інфраструктури, мирного населення в Маріуполі, Охтирці, Бучі, Ворзелі, Чернігові, Сумах, Кременчуці, Києві, Харкові, Миколаєві, Одесі та інших українських містах, які сколихнули не лише всю Україну, а й весь світ, не мають жодного сенсу і виправдання. І йдеться тут про звичайнісіньку повед-

інку та тактику терориста, для якого немає жодних правил і меж, окрім залякування, а в нашому випадку ще й фактичного геноциду українців [18].

В резолюції Палати представників наводяться кілька прикладів дій РФ, що підтверджують факти підтримки тероризму: сприяння та підтримка сепаратизму на сході України, починаючи з 2014 року, терор по всьому світу через приватні військові мережі найманців, серед яких, зокрема, група Вагнера, воєнні злочини в Чечні, Грузії, Сирії, Україні, що призвело до незліченної кількості смертей цивільних чоловіків, жінок і дітей.

У травні 2022 р. Верховна Рада України визнала росію державою-терористом. До цього парламент Литви також визнав російське військове вторгнення в Україну геноцидом, а саму росію – державою, що підтримує тероризм. Серед злочинів, до яких причетна російська армія в Україні – масові вбивства, у тому числі дітей, викрадення, тортури, зґвалтування, обстріл цивільних об'єктів – лікарень, пологових будинків, шкіл та дитячих садків, блокада населених пунктів, перешкоджання доставці гуманітарної допомоги та евакуації мирного населення, захоплення та навмисне знищення інфраструктури, необхідної для задоволення основних потреб населення. Цей сумний перелік можна ще продовжувати. Водночас термін «держава-терорист» має суто політичний відтінок та значення, адже такого терміну немає в міжнародному праві. А ось «держава-спонсор тероризму», на відміну від «держава-терорист», належить вже до юридичних термінів, щоправда існує він лише в США. Подібним ганебним статусом відзначають держави, що підтримують акти міжнародного тероризму [20].

Незважаючи на масові ракетні, авіаційні та нальоти важкої артилерії на бойові порядки військ та наші міста і села, успіху у подоланні спротиву російські загарбники не мають, втрачаючи при цьому велику кількість особового складу, бойової та допоміжної техніки. Систематичні провали у виконанні планів спеціальної операції

збройних сил росії вимушують керівництво міняти оперативні та стратегічні плани військам, що супроводжується перегрупуванням військ і постійними грабежами населення окупованих територій. Звірства окупантів виявлені після звільнення м. Бучі назавжди будуть вписані в історію захисту нашої держави. У цих умовах у безсилій злобі керівництво росії залякує Європу і весь світ застосуванням ядерної зброї [18].

На четвертий день війни з Україною Володимир Путін, чії війська уже зазнали в Україні великих втрат, вдався до нових погроз. Він доручив перевести сили стримування у російській армії в особливий бойовий режим. Через те що нібито «посадовці країн НАТО припускаються агресивних висловлювань» на адресу росії. Один з аспектів стратегічних сил стримування - застосування ядерної зброї.

Як варто сприймати заяви путіна про те, що він готовий вдатися до найбільш радикального засобу війни, щоби лишень завершити її на свою користь? Пояснює Суспільне. Коли путін каже, що росія - найбільша ядерна держава світу, він не перебільшує. Її арсенал перевищує ядерні спроможності Сполучених Штатів та, зрозуміло, інших семи ядерних гравців. За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), у 2021-му у РФ було загалом 6255 боєголовок, у США - 5500. Експерти з ядерного роззброєння зауважують, що більшість одиниць російського ядерного потенціалу нині перебувають у резерві.

«Стратегічна частина ядерного арсеналу Росії - це ніби окрема гілка збройних сил: ракетні війська стратегічного призначення, стратегічна авіація і флот. Їхні бойові задачі включають стратегічне стримування США і країн НАТО. Мене більше турбує величезний арсенал тактичної ядерної зброї, яка досі є у російській федерації. Її призначення - регіональне стримування», - пояснює у розмові із Суспільним Мар'яна Буджерин, дослідниця центру російських і євразійських студій Гарвардського університету, експертка з питань ядерної безпеки.

Що на практиці означає «регіональне стримування», експерти єдиної думки не мають. Але військова доктрина росії каже, що застосування тактичної ядерної зброї прийняте, якщо існування російської федерації - під загрозою. Умовно: якщо Москва оточена військами НАТО, тоді росія може першою застосувати таку зброю, щоб швидко припинити конфлікт [19]. Але в умовах широкомасштабної війни передбачити як розгорнуться події в подальшому практично не можливо.

Російські окупанти продовжують творити терор в Україні, стріляючи по цивільних об'єктах і мирним людям. Зупинити їх можна буде тільки за допомогою зброї.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 9 липня. «Тільки за одну цю добу росія біла по Миколаєву, по Харкову, по Кривому Рогу, по громадах Запорізької області... Біла саме по житловому сектору – абсолютно свідомо, цілеспрямовано, по звичайних будинках, цивільних об'єктах, по людям. Є жертви – загиблі, поранені. Жодної доби не припиняються жорстокі удари російської артилерії на Донбасі – Слов'янський напрямок, Бахмут, Авдіївка... Реально зупинити такі терористичні дії можна тільки зброєю – сучасною й потужною» [1].

Актуальність дослідження обумовлюється терористичним спрямуванням збройної агресії проти мирного населення України та інфраструктури мирних міст і сіл нашої держави. Наявність проблемних питань щодо ядерного тероризму при захопленні найбільшої та найпотужнішої Запорізької АЕС, що при невиконанні техніки безпеки в процесі її експлуатації супостатом, може вилитись в ядерну катастрофу світового масштабу.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав події на Запорізькій АЕС ядерним тероризмом і заявив, що ядерна галузь рф має опинитися під санкціями.

Як повідомляв Укрінформ, російські загарбники 5 серпня двічі здійснили обстріл у бік ЗАЕС. О 14:30 зафіксовано три вибухи біля промислового майданчика ЗАЕС.

Ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Загарбники розбомбили електропідстанцію «Луч», внаслідок чого майже весь Енергодар залишився без світла.

Ввечері загарбники вдруге обстріляли Запорізьку АЕС, зафіксовано три влучання на майданчик станції.

Обстріл був здійснений по магістралі, що транспортує водень на ЗАЕС, виникла пожежа. Унаслідок пошкодження лінії електропередачі 4-й енергоблок АЕС відключений від енергосистеми та переведений до резерву [2].

Означена інформація лишній раз доказує не аби яку значимість володіння теоретичними знаннями та практичними навичками особового складу військ засобами загальновійськового та медичного захисту під час терористичних актів, а підготовка всіх верств населення щодо укриття та медичного захисту забезпечить суттєве зниження втрат мирного населення у цій війні.

Фактом сьогодення є терористична діяльність РФ на теренах України, що обумовлено низкою причинних факторів таких як складна міжнародна обстановка навколо України, її геополітичне розташування, складна внутрішня соціально-політична та економічна ситуація, бойові дії на території держави тощо.

Згідно з Кримінальним кодексом США, терористичні акти – це насильницькі акти з наступними цілями:

- залякування чи примус цивільного населення;
- вплив на політику уряду шляхом залякування чи примусу;
- вплив на діяльність уряду шляхом масових руйнувань, вбивств або викрадень.

Тероризм – це кампанія залякування з використанням всіх засобів насилля, що притаманно обстрілу міста Сергіївки, де 1 липня вдарили три ракети Х-22, в результаті чого 22 людей вбито і 39 отримали поранення, повторюваним використанням

заборонених Женевськими Конвенціями касетних бомб у житлових районах міста Харкова, це й ті снаряди, які сіють смерть, поранення і руйнування будинків, дворів та дитячих майданчиків, обстрілу 14 липня міста Вінниці, коли три ракети типу «Калібр» вбили щонайменше 24 людини.

Одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи є ракетний удар 27 червня по торговому центру у Кременчуку. В результаті цього удару понад 20 людей загинуло, а ще 59 – поранені, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Ці міста, та їх мирне населення ніколи не були загрозою для життєвих інтересів Росії, росіян чи російської армії. Безперечним залишається факт, що основна мета цих ракетних атак, бомбардувань та обстрілів – посіяти панічний страх, безпорадність у мирних верств населення. Кінцева мета – змусити Україну припинити боротьбу, хоча ці терористичні акти над мирним населенням мають діаметрально протилежний ефект і викликають тільки злість помсти у населення цих міст і в країні в цілому [3].

На Україні можуть бути реалізовані акти міжнародної терористичної діяльності, а також акти терору як наслідок і прояв воєнних дій, не виключено прояви так званого «тероризму одиночок». Проведені дослідження щодо характеру терористичних дій свідчать на користь того, що керовані міжнародними терористичними організаціями терористичні дії становлять близько 30% за питомою вагою від загальної кількості, основна частина таких дій скоєна терористами-одинаками, які використовують дуже специфічні та «оригінальні» засоби виконання терористичних дій [4].

За даними проведених досліджень кількість терористичних актів в Україні починаючи з 2014 року різко збільшилась, а з початком широкомасштабного вторгнення росії в Україну зросла до катастрофічних показників. Вищевикладене обумовлює певну специфічність медико-санітарних наслідків терористичних актів, як окремого виду надзвичайних ситуацій соціального та

воєнного характеру [17].

Дослідження проводились у середнь-озваженому змішаному масиві.

У плані виконання даного дослідження нами було оцінено реальні медико-санітарні наслідки терористичних дій, що відбулися на території України та проведено підрахунки прогнозу потенційних наслідків можливих терористичних дій на підставі розроблених моделей ризику. За даними зазначених досліджень найбільший ризик загроз та виникнення надзвичайних ситуацій соціального та воєнного характеру пов'язаних з терористичною діяльністю існує у великих містах з великою щільністю населення [5], при чому розрахункові потенційні ризики для найбільш значних міст України (Харкова, Одеси, Києва) за результатами математичного моделювання приблизно дорівнює одиниці, тобто знаходиться у катастрофічній якійсній категорії [6].

Було піддано аналізу медико-санітарні наслідки терористичних актів, що реально відбулися на території України; теракт 2 жовтня 1999 року в Кривому Розі, терористичні акти у Вінниці (травень 2003 року), де відбулася серія вибухів у маршрутних автобусах, вибухи на Троєщинському ринку у місті Києві в 2004 році, вибухи в супермаркетах у Харкові в 2006 році, терористичний акт у храмі Покрова Пресвятої Богородиці в Запоріжжі в 2010 році, серія вибухів у Дніпропетровську (Дніпрі) 27 квітня 2012 року, теракт під час «Маршу гідності» в Харкові 22 лютого 2015 року, вибух під Верховною Радою України 31 серпня 2015 року, Маріуполі, Кременчуці та Вінниці під час широкомасштабної війни в 2022 році. Цей перелік під час вторгнення Росії в Україну нескінченний. Практично всі терористичні акти відбулися у великих мегаполісах зі значною щільністю населення, що підтверджує вірогідність вищезазначеної моделі.

Всі терористичні акти, які підлягали дослідженню є наслідком застосування вибухових пристроїв, пошкодження мали мінно-вибуховий характер. Визначена клініко-нозологічна структура масиву постраждалих внаслідок терористичних актів,

що розглянута в таблиці 1.

Матеріал таблиці 1 свідчить про те, що у постраждалих внаслідок терористичних актів превалює поєднана травма, що обумовлює тяжкість пошкоджень, друге і третє рангові місця займають травми нижніх верхніх кінцівок, на 4 місці краніальні травми та на п'ятому торакальні травми.

Дані розподілу постраждалих внаслідок терористичних актів за ознакою тяжкості пошкодження розглянуто в таблиці 2.

Внаслідок терористичних дій у 63 % поранених виникають пошкодження середнього та важкого ступеня тяжкості, що пояснюється потужною рушійною силою, великою інтенсивністю та цілеспрямованістю травмуючого агента.

Ризик смерті внаслідок терористичних дій є суттєвим при показниках ризику травм середньої тяжкості та тяжкій травмі, розглянуто в таблиці 3.

Такий ризик смерті у постраждалих внаслідок терористичних актів за ознакою тяжкості пошкодження є не типовим для постраждалих з травмами середнього ступеня тяжкості перевищує показник ризику смерті у постраждалих з важкою травмою, що викликало необхідність вивчення місця смерті постраждалих.

Дослідження встановлено, що 50% постраждалих померли у стаціонарі, із них 20% протягом першої доби, середній термін госпіталізації постраждалих важкого ступеню перевищував 30 хвилин, водночас у постраждалих середнього ступеня тяжкості цей показник складав 70 хвилин. Аналіз цих показників пояснюється невизначеністю місця госпіталізації та відсутністю клінічних маршрутів постраждалих. Тобто основною причиною смерті постраждалих були недоліки в організації медичної допомоги на місці надзвичайної ситуації, в процесі евакуації до закладу охорони здоров'я та в самому закладі, що накладає негативний відбиток на показники ліквідації медико-санітарних наслідків терористичних актів і є суттєвим недоліком реагування на надзвичайні ситуації.

Безумовно будь-який прогноз потен-

Клініко-нозологічна структура медико-санітарних наслідків терористичних актів

№	Клініко-нозологічна форма пошкоджень	Питома вага %	Ранг
1.	Краніальна травма	19,4	4
2.	Травма шиї	3,7	8
3.	Травма хребта	4,0	7
4.	Торакальна травма	12,9	5
5.	Абдомінальна травма	9,7	6
6.	Травма тазу	3,1	9
7.	Травма нижніх кінцівок	29,7	2
8.	Травма верхніх кінцівок	23,8	3
9.	Полісистемні та поліорганні пошкодження (політравма)	34,3	1

Таблиця 1 зи для України. Аналітична записка.) та аналізу означених наслідків у великих містах інших країн світу, аналізу спроможності системи охорони здоров'я України на виникнення надзвичайних ситуацій соціального і воєнного характеру пов'язаних з терористичними діями.

Аналіз розподілу постраждалих внаслідок терористичних актів за ознакою тяжкості пошкодження

№	Тяжкість пошкодження	Питома вага %	Ранг
1.	Легка травма	32,6	2
2.	Травма середньої тяжкості	34,9	1
3.	Тяжка травма	28,1	3
4.	Вкрай тяжка травма	4,4	4
5.	Всього	100	

Таблиця 2 Результати проведеного інтегрального прогнозування розглянуто в таблиці 4.

При формуванні даних, викладених у таблиці 4, визначено за доцільне наступні види терористичних актів: вибухи, пожежі, токсичні ураження, ураження біологічного характеру, радіаційні ураження. У цьому контексті доцільно визначити окремо ризики виникнення при поєднаних ураженнях -

Аналіз ризиків смерті у постраждалих внаслідок терористичних актів за ознакою тяжкості пошкодження

№	Тяжкість пошкодження	Показник ризику	Якісна характеристика	Ранг
1.	Легка травма	0,08	мінімальна	4
2.	Травма середньої тяжкості	0,48	суттєва	2
3.	Тяжка травма	0,45	суттєва	3
4.	Вкрай тяжка травма	1,1	катастрофічна	1

Таблиця 3 відносних тяжких медико-санітарних наслідках (постраждалих, поранених, уражених громадянах, які потребуватимуть госпіталізації та обумовлюють навантаження системи охорони здоров'я) та ризику смерті постраждалих, що має важливі соціально-економічні наслідки.

ційних ризиків медико-санітарних наслідків можливих терористичних дій має обмежений характер за ознакою вірогідності в мирний час, водночас в умовах війни вірогідність терористичних актів у містах з високою концентрацією населення суттєво зростає, однак зростає вірогідність застосування терористами нових непередбачуваних факторів негативного впливу.

Прогноз потенційних ризиків медико-санітарних наслідків перш за все ґрунтується на інтегральному принципі визначення ризик орієнтованого прогнозу з урахуванням прогностичної оцінки ризиків виникнення терористичних актів, відповідно до математичних моделей аналітичного прогнозу Національного інституту стратегічних досліджень (міжнародний тероризм: загро-

Аналіз даних, що наведено у таблиці 4, свідчить про наступне:

- Показники ризиків вірогідно залежать від характеру терористичної дії та від фактору впливу;
- Терористичні дії доцільно розподілити на:
 - 1) показники ризику смерті менші за показники ризику тяжких наслідків для здоров'я постраждалих, до таких відносяться вибухи та пожежі;

2) показники ризику смерті більші за показники ризику тяжких наслідків для здоров'я постраждалих, до таких відносяться токсичні ураження, ураження біологічного характеру та радіаційні ураження.

Аналіз структури прогнозу ризиків свідчить про те, що причинними факторами негативного впливу на організм людини є тяжкість ураження та тривалість дії вражаючого агента (фактора), що має безперечне значення, насамперед для радіаційних уражень, а також спроможність адекватного реагування системи охорони здоров'я на виникнення надзвичайних ситуацій соціального і воєнного характеру пов'язаних з терористичними діями, тобто обмеженістю сил і засобів для надання доступної, своєчасної та ефективної екстреної медичної допомоги в зоні надзвичайної ситуації, поза її межами, під час евакуації, надання медичної допомоги та лікування в умовах закладів охорони здоров'я та повноцінної реабілітації постраждалих.

В цілому в умовах повномасштабної війни та при надзвичайних ситуаціях, характеристика потенційних ризиків є критичною і складає суттєву загрозу національній безпеці держави, причому ризик створюючі фактори такої безпеки в основному пов'язані з не завжди ефективним реагуванням системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які потребують суттєвого підсилення за рахунок підсистеми медичного захисту в єдиній державній системі цивільного захисту населення та в єдиному медичному просторі нашої держави.

В процесі визначення оцінки готовності до адекватного реагування органів державної влади, єдиної державної системи цивільного захисту та підсистеми медичного захисту населення нашої держави на загрози та виникнення надзвичайних ситуацій доцільно наголосити на тому, що система реагування має дві взаємозалежні складові, а саме: готовність компонентів системи та готовність управління компонентами системи до ефективної та адекватної координації взаємодії всіх складових.

Найважливішим принципом реагування на загрози та виникнення надзвичайних ситуацій є вимога ВООЗ та визначення «Керівництва з національної політики і стратегії в області якості (2018)»: «провідним критерієм якості медичної допомоги є її безпечність, орієнтованість на людину та своєчасність – скорочення часу очікувань і загрозових затримок для тих, хто отримує медичні послуги».

Вищезазначене насамперед відноситься до роботи з подолання медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій соціального і воєнного характеру і терористичних актів, а саме готовності до повноцінного надання всіх видів медичної допомоги. Протягом останніх десятиліть пріоритетна увага ВООЗ приділяється безпеці лікарень, якою розроблено концепція «Безпека лікарень», а в 2004 році прийнятий важливий документ «Безпека лікарень від стихійних лих» (Резолюція CD45.R81), у 2005 році на Всесвітній конференції зі зменшення наслідків стихійних лих (Кобе, Японія) було сформовано концепцію та прийнято резолюцію щодо реалізації національних політик в якій визначено: «Безпечна лікарня – це установа, яка продовжує обслуговування населення й функціонує в максимальному обсязі та в рамках тієї ж інфраструктури під час надзвичайних ситуацій та після них».

Згідно з п. 2. ст. 5. Закону України «Про екстрену медичну допомогу» Основними завданнями системи екстреної медичної допомоги є організація та забезпечення:

- надання доступної, безоплатної, своєчасної та якісної екстреної медичної допомоги відповідно до цього Закону, у тому числі під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
- медико-санітарного супроводу масових заходів та заходів за участю осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона;
- взаємодії з аварійно-рятувальними підрозділами міністерств, інших цент-

Таблиця 4

Характеристика та оцінка потенційних ризиків медико-санітарних наслідків можливих терористичних дій у містах з високою концентрацією населення

Характер терорист. дії залежно від фактору впливу	Ризик тяжких наслідків для здоров'я постраждалих			Ризик смерті постраждалих		
	Показник ризику	Якісна характеристика	Ранг	Показник ризику	Якісна характеристика	Ранг
Вибухи	0,23	Несуттєвий	5	0,20	Несуттєвий	5
Пожежі	0,34	Суттєвий	4	0,28	Суттєвий	4
Токсичні ураження	0,51	Критичний	3	0,65	Критичний	2
Ураження біологічного характеру	0,88	Катастрофічний	1	0,90	Катастрофічний	1
Радіаційні ураження	0,60	Критичний	2	0,62	Критичний	3

головним науково-практичним закладом Служби, Територіальні центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які є головними закладами ДСМК на територіальному рівні, ЗОЗ, які утворюють і утримують медичні формування та розгортають додатковий ліжковий фонд для надання ек-

стреної медичної допомоги постраждалим від терористичних актів.

стреної медичної допомоги постраждалим від терористичних актів.

Визначення медичних сил, ЗОЗ та ліжкового фонду центрального рівня розраховуються, виходячи з прогнозу медико-санітарних наслідків можливого терористичного акту на території України.

Для оперативного реагування при надзвичайних ситуаціях, у тому числі і при ліквідації наслідків терористичних актів, організації і надання екстреної медичної допомоги створена і функціонує Державна служба медицини катастроф (далі - ДСМК), яка є особливим видом державної аварійно-рятувальної служби і складовою Єдиної державної системи цивільного захисту. Основним завданням ДСМК є надання безоплатної медичної допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру чи терористичного акту, рятувальникам та особам, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

До медичних формувань ДСМК належать мобільні госпіталі (мобільний госпіталь МНС України), медичні загоны, медичні бригади постійної готовності першої черги (бригади швидкої медичної допомоги), спеціалізовані медичні бригади постійної готовності другої черги (хірургічні, токсикоз - терапевтичні, терапевтичні, психоневрологічні тощо).

Мобільні госпіталі (багатопрофільні чи однопрофільні) створюються на базі закладів ДСМК чи медичних підрозділів відомчого підпорядкування і призначаються для надання першої лікарської та кваліфікованої медичної допомоги постраждалим в умовах терористичного акту.

Організаційно-методичне керівництво ДСМК здійснює МОЗ України.

Складовими ДСМК є медичні сили, засоби та заклади охорони здоров'я (далі - ЗОЗ) центрального і територіального рівнів незалежно від виду діяльності та галузевої належності, визначених МОЗ України за погодженням з МВС, Міноборони, Мінтрансп'язку, ДСНС України та місцевими органами виконавчої влади [8].

Санітарно-епідеміологічні загоны формуються на базі територіальних санітарно-епідеміологічних установ для організації та здійснення оперативних санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів в районі надзвичайної ситуації.

До медичних сил, засобів та лікувально-профілактичних закладів ДСМК належать ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», який є

Медичні бригади постійної готовності першої черги - це бригади екстреної медичної допомоги, які в повсякденних умовах функціонують у складі екстреної медичної допомоги системи охорони здоров'я. При ліквідації наслідків терористичного акту

ці бригади, виконують функції медичних бригад постійної готовності ДСМК першої черги виключно на території яку вони обслуговують.

Спеціалізовані бригади постійної готовності ДСМК другої черги формуються на базі центрів і закладів ДСМК для посилення стаціонарних і мобільних лікувальних закладів другого етапу медичної евакуації, що забезпечують надання постраждалим кваліфікованою та спеціалізованою медичною допомогою.

Найбільш адаптованим документом до реалій сьогодення є наказ МОЗ України від 25.03. 2019 р. № 667 яким затверджене Положення про функціональну підсистему медичного захисту населення, і тут доцільно, на нашу думку хоч частково процитувати ст. 4. Завданнями функціональної підсистеми є:

- забезпечення готовності сил і засобів до дій, забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і небезпечних подій на суб'єктах господарювання у сфері охорони здоров'я та реагування на надзвичайні ситуації; організація та проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх розвитку у сфері охорони здоров'я, визначення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на суб'єктах господарювання у сфері охорони здоров'я відповідно до повноважень;
- надання медичної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій;
- взяття участі у рятувальних та інших невідкладних роботах з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
- забезпечення планування заходів цивільного захисту відповідно до функціонального призначення підсистеми;
- навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації відповідно до функціонального призначення підсистеми;
- здійснення заходів щодо укриття пер-

соналу та хворих (пацієнтів), суб'єктів господарювання у сфері охорони здоров'я у захисних спорудах цивільного захисту;

- розроблення та забезпечення виконання програм і планів з питань цивільного захисту;
- створення, збереження і раціональне використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування на них; виконання інших завдань у сфері цивільного захисту щодо забезпечення медичного захисту населення, передбачених законодавством України [9].

Наказом МОЗ України від 12.06.2019 р. № 1349 затверджене Положення про медичну спеціалізовану службу цивільного захисту [10], а наказом МОЗ України від 18.02.2015 р. № 75 визначені додаткові заходи щодо забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я в умовах особливого періоду та подолання наслідків надзвичайної ситуації державного рівня соціального та воєнного характеру [11].

Водночас спільними наказами МВС та МОЗ України затверджені Інструкція щодо організації взаємодії між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством охорони здоров'я України у разі виникнення надзвичайних ситуацій та Порядок спільних дій сил цивільного захисту та закладів охорони здоров'я під час здійснення аеромедичної евакуації повітряними суднами Державної служби України з надзвичайних ситуацій [12, 13]. До основних нормативно-правових документів, що регламентують завдання єдиної державної системи цивільного захисту належать Кодекс цивільного захисту та Основи законодавства України про охорону здоров'я [14, 15].

Успіх у медичному захисті населення досягається знанням алгоритму дій при терористичних актах, теоретичними знаннями та практичними навичками надання домедичної допомоги населенням, чіткою організацією роботи екстреної медичної

допомоги та медицини катастроф.

Аналізуючи нормативну правову базу, на нашу думку, є весь пакет, який регламентує діяльність ДСМК, підсистеми медичного захисту в єдиній державній системі цивільного захисту на особливий період та ліквідацію наслідків терористичних актів. В них чітко визначені мета, завдання підсистеми медичного захисту на ліквідацію наслідків терористичних актів та організація взаємодії із задіяними міністерствами і відомствами.

Що стосується організації надання всіх видів медичної допомоги населенню та їх медичного захисту можна зробити наступні **ВИСНОВКИ**.

1. Виконання вимог статті 49 Конституції України щодо права кожного громадянина на охорону здоров'я, медичну допомогу [16] в умовах ліквідації наслідків терористичних актів можливо виконати тільки за територіальним принципом в єдиному медичному просторі держави та в єдиній державній системі цивільного захисту, що гарантовано нормативно-правовою базою Держави.
2. Всеохоплююче чітке планування заходів медичного захисту населення, володіння теоретичними знаннями та навиками практичного використання засобів медичного захисту та уміння надання само- і взаємодопомоги, домедичної допомоги, чіткої організації екстреної медичної допомоги в зоні терористичного акту та під час евакуації до закладів охорони здоров'я суттєво зменшує безповоротні та санітарні втрати.
3. Безперечне виконання алгоритму дій при загрозі та терористичній дії населенням і підрозділами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, підсистеми медичного захисту в Єдиній державній системі цивільного захисту за територіальним принципом, в межах єдиного медичного простору забезпечує успіх у збереженні життя та здоров'я мирного населення.

Література

1. У МОЗ назвали кількість знищених військами РФ медзакладів та автомобілів "швидкої" <https://suspilne.media/257845-u-moz-nazvali-kilkist-znisenih-vijskami-rf-medzakladiv-ta-avtomobiliv-svidkoi/> Матеріали брифінгу міністра охорони здоров'я України, 6 липня 2022 р.
2. Енн Епплбом «Російська війна проти України перетворилась на тероризм» – Енн Епплбом, Новини 16 липня 2022 о 15:57, <https://hromadske.radio/news/2022/07/16/rosiys-ka-viyna-proty-ukrainy-peretvorylas-na-teroryzm-enn-epplbom#:~:text=>
3. Новікова О.Н. «Тероризм одиноких волків» // Актуальні проблеми Європи. -2017. - № 4. – С. 188-207.
4. Willis H., Morral A., Kelly T. Estimating Terrorism Risk // RAND Corporation. 2005. – N7. – P. 87-94.
5. Мумренко М.О. Аналіз терористичних загроз на території України з використанням загальної теорії ризиків. - Київ, 2018. -124 с.
6. Зеленський В. «Зупинити російський тероризм можна лише за допомогою зброї // Національна безпека. <https://www.slovoidilo.ua/2022/07/10/novyna/bezpeka/zupynyty-rosijskyj-teroryzm-mozhna-lyshe-dopomohoyu-zbroyi-zelenskyj#:~:text=> 10 липня 2022, 00:34.
7. Ермак А. Події на Запорізькій АЕС – ядерний тероризм з боку росії. <https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3544721-ermak-podii-na-zaporizkij-aes-adernij-terorizm-z-bokurosii.html#:~:text=> 06.08.2022.
7. Закон України «Про екстрену медичну допомогу» від 02.10.2012 р. № 5403-VI із змінами та доповненнями.
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07. 2001 р. № 827 «Про затвердження Положення про Державну службу медицини катастроф».
9. Наказ МОЗ України від 25.03. 2019 р. № 667 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему медичного захисту населення».
10. Наказ МОЗ України від 12.06.2019 р. № 1349 та зареєстровано в Мініюсті України 09.07.2019 р. за № 758/33759 «Про затвердження Положення про медичну спеціалізовану службу цивільного захисту».
11. Наказ МОЗ України від 18.02.2015 р. № 75 «Про додаткові заходи щодо забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я в умовах особливого періоду та подолання наслідків надзвичайної ситуації державного рівня соціального та воєнного характеру».

12. Спільний наказ МВС та МОЗ України: від 03.04.2018 р. № 275/600 та зареєстровано в Мінюсті 19.04.2018 р. за № 479/3931 «Про затвердження Інструкції щодо організації взаємодії між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством охорони здоров'я України у разі виникнення надзвичайних ситуацій».
13. Спільний наказ МВС та МОЗ України від 16.08.2018 р. № 677/1503, зареєстроване в Мінюсті 30.10.2018 р. за № 12321/32681 «Про затвердження Порядку спільних дій сил цивільного захисту та закладів охорони здоров'я під час здійснення аеромедичної евакуації повітряними суднами Державної служби України з надзвичайних ситуацій».
14. Кодекс цивільного захисту України від 05.07.2012 р. № 5403-VI із змінами та доповненнями.
15. Закон України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги» від 7 липня 2011 року № 3611-VI. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 14, ст.86).
16. Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст.141) із змінами та доповненнями.
17. Печиборщ В.П., Волянський П.Б., Якимець В.М., Вороненко В.В., Хижняк М.І. Медичний захист населення в надзвичайних ситуаціях в єдиній державній системі цивільного захисту. – Київ : «Видавництво Людмила», 2019. - 693 с.
18. Печиборщ В.П., Волянський П.Б., Якимець В.М., Вороненко В.В., Хижняк М.І., Перехрестенко О.В., Риженко С.А., Галаченко О.О. Оптимізація діяльності Державної служби медицини катастроф. – Київ : СПД Чалчинська Н.В., 2019. - 766 с.
19. Куренкова О. «Путін погрожує ядерною війною. Це лише шантаж чи готуватися до найгіршого» Суспільне, Новини, 28 лютого, 11:59.
20. Українські атомники закликали ООН. МАГАТЕ та світову спільноту визнати Росію ядерним терористом /<https://prm.ua/ukrainiski-atomnyky-zaklykaly-oon-mahate-ta-svitovu-bbc.com/ukrainian>.
- hromadske.radio/news/2022/07/16/rosiys-ka-viyna-proty-ukrainy-peretvorylas-na-teroryzm-enn-epplbom#:~:text=. [In Ukrainian].
3. Novikova O.N. «Teroruzm odunokuh volkiv» // Aktual'ni problemy Evropy. - 2017. - N4. – P. 188-207. [In Ukrainian].
4. Willis H., Morral A., Kelly T. Estimating Terrorism Risk // RAND Corporation. 2005. – N7. – P. 87-94.
5. Mumrenko M.O. Analiz terorystychnykh zahroz na terytoriyi Ukrayiny z vykorystanniam zahalNnoyi teoriiy ryzykiv. – Kyiv, 2018. -124 p. [In Ukrainian].
6. Zelensky V. «Zupynty rosiyskyy terorizm mozhna lyshe za dopomohoyu zbroyi // Natsionalna bezpeka <https://www.slovoidilo.ua/2022/07/10/novyna/bezpeka/zupynty-rosiyskyy-teroryzm-mozhna-lyshe-dopomohoyu-zbroyi-zelenskyj#:~:text=10%20lypnya%2022%2C%2000:34>. [In Ukrainian].
7. Yermak A Podiyi na Zaporizkiy AES – yadernyy terorizm z boku rosiyi. <https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3544721-ermak-podii-na-zaporizkij-aes-adernij-terorizm-z-bokurosii.html#:~:text=06.08.2022> [In Ukrainian].
7. Law of Ukraine “On Emergency Medical Aid” dated October 2, 2012 No. 5403-VI with changes and additions [In Ukrainian].
8. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 11.07. 2001 No. 827 “On approval of the Regulation on the State Service of Disaster Medicine”. [In Ukrainian].
9. Order of the Ministry of Health of Ukraine dated 25.03. No. 667 of 2019 “On approval of the Regulation on the functional subsystem of medical protection of the population” [In Ukrainian].
10. Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 1349 dated 12.06.2019 and registered in the Ministry of Justice of Ukraine on 09.07.2019 under No. 758/33759 “On approval of the Regulation on the specialized medical service of civil protection”. [In Ukrainian].
11. Order of the Ministry of Health of Ukraine dated February 18, 2015 No. 75 “On additional measures to ensure the functioning of health care facilities in the conditions of a special period and to overcome the consequences of a state-level social and military emergency”. [In Ukrainian].
12. Joint order of the Ministry of Internal Affairs and the Ministry of Health of Ukraine: No. 275/600 dated 04/03/2018 and registered in the Ministry of Justice on 04/19/2018 under No. 479/3931 “On approval of the Instructions on the organization of interaction between the State Emergency Service of Ukraine and the Ministry of Health” of Ukraine in case of emergency

References

1. U MOZ nazvaly kilkist znyshchenykh viyskamy RF medzakladiv ta avtomobiliv “shvydkoyi” <https://suspilne.media/257845-u-moz-nazvali-kilkist-znisenih-vijskami-rf-medzakladiv-ta-avtomobiliv-svidkoi/>. Materialy bryfinhu ministra okhorony zdorovya Ukrayiny, 6 lyupnya 2022 r [In Ukrainian].
2. Anne Applebaum «Rosiyiska viyna proty Ukrayiny peretvorylas na teroryzm» – Anne Applebaum, Novyua 16 lyupnya 2022 o 15:57, <https://>

- situations”. [In Ukrainian].
13. Joint order of the Ministry of Internal Affairs and the Ministry of Health of Ukraine No. 677/1503 dated 16.08.2018, registered in the Ministry of Justice on 30.10.2018 under No. 12321/32681 “On approval of the Procedure for joint actions of civil defense forces and health care institutions during aeromedical evacuation by aircraft of the State Emergency Service of Ukraine”. [In Ukrainian].
 14. Civil Protection Code of Ukraine dated 07/05/2012 No. 5403-VI with changes and additions. [In Ukrainian].
 15. The Law of Ukraine “On Amendments to the Fundamentals of the Legislation of Ukraine on Health Care Regarding the Improvement of Medical Assistance” dated July 7, 2011 No. 3611-VI. (Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 2012, No. 14, Article 86). [In Ukrainian].
 16. The Constitution of Ukraine (Announcements of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 1996, No. 30, Article 141) with changes and additions. [In Ukrainian].
 17. Pechyborshch V.P., Volyanskyi P.B., Yakimets V.M., Voronenko V.V., Khizhnyak M.I. Medychnyy zakhyst naseleण्या v nadzvychaynykh sytuatsiyakh v yedyniy derzhavniy systemi tsyvilnoho zakhystu. – Kyiv : «Vydavnytstvo Lyudmyla», 2019. - 693 s. [In Ukrainian].
 18. Pechyborshch V.P., Volyanskyi P.B., Yakimets V.M., Voronenko V.V., Khizhnyak M.I., Perehrestenko O.V., Ryzhenko S.A., Galachenko O.O. Optyimizatsiya diyalnosti Derzhavnoyi sluzhby medytsyny katastrof. – Kyiv : SPD Chalchynska N.V., 2019. - 766 s. [In Ukrainian].
 19. Kurenkova O. «Putin pohrozhuє yadernoyu viynoyu. Tse lyshe shantazh chy hotuvatysya do nayhirshoho» Suspilne, Novyny, 28 lyutoho, 11:59. [In Ukrainian].
 20. Ukrayinski atomnyky zaklykaly OON. MAHATE ta svitovu spilnotu vyznaty Rosiyu yadernym terorystom /<https://prm.ua/ukrainski-atomnyky-zaklykaly-oon-mahate-ta-svitovu-bbc.com/ukrainian>. [In Ukrainian].

*Вперше надійшла до редакції 30.05.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК 614.8 : 616.67

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8254474>

ТОКСИЧНІСТЬ УРАНУ ТА ЙОГО СПОЛУК. СУЧАСНІ ВИКЛИКИ. ОГЛЯД

Пихтєєва О.Г., Большой Д.В., Пихтєєва О.Д.

*Український НДІ медицини транспорту, Одеса
Одеський обласний клінічний центр
pyhteevaeg@gmail.com*

ТОКСИЧНОСТЬ УРАНА И ЕГО СОЕДИНЕНИЙ. СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ. ОБЗОР

Пыхтеева Е.Г., Большой Д.В., Пыхтеева Е.Д.

*Украинский НИИ медицины транспорта, Одесса
Одесский областной клинический центр*

TOXICITY OF URANIUM AND ITS COMPOUNDS. MODERN CHALLENGES. REVIEW

Pykhtieieva E.G., Bolshoy D.V., Pykhtieieva E.D.

*Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Odessa
Odessa Regional Clinical Center*

Summary / Резюме

Interest in the toxic properties of depleted uranium is connected with its use for military purposes. This leads to the accumulation of uranium in certain territories and increases the exposure of the population and the environment. The planned use of shells

with depleted uranium on the territory of Ukraine (in the center of Europe) stimulates the study of uranium toxicity and the development of possible measures for the preventive protection of military personnel and the civilian population, as well as the development of methods for cleaning up contaminated territories and water sources. Depleted uranium, despite its low radioactivity, as a typical heavy metal, poses a threat to human health. Neurotoxic, nephrotoxic and carcinogenic effects stand out among the main damaging factors. In order to reduce the harmful effects of depleted uranium, military personnel and the population must receive a sufficient amount of zinc, calcium and iron from food or in the form of trace elements, since the deficiency of these elements increases the absorption of uranium.

Keywords: *depleted uranium, toxicity, prophylaxis*

Всплеск интереса к токсичным свойствам обедненного урана связан с достаточно широким его использованием в военных целях, что приводит к аккумуляции урана на определенных территориях и увеличивает экспозицию населения и окружающей среды. Планируемое использование снарядов с обедненным ураном на территории Украины (в центре Европы) стимулирует исследование токсичности урана и разработку возможных мер превентивной защиты военнослужащих и гражданского населения, а также разработку методик очистки загрязненных территорий и источников водоснабжения. Обедненный уран, не смотря на невысокую радиоактивность, как типичный тяжелый металл представляет угрозу для здоровья военнослужащих и населения территорий, на которых он используется. Среди основных повреждающих факторов выделяется нейротоксическое, нефротоксическое и канцерогенное действие. Военнослужащие и население для уменьшения вредного действия обедненного урана должны получать достаточное количество цинка, кальция и железа с пищей или в виде микроэлементных препаратов, поскольку дефицит этих элементов повышает абсорбцию урана.

Ключевые слова: *обедненный уран, токсичность, профилактика*

Сплеск інтересу до токсичних властивостей збідненого урану пов'язаний з досить широким його використанням у військових цілях, що призводить до акумуляції урану на певних територіях та збільшує експозицію населення та навколишнього середовища. Заплановане використання снарядів з ЗУ на території України (у центрі Європи) стимулює дослідження токсичності урану та розробку можливих заходів превентивного захисту військовослужбовців та цивільного населення, а також розробку методик очищення забруднених територій та джерел водопостачання. Збіднений уран, на дивлячись на невисоку радіоактивність, як типовий важкий метал представляє загрозу для здоров'я військовослужбовців та населення територій, на яких він використовується. Серед основних ушкоджуючих факторів виділяється нейротоксична, нефротоксична та канцерогенна дія. Військовослужбовці та населення для зменшення шкідливої дії збідненого урану повинні отримувати достатню кількість цинку та заліза з їжею або у вигляді мікроелементних препаратів, оскільки дефіцит цих елементів підвищує абсорбцію урану.

Ключові слова: *збіднений уран, токсичність, профілактика*

Актуальність

Сплеск інтересу до токсичних властивостей збідненого урану (ЗУ) пов'язаний з досить широким його використан-

ням у військових цілях, що призводить до акумуляції урану на певних територіях та збільшує експозицію населення та навколишнього середовища. Заплановане ви-

користання снарядів з ЗУ на території України (у центрі Європи) стимулює дослідження токсичності урану та розробку можливих заходів превентивного захисту військовослужбовців та цивільного населення, а також розробку методик очищення забруднених територій та джерел водопостачання.

1. Уран. Знаходження у природі. Ізотопний склад.

Уран є досить поширеним елементом у земній корі і становить близько $2,7 \times 10^{-4} \%$ її маси. Однак, знаходиться уран у природі у вигляді рідкісних мінералів, і його видобуток досить складний і дорогий. Основними виробниками урану у 2019 році були Австралія, Канада, Китай, Казахстан, Намібія, Нігерія, Росія та Узбекистан. Найбільші запаси урану знаходяться в Канаді, Казахстані, Австралії, Росії та США. У природі уран знаходиться у вигляді трьох ізотопів: ^{234}U , ^{235}U та ^{238}U . Ізотопна поширеність ^{235}U у природі становить $0,7200 \%$ [1]. На відміну від іншого, найбільш поширеного ізотопу урану ^{238}U , в ^{235}U можлива ланцюгова ядерна реакція, що самопідтримується. Тому саме цей ізотоп використовується як паливо у ядерних реакторах, а також у ядерній зброї.

Уран видобувається переважно зараді отримання ізотопу ^{235}U . Процес збагачення регулює співвідношення трьох природних ізотопів (^{234}U , ^{235}U та ^{238}U) для отримання двох фракцій. Фракція з підвищеним вмістом ^{235}U у порівнянні з природним називається «збагаченим ураном» і є джерелом отримання енергії в атомних реакторах та основною енергетичною начинкою у виробництві ядерної зброї. Інша фракція, збіднена ^{235}U і ^{234}U , називається «збідненим ураном» і менш радіоактивна, ніж природний уран. Збіднений уран (англ. depleted uranium) є фактично відходом, побічним продуктом при виробництві збагаченого урану. Оскільки вміст ізотопу ^{235}U в природному урані дуже незначний, валова кількість збідненого урану багаторазово перевищує обсяги отриманого збагаченого урану.

Якщо область застосування збагаченої фракції цілком конкретна — енергія та зброя, то корисне використання збідненої фракції пов'язане з проблемами. Зважаючи на високі обсяги виробництва та обмеження на використання, пов'язані з радіоактивністю, збіднений уран має низьку економічну цінність, і, відповідно, низьку вартість. Завдання утилізації збідненого урану складне і вирішується, в основному, складуванням у сховищах. Запаси збідненого урану у сховищах країн-виробників обчислюються сотнями тисяч тонн.

Проте, збіднений уран знаходить практичне застосування у низці областей. Уран використовується в деяких продуктах, включаючи барвники для скла, керамічні глазурі, колеса гіроскопів, хімічні каталізатори, екрани для радіоактивних джерел, мішені для рентгенівських трубок [2]. Збіднений уран (ЗУ) широко застосовується у промисловості та військовому виробництві. Він використовується як противага в літальних апаратах та броньованих машинах, а також у виробництві кінетичних пенетраторів (артилерійських снарядів та боєприпасів). Він також може використовуватися як захист від радіації в деяких медичних приладах та ядерних реакторах.

Війна в Перській затоці проти Іраку 1991 р. була першою відомою війною, в якій снаряди з ЗУ застосовувалися у великих кількостях (приблизно 300 тонн) [3]. Наслідки для здоров'я населення Іраку та американських ветеранів все ще вивчаються [4]. Так було проведено дослідження щодо оцінки ризику застосування ЗУ для випробувального полігону Джефферсона, американського об'єкта для випробувань боєприпасів із ЗУ [5]; також враховувався ризик для населення у зв'язку з конфліктом у Косові та війною у Перській затоці [6]. Згідно з офіційною інформацією, ЗУ, що використовується Міністерством оборони США, містить приблизно $0,2\%$ ^{235}U та сліди ^{234}U , ^{236}U . Вивчення наслідків використання зброї з збідненим ураном у конфлікті на

Балканах, війні в Афганістані та другій війні в Перській затоці, а також заплановане використання на території України (у центрі Європи) продовжує стимулювати дослідження токсичності урану.

Коли боєприпас із ЗУ вражає ціль, утворюється хмара частинок діаметром від 0,2 до 15 мікрон, що складаються з різних оксидів U_3O_8 , UO_2 та UO_3 [7]. При вдиханні ці частинки або затримуються в носоглотці, де зрештою проковтуються, або досягають нижніх дихальних шляхів, де зазнають альвеолярної абсорбції. Альвеолярна абсорбція, мабуть, відбувається у дві фази: існує рання швидка фаза, яка призводить до пікових рівнів у плазмі, а потім до зниження, за яким слідує друга стадія – тривалий період стійкого всмоктування [8]. Незрозуміло, чим пояснюється цей двофазний патерн. Це може бути пов'язано з гетерогенним хімічним складом частинок ЗУ, коли деякі сполуки просто більш розчинні, ніж інші в силу різних розмірів частинок, що вдихаються, при цьому частинки з великим відношенням площі поверхні до об'єму швидко розчиняються, залишаючи позаду ті, які розчиняються повільніше. Це також може бути пов'язане із запальною реакцією легеневої тканини, яка починає уповільнювати всмоктування через кілька днів. Яким би не був механізм, ЗП, що вдихається, має період напіввиведення з легень близько 4 років [9].

2. Сучасний погляд на токсичні властивості сполук урану, які не пов'язані з радіоактивністю.

2.1. Надходження, розподіл, зв'язування, біотрансформація

З хімічної точки зору уран є типовим металом, достатньо активним. Металевий уран легко окислюється на повітрі, пірофорен, витісняє водень із води, бурхливо реагує з кислотами, утворюючи розчини солей уранілу UO_2^{2+} .

Природний і збіднений уран виявляє невелику рухливість у ґрунті, але його частинки можуть з пилом підніматися у повітря та вдихатися.

Для незабруднених територій надходження урану відбувається з водою та їжею приблизно еквівалентно і становить 0,9-1,5 мкг/день залежно від джерела води (більше у ґрунтових водах) або дієти (більше у яловичині, яловичих нирках та печінці, цибулі, петрушці) нижче в птиці, фруктових соках, фруктах та овочах та молочних продуктах). Концентрації у повітрі зазвичай низькі.

Значна експозиція населення відбувається на забруднених територіях в результаті пиття колодязної води з високим вмістом урану та роботи на підприємствах з переробки та виробництва урану, при цьому найбільша небезпека для навколишнього середовища до 1991 р. виходила від хвостосховищ шахт та фабрик. З 1991 року після війни у Косові з'явилися території, забруднені внаслідок застосування боєприпасів із збідненим ураном.

Всмоктування урану в кишечнику низьке (0,1-6%, зазвичай 1-2,5%), збільшується із зростанням розчинності його сполук та залежить від віку. Максимальне всмоктування спостерігається у новонароджених. Очевидно, це пов'язано з активністю обмінних процесів при інтенсивному зростанні і підвищеною абсорбцією всіх мінеральних речовин. У дорослих найбільш активно всмоктування спостерігається у людей, які страждають на дефіцит заліза, а також при голодуванні. Шкірна абсорбція практично не відбувається через неушкоджену шкіру для нерозчинних форм, але збільшується з розчинністю та ступенем ушкодження та подразнення шкіри. Сильно ушкоджена (наприклад, обпалена) шкіра має більш високу абсорбцію.

Основні роботи з вивчення розподілу та біотрансформації урану в теплокровному організмі проведені в 1950-1980-х роках. Після потрапляння в кров розподіл та кінетика виведення урану залежать від ступеня його окиснення. Чотирьохвалентний уран, потрапляючи в організм, перетворюється на шестивалентний у вигляді іонів уранілу UO_2^{2+} , які

утворюють комплекси з цитратом або бікарбонат-аніонами, білками плазми або еритроцитами. Металевий уран (наприклад, у вигляді уламків при бойовому пораненні) повільно розчиняється та біотрансформується аналогічним чином [10]. Розподіл широкий, з первинною довгостроковою локалізацією в легені (при тривалому професійному або екологічному контакті з нерозчинними формами), кістках, печінці та нирках. При всіх шляхах надходження уран поширюється через кров по всьому тілу і швидко поглинається тканинами або виводиться із сечею. За даними Fisenne та Perry [11], Середньопопуляційний вміст урану в цілісній крові становить 0,0011 - 5 мкг/л [12].

Сполуки урану у вигляді уранілнітрату при внутрішньовенному введенні досить швидко виводяться з крові: 25% залишалося в крові через 5 хвилин, 5% через 5 годин, 1% через 20 годин і < 0,5% через 100 годин [13]. Далі відбувається перерозподіл у печінку, нирки та кістки. Концентрація в трахеобронхіальних лімфатичних вузлах (для нерозчинних форм) та кістках з часом підвищується через обмежене виведення [3].

Зрештою, саме кістки стають найбільшим довгостроковим сховищем урану при всіх сценаріях, крім інгаляційного впливу малорозчинних сполук на робочому місці (у цьому випадку легені містять максимальну кількість урану). Типовий вміст урану в організмі людини внаслідок впливу навколишнього середовища становить 90 мкг, при цьому 66 % припадає на скелет, 16 % – на печінку, 8 % – на нирки та 10 % – на інші тканини. [14].

У щурів, що зазнали підшкірного впливу нітрату уранила, мікрорентгенофлуоресцентне дослідження на основі синхротронного випромінювання показало, що уран спочатку розподілявся по краях кортикальної і трабекулярної тканини кісток зі швидким накопиченням в ендостальних і періостальних метафізах стегнової кістки, трабекулярної кістки з пев-

ною локалізацією в каналах капілярів крові [15].

При експозиції природними дозами органи ранжуються за вмістом урану таким чином: кістки (57%) > м'язи > жир > кров > легені > печінка > нирки (0,36%). Такий же порядок був отриманий при дослідженні дорослих азіатів у Китаї, Індії, Філіппінах та Республіці Корея [3].

Уран системно розподіляється після шкірного та імплантаційного впливу. Розподіл урану з металу, імплантованого в м'язи (моделювання поранення боєприпасами з збідненим ураном) було досліджено на щурах. Було показано, що найвищі концентрації спостерігаються у нирках та кістках у період від 12 днів до 18 місяців [16]. Кількість урану корелює з дозою (0,1-0,3 г U розміром 8 мм Ч 2 мм Ч 1 мм), при цьому рівні тканини досягають піку через 90 днів, потім поступово знижуються, але залишаються підвищеними 360 днів після імплантації [17].

Нанесений на шкіру збіднений уран у розчині азотної кислоти розподіляється у нирках і кістках щурів протягом кількох годин через неушкоджену шкіру та протягом кількох хвилин через ушкоджену шкіру [18].

Вважається, що UO_2^{2+} за поведінкою та розподілом нагадує іон кальцію Ca^{2+} [3]. Можливо, тому уран може заважати ремоделюванню кісток після поранень і переломів. [2].

При пероральному введенні щурам нітрату уранила в дозі вище 5,6 мг U/кг/день відбувалося швидке збільшення вмісту U в органах, що, на думку авторів [19], вказує на те, що це може бути порогом гострої дії ниркових ефектів. У субхронічному експерименті [20] при пероральному введенні 50 мг/кг/день уранілнітрату концентрація U в стегновій кістці щурят швидко збільшувалася протягом першого тижня, стабілізувалася протягом другого тижня, збільшувалася лінійно протягом двох тижнів, потім почала вирівнюватися, вказуючи на можли-

ве насичення. У хронічному експерименті при 9-місячній пероральній експозиції щурів 5,4 мг U/кг/добу у вигляді нітрату уранілу у мінеральній воді було виявлено дозозалежне лінійне накопичення у тканинах. Найвища доза була 310 нг U/г кісток, 280 нг U/г нирок та 2,45 нг U/г печінки. [21].

Хоча основними місцями накопичення урану з кровотоку є скелет та нирки, експериментальні дослідження показують [22], що після впливу уран може досягати головного мозку і призводити до нейроповедінкових порушень, у тому числі до підвищення рухової активності, порушення циклу сон-неспанья, зниження пам'яті та підвищення тривожності. Механізми, що лежать у основі цих нейроповедінкових порушень, остаточно не вивчені. Очевидно, що має існувати більше одного токсичного механізму і він може включати різні мішені в головному мозку. Lemercier et al. [23], показали, що уран не порушує цілісність гематоенцефалічного бар'єру.

Грунтуючись на кількох лініях доказів як *in vivo*, так і *in vitro*, поглинання урану традиційно вважається енерговитратним та опосередкованим процесом ендокитозу [24]. Іони уранілу можуть накопичуватися в клітинах за допомогою активного транспорту через молекулярну і стереохімічну подібність з основними іонами, такими як Ca^{2+} та Mg^{2+} [25]. Поглинання урану клітинами різноманітно та сильно залежить від виду та біодоступності.

2.2. Цитотоксичність

Дослідження цитотоксичності сполук урану проведено в основному *in vitro* в умовах, що моделюють молекулярні ефекти, більш характерні для субхронічного та хронічного, а не гострого впливу. При високих концентраціях (300 мкМ і більше) уран утворює нерозчинні осадки голчастої форми, розташовані у внутрішньоклітинних везикулах, що спостерігаються на різних клітинних моделях [26]. Тільки у дуже небагатьох дослідженнях вивчався внутрішньоклітинний розподіл

урану при низьких концентраціях доти, як він утворює осадки. Були отримані суперечливі результати, оскільки в одних дослідженнях уран був виявлений тільки в ядрах клітин [27], в інших — у певних областях цитоплазми [28].

При вивченні механізмів ендокитозу урану клітинами НК-2 було показано, що вплив урану погіршує окисно-відновний гомеостаз і збільшує проникність клітинної та мітохондріальної мембран, що може спричинити клітинний апоптоз за рахунок витоку цитохрому С. Після впливу урану підвищується активність лужної фосфатази, яка може бути залучена до внутрішньоклітинної мінералізації урану, що призводить до важкого некрозу клітин. Загальне поглинання урану клітинами сильно корелювало з їхньою життєздатністю (коефіцієнт кореляції Пірсона $r = -0,853$). Таким чином, поглинання урану клітинами ссавців в основному сприяє клатрин-опосередкований шлях ендокитозу, який викликає дозозалежну клітинну токсичність, включаючи дисбаланс окисно-відновного гомеостазу, ушкодження мембран, клітинний апоптоз та некроз [29].

В [30] вивчено вплив U(VI) у дозах від 5 до 600 мкМ на мінералізацію та індукцію аутофагії у модельній лінії остеобластних клітин UMR-106 та визначення утворення U(VI) після поглинання клітинами. Автори показали, що цитотоксичність має дозозалежний характер, проте U(VI) впливає на функцію мінералізації остеобластів навіть при субтоксичних концентраціях (<100 мкМ). Хоча U(VI) при надходженні швидко активував аутофагію, вже через 24 години спостерігалось інгібування аутофагічного потоку, що призводило до порушення функції остеобластів.

Опинившись усередині ядра, U викликає пошкодження ДНК у вигляді двох механізмів: прямої взаємодії з ДНК чи опосередковано, через утворення вільних радикалів. У першому випадку катіони уранілу взаємодіють безпосередньо з негативно зарядженим фосфатни-

ми групами ДНК; у другому випадку U викликає пошкодження ДНК, генеруючи вільні радикали за допомогою реакції Фентону [31]. Відомо, що застосування розчину уранілацетату для спостереження тонкої структури за допомогою електронної мікроскопії призводить до сильного фарбування нуклеїнових кислот [32]. Зовсім недавно дослідження показали, що іони ураніла (UO_2^{2+}) зв'язують фосфатні групи нуклеїнових кислот ДНК і РНК і складають фрагмент U-фосфодіефіру в малих борозенках ДНК, більш конкретно в положенні N3 аденіну. Пряма взаємодія U з ДНК викликає дозозалежне та часозалежне утворення аддуктів. Зв'язування фосфатних груп нуклеїнових кислот ДНК іонами уранілу призводить до просторового переважаного ланцюга і запускає інгібування механізмів репарації ДНК, наприклад уранілацетат запобігає з'єднанню ДНК-зв'язуючих білків з ДНК. Більше того, утворення аддуктів ураніл-ДНК діє як висхідне ушкодження, яке спричиняє розриви ланцюгів, абазичні сайти або, можливо, перехресні зв'язки ДНК [33, 34, 35].

Гуйгуен, Y. et al [36] вивчали дозозалежні ефекти клітинного стресу при надходженні урану в культурі клітин *HerG2* та їх зв'язок з його локалізацією та утворенням осаду. Аналіз тимчасової динаміки показує, що уран з'являється в ядрах клітин у вигляді розчинної форми протягом 5 хвилин після дії та швидко індукує експресію генів антиоксидантів та репарації ДНК. З іншого боку, утворення осаду починалося при концентрації 300 мкМ, але тривало довше при нижчих концентраціях. Адаптивна реакція може виникати при низьких концентраціях, але пригнічується при високих концентраціях, особливо при утворенні внутрішньоклітинних осадів урану. Автори показали, що уран дуже швидко проникає в ядра клітин у розчинній формі та викликає реакцію клітин на стрес. Реакція клітин, що призводить до їхньої загибелі, спостерігається при осадженні урану. Уран у низькій концентрації активує антиокси-

дантну систему [36].

2.3. Нейротоксичність

Уран є типовим важким металом і може проявляти нейротоксичні ефекти за тривалого впливу на організм. Можливі наслідки включають порушення пам'яті, концентрації, координацію рухів, а також погіршення функцій нервової системи в цілому. Раніше вважалося, що, щоб отримати такі ефекти, необхідно перебувати в контакт з ураном протягом тривалого часу та при досить високих концентраціях. Однак, як показали [37], після гострого впливу навіть помірної дози збідненого урану головний мозок є органом-мішенню поряд із нирками. Ще в 1949 р. були описані стани депресії або збудження у людей після промислового впливу сполук урану [38].

Було продемонстровано, що U може долати гематоенцефалічний бар'єр і накопичуватись у головному мозку [19]. Це накопичення не рівномірне по всьому мозку і залежить від дози [39].

ЗУ проникає через гематоенцефалічний бар'єр і накопичується переважно у певних відділах головного мозку. Зокрема, гіпокамп і смугасте тіло накопичують ЗУ швидше, ніж мозок і кора, принаймні при пероральному впливі [40]. Навпаки, при використанні протоколу впливу пилу накопичення ЗУ в ЦНС відбувається в нюховій цибулині, гіпокампі, корі та мозочку, демонструючи збільшення концентрації ЗУ у вказаному порядку [41].

Ще наприкінці 80-х років минулого століття було показано, що надходження ЗУ у високих дозах викликало тремор у щурів [42], що дозволяє припустити, що U конкурує з кальцієм у синапсі [43]. ЗУ активний щодо рецептора естрогену [44], рецептора вітаміну D та ретиноїдного рецептора [45]. ЗУ, мабуть, змінює активність ацетилхоліну та серотоніну [46], хоча дані про це достатньо суперечливі [47]. ЗП впливає на рівні норадреналіну та адреналіну в головному мозку

[38]. Однак вплив ЗУ на дофамін у головному мозку виявляється складним і залежить як від тривалості дії, так і від дози [47]. Вплив ЗУ збільшує перекисне окиснення ліпідів у головному мозку [48]. Перекисне окиснення ліпідів мозку відповідає поведінковим змінам у щурів і мишей, які зазнали впливу ЗУ [49]. Зміни ліпідів у головному мозку можуть бути частково пояснені зміною експресії генів метаболізму холестерину [50]. Уран збільшує рівні різних білків, що беруть участь у метаболізмі металів, включаючи переносник двовалентних металів DMT1, феритин та церулоплазмін [51]. ЗУ не тільки накопичується в ЦНС, але й має там фізіологічну активність, зокрема, інгібує утворення спайків у гіпокампі щурів [52]. Дослідження також показали, що ЗУ змінює електроенцефалографічну архітектуру ЕЕГ у щурів, що вільно рухаються, із супутніми змінами в циклі сну та швидкого сну [53]. Вплив ЗУ впливає на поведінку щурів у відкритому полі й у Y-подібному лабіринті, тобто має нейрофізіологічний вплив [54, 55]. Однак інші дослідники виявили, що ані цикли неспання уві сні, ні просторова поведінка не змінилися ні при дії збідненого урану, ні при дії збагаченого урану. [56].

У дорослих тварин, які зазнали впливу ЗУ, спостерігали тонкі, але важливі зміни у поведінці, у тому числі підвищену активність у тестовому апараті та порушення робочої пам'яті. Ці поведінкові зміни корелюють з перекисним окисненням ліпідів, опосередкованим ЗУ, що спостерігається в головному мозку [57]. Загалом вплив ЗУ, мабуть, погіршує здатність тварин модулювати свої реакції у відповідь на нові умови навколишнього середовища.

Нейрокогнітивні розлади спостерігалися у ветеранів, які зазнали впливу фрагментів збідненого урану під час війни в Перській затоці [58] і Косово [59]. Проблеми зі здоров'ям ветеранів війни у Перській затоці також викликали кілька досліджень нейротоксичної дії збідненого урану на тваринах. У щурів, яким пе-

рорально вводили 11-717 мг уранілацетату/кг, спостерігали гостру холінергічну токсичність [60].

В основі нейротоксичності при хронічній дії збідненого урану лежить зміна синаптичних процесів. У науковому звіті [61] були представлені докази, що свідчать про прямий вплив урану на зниження стимульованого вивільнення глутамату в гіпокампі, що може пояснити зниження збудливості нейронів, що спостерігається. Крім того, тривала дія збідненого урану може також інгібувати гліальний глутамат та поглинання ГАМК та активувати рецептори NMDA, що, можливо, приводить людину до ексайтотоксичності та нейродегенеративних захворювань. З огляду на схожість ефектів урану на вивільнення медіатора з ефектами інших багатовалентних металів (наприклад, метилртуті, свинцю) і те що, що використання ЗУ в воєнних умовах триває, ясно, що необхідні додаткові дослідження дій урану, зокрема, пов'язаних з його нейротоксичністю.

2.4. Нефротоксичність

Уран може викликати токсичні ефекти в нирках, що може призвести до розвитку нефропатії.

Розподіл і метаболізм у нирках щурів оцінювали після одноразового перорального впливу уранілацетату. За даними SR-XRF і μ XAF-спектроскопії U (VI) розподілявся переважно у зовнішній смужці зовнішньої мозкової речовини, потім у кірковій та мозковій речовині з концентраціями відповідно 49, 28 та 6 мкг/г та вираженим накопиченням у сегменті S3 проксимальних каналців, тоді як відновлений U(V) або U(IV) локалізувався в мікрорайонах епітелію проксимальних каналців, де досягав максимуму концентрації близько 1 мг/г тканини. Було показано, що для ниркової токсичності урану характерне локалізоване пошкодження тканин та накопичення його у дистальній частині проксимальних каналців (сегмент S3). При дослідженні епітелію сегмента S3 проксимальних ка-

нальців були виявлені концентрації урану, що у п'ятдесят разів перевищують середній нирковий рівень, від початкової фази впливу урану до фази раннього відновлення [62]. Характеристика розподілу урану у нирках важлива для токсикологічних досліджень та розробки методів ефективного виведення урану з організму.

У хронічному експерименті щурів випаювали водою із вмістом урану 40 мг U/л. Рівні урану в нирках досягли піку через 1 місяць, знизилися та стабілізувалися від 2 до 12 місяців, а потім збільшилися. Спочатку максимальні концентрації спостерігалися в проксимальних звивистих канальцях без помітних рівнів в інших частинах протягом 6 місяців; підвищені рівні були вперше виявлені через 9 місяців у кортикальних збиральних трубочках та по всій корі нирок у 18 місяців, що вказує на можливу зміну ниркового розподілу при великих термінах впливу [63].

Механізм ниркової токсичності включає накопичення урану в канальцевому епітелії, що прогресує до тубулоінтерстиціального нефриту або канальцевого некрозу в залежності від впливу та тривалості. Це може бути пов'язано з клітинним окислювальним стресом, зміненою експресією генів, пов'язаних з передачею клітинних сигналів, та інгібуванням натрій-залежних транспортних систем фосфату та глюкози [2]. За даними дослідження [64], ключовими молекулярними мішенями, що лежать в основі нефротоксичної дії урану, можуть бути цитохром-С-оксидаза та АТФ-синтазу.

Цікаво, що в кишечнику щурів, яким вводили ЗП з питною водою, спостерігали різні фізіологічні зміни, включаючи змінену активність гістаміну, простагландину та NO [65]. Враховуючи близькість кишкового епітелію з епітелієм ниркових канальців, можна припустити наявність у нирках подібних змін.

Ниркові ефекти, що спостерігають-

ся, варіюють від дисфункції ниркових канальців до гострої ниркової недостатності, що проявляється, серед іншого, глюкозурією, протеїнурією і альбумінурією з поступовим поверненням до норми через кілька тижнів або місяців. Ці зміни ниркових біомаркерів у людей, які зазнали надмірної дії U, можуть бути пов'язані з некрозом канальців, який є найбільш значущим клінічним наслідком гострої токсичності U у людей. Хоча такий гострий вплив явно призводить до пошкодження нирок, дослідження тривалого впливу менш переконливі, коли демонструють індукцію захворювань нирок у військових чи населення на забруднених територіях [66].

Таким чином, тривале надходження низьких доз урану може призводити до його накопичення в нирках та викликати їх дисфункцію та появу нефропатії (підвищений тиск, білок у сечі, набряки та інші симптоми). Подібні ефекти зазвичай спостерігаються у працівників ядерних підприємств або людей, які перебувають у контакті з високими концентраціями урану протягом тривалого часу, наприклад, на територіях, забруднених після застосування боєприпасів із збідненим ураном.

2.5 Гепатотоксичність

Ще однією мішенню ЗУ у людини вважається печінка. Попередні експериментальні дослідження показали накопичення ЗП у тканині печінки. [67]. У різних роботах повідомлялося, що ЗП за допомогою модуляції активності цитохрому P450 може впливати на метаболізм жовчних кислот, а також ксенобіотиків у печінці [68]. Після затравки мишей ЗУ спостерігали значне пошкодження печінки, яке виявлялося підвищеним рівнем аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази та патологічними змінами у тканині печінки [69].

2.6. Токсичність для репродуктивної системи та розвиток безпліддя

Деякі дослідження також свідчать про те, що уран та його сполуки можуть

негативно впливати на репродуктивну систему людини. Наприклад, наночастинки урану можуть викликати порушення у розвитку гонад та сперматогенезі, що може призвести до безпліддя.

Крім того, уран може вступати в хімічні реакції з ДНК, викликаючи мутації та пошкодження генетичного матеріалу, що може призвести до генетичних порушень майбутніх нащадків.

Дослідження, проведене у Франції, вивчало вплив ЗУ на ооцити мишей та виявило зниження «якості» жіночих гамет [70]. Збагачений уран, але не ЗУ, значно впливав на функцію яєчок щурів [71].

Однак, необхідно зазначити, що більшість досліджень з цієї теми проводилися на тваринах або в лабораторних умовах, тому додаткові епідеміологічні дослідження необхідні для більш точної оцінки ризиків для здоров'я репродуктивної системи.

2.7. Токсичність для вагітних та плоду.

Невідомо, чи мобілізуються материнські кісткові запаси урану (як для кадмію та свинцю) під час вагітності та годування груддю.

На сьогоднішній день усі наші знання про потенційний вплив урану на розвиток нервової системи плода отримані в результаті експериментальної роботи на тваринах. Дози урану, що вводяться вагітним тваринам, які є недостатніми для пошкодження нирок, можуть призвести до зменшення кількості послідів, зменшення розміру потомства, збільшення смертності потомства та аномалій скелета. Дослідження тератогенних ефектів ЗУ на людях, хоч і наводять на роздуми, страждають від низки методологічних проблем [72].

У гризунів вплив ЗУ під час розвитку фактично прискорює появу низки поведінкових реакцій (рефлекс, що випрямляє, установка передніх кінцівок, хапання, плавання і збільшення маси тіла) [73]. На перший погляд може здатися, що прискорений розвиток не викликає особливого занепокоєння. Однак важливо

поставити запитання; які нейронні системи приносяться в жертву для одержання цих прискорених кінцевих поведінкових точок? Це питання частково вирішується при розгляді поведінки дорослих гризунів, які зазнали впливу збідненого урану в процесі розвитку. Ці тварини демонструють змінену поведінку у тестах на вокалізації, реакцію на дотик, пощипування хвоста, збудження та реактивність у стандартизованій батареї тестів на розвиток нервової системи. Дорослі тварини, які зазнали впливу ЗУ під час розвитку, також гірше виконували тест на роботу пам'ять і мали меншу вагу мозку (у відсотках від ваги тіла) [74]. В цілому, вплив U, мабуть, погіршує здатність тварин модулювати свої реакції нові умови довкілля.

Як зазначив Бертель у своїй роботі «Тератогенна токсичність»: «Розчинний оксид урану та наночастинки можуть проникати через плаценту до плода і швидко отруювати плід, що росте. У малих дозах наночастинки ушкоджують мозок плода і викликають розумову відсталість та поведінкові проблеми. Інші тератогенні ефекти включають різні потворності та захворювання і навіть впливають на гормон росту та імунну систему плода. У дослідженнях щури-самці, які отримували дигідрат ацетату урану в дозах (0, 5, 10 та 25 мг/кг на добу) через шлунковий зонд протягом 60 днів, потім спарювалися з самками, яким вводили ацетат урану протягом 14 днів. Вивчено зростання та розвиток новонароджених після 0, 4 та 21 дня лактації; у цей період спостерігалось збільшення кількості померлих новонароджених [75].

Однак, необхідно зазначити, що більшість досліджень з цієї теми проводилися на тваринах або в лабораторних умовах, тому необхідні додаткові дослідження на людях для більш точної оцінки ризиків для здоров'я вагітних жінок та плоду.

2.8. Канцерогенність

Канцерогенність урану – це його здатність викликати ракові захворюван-

ня. Уран є радіоактивним елементом, який може накопичуватися в тканинах організму та викликати мутації у клітинах, що може призвести до розвитку раку. Питання про те, чи викликає ЗУ рак, є популярним питанням у засобах масової інформації та суперечливим у науковій літературі. Хоча радіоактивність ЗУ низька, вона не відсутня.

В основному 238-уран зазнає α-розпаду в ^{234}Th

Хоча α-частинки практично не проникають через шкіру, що ороговіла, при вдиханні частинок уранового пилу джерело α-розпаду виявляється всередині організму і здатне пошкоджувати клітини легеневого епітелію, а після перерозподілу урану — також клітини печінки і нирок.

Дослідження канцерогенної дії ЗУ на людей обмежені, але наводять на роздуми. Докази потенційних канцерогенних ефектів включають припущення про збільшення випадків раку шийки матки у Югославії [76, 77] та збільшення опромінення мікроядер у жителів Боснії/Герцеговини [78]. Є також ознаки мутації гіпоксантин-гуанінфосфорибозилтрансферази (HPRT) у деяких ветеранів війни у Перській затоці [79]. У двох дослідженнях були виявлені хромосомні аберації у робітників, які зазнали впливу збідненого урану [80, 81].

Дослідження на тваринах, хоч і нечисленні, також вказують на деякий канцерогенний потенціал. Було показано, що ЗП викликає змінену експресію генів *in vitro* [82], а також розрив ланцюгів ДНК [83], канцерогенну мутацію бронхіальної тканини людини у культурі [84] та геномну нестабільність культивованих остеобластів людини [85]. після введення ЗУ спостерігалися генетичні зміни в мишачих макрофагах [86] та утворення сарком

м'яких тканин у щурів [87]. Метилювання ДНК спостерігали на щуровій моделі лейкемії, спричиненої ЗУ [88]. В експериментах на щурах було показано, що ЗУ накопичується в щитовидній залозі, викликає порушення її структури та клітинний апоптоз, а також знижує рівні T_4 та FT_4 у сироватці. Скринінг генів показав, що тромбоспондин 1 (TSP-1) є чутливим геном при дії ЗУ, і експресія TSP-1 знижувалася зі збільшенням дози та часу дії ЗУ [89].

Деякі дослідження показали зв'язок між тривалим контактом з ураном та підвищеним ризиком розвитку лейкемії та інших видів раку.

2.9. Токсичність для легенів

Пошкодження легень від вдихання урану включає альвеолярне ушкодження з потенційним довготривалим фіброзом та емфіземою [90].

3. ГДК у ґрунтах, природних водах. Передача урану по харчовому ланцюжку з ґрунту до людини

У харчових продуктах ГДК урану не встановлено. У 2011 році ВООЗ встановила гранично допустиму концентрацію урану у воді – 0,03 мг/л. Допустимий рівень урану в ґрунті залежить від типу ґрунту та його використання. Загальноприйнятих стандартів для всіх типів ґрунтів немає. Вважається, що вміст урану в ґрунтах, що використовуються для сільськогосподарського виробництва, не повинен перевищувати 10 мг/кг. Для ґрунтів, що використовуються для житлової забудови, допустимий рівень урану може бути суворішим і залежить від регіону.

Дослідження показують, що уран може потрапляти в харчовий ланцюжок через забруднений ґрунт. Рослини можуть поглинати уран із ґрунту, а потім тварини можуть отримувати його, харчуючись цими рослинами. Людина може споживати уран, вживаючи забруднені рослини або тварин. Однак більшість досліджень показують, що передача урану через харчовий ланцюжок не є основ-

ним джерелом експозиції урану для людини. Більшість людей отримують уран внаслідок вдихання повітря, що містить радіонукліди урану, такі як уран-238 та уран-235. Ці нукліди можуть бути вивільнені в атмосферу внаслідок видобутку урану, його збагачення та виробництва ядерного палива або бойових дій.

Також варто зазначити, що передача урану через харчовий ланцюжок може бути більш значущою для людей, які живуть у районах з високим рівнем забруднення ґрунту ураном (місця колишніх ядерних випробувань, виробництво ядерного палива, бойові дії). У таких випадках моніторинг рівня урану в харчових продуктах може бути важливим для оцінки ризиків здоров'я.

4. Методи аналітичного визначення сполук урану в біопробах людей та об'єктах навколишнього середовища

Для оцінки експозиції населення вміст урану можна виміряти в крові, сечі, волоссі та тканинах тіла. Більшість урану елімінується протягом кількох днів. Підвищена кількість урану в сечі може вказувати на те, що людина зазнавала впливу великої кількості урану протягом останнього тижня. Первинним біомаркером впливу урану є хімічне або радіологічне виявлення загального вмісту урану або окремих ізотопів урану в сечі, оскільки уран, абсорбований пероральним, шкірним та інгаляційним шляхами, виводиться із сечею в основному у вигляді іонів урану [91]. Було показано, що дані аналізу сечі на уран корелюють з впливом урану в повітрі за усереднення за період часу, коли поглинена кількість незначна. Підвищені рівні урану можна було виміряти у зразках волосся та нігтів через кілька тижнів або місяців після гострого впливу [92]. У людей, які хронічно піддаються впливу підвищених рівнів урану в питній воді, була виявлена хороша кореляція добового споживання урану з рівнями урану у волоссі та з рівнями урану в нігтях.

Для аналізу вмісту урану в біопро-

бах людей та об'єктах довкілля використовуються різні методи. Одним із найбільш поширених є атомно-абсорбційна спектроскопія (ААС), яка дозволяє визначити концентрацію урану в пробі з високою точністю та чутливістю. Іншими методами є індуктивно-зв'язана плазмова мас-спектрометрія (ІСПМС), рентгівська флуоресцентна спектроскопія (РФС), мас-спектрометрія з індуктивно-зв'язаною плазмою (МСІСП), фотоакустична спектроскопія (ФАС) та ін. Вибір методу та точності аналізу, наявності інших сполук, які можуть вплинути на результати.

Межа виявлення урану в крові залежить від методу аналізу та обладнання, що використовується, але зазвичай становить близько 0,1 мкг/л. Однак, для більш точних результатів та визначення нижчих концентрацій урану можуть використовуватися методи з більш високою чутливістю, такі як ІСПМС або МСІСП. МСІСП (мас-спектрометрія з індуктивно пов'язаною плазмою) є методом аналізу, який дозволяє визначити концентрацію урану у зразку сечі з високою чутливістю та точністю.

Процес аналізу починається зі збору зразка сечі, який потім піддається хімічній обробці для вилучення урану. Далі зразок вводиться в індуктивно зв'язану плазму, де відбувається іонізація атомів урану. Отримані іони урану потім проходять через мас-аналізатор, де вони поділяються по масі та заряду та реєструються детектором.

Вимірювання відбувається в умовах вакууму, що дозволяє досягти високої чутливості та точності аналізу. Результати аналізу виражаються у мікрограмах урану на літр сечі.

Таким чином, МСІСП є ефективним методом визначення концентрації урану в сечі і може бути використаний для моніторингу експозиції ураном в процесі його виробництва або використання. У людей, які хронічно піддаються впливу підвищених рівнів урану в питній воді, була виявлена хороша кореляція добово-

го споживання урану з рівнями урану у волоссі та з рівнями урану в нігтях.

Для аналізу вмісту урану в біопробах людей та об'єктах довкілля використовуються різні методи. Одним із найбільш поширених є атомно-абсорбційна спектроскопія (ААС), яка дозволяє визначити концентрацію урану в пробі з високою точністю та чутливістю. Іншими методами є індуктивно-зв'язана плазма мас-спектрометрія (ІСПМС), рентгенівська флуоресцентна спектроскопія (РФС), мас-спектрометрія з індуктивно-зв'язаною плазмою (МСІСП), фотоакустична спектроскопія (ФАС) та ін. Вибір методу та точності аналізу, наявності інших сполук, які можуть вплинути на результати.

Межа виявлення урану в крові залежить від методу аналізу та обладнання, що використовується, але зазвичай становить близько 0,1 мкг/л. Однак, для більш точних результатів та визначення нижчих концентрацій урану можуть використовуватися методи з більш високою чутливістю, такі як ІСПМС або МСІСП. МСІСП (мас-спектрометрія з індуктивно пов'язаною плазмою) є методом аналізу, який дозволяє визначити концентрацію урану у зразку сечі з високою чутливістю та точністю.

5, Міжнародні програми з вивчення токсичності урану

Існує кілька міжнародних програм, які вивчають токсичність урану:

1. Міжнародна асоціація радіаційного захисту (IRPA) проводить дослідження з оцінки ризиків здоров'я під час експозиції урану та інших радіоактивних речовин.
2. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) здійснює моніторинг радіоактивного забруднення довкілля та здоров'я населення в районах, де відбувалося використання урану та інших радіоактивних речовин.
3. Європейське агентство з навколишнього середовища (ЕЕА) проводить

дослідження щодо оцінки впливу урану на навколишнє середовище та здоров'я людини.

4. Міжнародна програма з охорони здоров'я працівників ядерної промисловості (ILO/WHO) проводить моніторинг здоров'я працівників, які працюють з ураном та іншими радіоактивними речовинами.
5. Міжнародна програма з оцінки радіаційних ризиків (UNSCEAR) проводить оцінку радіаційних ризиків для здоров'я людини під час експозиції урану та інших радіоактивних речовин.

Висновки

1. Збіднений уран, на дивлячись на невисоку радіоактивність, як типовий важкий метал представляє загрозу для здоров'я військовослужбовців та населення територій, на яких він використовується.
2. Серед основних ушкоджуючих факторів виділяється нейротоксична, нефротоксична та канцерогенна дія.
3. Військовослужбовці та населення для зменшення шкідливої дії збідненого урану повинні отримувати достатню кількість цинку та заліза з їжею або у вигляді мікроелементних препаратів, оскільки дефіцит цих елементів підвищує абсорбцію урану.

References/Література

1. Audi, G., Bersillon, O., Blachot, J., & Wapstra, A. H. (2003). The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties. *Nuclear physics A*, 729(1), 3-128.
2. Nordberg, Gunnar F., and Max Costa, eds. *Handbook on the Toxicology of Metals: Volume II: Specific Metals*. Academic Press, 2021. P. 885-936
3. Giannardi, C., & Dominici, D. (2003). Military use of depleted uranium: assessment of prolonged population exposure. *Journal of environmental radioactivity*, 64(2-3), 227-236.
4. Briner, W. (2010). The toxicity of depleted uranium. *International journal of environmental research and public health*, 7(1), 303-313.
5. Ebinger, M. H., & Hansen, W. R. (1998). *Depleted uranium risk assessment for Jefferson Proving Ground: updated risk*

- estimates for human health and ecosystem receptors. LA-UR-98-5053.
6. Durante, M., & Pugliese, M. (2003). Depleted uranium residual radiological risk assessment for Kosovo sites. *Journal of environmental radioactivity*, 64(2-3), 237-245.
 7. Salbu, B; Janssens, K; Lind, OC; Proost, K; Danesi, PR. Oxidation states of uranium in DU particles from Kosovo. *J. Environ. Radioact* 2003, 64, 167-173
 8. Leggett, RW. Biokinetics of uranium in the human body. In *Depleted Uranium, Properties, Uses, and Health Consequences*; Miller, A Ed.; CRC Press: New York, NY, USA, 2007; pp. 163-182.
 9. Durakovic, A; Horan, P; Dietz, LA; Zimmerman, I. Estimate of the time zero lung burden of depleted uranium in Persian Gulf War veterans by the 24-hour urinary excretion and exponential decay analysis. *Mil. Med* 2003, 168, 600-605.
 10. L. Samuel Keith, Obaid M. Faroon and Bruce A. Fowler. *Handbook on the Toxicology of Metals*. Book. Third Edition. 2007 Chapter 45 - Uranium Pages 881-903
 11. Fisenne, I. M., & Perry, P. M. (1985). Isotopic U concentration in human blood from New York City donors. *Health physics*, 49(6), 1272-1275.
 12. <https://helix.ru/kb/item/06-235>.
 13. Bernard, S. R., & Struxness, E. G. (1957). *A Study of the Distribution and Excretion of Uranium in Man: An Interim Report*. Oak Ridge National Laboratory.
 14. Ribera, D., Labrot, F., Tisnerat, G., & Narbonne, J. F. (1996). Uranium in the environment: occurrence, transfer, and biological effects. *Reviews of Environmental Contamination and Toxicology: Continuation of Residue Reviews*, 53-89.
 15. Bourgeois, D., Burt-Pichat, B., Le Goff, X., Garvoet, J., Tack, P., Falkenberg, G., ... & Boivin, G. (2015). Micro-distribution of uranium in bone after contamination: new insight into its mechanism of accumulation into bone tissue. *Analytical and bioanalytical chemistry*, 407, 6619-6625.
 16. Pellmar, T. C., Fuciarelli, A. F., Ejnik, J. W., Hamilton, M., Hogan, J., Strocko, S., ... & Landauer, M. R. (1999). Distribution of uranium in rats implanted with depleted uranium pellets. *Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology*, 49(1), 29-39.
 17. Zhu G. et al. Accumulation and distribution of uranium in rats after implantation with depleted uranium fragments // *Journal of radiation research*. - 2009. - T. 50. - №. 3. - C. 183-192.
 18. Petitot, F., Frelon, S., Moreels, A. M., Claraz, M., Delissen, O., Turlonias, E., ... & Paquet, F. (2007). Incorporation and distribution of uranium in rats after a contamination on intact or wounded skin. *Health physics*, 92(5), 464-474.
 19. Arruda-Neto, J. D. D. T., Manso Guevara, M. V., Nogueira, G. P., Saiki, M., Cestari, A. C., Shtejer, K., ... & Vanin, V. R. (2004). Long-term accumulation of uranium in bones of Wistar rats as a function of intake dosages. *Radiation protection dosimetry*, 112(3), 385-393.
 20. Rodrigues, G., Arruda-Neto, J. D. D. T., Pereira, R. M. R., Kleeb, S. R., Geraldo, L. P., Primi, M. C., ... & Fontes, E. M. (2013). Uranium deposition in bones of Wistar rats associated with skeleton development. *Applied Radiation and Isotopes*, 82, 105-110.
 21. Dublineau, I., Souidi, M., Gueguen, Y., Lestaevel, P., Bertho, J. M., Manens, L., ... & Aigueperse, J. (2014). Unexpected lack of deleterious effects of uranium on physiological systems following a chronic oral intake in adult rat. *BioMed research international*, 2014.
 22. Dinocourt, C., Legrand, M., Dublineau, I., & Lestaevel, P. (2015). The neurotoxicology of uranium. *Toxicology*, 337, 58-71.
 23. Lemercier, V., Millot, X., Ansoberlo, E., Menetrier, F., Flury-Herard, A., Rousselle, C., & M. Scherrmann, J. (2003). Study of uranium transfer across the blood-brain barrier. *Radiation protection dosimetry*, 105(1-4), 243-245.
 24. B. Gouget. Uranium: Toxicity to Renal Cells and Osteoblasts *Encyclopedia of Environmental Health (Second Edition)* 2019, Pages 259-265
 25. Sarthou, M. C., Devime, F., Baggio, C., Figuet, S., Alban, C., Bourguignon, J., & Ravel, S. (2022). Calcium-permeable cation channels are involved in uranium uptake in Arabidopsis thaliana *Journal of Hazardous Materials*, 424, 127436.
 26. M. Carriere et al. Influence of uranium speciation on normal rat kidney (NRK-52E) proximal cell cytotoxicity *Chem. Res. Toxicol.* (2004)
 27. Gueguen, Y., Suhard, D., Poisson, C., Manens, L., Elie, C., Landon, G., ... & Tessier, C. (2015). Low-concentration uranium enters the HepG2 cell nucleus rapidly and induces cell stress response. *Toxicology in Vitro*, 30(1), 552-560.
 28. Homma Takeda, S., Kitahara, K., Suzuki, K., Blyth, B. J., Suya, N., Konishi, T., ... & Shimada, Y. (2015). Cellular localization of uranium in the renal proximal tubules during acute renal uranium toxicity. *Journal of Applied Toxicology*, 35(12), 1594-1600..

29. Huang, L., Sun, G., Xu, W., Li, S., Qin, X., An, Q., ... & Li, J. (2023). Uranium uptake is mediated markedly by clathrin-mediated endocytosis and induce dose-dependent toxicity in HK-2 cells. *Environmental Toxicology and Pharmacology*, 104171..
30. Pierrefite-Carle, V., Santucci-Darmanin, S., Breuil, V., Gritsaenko, T., Vidaud, C., Creff, G., ... & Carle, G. F. (2017). Effect of natural uranium on the UMR-106 osteoblastic cell line: Impairment of the autophagic process as an underlying mechanism of uranium toxicity. *Archives of toxicology*, 91, 1903-1914.
31. Yazzie, M.; Gamble, S.L.; Civitello, A.E.R.; Stearns, D.M. Uranyl acetate causes DNA single strand breaks in vitro in the presence of ascorbate (vitamin C). *Chem. Res. Toxicol.* 2003, 16, 524-530.
32. Huxley, H.E.; Zubay, G. Preferential staining of nucleic acid-containing structures for electron microscopy. *J. Cell Biol.* 1961, 11, 273-296.
33. Dedieu, A; Berenguer, F.; Basset, C.; Prat, O.; Quemeneur, E.; Pible, O.; Vidaud, C. Identification of uranyl binding proteins from human kidney-2 cell extracts by immobilized uranyl affinity chromatography and mass spectrometry. *J. Chromatogr. A* 2009, 1216, 5365-5376.
34. Hartsock, W.J.; Cohen, J.D.; Segal, D.J. Uranyl acetate as a direct inhibitor of DNA-binding proteins. *Chem. Res. Toxicol.* 2007, 20, 784-789.
35. Wilson, J.; Young, A; Civitello, E.R.; Stearns, D.M. Analysis of heat-labile sites generated by reactions of depleted uranium and ascorbate in plasmid DNA *JBIC J. Biol. Inorg. Chem.* 2013, 19, 45-57.
36. Gueguen, Y., Suhard, D., Poisson, C., Manens, L., Elie, C., Landon, G., ... & Tessier, C. (2015). Low-concentration uranium enters the HepG2 cell nucleus rapidly and induces cell stress response. *Toxicology in Vitro*, 30(1), 552-560.
37. Lestaevel, P., Houpert, P., Bussy, C., Dhieux, B., Gourmelon, P., & Paquet, F. (2005). The brain is a target organ after acute exposure to depleted uranium. *Toxicology*, 212(2-3), 219-226.
38. Howland, J. W. (1949). *Studies on human exposures to uranium compounds. Pharmacology and toxicology of uranium.* New York: McGraw-Hill Book Company, 993-1017.
39. Pellmar, T. C., Fuciarelli, A. F., Ejniak, J. W., Hamilton, M., Hogan, J., Strocko, S., ... & Landauer, M. R. (1999). Distribution of uranium in rats implanted with depleted uranium pellets. *Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology*, 49(1), 29-39.
40. Barber, DS; Hancock, SK; McNally, AM; Hinckley, J; Binder, E; Zimmerman, K; Ehrich, MF; Jortner, BS. Neurological effects of acute uranium exposure with and without stress. *Neurotoxicology* 2007, 28, 1110-1119..
41. Monleau, M; Bussy, C; Lestaevel, P; Houpert, P; Paquet, F; Chazel, V. Bioaccumulation and behavioral effects of depleted uranium in rats exposed to repeated inhalations. *Neurosci. Lett* 2005, 390, 31-36.
42. Domingo, JL; Llobet, JM; Tomas, JM; Corbella, J. Acute toxicity of uranium in rats and mice. *Bull. Environ. Contam. Toxicol* 1987, 39, 168-174
43. Lin, RH; Fu, WM; Lin-Shiau, SY. Presynaptic action of uranyl nitrate on the phrenic nervediaphragm preparation of the mouse. *Neuropharmacology* 1988, 27, 857-863.
44. Raymond-Whish, S; Mayer, LP; O'Neal, T; Martinez, A; Sellers, MA; Christian, PJ; Marion, SL; Begay, C; Propper, CR; Hoyer, PB; Dyer, CA Drinking water with uranium below the U.S. EPA water standard causes estrogen receptor-dependent responses in female mice. *Environ. Health Perspect* 2007, 115, 1711-1716.
45. Tissandie, E; Gueguen, Y; Lobaccaro, JM; Grandcolas, L; Aigueperse, J; Gourmelon, P; Souidi, M. Enriched uranium affects the expression of vitamin D receptor and retinoid X receptor in rat kidney. *J. Steroid Biochem. Mol. Biol* 2008, 110, 263-268.
46. Bussy, C; Lestaevel, P; Dhieux, B; Amourette, C; Paquet, F; Gourmelon, P; Houpert, P. Chronic ingestion of uranyl nitrate perturbs acetylcholinesterase activity and monoamine metabolism in male rat brain. *Neurotoxicology* 2006, 27, 245-252.
47. Briner, W. Effects of depleted uranium on mouse midbrain catecholamines and related behavior. *Int J Toxicol* 2009, 7.
48. Linares, V; Sanchez, DJ; Belles, M; Albina, L; Gymez, M; Domingo, JL. Pro-oxidant effects in the brain of rats concurrently exposed to uranium and stress. *Toxicology* 2007, 236, 82-91..
49. Briner, W; Murray, J. Effects of short-term and long-term depleted uranium exposure on open-field behavior and brain lipid peroxidation in rats. *Neurotoxicol. Teratol* 2005, 27, 135-144.
50. Racine, R; Gueguen, Y; Gourmelo, P; Veyssiere, G; Souidi, M. Modifications of the expression of genes involved in cerebral cholesterol metabolism in the rat following chronic ingestion of depleted uranium. *J. Mol. Neurosci* 2008, 38, 159-165.
51. Lestaevel, P; Romero, E; Dhieux, B; Ben

- Soussan, H; Berradi, H; Dublineau, I; Voisin, P; Gourmelo, P. Different pattern of brain pro-oxidant activity between depleted and enriched uranium in chronically exposed rats. *Toxicology* 2009, 258, 1-9.
52. Pellmar, TC; Keyser, DO; Emery, C; Hogan, JB. Electrophysiological changes in hippocampal slices isolated from rats embedded with depleted uranium fragments. *Neurotoxicology* 1999, 20, 785-792.
53. Lestaavel, P; Houpert, P; Bussy, C; Dhieux, B; Gourmelon, P; Paquet, F. The brain is a target organ after acute exposure to depleted uranium. *Toxicology* 2005, 1, 219-226
54. Barber, DS; Hancock, SK; McNally, AM; Hinckley, J; Binder, E; Zimmerman, K; Ehrich, MF; Jortner, BS. Neurological effects of acute uranium exposure with and without stress. *Neurotoxicology* 2007, 28, 1110-1119.
55. Briner, W; Murray, J. Effects of short-term and long-term depleted uranium exposure on open-field behavior and brain lipid peroxidation in rats. *Neurotoxicol. Teratol* 2005, 27, 135-144.
56. Houpert, P; Lestaavel, P; Bussy, C; Paquet, F; Gourmelo, P. Enriched but not depleted uranium affects central nervous system in long-term exposed rat. *Neurotoxicology* 2005, 26, 1015-1020.
57. Briner, W; Murray, J. Effects of short-term and long-term depleted uranium exposure on open-field behavior and brain lipid peroxidation in rats. *Neurotoxicol. Teratol* 2005, 27, 135-144.
58. McDiarmid, M. A, Keogh, J. P., Hooper, F. J., McPhaul, K., Squibb, K., Kane, R., ... & Walsh, M. (2000). Health effects of depleted uranium on exposed Gulf War veterans. *Environmental research*, 82(2), 168-180.
59. Jiang, G. C. T., & Aschiner, M. (2006). Neurotoxicity of depleted uranium: reasons for increased concern. *Biological trace element research*, 110, 1-17.
60. Domingo, J. L., Llobet, J. M., Tomas, J. M., & Corbella, J. (1987). Acute toxicity of uranium in rats and mice. *Bull. Environ. Contam. Toxicol.*; (United States), 39(1)..
61. Lasley, S. M. (2006). *Neurotoxicity From Chronic Exposure to Depleted Uranium*. ILLINOIS UNIV AT CHICAGO.
62. Homma-Takeda, S., Uehara, A., Yoshida, T., Numako, C., Sekizawa, O., Nitta, K., & Sato, N. (2020). Two-dimensional mXAFS analysis for accumulated uranium in kidneys of rats exposed to uranyl acetate. *Radiation Physics and Chemistry*, 175, 108147.
63. Tessier, C., Suhard, D., Rebiere, F., Souidi, M., Dublineau, I., & Agarande, M. (2012). Uranium microdistribution in renal cortex of rats after chronic exposure: a study by secondary ion mass spectrometry microscopy. *Microscopy and Microanalysis*, 18(1), 123-133.
64. Yu, L., Li, W., Chu, J., Chen, C., Li, X., Tang, W., ... & Xiong, Z. (2021). Uranium inhibits mammalian mitochondrial cytochrome c oxidase and ATP synthase. *Environmental Pollution*, 271, 116377.
65. Dublineau, I; Grandcolas, L; Grison, S; Baudelin, C; Paquet, F; Voisin, P; Aigueperse, J; Gourmelon, P. Modifications of inflammatory pathways in rat intestine following chronic ingestion of depleted uranium. *Toxicol. Sci* 2007, 98, 458-468.
66. Dublineau, I; Grandcolas, L; Grison, S; Baudelin, C; Paquet, F; Voisin, P. Modification of depleted uranium. *Toxicol. Sci* 2007, 98, 458-468.
67. Leggett RW, Pellmar TC. The biokinetics of uranium migrating from embedded DU fragments. *J. Environ. Radioact.* . 2003;64:205-25.
68. Gueguen Y, Souidi M, Baudelin C, Dudoignon N, Grison S, Dublineau I, Marquette C, Voisin P, Gourmelon P, Aigueperse J. Short-term hepatic effects of depleted uranium on xenobiotic and bile acid metabolizing cytochrome P450 enzymes in the rat. *Arch. Toxicol.* . 2006;80:187-95.
69. Yapar K, Zayuooplu K, Oruc E, Yalcin E. Protective role of Ginkgo biloba against hepatotoxicity and nephrotoxicity in uranium-treated mice. *J. Med. Food* . 2010;13:179-88
70. Feugier, A; Frelon, S; Gourmelon, P; Claraz, M. Alteration of mouse oocyte quality after a subchronic exposure to depleted uranium. *Reprod. Toxicol* 2008, 26, 273-277.
71. Grignard, E; Gueguen, Y; Grison, S; Lobaccaro, JM; Gourmelon, P; Souidi, M. Contamination with depleted or enriched uranium differently affects steroidogenesis metabolism of the rat. *Int. J. Toxicol* 2008, 27, 323-328.
72. Hinden, R; Brugge, D; Panikkar, B. Teratogenicity of depleted uranium aerosols: A review from an epidemiological perspective. *Env. Health: Global Access* 2005, 4, 17.
73. Briner, W; Byrd, K. Effects of Depleted Uranium on Development of the Mouse. In *Proceedings of the 6th International Symposium on Metal Ions in Biology and Medicine*, 6th ed; Centeno, J, Collery, P, Vernet, G, Finkelman, R, Gibb, H, Etienne, J-C, Eds.; John Libby Eurotext: Paris, France, 2000; Volume 6, pp. 459-461.
74. Briner, W. Neurotoxicology of depleted uranium in adult and developing rodents. In *Depleted Uranium, Properties, Uses, and Health Consequences*; Miller, A, Ed.; CRC

- Press: New York, NY, USA, 2007; pp. 67-74.
75. Bertell R. Depleted uranium: all the questions about DU and Gulf War syndrome are not yet answered. *Int. J. Health Serv.* . 2006;36:503-20.
76. Papathanasiou, K; Gianoulis, C; Tolikas, A; Dovas, D; Koutsos, J; Fragkedakis, N; Papathanasiou, N. Effect of depleted uranium weapons used in the Balkan war on the incidence of cervical intraepithelial neoplasia (CIN) and invasive cancer of the cervix in Greece. *Clin. Exp. Obstet. Gynecol* 2005, 32, 58-60.
77. Obralic, N; Gavrankapetanovic, F; Dizdarevic, Z; Duric, O; Sisic, F; Selak, I; Balta, S; Nakas, B. The number of malignant neoplasm in Sarajevo region during the period 1998-2002. *Med. Arch* 2004, 58, 275-278.
78. Ibrulj, S; Krunic-Haveric, A; Haveric, S; Pojskic, N; Hadziselimovic, R. Micronuclei occurrence in population exposed to depleted uranium and control human group in correlation with sex, age and smoking habit. *Med. Arch* 2004, 58, 335-338.
79. McDiarmid, MA; Keogh, JP; Hooper, FJ; McPhaul, K; Squibb, K; Kane, R; DiPino, R; Kabat, M; Kaup, B; Anderson, L; Hoover, D; Brown, L; Hamilton, M; Jacobson-Kram, D; Burrows, B; Walsh, M. Health effects of depleted uranium on exposed Gulf War veterans. *Environ. Res* 2000, 82, 168-180.
80. Milacic, S. Health investigations of depleted-uranium clean-up workers. *Med. Lav* 2008, 99, 366-70
81. Milacic, S; Simic, J. Identification of health risks in workers staying and working on the terrains contaminated with depleted uranium. *J. Radiat. Res. (Tokyo)* 2009, 50, 213-222.
82. Miller, AC; Brooks, K; Smith, J; Page, N. Effect of the militarily-relevant heavy metals, depleted uranium and heavy metal tungsten-alloy on gene expression in human liver carcinoma cells (HepG2). *Mol. Cell Biochem* 2004, 255, 247-256.
83. Yazzie, M; Gamble, SL; Civitello, ER; Stearns, DM. Uranyl acetate causes DNA single strand breaks in vitro in the presence of ascorbate (vitamin C). *Chem. Res. Toxicol* 2003, 16, 524-530
84. Yang, ZH; Fan, BX; Lu, Y; Cao, ZS; Yu, S; Fan, FY; Zhu, MX. Malignant transformation of human bronchial epithelial cell (BEAS-2B) induced by depleted uranium. *Ai Zheng* 2002, 21, 944-948.
85. Miller, AC; Brooks, K; Stewart, M; Anderson, B; Shi, L; McClain, D; Page, N. Genomic instability in human osteoblast cells after exposure to depleted uranium: delayed lethality and micronuclei formation. *J. Environ. Radioact* 2003, 64, 247-259
86. Kalinich, JF; Ramakrishnan, N; Villa, V; McClain, DE. Depleted uranium-uranyl chloride induces apoptosis in mouse J774 macrophages. *Toxicology* 2002, 179, 105-114.
87. Hahn, FF; Guilmette, RA; Hoover, MD. Implanted depleted uranium fragments cause soft tissue sarcomas in the muscles of rats. *Environ. Health Perspect* 2002, 110, 51-59
88. Miller, AC; Stewart, M; Rivas, R. DNA methylation during depleted uranium-induced leukemia *Biochimie* 2009, 91, 1328-1330.
89. Shu, C., Li, J., Liu, S., Li, Y., Ran, Y., Zhao, Y., ... & Hao, Y. (2023). Depleted uranium induces thyroid damage through activation of ER stress via the thrombospondin 1-PERK pathway. *Chemico-Biological Interactions*, 110592.
90. Ran, Y., Wang, S., Zhao, Y., Li, J., Ran, X., & Hao, Y. (2020). A review of biological effects and treatments of inhaled depleted uranium aerosol. *Journal of Environmental Radioactivity*, 222, 106357.
91. Ballou JE, Gies RA, Case AC, et al. Deposition and early disposition of inhaled uranium-233 uranyl nitrate and uranium-232 uranyl nitrate in the rat. *Health Phys.* 1986;51:755-772.
92. Karpas Z, Lorber A, Sela H, et al. Measurement of the ²³⁴U/²³⁸U ratio by MC-ICPMS in drinking water, hair, nails, and urine as an indicator of uranium exposure source. *Health Phys.* 2005a;89(4):315-321

*Вперше надійшла до редакції 05.05.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

UDC 615.32:612.398:612.463:616-092.4:616.61

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8254483>

**CHALLENGING ASPECTS OF THE RENAL
PHYTOPHARMACOLOGY. REVIEW OF THE EVIDENCE IN THE
LITERATURE AND THE RESULTS OF THE OWN EXPERIMENTAL
STUDIES OF THE NEPHROTROPIC PLANT – GOUTWEED
(*AEGOPODIUM PODAGRARIA L.*)**

**Tovchiga O.V.², Shtrygol' S. Yu.¹, Koiro O.O.¹, Stepanova S.I.¹,
Yudkevich T.K.³**

¹ National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine

² Medical University of Gdansk, Gdansk, the Republic of Poland ;
234olgat@gmail.com

³ Research Educational and Scientific Institute of Applied Pharmacy, National
University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine

**ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФІТОФАРМАКОЛОГІЇ НИРОК.
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НЕФРОТРОПНОЇ
РОСЛИНИ ЯГЛИЦІ ЗВИЧАЙНОЇ (*AEGOPODIUM PODAGRARIA L.*)**

**Товчига О.В.², Штриголь С.Ю.¹, Койро О.О.¹, Степанова С.І.¹,
Юдкевич Т. К.³**

¹ Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна

² Гданський медичний університет, Гданськ, Республіка Польща ;

³ Навчально-науковий інститут прикладної фармації, Національний
фармацевтичний університет, Харків, Україна

**ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ФИТОФАРМАКОЛОГИИ ПОЧЕК.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НЕФРОТРОПНОГО
РАСТЕНИЯ СНЫТИ ОБЫКНОВЕННОЙ (*AEGOPODIUM
PODAGRARIA L.*)**

**Товчига О.В.², Штрыголь С.Ю.¹, Койро О.О.¹, Степанова С.И.¹,
Юдкевич Т. К.³**

¹ Национальный фармацевтический университет, Харьков, Украина

² Гданьский медицинский университет, Гданськ, Республика Польша ;

³ Учебно-научный институт прикладной фармации, Национальный
фармацевтический университет, Харьков, Украина

Summary/Резюме

Introduction. The problem of the verification of the nephrotropic activity and concomitant effects of the agents of herbal origin remains relevant despite a large body of evidence that has been obtained.

The aim of this review is to elucidate the challenging issues in the renal phytopharmacology (excluding nephroprotectors of plant origin or nephrotoxins). *Materials and methods.* Bibliometric, analytical, analysis of the own experimental results. *Research results.* The following aspects were analysed: abundance of the medicinal plants possessing diuretic activity, medicinal plants activity in view of synergism, permissive action and hormesis phenomena, the specifics of the research in the field of renal phytopharmacology, the possible molecular mechanisms of action of diuretics of herbal origin, the antidiuretic action of herbal agents, their influence on potassium exchange, as well as possibility of modulation of the effects of hydrochlorothiazide by these agents. Complexity of neprotropic effects of herbal preparations and their mechanisms were considered on the example of goutweed (*Aegopodium podagraria* L.) pharmacological preparations, previously studied by the authors.

Key words: medicinal plants, biologically active substances of herbal origin, kidneys, mechanisms of action.

Вступ. Проблема верифікації нефротропної активності та супутніх ефектів засобів рослинного походження залишається актуальною, незважаючи на великий обсяг наявних даних. *Метою даної роботи* є висвітлення проблемних питань ниркової фітофармакології (за винятком рослинних нефропротекторів та нефротоксинів). *Матеріали і методи.* Бібліометричний, аналітичний, аналіз результатів власних експериментів. *Результати дослідження.* Проаналізовано наступні аспекти: численність видів лікарських рослин, що виявляють діуретичну дію, активність препаратів лікарських рослин з огляду на явища синергізму та гормезису, специфіку досліджень у галузі ниркової фітофармакології, можливі молекулярні механізми дії діуретиків рослинного походження, антидіуретичні властивості рослинних препаратів, їх вплив на калієвий обмін, а також можливість модуляції ефектів гідрохлортіазиду цими препаратами. Багатогранність нефротропних ефектів препаратів рослинного походження та їх механізмів розглянуто на прикладі раніше досліджених авторами фармакологічних препаратів яглиці звичайної (*Aegopodium podagraria* L.).

Ключові слова: лікарські рослини, біологічно активні речовини рослинного походження, нирки, механізми дії.

Вступление. Проблема верификации нефротропной активности и сопутствующих эффектов средств растительного происхождения остается актуальной, невзирая на большой объем имеющихся данных. *Целью данной работы* является освещение проблемных вопросов почечной фитотерапии (кроме растительных нефропротекторов и нефротоксинов). *Материалы и методы.* Библиометрический, аналитический анализ результатов собственных экспериментов. *Результаты исследования.* Проанализированы следующие аспекты: многочисленность видов лекарственных растений, обладающих диуретической активностью, активность лекарственных растений с учетом явлений синергизма и гормезиса, специфика исследований в области почечной фитотерапии, возможные молекулярные механизмы действия диуретиков растительного происхождения, антидиуретическое действие растительных препаратов, а также возможность модуляции эффектов гидрохлоротиазида этими препаратами. Многогранность нефротропных эффектов препаратов растительного происхождения и их механизмов рассмотрены на примере ранее исследованных авторами фармакологических препаратов сныти обыкновенной (*Aegopodium podagraria* L.).

Ключевые слова: лекарственные растения, биологически активные вещества растительного происхождения, почки, механизмы действия.

Introduction

The problem of the verification of the nephrotropic activity and concomitant effects of the agents of herbal origin remains relevant despite a large body of evidence that has been obtained.

The aim of this review is to elucidate the challenging issues in the renal phytopharmacology (without characterising the nephroprotectors of plant origin or nephrotoxins, which can be the themes of other voluminous reviews).

1. Abundance of the medicinal plants possessing diuretic activity

Medicinal plants have represented a source of traditional medicines since time immemorial, and targeting the renal function turned out to be one of the most common effects inherent in these agents. Thus, in the Canon of Medicine by Abu-Ali-Ibn-Sina (Avicenna), written almost 1000 years ago, 124 plants with a diuretic effect are mentioned. De Materia Medica by Dioscorides, which has remained the main source of information on herbal medicines for many centuries, lists more than 200 medicinal plants used for diseases of the urinary system (citation by source [1]).

Even among the plants cited in the Bible, the expertise for searching the diuretic plants has been conducted, and the authors make a really deep-rooting conclusion, namely “the loss of the empirical wisdom developed from human interactions with the environment over millennia is the loss of a fundamental part of our cultural heritage” [2].

In general, the number of medicinal plants considered to possess diuretic properties is very high compared with the species exerting other types of pharmacological activity [3]. As noted by the great cardiologist B.E. Votchal: “practically all herbs exert a diuretic effect” [4]. In this regard, it is advisable to address the hypothesis formulated by Dearing M.D. et al. (2001): the ability to increase diuresis may be a general property of herbal secondary metabolites. This property could have been sup-

ported through natural selection, since it contributed to a reduction of plants consumption by herbivores, in which increased losses of Na⁺ and water disturbed the water-electrolyte balance. Maintaining the latter was associated with certain difficulties, since almost always there was a shortage of either Na⁺ (temperate zones) or water (in desert areas) [5]. Of course, the latter is true with regard to the wild animals, but not domesticated ones that have changed their diet fundamentally, as well as humans who have recently been living on a hypersodium diet [6]. Thus, the loss of a limited resource – Na⁺ or water – becomes a factor that reduces the consumption of certain plants by animals. According to the authors of this hypothesis, these evolutionary-ecological patterns may be one of the reasons for the abundance of plants with diuretic properties [5]. These aspects were also described in details our previous work [7].

Possibly, for the reason explained above, the ethnopharmacological search of diuretic medicinal plants appeared to be quite efficient in different regions of the world, and a large body of evidence has been obtained [8–12]. Recently, similar search has been continued and especially comprehensive data are coming from Brazilian scientists as elucidated in the robust reviews [13–15]. At the same time, the principally new methodological approaches have arisen and are being successfully used for the verification of activity of the agents from traditional medicine, for instance, metabolomics analysis has been applied for the evaluation of diuretic activity of *Plantago asiatica* L. (*Plantaginaceae*) [16] as well as for the elucidation of the influence of the complex herbal drug from the traditional Chinese medicine “Ermiao wan” influence on kidney function including uric acid excretion [17]. The possibilities of direct measurement of hormones and regulatory agents directly related to kidney function and water-electrolyte homeostasis have significantly expanded the possibilities of verification of the nephrotropic agents mechanisms of action. For in-

stance, in the study [16], untargeted metabolomic analysis was supplemented by the estimation of serum aquaporin 2 and aldosterone concentrations.

Pharmacokinetics aspects can be profoundly described at the modern stage, for example the metabolic pathways of biologically active substances present in *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. (*Rosaceae*) and *Orthosiphon aristatus* (Blume) Miq. (*Lamiaceae*), which are widely used in urinary infections, have been investigated, and it was confirmed that the compounds with anti-inflammatory and diuretic activity are formed by the microbiota [18]

And finally, the evaluation of the possible toxicity has reached a new level through the advance in the scientific methods. For instance, proteome changes in human bladder T24 cells induced by hydroquinone were documented in the study [19] thus confirming the possibility of negative effects even in bearberry *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng. (*Ericaceae*) which has been a well-known traditional uroantiseptic for centuries.

Due to the presence of the numerous dietary supplements which can not undergo strict control of composition and safety, the problem of nephrotoxicity of herbal agents remains urgent. Since this aspect is not described in details in the present work, two robust reviews that have appeared recently [20, 21] can be addressed in this context.

2. Medicinal plants activity in view of synergism, permissive action and hormesis phenomena

Given that the medicinal plants possess a complex composition and polytropic effect, it is highly important that concomitant effects significant in the pathogenesis of “diseases of civilization” are possible, such as anti-diabetic and anti-hypertensive activity [22], the influence on the different links of cardiovascular diseases pathogenesis [14, 23, 24] or the concomitant influence on uric acid exchange as was shown in our previous work [7] as well as in the

recent reviews of the other authors [25–28].

Modern data allow us to rethink the approaches to the herbal biologically active substances – from the commonly used albeit ungrounded statements characterising their action as “mild” and “natural” to the consideration of these molecules being capable of targeted influence on well-known pathogenetically important sites of action. Two shining examples of such molecules which fundamentally changed the possibilities of improving the prognosis in type 2 diabetes are metformin based on the structure of the alkaloid galegine and dapagliflozin as an analogue of phlorizin. Important renal effects are also inherent in these molecules.

The reason for the high biological activity of the herbal biologically active substances is a fundamental difference in the metabolism of plant cells, namely the synthesis of a large number of substances which are not components of the basic biochemical processes (secondary metabolites) but provide protective effects on the plant cell and a plant organism as a whole. The need in such metabolites arises in connection with lack of ability to move, unique immune mechanisms (not inherent in animals) of plants. This directly determines certain types of pharmacological activity of these compounds, namely, the antimicrobial, immunomodulatory, antioxidative, and these effects are also important in case of renal pathology.

At the same time, the realization of the effects of the herbal biologically active substances may seem problematic since they are present in the herbal raw material in respectively low doses and thus being taken at low doses. In this context, it has been proposed to apply the phenomenon of hormesis for the substantiation of the efficacy of herbal metabolites. Thus, the adaptive reactions may arise against the background of low doses of substances that are toxic at high doses, and the involvement of signaling kinases, transcription factors and histone deacetylases, leads to the formation of proteins that enhance

the survival of cells under stress conditions: chaperones, anti-apoptotic substances, antioxidant enzymes. In addition, since all combined herbal preparations are, by definition, mixtures, their activity despite the presence of individual components at low doses is explained by the phenomenon of synergism (from numerous extracts it has not been possible to isolate components or fractions with higher activity than the original extract) [29–33]. According to P. Houghton (2009) [34] there are the following types of interactions of herbal biologically active substances (leading to the spectrum of activities, i.e. the polyvalence): the presence of several compounds with different biological effects; the presence of substances with a pleiotropic mechanism of action of pathogenetic or symptomatic type in regard with certain disease pathogenesis; the influence of certain compounds, which are not active by their own, on the pharmacokinetics of active components [34].

If the statistically significant effect is not registered after the action of a single agent, but is seen against the background of combination of two agents, the concept of a permissive action can be successfully applied for the characteristic of agents of herbal origin interaction.

The foregoing patterns are especially important in case of nephroprotection, antihypertensive or antidiabetic activity. Because of the multifactorial pathogenesis of the “diseases of civilization,” targeting the single mechanism is not always highly effective, and the concepts of multi-agent medicines and network pharmacology have been developed. If several compounds show a moderate activity towards the proteins of the same signaling pathway, this may be sufficient to trigger a certain reaction (and such properties are inherent in metformin exerting multidirectional activity partially due to low-affinity interactions with proteins) [30, 35–37].

3. The specifics of the research in the field of renal phytopharmacology

As mentioned above, the number of medicinal plants considered to possess diuretic activity is very high; still, the problem of its verification remains relevant. The comprehensive list of the species of medicinal plants (as at 2014) possessing the verified diuretic effect has been given by us in the source [7]. The data about the active components and the principal mechanism of action (GFR increase or reabsorption inhibition) were also summarized in that source.

After data analysis, certain methodological problems became evident. The fundamental problem among them is the necessity of considering the regimen of the kidney functioning. The majority of studies were carried out under conditions of induced diuresis – water or saline loading, whereas data obtained under conditions of spontaneous diuresis are much less common. The quality of water used for loading should also be described (as well as parameters of drinking water and mineral composition of the diet consumed by the animals during the chronic studies of the excretory renal function), while the use of distilled water for this purpose should be considered as inappropriate. In the experimental research, the species of laboratory animals used in the study is also an important factor [7], while clinical studies in the field of phytopharmacology are understandably scarce. Nevertheless, there are modern articles verifying the experience of traditional medicines even in severe pathological states, albeit at the level of a clinical observation, for instance, in the work [38], the clinical experience of successful treatment of refractory edema with traditional herbal agent is described.

Chronorhythm influence is also a fundamental issue, and the data concerning the time of certain experiments conducting are often omitted. There are certain examples of chronopharmacological factors in the action of the nephrotropic plants [7, 39].

Besides, there is a problem of the relevant data analysis and interpretation. Unfortunately, the works can be found where instead of sodium or potassium excretion, the concentration of cations in the urine is given and erroneously characterized as “excretion,” thus not allowing to characterize the electrolyte excretions changes clearly and even sometimes misleading. These aspects were previously described in the source [7].

Obviously, the influence of doses and routes of administration (for individual substances) on the results obtained in renal phytopharmacology studies is crucial. For the crude extracts, the complex composition described above is a certain benefit, nevertheless it can be a reason of discrepancy in results if they were obtained for preparations from different types of herbal raw materials or with the help of various extractants (this information is not always available, especially if analyzing older data or in cases when only the abstract of the work is available). And clearly, there is a need in taking this data into consideration.

Thus, the object of our research – goutweed *Aegopodium podagraria* L. (*Apiaceae*) – is characterized by the diverse nephrotropic activity. The detailed analysis of the effects of goutweed preparations obtained from the different raw materials of *Aegopodium podagraria* L. has been conducted and it was shown that the extract of the rhizomes (100 mg/kg and 1 g/kg), inhibiting tubular reabsorption, tended to increase diuresis in a dose-dependent manner, while the leaves extract did not change the ratio “excreted/ administered fluid” in intact mice under conditions of water loading. The diuretic effect of the flowers extract at lower doses (100 and 250 mg/kg) was realized mainly due to increased glomerular filtration rate (GFR). The tinctures from all types of the studied raw materials reduced creatinine excretion, a dose-dependent diuretic effect was registered only in mice receiving goutweed flowers tincture. The protein-polysaccharide complex of goutweed (20 and 200 mg/kg)

and its component flavonoid trifolin (50 mg/kg) in the intact organism did not change the functional state of the kidneys, and the essential oil of the flowers (1 mg/kg) increased diuresis due to inhibition of reabsorption [40].

Goutweed aerial part tincture at doses of 1 and 5 ml/kg exerted a dose-dependent diuretic (due to the inhibition of tubular reabsorption) and uricosuric effect under the conditions of spontaneous diuresis in rats. The effect of goutweed pharmacological preparations, especially the tincture, on the excretory renal function was partly attributed to the increase in renal blood flow [39].

The well-known interconnectedness between the changes in the GFR and reabsorption is clearly seen in the realization of the renal effects of the herbal drugs. Some of them demonstrate the patterns which could be considered as unexpected ones. Thus, the extract of goutweed aerial part extract (the extractant is water) after course administration significantly increased GFR (by 79%, $p < 0.05$). During the first days of using the extract, Na^+ reabsorption was significantly reduced (by 2.3%, $p < 0.02$) and its excretion correspondingly increased. At the same time, there was an increment in reabsorption of water, enabling diuresis unchangeability. Therefore, a direct inhibitory effect of the biologically active substances of the extract on Na^+ reabsorption is possible, resulting in the activation of the mechanisms of ADH-dependent water transport, as a protective reaction counteracting dehydration [39].

The similar patterns are elucidated in the literature. The extract of begonia *Begonia erythrophylla* hort. J. Neumann (*Begoniaceae*) increased GFR and reduced Na^+ reabsorption, thus excretion of the latter was elevated, but due to the increase in water reabsorption, diuresis was not significantly changed [41]. The extract of purslane *Portulaca oleracea* L. (*Portulacaceae*) at doses of 200 and 400 mg/kg dose-dependently increased natriuresis and kaliuresis, while diuresis was elevated only

against the background of higher dose [42]. Such herbal preparations as water-ethanol extract of *Hieracium pilosella* L. (*Asteraceae*) and water extract of *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng. (*Ericaceae*) possess a verified diuretic activity, but do not increase Na^+ excretion [43]. The crude water extract of *Eugenia uniflora* L. (*Myrtaceae*) elevates diuresis, but reduces Na^+ excretion, the authors associate the mechanism of diuretic action with an increase in renal blood flow [44], though it could be considered disputable.

The drugs containing individual flavonoid quercetin in the different medicinal forms “Corvitin” and “Lipoflavon” (8 mg/kg as quercetin intraperitoneally) significantly increased GFR in the experiment, however, due to the mechanism of glomerular-tubular balance, reabsorption was enhanced and diuresis was changed insignificantly [45].

The absence of concurrency between the influence on saluresis and hydrouresis is inherent in the “Maxar” – preparation of wood of amur maackia *Maackia amurensis* Rupr. et Maxim. (*Fabaceae*). This herbal agent is characterized by a diuretic effect with a gradual increment in effect and its subsequent slow decrease (dose of 100 mg/kg under the conditions of spontaneous diuresis in rats). At the same time, excretion of creatinine and Na^+ remained unchanged, indicating a selective inhibition of tubular water reabsorption through mechanisms relatively independent of natriuresis. This action can be localized in the thin descending loop of Henle and targeted at the inhibition of aquaporins, primarily AQP1. This mechanism is indirectly confirmed by an increase in diuresis with a lesser effect on kaliuresis and unchanged creatinine excretion [46].

The specific patterns of the influence on the excretory renal function were also registered for polyphenolic complexes of callus cell cultures of *Eritrichium sericeum* Lehm. and *Lithospermum erythrorhizon* Sieb. et Zucc. (*Boraginaceae*). The absence of concurrency between the influ-

ence on saluresis and hydrouresis may indicate that the agents do not target the reabsorption of Na^+ , K^+ and Cl^- ions in the ascending loop of Henle. The diuretic effect of these drugs is associated mainly with an increase in GFR and additional inhibition of tubular water reabsorption, mainly in the descending loop of Henle, permeable to water, diffusing without concomitant reabsorption of electrolytes [46].

Such phenomenon as natriuretic effect of herbal preparations without changes in hydrouresis is also possible. Water extract of *Centaureum erythraea* Rafn. (*Gentianaceae*) at a dose of 10 ml/kg (of a 16% solution) did not change diuresis, still increased Na^+ excretion in rats [47]. The similar results on mice (under the conditions of saline loading) were obtained in the study [48] for ether and chloroform extracts of dandelion *Taraxacum officinale* L. (*Asteraceae*) roots. The crude extract and the methanolic extract from this herbal raw material did not possess such properties and also did not change hydrouresis [48]. Ethanol extract of the leaves of ash tree *Fraxinus excelsior* L. (*Oleaceae*) at a dose of 1400 mg/kg increased natriuresis without affecting the volume of urine. Water extract at a dose of 165 mg/kg shows similar effects, which were less significant [49].

Ethanol and water extracts of *Euphorbia hirta* L. (*Euphorbiaceae*) leaves at doses of 50 and 100 mg/kg have been shown to exert diuretic properties, however, these preparations differ in the profile of their saluretic action: against the background of water extract, excretion of Na^+ , K^+ and HCO_3^- increased (similarity to acetazolamide), while ethanol extract had a similar effect only on HCO_3^- , renal excretion of K^+ was reduced, excretion of Na^+ – did not change [50].

In the study [51] the renal effects of the water extract of maize *Zea mays* L. (500 mg/kg) were profoundly studied. It has been shown that the extract which increased hydrouresis and kaliuresis, however, reduced creatinine clearance and the filtered load of Na^+ , its reabsorption was

decreased in the proximal tubules and intensified – in the distal ones, as a result there were no changes in the excretion of Na^+ .

The aforementioned data illustrate the multidimensionality of the renal effects of medicinal plants, requiring profound analysis and comprehensive approach.

4. The possible molecular mechanisms of action of diuretics of herbal origin

The diuretic agents of herbal origin can target the fundamental mechanisms, such example could be given as inhibition of Na^+ , K^+ -ATPase by flavonoids (for which even the structure-activity relationship was established) [52]. Anthraquinone derivatives isolated from rhubarb *Rheum* L. inhibit Na^+ , K^+ -ATPase in rabbit renal medulla and exert diuretic action [53].

Flavonoids also exert a specific influence on Na^+ - K^+ - 2Cl^- -cotransporter [54], while isoflavonoids can inhibit furosemid-dependent Na^+ - K^+ - 2Cl^- -cotransporters [55, 56]. Isoflavonoids which are regarded as phytoestrogens are actively studied due to their presence in the dietary sources and possible involvement into the beneficial effects of certain dietary regimens, such as vegetarian diet. In this context, saluretic properties of genistein were analyzed and it has been shown that they are caused by inhibition of Na^+ - K^+ - 2Cl^- -cotransporter in the thick ascending limb of the loop of Henle, and genistein effect on the isolated perfused kidney is comparable with that of furosemide [56]. The inhibitory influence of genistein on tyrosine kinases was studied, and it was shown that it is a competitor at the ATP-binding site, this effect could be not indifferent to the processes of ion exchange and vascular tone regulation [57]. Despite the possibility of unfavourable effects proceeding from targeting tyrosine kinases involved into multidirectional cell signaling (in this regard, lack of prospects in genistein use as a saluretic in the form of an individual compound are considered [56]), the general profile of genistein activ-

ity appeared to be beneficial for the kidney and its nephroprotective properties are described in details [58].

Activity of phlorizin as dapagliflozin predecessor was mentioned above. Phlorizin is a dual SGLT1/SGLT2 inhibitor, and for some other flavonoids, the inhibitory activity against SGLTs has been also shown [59].

In the context of the current section, it is impossible not to mention the diuretic properties of cardiac glycosides. Since olden times, these properties were considered as a classic example of indirect pharmacological effects, being caused by normalization of hemodynamics and dilation of renal vessels [4]. But, nevertheless, the direct inhibition of Na^+ tubular transport by cardiac glycosides was experimentally confirmed. Increased diuresis was registered in rats against the background of cardiac glycosides, despite this species is characterized by low sensitivity to their cardiac effects; and in the experiments conducted in the distant past on dogs, these compounds suppressed the reabsorption of Na^+ and water in the kidneys at doses that do not cause significant changes in hemodynamics or after direct administration into blood flow of the kidney. Potassium, which decreases the cardiac effects of glycosides, changes the renal effects of strophanthin in the similar direction [12, 60, 61]. The mechanism of the diuretic action of eryzimine G is associated with a decrease in the activity of the apical 70-pS K^+ channel in the thick ascending limb of the loop of Henle [62]. In addition, the steroid structure of cardiac glycosides may contribute to antagonism with aldosterone [60, 63]. Besides, ergone, a metabolite present in mushrooms, also exhibits antagonism with aldosterone without a direct effect on Na^+ / K^+ ion channels [64].

A dopaminergic mechanism of the influence of herbal agents on saluresis and hydrouresis is also possible. Renal dopamine receptors are known to mediate an increase in diuresis and natriuresis. The possibility of increasing the intrarenal concen-

tration of dopamine *in situ* is largely determined by the availability of its precursor, L-DOPA. It was shown that L-DOPA is present in significant amounts in beans *Vicia faba* Pers. (*Fabaceae*) and is effectively absorbed from them. After the intake of 40 g of sprouts of this plant by volunteers (the content of L-DOPA is 120–130 mg), there was an increase in the level of L-DOPA in plasma as well as in the excretion of Na⁺ and dopamine, with an increment in the dopamine/creatinine and Na⁺/creatinine ratios [65].

The mechanism of the diuretic action of the complex herbal drug used to treat edema in the traditional oriental medicine “Sai-rei-to”, is associated with the NO-dependent mechanisms (NO was shown to exert hydrouretic effect). In anesthetized rats, the herbal drug caused a dose-dependent increment in diuresis and urea excretion as well as NO₂ + NO₃ urinary level, while blood pressure and Na⁺ excretion remained unchanged [66].

The data concerning the mechanisms of the renal effects of herbal secondary metabolites would undoubtedly be supplemented and deepened in future.

5. The antidiuretic action of herbal agents

The possibilities of the decline in the excretory renal function under the influence of xenobiotics also exist and are often realized by the agents of herbal origin. As reported in the source [7], there are numerous examples of antidiuretic action of medicinal plants and their biologically active compounds. Nevertheless, this aspect is insufficiently elucidated in the modern literature, thus, it is expedient to review the issue in detail.

For certain preparations, the antidiuretic effect can be considered as expected one, as for the agents increasing corticosteroid-mediated reactions and thus inducing fluid retention. For instance, it was shown that preparations of *Bupleurum falcatum* L. (*Apiaceae*) rhizomes and licorice *Glycyrrhiza glabra* L. (*Fabaceae*) roots at

doses of 1 g/kg significantly increased the level of corticosterone in the blood (at the same time, this effect was considered as a mechanism of their efficacy in glomerulonephritis [67]). Water-ethanol extract of *Biophytum petersianum* Klotzsch. (*Oxalidaceae*) dose-dependently stimulated the secretion of corticosterone and aldosterone [68].

The classic example of corticosteroid-mediated side effects of herbal drugs is licorice *Glycyrrhiza glabra* L. (*Fabaceae*). More than half a century ago, it was found that 20% of patients receiving licorice root preparations as an antiulcer agent (and even those who used large quantities of confectionery containing licorice) develop edema. After its prolonged use at high doses, hypokalemia, hypernatremia, hypertension and other cardiovascular disorders are possible, and because of this the interest in the anti-ulcer effect of licorice has weakened. Side effects of *Glycyrrhiza glabra* L., as well as of *G. uralensis* Fisch. are dose-dependent, can develop even in normotensive individuals and become especially significant when licorice is combined with cardiac glycosides and diuretics. Even the development of life-threatening complications, such as hypokalemia and rhabdomyolysis, is possible [7, 61, 69].

In addition to local mineralocorticoid effects, glycyrrhizic and glycyrrhetic acids and their derivatives reduce the metabolism of corticosteroids in the liver, a long time ago these compounds were even recommended for the elimination of the withdrawal syndrome after corticosteroids discontinuation. Since olden times (beginning from the recommendations of Avicenna), licorice was used in the diseases of the urinary system, and it is possible that corticosteroid-mediated effects allowed to counteract inflammatory and autoimmune pathological processes in that case [61, 69].

The pseudohyperaldosteronism against the background of licorice was associated with glycyrrhizin metabolites, mainly 3-β-D-(monoglucuronyl)-18-β-gly-

cyrrhetic acid [70]. This effect (which develops in long-term use) is realized through a highly specific mechanism – inhibition of 11- β -hydroxysteroid dehydrogenase type 2 with the further increase in the concentration of cortisol in cells sensitive to mineralocorticoids. Under such conditions, cortisol, along with aldosterone, activates type I mineralocorticoid receptors causing the retention of Na⁺ and water. Increment in expression of aquaporins was also documented in this context, namely in rats after course administration of glycyrrhizin (200 mg/kg per day intragastrically) the increase in the expression of AQP 2 and AQP 3 in the medulla of the kidneys was registered. It was not accompanied with the changes in creatinine clearance and was eliminated by spironolactone [70]. Under normal conditions, such changes could be considered as unfavourable, still they also could contribute to polyuria elimination. Thus, glycyrrhizin has been shown to restore the synthesis of AQP 2 in gentamicin nephropathy [71]. In general, organoprotective (including nephroprotective) properties of *Glycyrrhiza glabra* L. preparations is under active research now on the models of kidney injury with different pathogenesis [72].

It should be noted that in the earliest sources licorice was included into the lists of the medicinal plants with diuretic activity (albeit a moderate one). As seems more probable, this activity is inherent in the aerial part of *Glycyrrhiza glabra* L. containing flavonoids with potential diuretic effect, namely quercetin, kaempferol, isorhamnetin, etc. [7, 61, 73].

Glycyrrhetic acid can exert a direct mineralocorticoid effect. *In vitro*, it has been shown that, unlike glycyrrhizic acid, it binds to mineralocorticoid and, to a lesser extent, to glucocorticoid receptors in the kidneys. Due to the low affinity, such an effect *in vivo* is possible only at high doses. Both acids do not bind to cortisol-binding globulin [69, 74].

The aspects of licorice-induced pseudohyperaldosteronism were addressed

on the most modern methodological level in the study [75] with human volunteers participation. Identification of pseudoaldosterogenic compounds was performed for *Glycyrrhiza uralensis* Fisch. after taking the complex herbal drug from the traditional Chinese medicine containing the mentioned herbal raw material (notably, this drug has the evidence of efficacy in patients with COVID-19, and the cited study aimed at substantiation of conditions for its safe use). It has been shown that glycyrrhizin and licorice saponin are metabolically activated to the pseudoaldosterogenic compounds glycyrrhetic acid and 24-hydroxyglycyrrhetic acid (this metabolite was firstly described in this study), which, due to good membrane permeability, could access (via passive tubular reabsorption) and inhibit renal 11- β -hydroxysteroid dehydrogenase type 2 [75].

At the same time, the inhibitors of 11- β -hydroxysteroid dehydrogenase of plant origin are not limited to licorice metabolites. The IC₅₀ values of naringenin with regard to this enzyme are close to those of glycyrrhizic acid. Moreover, grapefruit flavonoids are reported to dose-dependently inhibit both forms of this enzyme (NAD⁺ and NADPH-dependent) [76]. Given that the inhibition of type 1 isoform could possibly contribute to the decrease in glucocorticoid concentrations, the different resulting effect on the kidney function and the metabolic processes may be expected. Nevertheless, the consequences of type 2 isoform suppression were verified *in vivo* by a decrease in the urine cortisone/cortisol ratio in healthy volunteers taking grapefruit juice. Thus, mineralocorticoid-like effects are possible even with the intake of significant amounts of flavonoids with food [77].

Finally, besides interactions at the level of aldosterone quantity and signaling, mineralocorticoid effects enhancement can be caused by excessive potassium supplementation. In this case, the intensity of the activatory influence on aldosterone control would largely be determined (besides the dose influence, which is obvious) by the

rate of absorption and the subsequent shifts in kalemia. Interestingly, such phenomena can also be caused by herbal agents.

Obviously, a significant content of potassium in numerous crude herbal preparations is important for diuretic effect as well as for other types of pharmacological activity. However, just this feature of the mineral composition of plants – namely, the high potassium content (together with low sodium level) – became the evolutionary prerequisite for the formation of aldosterone control of the blood potassium level [60].

After intake of potassium at high doses, especially as a single dose per day, quite naturally, there is the decrease in urinary Na^+/K^+ ratio indicating enhancement of tubular aldosterone control. This can be caused by potassium intake not only in the form of salts within medicinal forms, but also with the crude herbal preparations. For example, a decoction of the roots of *Ficus racemosa* L. (*Moraceae*, 250, 500, 1000 mg/kg), which reduced natriuresis and diuresis in rats, decreased urine Na^+/K^+ ratio, indicating intensified mineralocorticoid control of distal tubules [78]. The aspects of potassium supplementation with the herbal agents are also discussed below.

Besides, diuresis decrease can be realized through the modulation of antidiuretic hormone (ADH) effects. ADH-like effect or potentiation of endogenous ADH were supposed as mechanisms of antidiuretic activity of water extract of *Scoparia dulcis* L. (*Scrophulariaceae*) herb shown under the conditions of extreme water loading in previously water-deprived rats [79], although the direct verification of this mechanism has not been done. Rajeswari J. et al. (2012) confirmed the antidiuretic properties of preparations of *Pandanus fascicularis* Lam. (*Pandanaceae*) aerial roots, which are used in traditional medicine to reduce urination, and indicate the possibility of using this plant to limit hydrouresis in diabetes insipidus [80].

Flavonoids are among the main components of the nephrotropic plants. Nevertheless, they also can exert an ambiguous influence on the kidney function, and dose-dependence can be a crucial factor at that. It is estimated that, in most cases, the diuretic effect of fractions of flavones is most significant at doses within the range between 10–12 mg/kg, and after a considerable increase in the dose, an antidiuretic effect may develop. For example, the fraction of flavones of *Centaurea depressa* M. B. (*Asteraceae*) at a dose of 500 mg/kg reduces diuresis in rats by 33 %, at doses of 200–100 mg/kg – does not change it, at a dose of 10 mg/kg – increases it by 27% [12].

Primary estimation of the renal effects of different groups of flavonoids showed that catechins and anthocyanins exert antidiuretic activity, while flavone derivatives possess a diuretic effect. However, this pattern is not always confirmed. For example, information about the renal effects of rutin is contradictory; in experiments *in vivo*, both diuretic properties and inhibition of diuresis were observed. There are data both on the antidiuretic properties of catechins, and on the absence of their effect on the excretory renal function. Thus, the catechin fraction of *Hypericum scabrum* L. (*Clusiaceae*) at a dose of 25 mg/kg does not change diuresis in rats, at a dose of 10 mg/kg – it reduced it by 19%. Catechins of green tea *Thea sinensis* L. (*Theaceae*) at a high dose of 150 mg/kg 2 times a day inhibited diuresis in healthy volunteers by 21% [7, 12, 73, 81].

The inhibition of diuresis observed in several studies after the administration of preparations of bearberry *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng (*Ericaceae*) was associated with the influence of tannins (as well as of saponins), which decrease well-known diuretic activity of arbutin and flavonoids [12, 60].

Anthocyanins attract great attention nowadays due to their cytoprotective, favourable metabolic and antioxidative properties. The renal effects of these com-

pounds have been firstly verified in the study [12], and the fractions of anthocyanins of *Centaurea depressa* M. B. (*Asteraceae*) and *Tamarix hispida* Willd. (*Tamaricaceae*) decreased diuresis in rats, the most significant effect was seen at a dose 20 mg/kg. At the same time, anthocyanins are not considered to be the main active components of these plants, and the crude preparations obtained from them demonstrated diuretic properties *in vivo* [12], moreover, the activity of cornflower *Centaurea cyanus* L. (*Asteraceae*), widely used as diuretic, was associated specifically with anthocyanins, and their content was used in herbal raw material standardization [7].

As for simple phenolic compounds, the contribution of arbutin to the diuretic properties of medicinal plants is well known, and the saluretic activity of tremuloidin has been proven. Another salicylic acid glycoside, salicin exerted the effects typical for COX inhibitors, and at a dose of 10 mg/kg subcutaneously (course administration) it reduced diuresis, the excretion of Na⁺, K⁺, and creatinine under conditions of water diuresis in rats. In anesthetized animals, salicin at a dose of 25 mg/kg intravenously sharply inhibited filtration and reduced the fractional excretion of Na⁺ [82].

And additionally, there are examples of renal haemodynamics negative changes induced by herbal agents, the mechanism of these changes have not been elucidated in details. Dilation of the renal vessels is reported more often (for example, that caused by flavonoids), the opposite effect is also possible. Thus, the tincture of *Paeonia anomala* L. (*Paeoniaceae*) constricted the renal capillaries, and the effect of the infusion of *Astragalus dasyanthus* Pall. (*Fabaceae*) on the renal vessels depended on their functional state and on the dose, the extract of *Vandellia cordifolia* (Colsm) G. Don (*Scrophulariaceae*) reduced renal blood flow in rabbits [7, 61].

Some *in vivo* studies have established the antidiuretic properties of biologically active substances, commonly known as diuretics, namely essential oils. For exam-

ple, the essential oil obtained from the fruits of anise *Anisum vulgare* Gaertn. (*Apiaceae*), when added to drinking water, even at very low concentrations, reduced diuresis in rats. The mechanism of antidiuretic action was linked to an increase in the activity of Na⁺,K⁺-ATPase with a more intensive tubular reabsorption of Na⁺. By a similar mechanism, the oil enhanced the absorption of glucose in the small intestine [83]. The essential oil of *Anthemis nobilis* L. (*Asteraceae*) decreased diuresis, although water extract of this plant caused a diuretic effect [84]. Thus, individual biologically active substances and crude extracts from certain herbal raw material can influence the excretory renal function in the opposite way.

Among the another agents able to cause antidiuretic action, there are adaptogenic medicinal plants such as *Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Makino) Maxim. and *Panax ginseng* C.A Mey (*Araliaceae*) as well as its components panaxosides and polysaccharide fraction [85], paeoniflorin from *Paeonia anomala* L. (*Paeoniaceae*) [86], alkaloids rauwolscine [87], stachydrine [12], and allantoin (the data about the latter are controversial, and diuretic effect was also reported) [7, 12].

Analysis of the inhibitory effect of medicinal plants on the excretory renal function and further study of its mechanisms is one of the important tasks of the renal phytopharmacology.

6. Potassium exchange, the kidney and medicinal plants.

Hypokalemia prevention through the use of medicinal plants as a way to counteract the pathogenesis of the “diseases of civilization”

Human and human predecessors diet was previously characterized by a significant supply of potassium from plant sources and a relative deficit of sodium. Under these conditions, the mechanisms of Na⁺ sparing and hypersensitivity to salt have been formed (including the changes in renal vessels and interstitium, activation of the renin-angiotensin-aldosterone system).

The fundamental changes in the dietary mineral composition of the modern humans with an excess of sodium salts and a lack of potassium salts are involved in the development of arterial hypertension as well as in the progression of pathological changes in the kidneys and other pathological processes important for the increase in morbidity within the modern populations. Correction of the mineral composition of the diet is an effective way of preventing “diseases of civilization” and increasing the effectiveness and safety of pharmacotherapy, since it proved possible to modulate in this way the effects of many drugs: antihypertensive, diuretic, antidiabetic, and even psychotropic drugs, as well as drugs that normalize cerebral blood circulation. At the same time, it is important to develop such methods that can be realized in practice, since the “restrictive approach” in regard with use of dietary salt is quite problematic, especially considering that this decrease of salt use should be long-term [6, 88, 89].

At the same time, positive effects can be achieved by increasing the intake of potassium salts from plant sources (both food plants and herbal preparations – dietary supplements or drugs), and this is a natural source of potassium compounds, for which a favourable pharmacokinetic profile can also be expected. Unfortunately, studies on the bioavailability of potassium salts from plant sources and comparative characteristics of such plants are extremely scarce. Thus, it was established that in consuming potatoes, the bioavailability of K⁺ ions approaches that of potassium gluconate [90]. In the study [91], favourable changes in the endothelium were registered after supplementation the diet with plant products rich in potassium salts.

On the other hand, herbal drugs or dietary supplements of herbal origin can be considered as the source of potassium salts. As summarized in our previous work [7], the role of potassium compounds in the realization of the diuretic activity of the preparations of *Carica papaya* L. (*Caricaceae*), *Smilax canariensis* Willd. (*Smilacace-*

ae), *Cocos nucifera* L. (*Arecaceae*), *Taraxacum officinale* L. (*Asteraceae*) has been confirmed. In herbal preparations that exhibit a diuretic effect, the K⁺/Na⁺ ratio is higher compared with those which do not possess such activity [92]. Unfortunately, in most studies, information on the mineral composition of herbal preparations is limited to data on the total content of macro- and microelements, often in the herbal raw materials, and there is a great need to determine the mineral composition of the final medicinal forms taken by a patient [93].

Above were considered the aspects of the absence of concurrency between the influence on saluresis and hydrouresis, and the similar difficulties arise with regard to K⁺ excretion. Unfortunately, often the experimental data are scarce making problematic the profound analysis of the mechanisms of the kidney handling of potassium delivered with the herbal agents. For instance, water-ethanol extract of *Portulaca pilosa* L. (*Portulacaceae*) increased the excretion of K⁺, without changing the excretion of Na⁺ and water in rats [94]. Water extract of *Capraria biflora* L. (*Scrophulariaceae*) leaves exerted kaliuretic effect in rats, still did not influence the ratio “excreted/ administered fluid” under the conditions of water diuresis [95], as well as water extract of maize *Zea mays* L. (*Poaceae*), which increased the excretion of K⁺ and Cl⁻, but not natriuresis and urine volume [96]. The results concerning renal effects of *Zea mays* L. preparations are quite diverse, as was mentioned above and also discussed in the source [7].

The object of our research mentioned above, goutweed (*Aegopodium podagraria* L.) aerial part extract, which contains a significant amount of potassium (that can reach 5,9 %), at doses of 100 mg/kg and 1 g/kg reduced the urine Na⁺/K⁺ ratio both in spontaneous diuresis and under the conditions of water loading. After the use of the extract at a dose of 1 g/kg, the intake of potassium and its renal excretion are comparable (410 mM/100 g and 624 mM/100 g, respectively), thus, the macroelement is

50

sufficiently excreted by the kidneys. An increment in kaliuresis was observed in all series of experiments [39, 40]. At the same time, the benefits of the extract use are partially linked to its ability to supplement potassium. Namely, under the conditions of gentamicin nephropathy, which, in contrast to other nephropathies, is accompanied with a decrease in the concentration of potassium and magnesium in the blood due to their tubular wasting [97], the extract showed a significant nephroprotective effect in rats, normalizing the excretory renal function, reducing proteinuria and hyperazotemia, as well as pathological changes in the kidneys histological structure. Notably, some of the studies confirmed protective effect of potassium preparations on this experimental model [98], which is associated with the activation of Na^+, K^+ -ATPase in the renal cortex and a decrease in gentamicin accumulation in the kidneys. And in this case the higher dose of the extract of 1 g/kg providing the sufficient quantity of potassium was the most effective, still both doses (100 mg/kg and 1 g/kg) contributed to normokalemia maintenance, in contrast to the untreated control group. But on the other hand, it is of great importance for a nephrotropic agent not to cause hyperkalemia, and this was confirmed on the severe models of acute kidney injury. Thus, hyperkalemia was not registered against the background of the extract on the models of ischemic acute renal failure and even glycerol-induced myoglobinuric acute renal failure, since the possibilities to excrete excessive potassium were maintained [39]. In the further studies on the models without primary kidney injury, negative effects that could be linked to hyperkalemia were not registered either (the exception was the model with the administration of high doses of allopurinol against the background of excessive purine derivatives and proteins intake, under such conditions intratubular obstruction by xanthine concretions is possible in rodents, thus excluding the use of the agents with the high content of potassium) [99].

At the same time, ambiguous results were obtained after verification of goutweed extract efficacy under the conditions of the prolonged (10 weeks) administration of HCTZ (20 mg/kg) with excess fructose (the efficacy of potassium supplementation as well as blood uric acid decrease were confirmed as pathogenetically important on this model [100] thus substantiating the study of goutweed preparations possessing the mentioned types of pharmacological activity). Exceptionally in this model, the single per day administration of goutweed extract as source of potassium salts led to adverse changes associated with increased aldosterone control (other factors contributing to the latter were hydrochlorothiazide and low-sodium diet). It should be noted that such combination of factors is hardly achievable in practice [99, 101].

Thus, time factor and specificity of dose regimen are crucial for the influence on aldosterone control (potassium chloride quick administration would obviously led to the similar shifts in renin-angiotensin-aldosterone system). At the same time, other positive effects of the extract were realized, namely the hypouricemic effect was evident even under these aggravated conditions, and when acute hyperuricemia was additionally reproduced on this model by uricase inhibition, the extract contributed to kidney function maintenance and decreased protein excretion [99, 101].

At the same time, the favourable interrelationship between the influence on glucose metabolism and potassium exchange was seen in the effect of goutweed tincture against the background of high doses of dexamethasone causing insulin resistance [99]. This agent itself did not cause shifts in the functional state of the kidneys, including the signs of mineralocorticoid control enhancement, while there was an increase in potassium plasma level. This change can be associated with the redistribution of the cation between the tissue pool and the blood plasma, which is closely interconnected with the effects of insulin (its ability to increase the flow of K^+ into

cells is well known). A moderate increase in kalemia was registered in diabetic patients treated with metformin, and when glibenclamide was added, this increase was not evident against the background of increased normoglycemic effect of the combined therapy [102]. In our study, combined treatment of the rats receiving high doses of dexamethasone with subtherapeutic dose of metformine combined with goutweed tincture allowed normalizing both of kalemia and insulin sensitivity (which was not achieved by monotherapy with metformin at the dose used) [99].

The entirety of the data obtained in our phytopharmacological study, allowed to give comparative characteristic of goutweed preparations depending on extractant type and dosage. Potassium content as well as the level of other active substances, is also among the factors determining these preparations activity. Goutweed tincture after extractant removal is much more effective on the models of carbohydrate metabolism disorders than goutweed extract that may be caused by optimal content of hydroxycinnamic acids in the tincture, lower intake of flavonoids compared with the extract, the differences in the relative content of these substances, as well as lower content of potassium compounds. At the same time, goutweed extract possessing the favourable combination of potassium compounds high content with nephroprotective, hypoazotemic, hypouricemic and uricosuric activity is promising for counteraction to kidney diseases pathogenesis as well as to uric acid metabolism disorders (the tincture is also effective in the latter case) [39, 40, 99].

7. Modulation of the effects of hydrochlorothiazide by herbal agents

The problem of interaction of herbal agents with widely used drugs remains relevant. In the context of counteraction to the side effects of thiazide diuretics, hypouricemic effect inherent in numerous preparations of herbal origin [7] could be beneficial, as well as their ability to supplement potassium that was discussed above. At the

same time, the verified data on medicinal plants interaction with diuretics are not abundant at all. For instance, the extract of extract *Hibiscus sabdariffa* L. (*Malvaceae*) enhanced diuretic response to hydrochlorothiazide, increased its concentration in plasma and prolonged its excretion [103]. Homogenate of garlic *Allium sativum* L. (*Aliaceae*) and water extract of tea *Thea sinensis* L. (*Theaceae*) exerted synergistic cardioprotective properties with hydrochlorothiazide in rats with myocardial damage induced by isoproterenol [104, 105], though these studies had not addressed renal function and water-salt metabolism changes.

The herbal drugs may provide benefits due to the complex composition, in which high potassium content is supplemented with the substances exerting beneficial metabolic effects, e.g. hydroxycinnamic acids and flavonoids. Such features are inherent in the object of our studies, goutweed (*Aegopodium podagraria* L.) aerial part extract. In the absence of additional aggravating factors intensifying aldosterone control (described in the previous section), the extract effectively counteracted to the side effects of hydrochlorothiazide. Thus, administration of hydrochlorothiazide at a dose causing metabolic disorders (80 mg/kg for 16 days) in combination with goutweed extract (100 mg/kg and 1 g/kg) allowed maintaining normokalemia and an adequate potassium excretion, the influence on sodium excretion depended on dose and regimen of kidney function. After a single administration, GW extract dose-dependently changed the natriuretic effect of hydrochlorothiazide (20 mg/kg), which was maintained against the background of the extract at a dose of 1 g/kg (as well as the reference drug potassium chloride at a dose which is potassium cation equivalent corresponding to this dose of the extract), but not at a dose of 100 mg/kg, while its diuretic effect was eliminated [99, 106].

Course administration of hydrochlorothiazide (80 g/kg for 3 weeks) did not result in any changes indicating severe tox-

icity in rats, while plasma potassium content was reduced, the indirect evidence of intravascular fluid volume decrease was seen (which was eliminated by the extract at higher dose), and the tolerance to some of the renal effects developed. Potassium excretion was maximal in the group receiving goutweed extract at a higher dose in all experiments, but in all groups of the treated animals, kalemia did not differ significantly from the intact control value. The extract supported natriuresis in water loading test due to the decrease in the distal transport of sodium, which was also observed in rats treated with potassium chloride, and did not influence on it under the conditions of spontaneous diuresis. It is important that the renal effects of the extract linked to potassium supplementation were favourably combined with its uricosuric action (at higher dose) and hypoazotemic activity (plasma urea level decreased under the influence of both doses) [99, 106].

In general, the results of our studies indicate that goutweed preparations pharmacodynamics is characterized by the combination of hypoglycemic, nephroprotective, hepatoprotective, antiinflammatory properties as well as ability to normalize uric acid metabolism. The specifics of action of each preparation was also described as mentioned above. In the context of the present work, such prospects (substantiated by the discussed data) could be emphasized as the use of the extract as nephroprotector and the use of both preparations in uric acid metabolism disorders.

9. General conclusions

Undoubtedly, the solving the health problems arising with the development of urbanized civilization (and we express high hopes that this development nevertheless will be continued) is in all probability possible only through the use of high technologies. On this way it is expedient to rethink the commonly used ideas about an unspecific and uncertain mode of action of phytotherapy and to use the heritage of traditional medicine, the experience of food

plants usage for the development of the standardized herbal drugs with proven activity [99]. There is a need of integration and use of the previously obtained evidence (including non-English journals), which often contain valuable data, including those obtained *in vivo*, still is often inaccessible to the majority of researches.

For the future development of the renal phytopharmacology, it is crucial to integrate fundamental approaches to the excretory renal function evaluation (correct estimation and analysis at the different regimens of kidney functioning) with the most modern methodological level of phytochemical and biochemical studies.

References/Література

1. Medicinal plants for the treatment of urogenital tract pathologies according to Dioscorides' De Materia Medica / A Touwaide et al. *Am. J. Nephrol.* 1997. Vol. 17, № 3-4. P. 241–247.
2. Aliotta G., De Santo N. G., Iorio L. Diuretic plants in the Bible: ethnobotanical aspects. *G. Ital. Nefrol.* 2016 Vol.33, Suppl 66, №33. Art. S66.25.
3. Мирошников В. М. Лекарственные растения и препараты растительного происхождения в урологии. М. "МЕДпресс-информ". 2005. 240 с.
Miroshnikov V. M. Herbal drugs and preparations of herbal origin in urology. М. "MEDpress-inform." 2005. 240 p. [Monograph in Russian].
4. Вотчал Б. Е. Очерки клинической фармакологии. М. "Медицина". 1965. С. 279.
Votchchal B. E. Essays on clinical pharmacology. М. "Medicine.", 1965. P. 279. [Monograph in Russian].
5. Dearing M. D., Mangione A M., Karasov W. H. Plant secondary compounds as diuretics: An overlooked consequence. *Am. Zoo.* 2001. Vol. 41. P. 890–901.
6. Штрыголь С. Ю. Модуляция фармакологических эффектов при различных солевых режимах. Х. "Ависта-ВЛТ". 2007. 360 с.
Shtrygol' S. Yu. Pharmacological effects modulation by different salt regimens. Kharkiv. "Avista-VLT." 2007. 360 p.
7. Штрыголь С. Ю., Товчига О. В., Койро О. О., Степанова С. И. Лекарственные растения, почки и обмен мочевой кислоты: монография. Харьков: "Титул", 2014. 424 с.
Shtrygol' S. Yu., Tovchiga O. V., Koyro O. O., Stepanova S. I. "Medicinal plants, kidneys, and uric acid metabolism": the monograph. Kharkiv

- : "Titul," 2014. 424 p.
8. Caceres A, Giron L. M., Martinez A M. Diuretic activity of plants used for the treatment of urinary ailments in Guatemala *J. Ethnopharmacol.* 1987. Vol. 19. № 3. P. 233–245.
 9. Acute diuretic effects in conscious rats produced by some medicinal plants used in the state of São Paulo, Brasil / A Ribeiro Rde et al. *J. Ethnopharmacol.* 1988. Vol. 24. № 1. P. 19–29.
 10. Diuretic effects of selected Thai indigenous medicinal plants in rats / B. Sripanidkulchai et al. *J. Ethnopharmacol.* 2001. Vol. 75. № 2-3. P. 185–190.
 11. Boffill-Córdenas M., Monteagudo G. L., Jiménez E. M. Diuretic activity of five medicinal plants used popularly in Cuba *Pharmacologyonline.* 2006. Vol. 3. P. 435–441.
 12. Халматов Х.Х. Растения Узбекистана с диуретическим действием. Ташкент. "Медицина." 1979. 180 p.
Khalmatov Kh. Kh. Plants of Uzbekistan with diuretic action. Tashkent. "Medicine." 1979. 180 p. [Book in Russian].
 13. Promising medicinal plants with diuretic potential used in Brazil: state of the art, challenges, and prospects / de Souza P. et al. *Planta Med.* 2021. Vol. 87. №1-02. P. 24–37.
 14. Ethnomedicinal plants used for the treatment of cardiovascular diseases by healers in the southwestern state of Paraná, Brazil, and their validation based on scientific pharmacological data / J. V. Menetrier et al. *J. Relig. Health.* 2020. Vol. 59. № 6. P. 3004–3036.
 15. Exotic medicinal plants used in Brazil with diuretic properties: a review / L. N. Mariano et al. *Chem. Biodivers.* 2022. Vol. 19. № 6. Art. e202200258.
 16. Diuretic effect and metabolomics analysis of crude and salt-processed *Plantaginis Semen* / C. Li et al. *Front. Pharmacol.* 2020. Vol. 11. Art. 563157.
 17. Untargeted metabolomics reveal the therapeutic effects of Ermiao wan categorized formulas on rats with hyperuricemia / B. Shan et al. *J. Ethnopharmacol.* 2021. Vol. 281. Art. 114545.
 18. Gut microbiota of pigs metabolizes extracts of *Filipendula ulmaria* and *Orthosiphon aristatus* – herbal remedies used in urinary tract disorders / D. Popowski et al. *Planta Med.* 2022. Vol. 88. № 3-04. P. 254–261.
 19. Proteome changes in human bladder T24 cells induced by hydroquinone derived from *Arctostaphylos uva-ursi* herbal preparation / A Hupek Turkovich et al. *J. Ethnopharmacol.* 2022. Vol. 289. Art. 115092.
 20. Nephrotoxicity of herbal medicine and its prevention / X. Xu et al. *Front. Pharmacol.* 2020. Vol. 11. Art. 569551.
 21. Kiliń-Pstrusicka K., Wiela-Hojcicka A Nephrotoxicity of herbal products in Europe – a review of an underestimated problem. *Int. J. Mol. Sci.* 2021. Vol. 22. Art. 4132.
 22. Medicinal plants with concomitant anti-diabetic and anti-hypertensive effects as potential sources of dual acting therapies against diabetes and hypertension: a review / C. I. Chukwuma et al. *J. Ethnopharmacol.* 2019. Vol. 235. P. 329–360.
 23. Michel J., Abd Rani N. Z., Husain K. A review on the potential use of medicinal plants from Asteraceae and Lamiaceae plant family in cardiovascular diseases. *Front. Pharmacol.* 2020. Vol. 11. Art. 852.
 24. Plants used as antihypertensive / T. Verma et al. *Nat. Prod. Bioprospect.* 2012. Vol. 11. P. 155–184.
 25. Pan Y., Kong L. D. High fructose diet-induced metabolic syndrome: Pathophysiological mechanism and treatment by traditional Chinese medicine. *Pharmacol Res.* 2018. Vol. 130. P. 438–450.
 26. Chinese herbal medicine for gout: a review of the clinical evidence and pharmacological mechanisms / X. Chi et al. *Chin. Med.* 2020. Vol. 15. Art. 17.
 27. Orhan I. E, Deniz F. S. Natural products and extracts as xantine oxidase inhibitors - a hope for gout disease? *Curr. Pharm. Des.* 2021. Vol. 27. № 2. P. 143–158.
 28. Traditional Chinese herbs and natural products in hyperuricemia-induced chronic kidney disease / L. Yang et al. *Front. Pharmacol.* 2022. Vol. 13. Art. 971032.
 29. Gertsch J. Botanical drugs, synergy, and network pharmacology: forth and back to intelligent mixtures. *Planta Med.* 2011. Vol. 77, № 11. P. 1086–1098.
 30. Efferth T., Koch E. Complex interactions between phytochemicals. The multi-target therapeutic concept of phytotherapy. *Curr. Drug Targets.* 2011. Vol. 12. P. 122–132.
 31. Hopkins A L. Network pharmacology. *Nat. Biotechnol.* 2007. Vol. 25, № 10. P. 1110–1111.
 32. Calabrese E. J., Baldwin L. A Defining hormesis. *Hum. Exp. Toxicol.* 2002. Vol. 21. P. 91–97.
 33. Hanniman E. A, Sinal C. J. Hormesis. *Encyclopedia of Toxicology* (2nd Edition), 2005. P. 529–532. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0123694000004920> (assessed 24.01.23).
 34. Houghton P Synergy and polyvalence: paradigms to explain the activity of herbal products. Evaluation of herbal medicinal products / eds. P. Houghton, P. K. Mukherjee. London. "Pharm. Press.", 2009. P. 85–94.
 35. Evidence based herbal drug standardization approach in coping with challenges of holistic man-

- agement of diabetes: a dreadful lifestyle disorder of 21st century / R. Chawla et al. *J. Diab. Metab. Disord.* 2013. Vol. 12, № 1. Art. 35.
36. How can synergism of traditional medicines benefit from network pharmacology? / H. Yuan et al. *Molecules.* 2017. Vol. 22. Art. E1135.
37. Weak binding molecules are not drugs? – toward a systematic strategy for finding effective weak-binding drugs / J. Wang et al. *Brief Bioinform.* 2016. Vol. 18, № 2. P. 321–332.
38. Successful treatment of refractory edema with traditional herbal medicine: A case report / Lee Gayoung et al. *Medicine.* 2019. Vol. 98. № 41. Art. e17551.
39. Товчига О. В. Дослідження сечогінної, нефропротекторної, гіпоурикемічної дії яглиці звичайної (*Aegopodium podagraria* L.) як основа для створення лікарських засобів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фарм. наук. Харків, 2009. 21 с.
Tovchiga O. V. The investigation of the goutweed (*Aegopodium podagraria* L.) diuretic, nephroprotective and hypouricemic action as the basis for the drug development. PhD thesis. Kharkiv. NUPh. 2009. [PhD thesis in Ukrainian].
40. Койро О. О. Роль біологічно активних речовин яглиці звичайної (*Aegopodium podagraria* L.) у нефропротекторній, гепатопротекторній та гіпоурикемічній дії : автореф. дис. к. фарм. наук. Харків, 2014. 20 с.
Koyno O. O. Role of goutweed (*Aegopodium podagraria* L.) biologically active substances in nephroprotective, hepatoprotective and hypouricemic activity. PhD thesis. Kharkiv. NUPh. 2014. [PhD thesis in Ukrainian].
41. Урбан А. С., Захаревский А. С., Мелентович Л. А. Влияние экстракта бегонии красной на показатели водно-электролитного и азотистого обмена в эксперименте. *Вестн. Ивановской мед. акад.* 1998. Т. 3. № 1. С. 56–58.
Urban A S., Zakharevsky A S., Melentovich L. A Influence of *Begonia erythrophylla* extract on indicators of water-electrolyte and nitrogen metabolism in the experiment. *IGMA Herald.* 1998. Vol. 3. № 1. P. 56–58. [Article in Russian]
42. A study on preliminary phytochemical and diuretic activity of leaves of *Portulaca oleracea* / Hemant J. Pagar et al. *Phcog. Mag.* 2007. Vol. 3, № 12. P. 264–266.
43. Beaux D., Fleurentin J., Mortier F. Effect of extracts of *Orthosiphon stamineus* Benth, *Hieracium pilosella* L., *Sambucus nigra* L. and *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng. in rats. *Phytother. Res.* 1999. Vol. 13. № 3. P. 222–225.
44. Consolini A E., Baldini O A, Amat A G. Pharmacological basis for the empirical use of *Eugenia uniflora* L. (Myrtaceae) as antihypertensive. *J. Ethnopharmacol.* 1999. Vol. 66. № 1. P. 33–39.
45. Горошко О.М. Лікувальні властивості ліпофлавоно і корвітину при експериментальній гострій нирковій недостатності: Автореф. дис. ... канд. фарм. наук. Х. 2009. 20 с.
Goroshko O.M. Therapeutic properties of lipoflavone and corvitin in experimental acute renal failure. PhD thesis. Kharkiv. NUPh. 2009. [PhD thesis in Ukrainian].
46. Азарова О.В. Экспериментальная фармакотерапия почечной патологии полифенольными комплексами клеточных культур растений: автореф. дис. ... докт. биол. наук. Томск, 2013. 46 с.
Azarova O.V. Experimental pharmacotherapy of renal pathology with polyphenol complexes of plant cell cultures. Doctorate thesis. Tomsk. 2013. [Doctorate thesis in Russian].
47. Experimental diuretic effects of *Rosmarinus officinalis* and *Centaureum erythraea* / M. Haloui et al. *J. Ethnopharmacol.* 2000. Vol. 71. № 3. P. 465–472.
48. Hook I., McGee A, Henman M. Evaluation of dandelion for diuretic activity and variation in potassium content. *Int. J. Pharmacogn.* 1993. Vol. 31. P. 29–34.
49. Casadebaig J., Jacob M., Cassanas G. Physicochemical and pharmacological properties of spray-dried powders from *Fraxinus excelsior* leaf extracts. *J. Ethnopharmacol.* 1989. Vol. 26. № 2. P. 211–216.
50. *Euphorbia hirta* leaf extracts increase urine output and electrolytes in rats P. B. Johnson et al. *J. Ethnopharmacol.* 1999. Vol. 65. № 1. P. 63–69.
51. *Zea mays* L. extracts modify glomerular function and potassium urinary excretion in conscious rats / D. V. Velazquez et al. *Phytomedicine.* 2005. Vol. 12. № 5. P. 363–369.
52. Inhibition of Na⁺,K⁺-ATPase by flavonoids and their inotropic effect. Investigation of the structure-activity relationship / F. T. Umarova et al. *Membr. Cell Biol.* 1999. Vol. 12. № 1. P. 27–40.
53. Zhou X. M., Chen Q. H. Biochemical study of Chinese rhubarb. XXII. Inhibitory effect of anthraquinone derivatives on Na⁺-K⁺-ATPase of the rabbit renal medulla and their diuretic action. *Yao Xue Xue Bao.* 1988. Vol. 23. № 1. P. 17–20.
54. Cross talk of cAMP and flavone in regulation of cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) Cl⁻ channel and Na⁺/K⁺/2Cl⁻ cotransporter in renal epithelial A6 cells / N. Niisato et al. *Biochem. Pharmacol.* 2004. Vol. 67. № 4. P. 795–801.
55. Purification and chemical characterization of a potent inhibitor of the Na-K-Cl cotransport system in rat urine / J. O. Alda et al. *Biochem. Biophys. Res. Commun.* 1996. Vol. 221. № 2. P. 279–

- 285.
56. Salidiuretic action by genistein in the isolated, perfused rat kidney / I. Giménez et al. *Hypertension*. 1998. Vol. 31. № 2. P. 706–711.
57. Effects of tyrosine kinase inhibitors on the contractility of rat mesenteric resistance arteries / C. Toma et al. *Br. J. Pharmacol.* 1995. Vol. 114. № 6. P. 1266–1272.
58. Effects of genistein on common kidney diseases / Q. Peng et al. *Nutrients*. 2022. Vol. 14. № 18. Art. 3768.
59. Blaschek W. Natural products as lead compounds for sodium glucose cotransporter (SGLT) inhibitors. *Planta Med.* 2017. Vol. 83. № 12-13. P. 985–993.
60. Берхин Е.Б. Мочегонные средства. М. “Медицина”. 1967. 156 с.
Berkhin E.B. Diuretics. M. “Medicine.” 1967. 156 p. [Monograph in Russian].
61. Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник / Відп. ред. А.М. Гродзинський. К. Голов. ред. УРЕ. 1990. 544 с.
Medicinal plants: Encyclopedic reference Ed.. A. M. Grodzinsky. K. URE Main Editorial Office. 1990. 544 p. [Monograph in Ukrainian].
62. Effects of erysimin G on renal tubular function and 70-pS K⁺ channel activity of thick ascending limb / H. L. Shan et al. *Acta Pharmacol. Sin.* 2001. Vol. 22. № 5. P.411–414.
63. Lehmann H. D. On the type and importance of corticosteroid-cardenolide antagonism for electrolyte transport in the rat kidney. *Arzneimittelforschung*. 1965. Vol. 15. № 3. P. 289–294.
64. An anti-aldosteronic diuretic component (drain dampness) in *Polyporus sclerotium* / D. Yuan et al. *Biol. Pharm. Bull.* 2004. Vol. 27. № 6. P. 867–870.
65. The influence of *Vicia faba* (broad bean) seedlings on urinary sodium excretion / Y. Vered et al. *Planta Med.* 1997. Vol. 63. № 3. P. 237–240.
66. The diuretic effect of Sairei-to is mediated by nitric oxide production in pentobarbital-anesthetized rats / N. Fujitsuka et al. *Pharmacol. Sci.* 2004. Vol. 94, № 2. P. 185–191.
67. Studies on antinephritic effect of TJ-8014, a new Japanese herbal medicine, and its mechanisms (2): Effect on the release of corticosterone from adrenal glands / T. Hattori et al. *Jpn. J. Pharmacol.* 1989. Vol. 51. № 1. P. 117–124.
68. In vitro effects of crude extracts of *Parkia biglobosa* (Mimosaceae), *Stereospermum kunthianum* (Bignoniaceae) and *Biophytum petersianum* (Oxalidaceae) on corticosteroid secretion in rat / K. M. Kodjo et al. *J. Steroid. Biochem. Mol. Biol.* 2006. Vol. 100. № 4-5. P. 202–208.
69. Armanini D., Fiore C., Mattarello M. J. History of the endocrine effects of licorice. *Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes*. 2002. Vol. 110. № 6. P. 257–261.
70. Kang D. G., Sohn E. J., Lee H. S. Effects of glycyrrhizin on renal functions in association with the regulation of water channels. *Am. J. Chin. Med.* 2003. Vol. 31. № 3. P. 403–413.
71. Sohn E. J., Kang D. G., Lee H. S. Protective effects of glycyrrhizin on gentamicin-induced acute renal failure in rats. *Pharmacol. Toxicol.* 2003. Vol. 93. № 3. P. 116–122.
72. Heidari S., Mehri S., Hosseinzadeh H. The genus *Glycyrrhiza* (Fabaceae family) and its active constituents as protective agents against natural or chemical toxicities. *Phytother. Res.* 2021. Vol. 35. № 12. P. 6552–6571.
73. Фармакогнозія з основами біохімії рослин / За ред. проф. В.М. Ковальова. Х. Прапор; Вид-во НФаУ. 2000. 703 с.
Pharmacognosy with the basics of plant biochemistry / Ed. Prof. V.M. Kovalev. Kharkiv. “Prapor”; NuPH editorial office.” 2000. 703 p. [Monograph in Ukrainian].
74. Ulmann A, Menard J, Corvol P. Binding of glycyrrhetic acid to kidney mineralocorticoid and glucocorticoid receptors. *Endocrinology*. 1975. Vol. 97. № 1. P. 46–51.
75. Pharmacokinetics-based identification of pseudoaldosterogenic compounds originating from *Glycyrrhiza uralensis* roots (Gancao) after dosing LianhuaQingwen capsule / X. F. Lan et al. *Acta Pharmacol. Sin.* 2021. Vol. 42. № 12. P. 2155–2172.
76. Zhang Y. D., Lorenzo B., Reidenberg M. M. Inhibition of 11 beta-hydroxysteroid dehydrogenase obtained from guinea pig kidney by furosemide, naringenin and some other compounds. *J. Steroid Biochem. Mol. Biol.* 1994. Vol. 49. № 1. P. 81–85.
77. Grapefruit juice and its flavonoids inhibit 11 beta-hydroxysteroid dehydrogenase / Y. S. Lee et al. *Clin. Pharmacol. Ther.* 1996. Vol. 59. № 1. P. 62–71.
78. Ratnasooriya W. D., Jayakody J. R., Nadarajah T. Antidiuretic activity of aqueous bark extract of Sri Lankan *Ficus racemosa* in rats. *Acta Biol. Hung.* 2003. Vol. 54. № 3-4. P. 357–363.
79. Ediriweera E. R., Ratnasooriya W. D. Antidiuretic effect of *Scoparia dulcis* in rats. *J. Trop. Med. Plants*. 2002. Vol. 3. №1 P. 55–60.
80. Rajeswari J., Kesavan K., Jeyakar B. Antidiuretic activity of aqueous and ethanolic extracts of prop roots of *Pandanus fascicularis* Lam. *IJPSR*. 2012. Vol. 3. № 4. P. 1061–1064.
81. Барабой В.А. Биологическое действие растительных фенольных соединений. К.Наукова думка. 1976. 260 с.
Baraboy V.A Biological action of plant phenolic compounds. K. “Naukova Dumka” 1976. 260 p.

- [Monograph in Ukrainian].
82. Кодакова М. Н., Дубищев А. В., Куркин В. А. Механизм действия тремулоидина и салицина на экскреторную функцию почек в норме и при токсической нефропатии. *Медицинский альманах*. 2009. №3(8). С. 138–141.
Kodakova M. N., Dubishchev A V., Kurkin V. A The mechanism of action of tremuloidin and salicin on the excretory function of the kidneys under normal conditions and in toxic nephropathy. *Medical Almanac*. 2009. №3 (8). P. 138–141. [Article in Russian].
83. Aniseed oil increases glucose absorption and reduces urine output in the rat / S. I. Kreydiyyeh et al. *Life Sci*. 2003. Vol. 74. № 5. P. 663–673.
84. Sedative, anti-inflammatory and anti-diuretic effects induced in rats by essential oils of varieties of *Anthemis nobilis*: a comparative study / T. Rossi et al. *Pharmacol. Res. Commun*. 1988. Vol. 20. Suppl. 5. P. 71–74.
85. Gaffney B. T., Ньгел Н. М., Rich P. A Panax ginseng and *Eleutherococcus senticosus* may exaggerate an already existing biphasic response to stress via inhibition of enzymes which limit the binding of stress hormones to their receptors. *Med. Hypoth*. 2001. Vol. 56. № 5. P. 567–572.
86. Takagi K., Harada M. Pharmacological studies on herb paeony root. II. Anti-inflammatory effect, inhibitory effect on gastric juice secretion, preventive effect on stress ulcer, antidiuretic effect of paeoniflorin and combined effects with licorice component Fm 100. *Yakugaku Zasshi*. 1969. Vol. 89. № 7. P. 887–892.
87. Pharmacological action of rauwolscine – spasmolytic and antidiuretic activity / J. D. Kohli et al. *Arch. Int. Pharmacodyn. Ther*. 1962. Vol. 138. P. 105–112.
88. Бранчевский Л. Л. Алиментарный подход к фармакологической коррекции минерального обмена и связанных с ним функций. *Эксперим. и клин. фармакол.* 1993. № 56(6). С. 27–33.
Branchevsky L. L. Alimentary approach to pharmacological correction of mineral metabolism and related functions. *Experimental and Clinical Pharmacology*. 1993. № 56(6). P. 27–33.
89. Metabolic and kidney diseases in the setting of climate change, water shortage, and survival factors / R. J. Johnson et al. *J. Am. Soc. Nephrol*. 2016. Vol. 27. № 8. P. 2247–2256.
90. Bioavailability of potassium from potatoes and potassium gluconate: A randomized dose response trial / C. J. Macdonald-Clarke et al. *Am. J. Clin. Nutr*. 2016. Vol. 104. № 2. P. 346–353.
91. Effect of high potassium diet on endothelial function / N. Blanch et al. *Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis*. 2014. Vol. 24. № 9. P. 983–989.
92. Potassium-sodium ratio for the characterization of medicinal plant extracts with diuretic activity / K. Szentmihályi et al. *Phytother. Res*. 1998. Vol. 12. № 3. P. 163–166.
93. Understanding element composition of medicinal plants used in herbalism – a case study by analytical atomic spectrometry / P. Pohl et al. *J. Pharm. Biomed. Anal*. 2018. Vol. 159. P. 262–271.
94. Effects of hydroalcoholic extracts of *Portulaca pilosa* and *Achyrocline satureioides* on urinary sodium and potassium excretion / M. J. Rocha et al. *J. Ethnopharmacol*. 1994. Vol. 43. № 3. P. 179–183.
95. Boffill-Córdenas M., Monteagudo G. L., Jiménez E. M. Diuretic activity of five medicinal plants used popularly in Cuba. *Pharmacologyonline*. 2006. Vol. 3. P. 435–441.
96. *Tribulus terrestris*: preliminary study of its diuretic and contractile effects and comparison with *Zea mays* / M. Al-Ali et al. *J. Ethnopharmacol*. 2003. Vol. 85. № 2-3. P. 257–260.
97. Mingeot-Leclercq M. P., Tulkens P. M. Aminoglycosides: nephrotoxicity. *Antimicrob. Agents Chemother*. 1999. Vol. 43. № 5. P. 1003–1012.
98. Protective effect of KCl loading in gentamicin nephrotoxicity / J. R. Thompson et al. *Am. J. Kidney Dis*. 1990. Vol. 15. №6. P. 583–591.
99. Товчига О. В. Антидіабетична та органотропна дія засобів із яглиці звичайної (*Aegopodium podagraria* L.) та їх комбінацій із антигіперглікемічними, діуретичними та гіпоурікемічними препаратами: автореф. дис. докт. фарм. наук: 14.03.05. Харків, 2019. 44 с.
Tovchiga O. V. The antidiabetic and organotropic action of goutweed (*Aegopodium podagraria* L.) preparations and their combinations with antihyperglycemic, diuretic, and hypouricemic drugs. Doctorate thesis. Kharkiv. NUPh. 2019. 44 p. [Doctorate thesis in Ukrainian].
100. Thiazide-induced subtle renal injury not observed in states of equivalent hypokalemia / S. Reungjui et al. *Kidney Int*. 2007. Vol. 72, № 12. P. 1483–1492.
101. Tovchiga O. Effects of *Aegopodium podagraria* preparations on the metabolic disorders induced in rats by excess fructose combined with hydrochlorothiazide: the relationship between influence on electrolyte and carbohydrate metabolism. *Int. J. Biochem. Res. Rev*. 2014. Vol. 4, № 1. P. 80–98.
102. A comparative study of the effects of hypoglycemic agents on serum electrolytes in the diabetic patients / A Javaid et al. *Pak. J. Pharm. Sci*. 2007. Vol. 20. № 1. P. 67–71.
103. Herb-drug interaction between the extract of *Hibiscus sabdariffa* L. and hydrochlorothiazide in experimental animals / O. O. Ndu et al. *J Med Food*. 2011. Vol. 14. № 6. P. 640–644.
104. Asdaq S. M, Inamdar M.N. The potential benefits

- of a garlic and hydrochlorothiazide combination as antihypertensive and cardioprotective in rats. *J. Nat. Med.* 2011. Vol. 65. № 1. P. 81–88.
105. Chakraborty M., Kamath J. V. Pharmacodynamic interaction of green tea extract with hydrochlorothiazide against isoproterenol induced myocardial damage in rats. *Int. Res. J. Pharm.* 2014. Vol. 5. № 4. P. 295–299.
106. Tovchiga O. V., Shtrygol' S. Yu. Renal and metabolic effects of goutweed (*Aegopodium podagraria* L.) extract compared with potassium chloride in rats receiving hydrochlorothiazide. *J. Adv. Med. Pharm. Sci.* 2018. Vol. 16. № 2. P. 1–16.
- Вперше надійшла до редакції 10.02.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 340.6: 614.23/.25: 616-036.8 DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8254489>

АНАЛІЗ ПИТАННЯ ЩОДО ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ (ОГЛЯД)

Плетенецька А.О.

Кафедра судової медицини та медичного права Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, fantasyalinka@gmail.com

АНАЛИЗ ВОПРОСА ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (ОБЗОР)

Плетенецкая А.А.

Кафедра судебной медицины и медицинского права Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, fantasyalinka@gmail.com

ANALYSIS OF THE ISSUE REGARDING THE DIAGNOSIS, TREATMENT AND FORENSIC MEDICAL EXAMINATION OF TRAUMATIC BRAIN INJURY: STATUS AND PROSPECTS FOR IMPROVEMENT (REVIEW)

Pletenetska A. O.

Department of Forensic Medicine and Medical Law of the National Medical University named after O.O. Bogomolets, fantasyalinka@gmail.com

Summary/Резюме

The review article presents data on the prevalence and mortality of traumatic brain injury (TBI). An analysis of modern principles of diagnosis and treatment of patients with TBI is presented, including against the background of concomitant pathology, especially in the presence of acute blood loss (on the basis of standards, protocols and guidelines). The main problems arising in the diagnosis and treatment of TBI, therapeutic and diagnostic defects are given. The main aspects of forensic medical examination of TBI abroad and in Ukraine, as well as problematic issues and defects of forensic medical expert assessment of TBI are highlighted. Prospective directions for solving existing problems in diagnosis, treatment and forensic assessment of TBI are indicated.

Key words: *forensic medical examination, brain brain injury, defect, acute blood loss.*

В оглядовій статті представлені дані щодо розповсюдженості, летальності при черепно-мозковій травмі (ЧМТ). Представлено аналіз сучасних принципів діагностики та лікуванні пацієнтів з ЧМТ, у тому числі і на фоні супутньої патології, особливо за наявності гострої крововтрати (на підставі стандартів, протоколів та гайдлайнів). Наведено основні проблеми, що виникають при діагностиці та лікуванні ЧМТ, лікувально-діагностичні дефекти. Висвітлено основні аспекти судово-медичної експертизи ЧМТ за кордоном та в Україні, а також проблемні питання і дефекти судово-медичної експертної оцінки ЧМТ. Вказані перспективні напрямки для вирішення існуючих проблем у діагностиці, лікуванні та судово-медичній оцінці ЧМТ.

Ключові слова: судово-медична експертиза, черепно-мозкова травма, дефект, гостра крововтрата.

В обзорной статье представлены данные по распространенности, летальности при черепно-мозговой травме (ЧМТ). Представлен анализ современных принципов диагностики и лечения пациентов с ЧМТ, в том числе и на фоне сопутствующей патологии, особенно при наличии острой кровопотери (на основании стандартов, протоколов и гайдлайнов). Представлены основные проблемы, возникающие при диагностике и лечении ЧМТ, лечебно-диагностические дефекты. Отражены основные аспекты судебно-медицинской экспертизы ЧМТ за рубежом и в Украине, а также проблемные вопросы и дефекты судебно-медицинской экспертной оценки ЧМТ. Указаны перспективные направления решения существующих проблем в диагностике, лечении и судебно-медицинской оценке ЧМТ.

Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, черепно-мозговая травма, дефект, острая кровопотеря.

Проведення судово-медичної експертизи – процес багатокомпонентний і включає у себе аналіз клінічних і експертних даних, якість та повнота яких значно впливає на подальшу точність, обґрунтованість і об'єктивність «Висновку експерта». При цьому експерти повинні вирішити основні питання: встановлення механогенезу ушкоджень, давності, встановлення причинно-наслідкового зв'язку між травмою та несприятливим наслідком (у вигляді смерті або тілесних ушкоджень), а у певних випадках – і між якістю надання медичної допомоги та несприятливим наслідком (що передбачає розуміння клінічних аспектів лікування та діагностики патологічного стану).

Черепно-мозкова травма (ЧМТ) – механічне ушкодження м'яких тканин, кісток черепа і внутрішньочерепного вмісту (речовини мозку, мозкових оболонок, судин, синусів, черепних нервів), що супроводжується порушенням нормальної функції головного мозку [1].

ЧМТ знаходиться у центрі уваги як

клініцистів, так і судово-медичних експертів, будучи є однією з найбільш поширених форм нейрохірургічних та неврологічних захворювань у всьому світі, що становить серйозну проблему для систем охорони здоров'я. Вона є провідною причиною захворюваності та смертності серед дітей та молодих осіб, і це викликано значною поширеністю ЧМТ. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США (Centers for Disease Control and Prevention - CDC), ЧМТ стала причиною понад 2,5 мільйонів звернень до відділень невідкладної медичної допомоги, що є зростанням на 64% порівняно з даними 2006 року. Крім того, вона призвела до 290 тисяч госпіталізацій та 57 тисяч випадків смерті. Летальність ЧМТ залежить від серйозності ушкодження, ступеня втрати свідомості та розміру крововиливу в мозку. За даними Центру контролю та профілактики захворювань США, відсоток летальних випадків при ЧМТ складає близько 2,8% [2].

Згідно зі статистикою, близько 10% пацієнтів із середньою тяжкістю ЧМТ помирають, а серед важких випадків цей показник збільшується до 50-60% [3]. Водночас, вчасна та належно проведена медична допомога може значно підвищити шанси на одужання та повернення до нормального життя після травми.

Burke, L. G., Epstein, S. K. зі співавторами досліджували тенденції летальності серед пацієнтів з ЧМТ, які були на лікуванні в екстрено-медичній допомозі з 2009 по 2016 рік. Вони виявили, що загальна летальність серед цих пацієнтів зменшилась з 10,4% до 9,2%, але летальність у пацієнтів зі складною ЧМТ, що супроводжується іншими травмами, залишалась високою [4]. Дослідження інших науковців показали, що у пацієнтів з поєднаною ЧМТ та травмою грудної клітки ризик летального результату збільшується в три рази порівняно з тими, у кого наявна ізольована ЧМТ [5].

Дослідження, проведені на пацієнтах з ЧМТ, виявили, що 60% з них також мають інші супутні травми. Дослідження смертності показали, що у тих пацієнтів, у яких була ізольована травма головного мозку, смертність становила 11%, порівняно з 21,8% у тих, хто мав додаткові системні травми. Подальше дослідження виявило, що головною причиною підвищення смертності була крововтрата, пов'язана з травмами, і що внаслідок гіповолемічного шоку смертність зросла з 12,8% до 62% [6]. Дослідження також показали, що в першу добу після травми, основною причиною летальних наслідків при поєднаній ЧМТ у 92,5% випадків був геморагічний шок, пов'язаний з гострою крововтратою, а не ушкодженням мозку. Присутність крововтрати, отриманої внаслідок травми головного мозку, збільшує ризик ряду медичних ускладнень.

Нейрохірургічна практика, зокрема стосовно лікування ЧМТ, базується на стандартизованих протоколах, гайдлайнах та наукових рекомендаціях, які відрізняються в різних країнах світу [7].

Підходи до діагностики та лікування пацієнтів з ЧМТ в Україні базуються на стандартах, встановлених Міністерством охорони здоров'я України, та наукових джерелах. Згідно з "Стандартизацією в нейрохірургії. Частина 1. Травматичні ушкодження центральної та периферичної нервової системи", діагностика та лікування ЧМТ передбачають комплексний підхід, включаючи клінічний огляд, комп'ютерну томографію (КТ) та магнітно-резонансну томографію головного мозку (МРТ) [1]. Застосування протоколів надання медичної допомоги згідно зі спеціальністю "Нейрохірургія" в Україні вимагає точної діагностики та вибору оптимального методу лікування з урахуванням клінічних особливостей кожного пацієнта [8].

Шкали є важливим інструментом у діагностиці травм мозку, вони допомагають оцінити ступінь втрати свідомості та неврологічних функцій у хворого. Однією з перших шкал для оцінки коматозного стану була шкала Глазго [9], яка базується на рівні свідомості, реакції на стимули та здатності до моторної відповіді. Шкала Глазго є широко використовуваним інструментом для визначення ступеня тяжкості травми мозку та оцінки прогнозування результатів лікування.

Іншою шкалою, що використовується для оцінки ступеня тяжкості травми мозку, є шкала "APACHE II". Вона оцінює ступінь важкості захворювання на основі багатьох факторів, таких як вік пацієнта, артеріальний тиск, рівень креатиніну та кислоти в крові тощо. Шкала "APACHE II" є більш складною, ніж шкала Глазго, та вона дозволяє більш точно визначити ступінь важкості травми мозку. Окрім цього, існує багато інших шкал для оцінки тяжкості травми мозку, які використовуються у нейрохірургії, такі як шкала Ранкина та шкала Глазго-Кома-Виготського [10]. Вони допомагають лікарям визначити необхідні заходи для лікування та реабілітації пацієнтів з травмою мозку.

Згідно зі стандартами нейрохірургії,

при підозрі на ЧМТ необхідно провести огляд пацієнта з врахуванням всіх можливих факторів ризику, включаючи наявність інших патологій та можливість коморбідності [1]. Оцінка параметрів пацієнта в гострий період травми голови є важливим етапом для прогнозу його виживання, відновлення свідомості та втрачених функцій. Згідно з сучасними рекомендаціями, на початковому етапі проводять ретельний збір анамнезу травми, скарг, загальний огляд пацієнта з увагою до наявності таких симптомів, як носова (ринорея) або вушна (оторея) лікворея, кровотеча, періорбітальна гематома (симптом “окулярів”), гематоми в ділянці соскоподібного відростка (симптом Баттла) та нестабільність верхньої щелепи при її пальпації (ознака для щелепно-лицьової травми). Також важливо провести пальпацію шийного відділу хребта для виявлення можливих поєднаних краніовертебральних травм. Неврологічне обстеження починають з обличчя, верхніх кінцівок та нижніх кінцівок для об'єктивної оцінки стану пацієнта з ЧМТ. Три основні параметри для оцінки стану пацієнта з ЧМТ включають стан свідомості та пам'яті, стан вітальних функцій та стан вогнищевих неврологічних функцій. За результатами неврологічного обстеження враховують необхідність та послідовність застосування додаткових інструментальних методів дослідження з урахуванням їхньої інформативності, що є властивим для ЧМТ. Важливу роль також відіграє і повний та правильно описаний локальний статус (ушкодження на голові).

Для діагностики та надання медичної допомоги при ЧМТ рекомендується використовувати різні методи, включаючи КТ головного мозку, спіральну КТ; МРТ та позитронно-емісійну КТ, електроенцефалографію.

Проблеми діагностики та лікування ЧМТ іншими травмами, захворюваннями, отруєннями тощо виникають внаслідок складнощів у визначенні тяжкості травми голови, розрізненні її від інших внутріш-

ньочерепних ушкоджень, та встановленні оптимального лікувального підходу. Діагноз та лікування ЧМТ можуть бути ускладнені наявністю інших захворювань або травм, особливо за наявності супутньої крововтрати, що може вплинути на фізіологічні показники, такі як кров'яний об'єм, рівень гемоглобіну, крововтрату, та бути причиною розладів гемостазу. Оцінка тяжкості ЧМТ на фоні гострої крововтрати може бути складною, оскільки деякі ознаки травматичної головної травми, такі як зміни свідомості, можуть бути приписані гострій крововтраті, тоді як інші симптоми, такі як розширення зіниць, можуть бути відбитком набряку мозку, а не крововтрати. Лікування ЧМТ може також бути ускладнене наявністю інших патологічних станів, таких як системна гіпотензія, коагулопатія, артеріальна гіпотензія, що вимагають комплексного підходу до управління, зокрема у відновленні кровотоку, використанні трансфузійної терапії та забезпеченні оптимального гемостазу. Діагностика та лікування ЧМТ в поєднанні з іншими травмами, захворюваннями та гострою крововтратою вимагає врахування багатьох факторів, та може бути складною також у зв'язку з можливістю взаємодії різних лікарських препаратів, які можуть бути призначені для лікування різних ушкоджень та захворювань. Наприклад, деякі ліки, використовувані для кровотворної системи, можуть впливати на здатність згортання крові, що може бути важливою умовою при лікуванні ЧМТ з наявністю кровотечі [11]. Для діагностики та лікування ЧМТ з крововтратою та шоком використовуються сучасні підходи, що базуються на комплексному підході до пацієнта. Важливу роль у діагностиці та лікуванні ЧМТ на фоні іншої патології відіграє також томографія. Наприклад, згідно з гайдлайном ACR 2021 р., відображення товстошаровою томографією має бути виконано у всіх пацієнтів з важкою травмою голови, у яких підозрюється наявність ЧМТ, з метою диференційної діагностики між три-

віальними та важкими формами ЧМТ [12]. Діагностика та лікування таких пацієнтів вимагає ретельного моніторингу вузькоспеціалізованих показників, таких як ЦВД, СВО₂, гемодинамічні показники, електроліти та інші [13]. Оптимальний підхід до лікування ЧМТ може вимагати контролю надмірної гемодинаміки, використання нейропротекторів та відновлювальної реабілітації, тоді як гостра крововтрата може вимагати ефективних кровоспинних заходів, використання гемостатичних засобів та переливання крові.

Одним зі спеціалізованих методів діагностики травматичної крововтрати при політравмі є дослідження динаміки змін гематологічних параметрів пацієнта, таких як рівень гемоглобіну та тромбоцитів. Згідно з дослідженнями, важливим чинником успішного лікування травматичного шоку є відновлення кровообігу та забезпечення оптимального рівня гемоглобіну у пацієнта [14].

Одна з основних проблем діагностики ЧМТ - це можливість визначення тяжкості ушкодження мозку. Різні методи діагностики, такі як клінічний огляд, нейровізуалізація, вимірювання внутрішньочерепного тиску тощо, можуть бути неоднозначними або недостатньо точними для встановлення ступеня ушкодження мозку. Крім того, відкладення певних ознак ЧМТ може бути помітним лише через деякий час після травми, що може ускладнити ранню діагностику та відповідне лікування [15].

Діагностика та лікування ЧМТ становлять складну задачу через ряд факторів, таких як велика різноманітність клінічних проявів, розмаїтість методів діагностики та лікування, відсутність єдиних протоколів та стандартів, а також можливість поєднання ЧМТ з іншими патологічними станами та наявністю алкольного (наркотичного) сп'яніння [16].

Недостатні стандартизовані підходи до лікування, різні протоколи та розходження у використанні лікувальних методів

можуть впливати на результати лікування та ускладнювати порівняння ефективності різних терапевтичних варіантів. Додатковим фактором, який може впливати на якість лікування, є відсутність єдиних рекомендацій щодо вибору терапевтичних стратегій та розходження в думках між медичними фахівцями [17]. Не завжди може бути забезпечена висока якість та повнота лікування через різні фактори, такі як доступність ресурсів, кваліфікація медичного персоналу та індивідуальні особливості пацієнта, а також забезпеченням ефективних методів лікування.

Дефекти надання медичної допомоги при ЧМТ можуть бути дуже різноманітними, включаючи помилки в діагностиці, недооцінку тяжкості травми, неправильний вибір лікування, а також недостатню післяопераційну догляд за пацієнтом. Один зі способів виявлення проблем у діагностиці ЧМТ полягає у використанні системи відстеження помилок, що базується на добровільних повідомленнях лікарів. Дослідники шукають способи, які можуть допомогти в розумінні та уникненні діагностичних помилок. Наприклад, Kafor та співавтори досліджували використання добровільних звітів від лікарів щодо діагностичних помилок у невідкладній медичній допомозі. Вони виявили, що такі звіти можуть допомогти в зрозумінні причин діагностичних помилок та покращенні медичної практики [18].

Що ж стосується судово-медичної оцінки ЧМТ, то можливості закордонних експертів та науковців значно ширше, ніж вітчизняних. Так "Forensic Evaluation of Traumatic Brain Injury: A Handbook for Clinicians and Attorneys, Second Edition" надає детальний огляд різних методик, які можуть бути використані при судово-медичній оцінці ЧМТ. Основні методи та методики, які описані у книзі, включають:

Клінічний огляд: Автори книги описують клінічні аспекти оцінки ЧМТ, включаючи діагностику, клінічні ознаки та симптоми, фізичне обстеження та невропси-

хологічні тести. Вони також розглядають методи визначення ступеня важкості ЧМТ, такі як Glasgow Coma Scale (Глазго Кома Шкала) та інші шкали оцінки свідомості.

Образне дослідження: Книга описує різні образні методи дослідження, такі як КТ, МРТ, ПЕТ та інші, які можуть допомогти в виявленні ознак травматичних ушкоджень мозку.

Біохімічні та імунологічні тести: В книзі описані різні біохімічні та імунологічні тести, такі як визначення рівнів біомаркерів у крові та інших біологічних рідинах. Ці тести можуть бути використані для додаткової оцінки ЧМТ та її наслідків.

Невропсихологічна оцінка: Книга розглядає важливість проведення невропсихологічної оцінки при судово-медичній експертизі ЧМТ. Вона описує різні тести та методи оцінки когнітивних функцій, емоційного стану, психічного здоров'я та поведінки, які можуть бути використані для виявлення наслідків ЧМТ на психічний стан постраждалої особи.

Нейрофізіологічні методи: Книга також включає огляд різних нейрофізіологічних методів, таких як ЕЕГ, евоковані потенціали, функціональна МРТ та інші, які можуть допомогти в оцінці функцій мозку після ЧМТ.

Експертні оцінки: Книга описує роль експертів при судово-медичній оцінці ЧМТ. Вона надає рекомендації щодо збору та оцінки медичних записів, інтерпретації даних від різних образних, біохімічних та невропсихологічних тестів, а також складання експертних висновків.

Юридичні аспекти: Крім медичних аспектів, книга також звертає увагу на юридичні аспекти судово-медичної оцінки ЧМТ. Вона описує правила та процедури, пов'язані з проведенням експертизи, вимоги до експертних висновків та використання експертних даних в судових процесах [19].

Судово-медична експертиза в Україні, зокрема і у випадках ЧМТ, прово-

диться відповідно до вимог чинного законодавства України, регламентується інструктивними документами [20] та може стосуватись визначення причини смерті, характеру та ступеня тяжкості у потерпілих, а також визначення якості надання медичної допомоги. Процесуальні засади проведення судово-медичної експертизи ЧМТ включають необхідність дотримання принципів незалежності, об'єктивності та науковості.

Наказ МОЗ від 17.01.95 р. № 6 "Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України" встановлює норми, що стосуються організації та проведення судово-медичних експертиз в Україні [20]. Він затверджує ряд правил, що регламентують проведення судово-медичних експертиз трупів та потерпілих. У «Правилах проведення судово-медичної експертизи (досліджень) трупів у бюро судово-медичної експертизи», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України N 6, вказана методика дослідження трупу у випадках наявності ЧМТ та чіткий перелік матеріалу, який береться судово-медичним експертом для гістологічного дослідження у випадках ЧМТ.

Питання, які ставляться перед судово-медичним експертом у випадках ЧМТ, полягають у встановленні факту наявності травматичного ушкодження головного мозку, визначенні його характеру та обсягу, причин, які його спричинили, а також в оцінці наслідків травми для здоров'я потерпілого.

Судово-медичний експерт повинен визначити тяжкість травматичного ушкодження, провести судово-медичну оцінку певної форми ЧМТ. Для цього, окрім патоморфологічних методів, використовуються і клінічні (за допомогою залучення консультантів з суміжних спеціальностей) [21, 22]. При цьому судово-медичні експерти активно використовують медичну документацію, яка відіграє важливу роль при проведенні експертизи.

Для проведення судово-медичної

експертизи ЧМТ використовуються різні методи, такі як збір обставин справи, морфологічний аналіз ушкоджень (макро- та мікроскопічні зміни), проведення додаткових методів дослідження. Окрім того, проводяться лабораторні дослідження з метою виявлення наявності наркотиків, алкоголю та інших речовин у крові та тканинах потерпілого, що можуть впливати на розвиток ЧМТ [23].

Судово-медична діагностика ЧМТ вимагає уважного врахування фізичних, біофізичних та патологічних аспектів. Оцінка механізмів ушкодження, патологічних змін та взаємозв'язків між ними є важливими кроками у судово-медичній експертизі ЧМТ.

Голубович Л.Л. та ін. у підручнику "Судова медицина" надають загальний огляд основних підходів та методів судово-медичної експертизи ЧМТ [23]. У підручнику автори розглядають різні аспекти проведення судово-медичних експертиз, включаючи експертизу при ЧМТ. Вони наголошують на важливості комплексної діагностики та оцінки наслідків для потерпілого, а також на правильному формулюванні висновків та рекомендацій для суду.

Діагноз ЧМТ може бути складним, оскільки симптоми можуть бути неспецифічними, а діагностика вимагає спеціалізованих знань та обладнання.

Проте, на думку дослідників, в Україні все ще існують певні проблеми у проведенні судово-медичної експертизи ЧМТ, зокрема пов'язані з відсутністю стандартів оцінки тяжкості травм, недостатньою кваліфікацією експертів, складністю визначення термінів і призначення відповідальних осіб за невиконання рішень суду у цій галузі.

Каджая Н.В., Шевчук В.А. та Рабак О.П. у статті "Судово-медичний аспект повторної черепно-мозкової травми" розглядають особливості експертизи в разі повторних травм головного. Вони наголошують на складність оцінки таких випадків, адже розмежувати виникнення

ЧМТ від різних травмувань не завжди вдається. І навіть незначні підпорогові травматичні дії у своїй сукупності можуть викликати важкі черепно-мозкові ушкодження, що інколи призводить до експертних помилок [21].

У навчальному посібнику Михайличенка та співавторів висвітлюються основні підходи до проведення судово-медичної експертизи, зокрема і при ЧМТ, включаючи збір анамнезу, проведення обстеження та діагностику. Вони також наголошують на тому, що судово-медична експертиза ЧМТ повинна бути проведена з урахуванням всіх доступних даних, включаючи клінічний стан постраждалого, результати інструментальних досліджень та даних з медичних карток [22].

Шевчук наводить приклади дефектів, таких як недостатній аналіз показників інструментальної діагностики або недостатнє знання експертів про особливості ЧМТ. Дослідження показують, що такі дефекти можуть включати неправильну інтерпретацію ознак травматичних ушкоджень, недостатнє врахування контексту смерті та умов зберігання трупу, а також недостатній рівень досвіду та експертизи медичних фахівців. Однією з причин дефектів судово-медичної діагностики ЧМТ у трупах є неправильна інтерпретація ознак травматичних ушкоджень. В залежності від стадії розкладу трупу, ознаки ЧМТ можуть бути менш виразні або змінюватися, що може призвести до неправильної оцінки тяжкості травми або взагалі її пропуску. Крім того, деякі травматичні ушкодження, такі як закриті переломи або мікроскопічні ушкодження м'яких тканин, можуть бути легко пропущені при візуальному огляді трупа. Недостатнє врахування контексту смерті та умов зберігання трупу також може бути причиною дефектів судово-медичної діагностики ЧМТ. Наприклад, довготривале зберігання трупу може призвести до змін у структурі тканин, що може ускладнити виявлення ознак травматичних ушкоджень. Крім того, контекст смерті, такий як наявність інших природ-

них або травматичних причин смерті, може вплинути на оцінку ЧМТ у трупі [24].

Використання інформаційно-комунікаційних технологій та телемедицини може допомогти у поліпшенні доступності та ефективності надання медичної допомоги при ЧМТ, а також судово-медичній оцінці [25].

Новітні технології, такі як штучний інтелект, бази даних та моделювання, відіграють важливу роль у покращенні діагностики патологічних станів, зокрема травм мозку. За останні роки було проведено численні дослідження ефективності таких технологій у діагностиці, лікуванні травми мозку та морфологічній оцінці.

Висновки

Отже, аналіз літературних джерел показав, що ЧМТ залишається об'єктом уваги як клініцистів, так і судово-медичних експертів. Лікувально-діагностичні дефекти продовжують зустрічатись, не зважаючи на прогрес медичної науки, що підтверджується даними з літературних джерел. Втім слід зазначити, що в Україні майже відсутні наукові роботи, присвячені дефектам лікування та діагностики саме ЧМТ. Також в Україні відсутні дані щодо судово-медичних дефектів при проведенні експертиз у випадках ЧМТ. Наукові роботи закордонних науковців, які розглядають труднощі патоморфологічної діагностики ЧМТ, окреслюють необхідність застосування додаткових високотехнологічних методик, зокрема посмертальної томографії, імуногістохімії та інших лабораторних досліджень, які відсутні в сучасних умовах у бюро судово-медичної експертизи України. Натомість у Україні експерти фактично обмежені тільки макроскопічним дослідженням та гістологічними методами, чого недостатньо для повної та всебічної оцінки ЧМТ. Крім того, відсутність застосування інформаційних технологій обробка даних та баз даних також ускладнює судово-медичну експертизу, зокрема і при ЧМТ.

Перспективи подальших досліджень. Для вирішення існуючих проблем у діагностиці, лікуванні та судово-медичній оцінці ЧМТ необхідно вдосконалювати наукові дослідження в галузі ЧМТ в Україні, впроваджувати високотехнологічні методи діагностики та лікування, розробляти стандарти та протоколи, а також підвищувати рівень співпраці між різними фахівцями. Досягнення цих цілей може допомогти зменшити випадки дефектів у лікуванні та діагностиці ЧМТ, забезпечити високий рівень якості медичної допомоги пацієнтам з ЧМТ, а також забезпечити точність та надійність судово-медичних експертиз у цій галузі.

References/Література:

1. Педаченко, Є. Г. (ред.). (2019). Стандартизація в нейрохірургії. Частина 1. Травматичні ушкодження центральної та периферичної нервової системи. Київ: ДУ "ІНХ НАМНУ".
Pedachenko, E. G. (ed.). (2019). Standardization in neurosurgery. Part 1. Traumatic injuries of the central and peripheral nervous system. Kyiv: State University "INH NAMNU"
2. Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Traumatic Brain Injury & Concussion. Retrieved from <https://www.cdc.gov/traumaticbraininjury/index.html>
3. Majdan, M., Plancikova, D., Brazinova, A., Rusnak, M., Nieboer, D., & Maas, A I. (2016). Epidemiology of traumatic brain injuries in Europe: a cross-sectional analysis. *The Lancet Public Health*, 1(2), e76-e83.
4. Burke, L. G., Epstein, S. K., Burke, R. C., Schuur, J. D., & Kocher, K. E. (2020). Trends in Mortality for Medicare Beneficiaries Treated in the Emergency Department From 2009 to 2016. *JAMA internal medicine*, 180(1), 80–8. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2019.4866>
5. McConnell, K. J., Newgard, C. D., Mullins, R. J., Arthur, M., & Hedges, J. R. (2005). Mortality benefit of transfer to level I versus level II trauma centers for head-injured patients. *Health Services Research*, 40(2), 435-457. <https://doi.org/10.1111/j.1475-6773.2005.00363.x>
6. Siegel, J. H. (1995). The effect of associated injuries, blood loss, and oxygen debt on death and disability in blunt traumatic brain injury: the need for early physiologic predictors of severity. *Journal of Neurotrauma*, 12(4), 579-590. doi: 10.1089/neu.1995.12.579. PMID: 8683609.
7. Hawryluk, G. W., Rubiano, A M., Totten, A M., O'Reilly, C., Ullman, J. S., Bratton, S. L., ... & Ghajar, J. (2020). Guidelines for the

- management of severe traumatic brain injury: 2020 update of the decompressive craniectomy recommendations. *Neurosurgery*, 87(3), 427-434.
8. Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Нейрохірургія". (н. д.). Офіційний вебпортал парламенту України. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0245282-06#Text>
On the approval of protocols for the provision of medical care in the specialty "Neurosurgery". (n.d.). Official website of the Parliament of Ukraine. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0245282-06#Text>
9. Teasdale, G., & Jennett, B. (1974). Assessment of coma and impaired consciousness: a practical scale. *The Lancet*, 304(7872), 81-84. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(74\)91639-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(74)91639-0)
10. Abdelmalik, P. A., Draghic, N., & Ling, G. S. F. (2019). Management of moderate and severe traumatic brain injury. *Transfusion*, 59(S2), 1529-1538. <https://doi.org/10.1111/trf.15171>
11. Spahn, D. R., Bouillon, B., Cerny, V., Duranteau, J., Filipescu, D., Hunt, B. J., Komadina, R., Maegele, M., Nardi, G., Riddez, L., Samama, C. M., Vincent, J. L., & Rossaint, R. (2019). The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: Fifth edition. *Critical Care*, 23(1), 98. <https://doi.org/10.1186/s13054-019-2347-3>
12. Хиць, А.Р. (2021). Черепно-мозкова травма: гайдлайн ACR 2021/р. Український медичний часопис. <https://www.umj.com.ua/article/217394/cherepno-mozkova-travma-gajdlajn-acr-2021-r>
Khits, A.R. (2021). Traumatic brain injury: ACR guideline 2021. *Ukrainian Medical Journal*. <https://www.umj.com.ua/article/217394/cherepno-mozkova-travma-gajdlajn-acr-2021-r>
13. Зозуля, І.С., Волосовець, А.О. та Зозуля, А.І. (2021). Травма, травматичний шок. Діагностика та надання невідкладної допомоги. Академія — дистанційна освіта on-line, 4(144) – VII/VIII, 1-8. DOI: 10.32471/umj.1680-3051.144.214030
Zozulya, I.S., Volosovets, A.O. and Zozulya, A.I. (2021). Trauma, traumatic shock. Diagnosis and provision of emergency care. *Academy — online distance education*, 4(144) – VII/VIII, 1-8. DOI: 10.32471/umj.1680-3051.144.214030
14. Клігуненко, О. М., Криштафор, Д. А., & Йовенко, І. О. (2017). Вплив якісних та кількісних змін поповнення крововтрати на прояви синдрому поліорганної недостатності при політравмі. *Журнал Медицина неотложных состояний*, 5(84), 109366. doi: 10.22141/2224-0586.5.84.2017.109366 1
lygunenko, O. M., Kristafor, D. A., & Yovenko, I. O. (2017). The effect of qualitative and quantitative changes in replenishment of blood loss on the manifestations of multiple organ failure syndrome in polytrauma. *Journal of Emergency Medicine*, 5(84), 109366. doi: 10.22141/2224-0586.5.84.2017.109366
15. Chesnut, R. M., Temkin, N., Videtta, W., Petroni, G. J., Lujan, S. B., Pridgeon, J., ... & Qureshi, A. I. (2020). Consensus-based management protocol (CREVICE protocol) for the treatment of severe traumatic brain injury based on imaging and clinical examination for use when intracranial pressure monitoring is not employed. *Journal of Neurotrauma*, 37(8), 1291-1299. <https://doi.org/10.1089/neu.2019.7008>
16. Gimson, A., & Smith, M. (2021). Processed EEG from depth of anesthesia monitors and seizures: A scoping review. *Seizure*, 91, 198-206. <https://doi.org/10.1016/j.seizure.2021.09.004>
17. Litofsky, N. S., Martin, S., Diaz, J., Ge, B., Petroski, G., Miller, D. C., & Barnes, S. L. (2016). The negative impact of anemia in outcome from traumatic brain injury. *World Neurosurgery*, 90, 82-90. <https://doi.org/10.1016/j.wneu.2016.02.051>
18. Kafor, N., Payne, V. L., Chathampally, Y., & Singh, H. (2016). Using voluntary reports from physicians to learn from diagnostic errors in emergency medicine. *Emergency medicine journal : EMJ*, 33(4), 245-252. <https://doi.org/10.1136/emmermed-2014-204604>. PMID: 26531860.
19. Murrey, G., & Starzinski, D. (Eds.). (2007). *The Forensic Evaluation of Traumatic Brain Injury: A Handbook for Clinicians and Attorneys* (2nd ed.). CRC Press.
20. Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України. (н. д.). Офіційний вебпортал парламенту України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0248-95#Text>
On the development and improvement of the forensic medical service of Ukraine. (n.d.). Official website of the Parliament of Ukraine. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0248-95#Text>
21. Каджая, Н. В., Шевчук, В. А., & Рабак, О. П. (2005). Судово-медичний аспект повторної черепно-мозкової травми. *Український судово-медичний вісник*, 2(18), 11-13.2
Kajaya, N. V., Shevchuk, V. A., & Rabak, O. P. (2005). Forensic medical aspect of repeated craniocerebral injury. *Ukrainian Forensic Medical Herald*, 2(18), 11-13.
22. Михайличенко, Б. В., Кікінчук, В. В., Пешенко, О. М. та ін. (2020). Судова експертологія (судова медицина): Навчальний посібник. Київ, Харків: Видавництво Людмила

- .Mykhailychenko, B.V., Kikinchuk, V.V., Peshenko, O.M., and others. (2020). Forensic expertise (forensic medicine): Study guide. Kyiv, Kharkiv: Lyudmila Publishing House.
23. Голубович, Л.Л., Туманська, Л.М., Зубко, М.Д., Волошанська, О.О., & Фащенко, А.В. (2018). Судова медицина : навч. посіб. для студентів мед. ф-тів спеціальності «Технологія медичної діагностики та лікування». Запоріжжя.
Golubovych, L.L., Tumanska, L.M., Zubko, M.D., Voloshanska, O.O., & Fashchenko, A.V. (2018). Forensic medicine: education. manual for medical students of the specialty "Technology of medical diagnostics and treatment". Zaporizhzhia
24. Шевчук, В.А. (2003). Судово-медична нейро-
травматологія: навч. посіб. для студентів медичних університетів і лікарів. МП Леся. Шевчук, В.А. (2003). Forensic neurotraumatology: training. manual for students of medical universities and doctors. MP Lesya
25. Zhu, Y., Wang, Z., Liberman, A L., & Newman-Toker, D. E. (2021). Statistical insights for crude-rate-based operational measures of misdiagnosis-related harms. *Statistics in medicine*, 40(20), 4430–41. <https://doi.org/10.1002/sim.9039>

*Вперше надійшла до редакції 05.05.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 546.28:613.31

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8254491>

МАГНІЙ І ФІЗИЧНІ ВПРАВИ (ОГЛЯД)

Бабієнко В.В., Мокієнко А.В.

Одеський національний медичний університет

МАГНИЙ И ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ (ОБЗОР)

Бабиенко В.В., Мокиенко А.В.

Одесский национальный медицинский университет

MAGNESIUM AND PHYSICAL EXERCISES

Babienko V.V., Mokienko A.V.

Odessa National Medical University

Summary/Резюме

Topicality. An analysis of the literature showed the insufficiency of studies on the assessment of the effect of magnesium on the effectiveness of physical exercises and the performance of sports activities.

Goal. Analysis of the relationship between magnesium and exercise.

Materials and methods. Bibliometric, analytical.

The results. Magnesium (Mg) is an essential mineral that plays a critical role in the human body. It takes part in the process of energy metabolism and assists the maintenance of normal muscle function. A number of studies have evaluated the relationship between Mg status/supplementation and exercise performance and found that Mg requirement correlates with physical activity level. Animal studies indicated that Mg might improve exercise performance via enhancing glucose availability in the brain, muscle and blood; and reducing/delaying lactate accumulation in the muscle. The majority of human studies focused on physiological effects in blood pressure, heart rate and maximal oxygen uptake, rather than direct functional performances. Some cross-sectional surveys demonstrated a positive association between Mg status and muscle performance, including grip strength, lower-leg power, knee extension torque, ankle extension strength, maximal isometric trunk

flexion, rotation, and jumping performance. Additionally, findings from intervention studies showed that Mg supplementation might lead to improvements in functional indices such as quadriceps torque. Moreover, Mg supplementation could improve gait speed and chair stand time in elderly women. This comprehensive review summarized the literature from both animal and human studies and aimed to evaluate scientific evidence on Mg status/supplementation in relation to exercise performance.

Conclusion. More thorough, large-scale studies of different categories of athletes are needed to establish a cause-and-effect relationship between magnesium and exercise.

Keywords: *magnesium, diet, supplement, exercise performance.*

Актуальність. Аналіз літератури показав недостатність досліджень щодо оцінки впливу магнію на результативність фізичних вправ та продуктивність занять спортом.

Мета. Аналіз зв'язку магнію із фізичними вправами.

Матеріали та методи. Бібліометричні, аналітичні.

Результати. Магній (Mg) є важливим мінералом, який відіграє важливу роль в організмі людини. Він бере участь в процесі енергетичного обміну і сприяє підтримці нормальної роботи м'язів. Низка досліджень оцінювала зв'язок між статусом Mg/додашковими добавками та ефективністю фізичних вправ і виявила, що потреба в Mg корелює із рівнем фізичної активності. Дослідження на тваринах показали, що Mg може покращити ефективність фізичних вправ за рахунок збільшення доступності глюкози в мозку, м'язах і крові і зменшення/затримки накопичення лактату в м'язах. Більшість досліджень на людях були зосереджені на фізіологічних впливах на артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень і максимальне поглинання кисню, а не прямі функціональні характеристики. Деякі перехресні опитування продемонстрували позитивний зв'язок між статусом магнію та продуктивністю м'язів, включаючи силу хвата, потужність гомілки, крутний момент розгинання коліна, силу розгинання гомілковостопного суглоба, максимальне ізометричне згинання тулуба, обертання та ефективність стрибків. Крім того, результати інтервенційних досліджень показали, що добавки Mg можуть призвести до покращення функціональних показників, таких як крутний момент квадрицепса. Крім того, додавання Mg може покращити швидкість ходи та час стояння на стільці у літніх жінок.

Висновок. Для встановлення причинно-наслідкового зв'язку між магнієм і фізичними вправами необхідні більш ретельні широкомасштабні дослідження різних категорій спортсменів.

Ключові слова: *магній, дієта, добавки, фізичні навантаження*

Актуальность. Анализ литературы показал недостаточность исследований для оценки влияния магния на результативность физических упражнений и производительность занятий спортом.

Цель. Анализ связи магния с физическими упражнениями.

Материалы и методы. Библиометрические, аналитические.

Результаты. Магний (Mg) является важным минералом, играющим важную роль в организме человека. Он участвует в процессе энергетического обмена и способствует поддержанию нормальной работы мышц. Ряд исследований оценивал связь между статусом Mg/дополнительными добавками и эффективностью физических упражнений и выявил, что потребность в Mg коррелирует с уровнем физической активности. Исследования на животных показали, что Mg может улучшить эффективность физических упражнений за счет увеличения доступности глюкозы в мозге,

мышцах и крови и уменьшения/задержки накопления лактата в мышцах. Большинство исследований на людях были сосредоточены на физиологических воздействиях на АД, частоту сердечных сокращений и максимальное поглощение кислорода, а не прямые функциональные характеристики. Некоторые перекрестные опросы продемонстрировали положительную связь между статусом магния и производительностью мышц, включая силу хвата, мощность голени, крутящий момент разгибания колена, силу разгибания голеностопного сустава, максимальное изометрическое сгибание туловища, вращение и эффективность прыжков. Кроме того, результаты интервенционных исследований показали, что добавки Mg могут привести к улучшению функциональных показателей, таких как крутящий момент квадрицепса. Кроме того, добавление Mg может улучшить скорость походки и время стояния на стуле у пожилых женщин.

Вывод. Для установления причинно-следственной связи между магнием и физическими упражнениями необходимы более тщательные широкомасштабные исследования разных категорий спортсменов.

Ключевые слова: магний, диета, добавки, физические нагрузки

Вступ

Фізичні вправи регулюють розподіл і використання Mg, тоді як Mg бере участь у силових навантаженнях і кардіореспіраторних функціях [1]. Це вказує на взаємозв'язок між фізичними вправами та Mg в організмі людини [2]. У відповідь на фізичні навантаження Mg транспортується до місць, де відбувається виробництво енергії [3]. Наприклад, під час тривалих тренувань на витривалість сироватковий магній, ймовірно, переміщується з сироватки в еритроцити або м'язи для підтримки функції фізичних вправ [1]. З іншого боку, короткочасні фізичні вправи можуть зменшити об'єм плазми/сироватки крові, що призведе до підвищення рівня Mg у сироватці [1].

Роль Mg у функціонуванні м'язів широко вивчалася [1, 2, 4]. Mg бере участь у процесі енергетичного обміну та сприяє підтримці нормального скорочення та розслаблення м'язів. М'язова продуктивність позитивно пов'язана з рівнем магнію в сироватці крові у людей похилого віку [5] і чоловіків-спортсменів [6,7]. Крім того, дослідження показали, що дефіцит Mg може призвести до ускладнення нервово-м'язової функції [8]. Це свідчить про можливий зв'язок між Mg і м'язовими судами. Користь добавок магнію для зменшення судом спос-

терігалася у вагітних жінок. Проте відсутні докази щодо м'язових судом, пов'язаних із фізичними вправами.

Рекомендована дієтична норма (RDA) Mg становить 400–420 мг для чоловіків і 310–320 мг для жінок старше 19 років [9]. Незважаючи на критичну роль Mg в енергетичному метаболізмі, підтримкою споживання Mg на адекватному рівні часто нехтують серед населення та спортсменів [10]. Потреба у Mg, ймовірно, збільшується під час прискорених метаболічних ситуацій. Таким чином, фізично активні люди можуть мати більш високі потреби в Mg, щоб підтримувати оптимальну продуктивність у порівнянні з їхніми неактивними однолітками. Для осіб, які беруть участь у програмі силових тренувань, субоптимальний або навіть дефіцитний статус Mg може призвести до неефективного енергетичного метаболізму та зниження витривалості [11]. Було показано, що під час аеробних вправ більш високе споживання Mg пов'язане з меншою потребою в кисні та кращими кардіореспіраторними індексами [12, 13].

Встановлено покращення продуктивності фізичних вправ в осіб, які приймали добавки Mg [1, 14, 15]. Тому, дуже важливо підвищити обізнаність про споживання Mg серед фізично активних груп

населення. Слід зазначити, що добавки Mg широко рекомендуються фізично активним людям, особливо спортсменам. Однак ефективність такої практики щодо виконання вправ є менш з'ясованою. Велика кількість досліджень вивчала зв'язок між Mg і фізичною працездатністю [1, 2, 10, 11]. Результати включали, в першу чергу такі фізіологічні показники, як рівень лактату, артеріальний тиск, частота серцевих скорочень [13, 16]. В огляді [17] представлено оцінку зв'язку між статусом Mg/добавками та продуктивністю вправ за допомогою прямих вимірювань, таких як сила хвату та крутний момент у колінах.

Мета

Аналіз зв'язку магнію із фізичними вправами.

Матеріали та методи.

Бібліометричні, аналітичні.

Результати.

Зв'язок між магнієм і виконанням вправ

Докази досліджень на тваринах

Фізичні вправи можуть викликати зсув енергетичних субстратів в організмі. Наприклад, помірні фізичні вправи можуть знизити концентрацію глюкози, одночасно збільшуючи рівень лактату [18], що призводить до зниження ефективності роботи м'язів [19]. Було проведено низку досліджень на тваринних моделях (наприклад, на щурах і піщанках), щоб дослідити вплив добавок магнію на зміну рівня глюкози та лактату в мозку, крові та м'язах у відповідь на фізичне навантаження [19-21]. Усі тварини дотримувалися протоколів примусових вправ, які імітували фізичні тренування людей. Одне дослідження примусового плавання показало, що у піщанок із сульфатом магнію (90 мг/кг, внутрішньовенно) за 30 хвилин до тренування спостерігалось швидке підвищення концентрації глюкози та сповільнене накопичення лактату в мозку порівняно з контрольною групою [19]. Мозок регулює фізіологічну функцію, а метаболічна ак-

тивність у мозку посилюється під час фізичних вправ [22]. Тому, посилене використання глюкози завдяки добавкам магнію може призвести до покращення фізичних вправ [19]. Крім того, у трьох дослідженнях вивчали периферичні рівні глюкози у піщанок або щурів, які тренувалися [20]. Результати показали різке підвищення рівня глюкози в плазмі в групі лікування магнієм, що призвело до підвищення доступності глюкози під час фізичних вправ. Крім того, було продемонстровано, що добавки магнію послаблюють накопичення лактату в крові, а отже, затримують м'язову втому [20]. Крім того, спостерігалось значне подовження часу плавання серед піщанок/щурів у групі лікування Mg порівняно з тваринами в контрольній групі. Слід зазначити, що добавки магнію підтримують рівень глюкози в плазмі крові на відносно високому рівні після тренування, що свідчить про те, що магній може сприяти відновленню м'язової тканини.

В роботі [14] систематично досліджували зміни рівня глюкози в крові, м'язах і мозку у щурів, які тренувалися на біговій доріжці, і виявили, що Mg покращує ефективність фізичних вправ за рахунок збільшення доступності глюкози та зменшення накопичення лактату. Варто відзначити, що результати показали різке підвищення рівня глюкози в м'язах у групі лікування Mg [14]. У порівнянні з вихідним рівнем глюкози в м'язах підвищився до 650–780% під час тренування [14]. Крім того, збільшення лактату в м'язах сповільнювалося в групі лікування Mg під час фізичних вправ, тоді як швидкість виробництва лактату в мозку була значно збільшена — приблизно вдвічі більше, ніж у контрольній групі [14]. Однак не було істотної різниці в рівнях лактату в крові між групою лікування Mg і контрольною групою [14].

Загалом, дослідження на тваринах свідчать про те, що додавання магнію може підвищити ефективність фізичних вправ шляхом регулювання кровообігу і концентрації глюкози та лактату в мозку

і м'язах [19-21]. Вища доступність Mg підвищить рівень глюкози як у центральній, так і в периферичній нервовій системах під час фізичних вправ [14, 20].

Докази досліджень людини

На сьогоднішній день даних, які безпосередньо пов'язують статус магнію з продуктивністю фізичних вправ у людей, мало. Дослідження на людях виявили зв'язок між рівнями магнію в сироватці/плазмі крові або прийомом добавок магнію з різними фізичними вправами, включаючи жим лежачи, хват руками, максимальне ізометричне згинання тулуба, частоту серцевих скорочень та енергетичні потреби. Для оцінки виконання вправ використовували фізіологічні індекси [23, 24]. Наприклад, в одному рандомізованому контрольованому дослідженні [25], дослідники випадковим чином розділили 30 здорових людей (віком 18–22 роки) на три групи: (1) група прийому магнію; (2) добавка Mg + тренувальна група те-кван-до; та (3) тренувальна група те-кван-до. Після 4-тижневого втручання результати показали, що добавки магнію покращили продуктивність фізичних вправ, виміряну тестом човникового бігу на 20 м, шляхом зменшення накопичення лактату, що узгоджувалося з результатами досліджень на тваринах [20, 21].

Одним з прямих показників виконання вправ є сила м'язів. Кілька перехресних опитувань і рандомізованих контрольних досліджень (РКД) [23, 26] повідомили про позитивний зв'язок між рівнями магнію в сироватці крові/добавками магнію та м'язовою силою. Виявлено [5], що концентрація магнію в сироватці позитивно пов'язана із силою захвату, силою гомілки, крутним моментом розгинання коліна та силою розгинання щиколотки у людей похилого віку після поправки на такі потенційні фактори, як вік, індекс маси тіла та рівні фізичної активності. Крім того, одне перехресне опитування, проведене серед чоловіків-спортсменів, показало позитивний зв'язок споживання магнію з макси-

мальним ізометричним згинанням тулуба, обертанням, захопленням рук, продуктивністю стрибків та всіма показниками ізокінетичної сили [6]. Інше опитування продемонструвало, що зміна міжклітинної води (ICW) пов'язана зі зниженням сили у спортсменів. Цей зв'язок може бути змінений рівнями Mg, тобто Mg може покращити м'язову силу [7].

Рандомізоване контрольоване дослідження (РКД) вважаються найкращим підходом для встановлення причинно-наслідкового зв'язку. Кілька РКД було проведено для вивчення зв'язку між добавками магнію та продуктивністю фізичних вправ [11, 26-28]. Однак висновки були суперечливими. Під час 7-тижневого силового тренінгу учасники були випадковим чином розподілені на групи, які отримували добавки Mg або плацебо. - Оцінка показала, що сила квадрицепсів була покращена в обох групах, тоді як приріст сили в групі, яка приймала добавки Mg, був більшим, ніж у контрольній групі ($p < 0,05$) [11]. Зокрема, крутний момент квадрицепса збільшився з $2,38 \pm 0,80$ до $3,07 \pm 0,92$ у групі, яка отримувала Mg, порівняно з $2,35 \pm 0,43$ до $2,58 \pm 0,43$ (ньютон-метр (Нм)/кг) у контрольній групі [11]. Інше дослідження було проведено на літніх жінках, які брали участь у 12-тижневій програмі вправ [28]. Наприкінці дослідження додавання магнію значно покращило швидкість ходи учасників (Mg: $v = 0,21 \pm 0,27$ м/с порівняно з контролем: $0,14 \pm 0,003$ м/с, значення $p = 0,0006$) і час стояння на стільці (Mg: $t = 1,21 \pm 1,86$ с порівняно з контролем: $1,31 \pm 0,33$ с, значення $p < 0,0001$). Відзначено, що збільшення швидкості ходьби може мати великі наслідки для переваг фізичних вправ, оскільки це важливий показник для діагностики дегенеративної втрати сухої м'язової маси [28]. Однак, не спостерігалось жодної різниці в ізометричному крутному моменті розгинання коліна або силі рукоятки між експериментальною та контрольною групами [28]. Крім того, у двох інтервенційних дослідженнях досліджува-

ли, чи може добавка Mg впливати на фізіологічні показники та показники фізичних навантажень як для аеробних, так і для силових вправ [15, 23]. Після 14 днів прийому добавок Mg більш значне зниження артеріального тиску (АТ) спостерігалось в групі після фізичних вправ (8,9 мм рт. ст. для АТ у спокої та 13 мм рт. ст. для АТ після фізичних вправ) [15]. Крім того, дослідження показали, що короткострокова (один тиждень) добавка Mg (350 мг/день) може бути достатньою для покращення виконання вправ [23].

Проте ще в двох інших РКД не вдалося спостерігати жодного позитивного впливу добавок магнію на виконання вправ [25, 26]. В одному дослідженні серед жінок середнього віку з надлишковою вагою після 8-тижневого спостереження не було виявлено суттєвої різниці в змінах рук і розгинання колін між групою Mg і контрольною групою [25]. Наприклад, у той час як люди в контрольній групі збільшили свою силу руки з $26,7 \pm 5,0$ до $27,8 \pm 4,7$ кг, учасники групи лікування Mg збільшили свою силу з $26,3 \pm 5,5$ до $27,8 \pm 4,5$ кг [25]. Інше дослідження вивчало вплив добавок Mg на марафонців [26]. Протягом 10-тижневого періоду дослідження (4 тижні до марафону та 6 тижнів після) додавання Mg не принесло жодної переваги для покращення марафонських показників користувачів. Крім того, дослідники не спостерігали жодної суттєвої різниці між двома групами в концентрації Mg, виміряної в крові чи м'язах [26]. Таким чином, вони прийшли до висновку, що незначне фізіологічне або фізичне покращення є вірогідним через зміну концентрації магнію в сироватці шляхом прийому добавок [26].

Можливий механізм

Під час тренування вуглеводи, жири та білки розщеплюються послідовно, щоб забезпечити енергією та підтримати рух м'язів. Основний механізм індукованого магнієм підвищення сили, можливо, пов'язаний з функцією Mg у синтезі білка та енергетичному обміні, сприяю-

чи процесу скорочення та розслаблення м'язів [23]. Додаткове надходження магнію може знизити потребу м'язових клітин у кисні під час тренування, що призводить до оптимізації фізичних рухів [29].

Глюкоза є основним джерелом енергії, і потреба в глюкозі буде збільшуватися під час фізичних вправ [30]. Загалом глікоген швидко розщеплюється в м'язах для підтримки фізичних рухів і коли глікоген у м'язах виснажується, кров транспортуватиме глюкозу з печінки чи нирок до м'язів для безперервного забезпечення енергією. Глюкоза перетворюється на піруват під час аеробних вправ і відновлюється в лактат під час анаеробних вправ. Накопичення лактату може спричинити втому м'язів і, таким чином, вплинути на виконання вправ.

Метаболізм глюкози та гліколіз є ключовими процесами для виробництва енергії під час фізичних вправ. Згідно з дослідженнями на тваринах, Mg може впливати на виконання вправ через метаболічний шлях глюкози [20]. Виробництво енергії залежить від рівня магнію в клітинах, оскільки Mg-АТФ безпосередньо використовується під час усіх фізичних навантажень. Процес порушується, коли надходження магнію недостатнє. - Загалом Mg відіграє важливу роль у метаболізмі глюкози через (1) шляхи гомеостазу глюкози; (2) регулювання фосфорилування; і (3) діючи як кофактор для багатьох ключових ферментів, таких як піруватдегідрогеназа та креатинкіназа. - Дослідження показали, що дієта з низьким вмістом Mg пов'язана з порушенням метаболізму глюкози, а споживання Mg обернено пов'язане з ризиком діабету 2 типу. У дослідженні, яке вивчало вплив добавок магнію на рівень глюкози та інсуліну у спортсменів у стані спокою або виснаження [31], дослідники виявили, що 4-тижневе вживання добавок магнію сприяло використанню глюкози як у сидячому, так і в активному режимі [31].

Мозок потребує більше глюкози як джерела енергії під час вправ для коор-

динації всіх функціональних рухів і управління фізіологічними коливаннями. Тим часом фізичні вправи індукують потік магнію з мозку в плазму. Оскільки Mg відіграє ключову роль у регулюванні церебральних рівнів глюкози та активності нейронів, зниження рівня Mg може призвести до зниження продуктивності фізичних вправ у результаті виснаження глюкози [20]. На тваринних моделях показано, що додавання Mg збільшує доступність глюкози в м'язах, крові та мозку та зменшує накопичення лактату в крові та м'язах, але не в мозку [32]. Оскільки лактат є метаболітом глюкози, існує гіпотеза, що лактат може діяти як альтернативне паливо в мозку у відповідь на посилений енергетичний метаболізм під час фізичних вправ [32]. Таким чином, лактат може функціонувати як паливо для нейронів, коли глюкози недостатньо [33]. Крім того, коли глікоген виснажується, лактат може регулювати шляхи глюконеогенезу, сприяючи використанню глюконеогенних субстратів [34].

Потенційні фактори та методологічні проблеми

Декілька досліджень втручання на людях не змогли виявити жодних ефектів магнію в програмах силових тренувань. Однак, це не обов'язково означає, що додавання Mg не впливає на ефективність фізичних вправ. По-перше, в літературі було висловлено припущення, що коливання рівня магнію в крові тісно пов'язані з різними видами фізичних вправ. У той час, як короткочасні фізичні вправи зазвичай підвищують концентрацію магнію в крові, тривалі напружені фізичні вправи можуть знизити рівень магнію в крові, оскільки інтенсивні фізичні вправи, такі як марафони та триатлони, можуть спричинити більшу втрату магнію з усіх відділів тіла (еритроцити, кров, тощо). Разом вони можуть принаймні частково пояснити нульовий ефект, який дослідники спостерігали серед марафонців, які приймали добавки Mg. По-друге, можливо, що дозовані добавки не було потужними індукторами

будь-якого помітного покращення виконання вправ. Наприклад, у групі марафонців, яким щоденно вводили 126 мг елементарного Mg, не спостерігалось покращення функції м'язів у групі марафонців, а також не спостерігалось значного збільшення м'язової сили при щоденному прийомі 250 мг Mg у жінок середнього віку з надмірною вагою. Є припущення, що вибрана доза може бути недостатньою [26, 27].

Слід зазначити, що вплив фонового рівня магнію в організмі людини на продуктивність фізичних вправ невідомий. Деякі дослідження свідчать про те, що ефективність фізичних вправ може покращитися, лише якщо вихідний рівень Mg у людини низький [2]. Однак одне дослідження перевірило цю гіпотезу та виявило, що базова концентрація магнію в сироватці крові не була критичним фактором у визначенні ефективності фізичних вправ у відповідь на прийом добавок магнію [26]. В іншому дослідженні були виключені особи з гіпомagneмією, але виявлено значний зв'язок між рівнем магнію в сироватці крові та м'язовою силою [5]. Таким чином, майбутні дослідження у фізично активних осіб повинні також включати попередню оцінку статусу магнію та враховувати базові рівні магнію під час дослідження зв'язку між добавками магнію та ефективністю фізичних вправ.

Крім того, необхідно розглянути кілька інших питань. По-перше, вибрані добавки магнію та дозування є непослідовними в різних дослідженнях на людях. У той час як три РКД використовували оксид Mg, два інші використовували цитрат Mg і гідрохлорид Mg-L-аспартату відповідно. Відповідна доза Mg коливалася від 122,6 мг/день до 8 мг/кг маси тіла/день. Таким чином, відсутність стандартної дози для добавок Mg може частково пояснити суперечливі результати досліджень на людях. По-друге, усі РКД проводились у спеціальних популяціях із невеликим розміром вибірки. За винятком одного дослідження за участю лю-

дей похилого віку, яке включало понад 100 учасників, більшість досліджень мали розмір вибірки від 13 до 69. По-третє, більшість досліджень, які використовували програму тренувань, включали лише дві групи: лише фізичні вправи та фізичні вправи плюс Mg. Факторний план 2 Ч 2, що включає чотири групи: (1) група, у якій немає ні фізичних вправ, ні добавок Mg; (2) група лише вправ; (3) група лише добавок Mg; і (4) рекомендована група з обома, щоб можна було вивчити основні ефекти фізичних вправ і добавок Mg, а також їх взаємодію. Як видно з попередніх досліджень, маючи лише дві групи, не можна виключити можливість того, що програма тренувань конкурує з ефектом добавок Mg на м'язову силу, і тому оцінка ефекту Mg може бути необ'єктивною.

Підсумок і майбутні перспективи

Результативність фізичних вправ може бути скомпрометована через дефіцит рівня Mg. Результати досліджень на тваринах свідчать про те, що додавання магнію може підвищити ефективність енергетичного метаболізму. Дослідження на людях показали, що додавання магнію може покращити параметри продуктивності як під час аеробних, так і анаеробних вправ. Однак, для встановлення причинно-наслідкового зв'язку необхідні більш ретельні широкомасштабні дослідження різних категорій спортсменів.

References

1. Bohl C.H., Volpe S.L. Magnesium and exercise. *Crit. Rev. Food Sci. Nutr.* 2002. V. 42. P. 533–563.
2. Nielsen F.H., Lukaski H.C. Update on the relationship between magnesium and exercise. *Magnes. Res.* 2006. V. 19. P. 180–189.
3. Lukaski H.C. Magnesium, zinc, and chromium nutrition and athletic performance. *Can. J. Appl. Physiol.* 2001. V. 26. S13–S22.
4. Magnesium for skeletal muscle cramps. S.R. Garrison et al. *Cochrane Database Syst. Rev.* 2012. doi: 10.1002/14651858.CD009402.pub2.
5. Magnesium and muscle performance in older persons: the InCHIANTI study. L.J. Dominguez et al. *Am. J. Clin. Nutr.* 2006. V. 84. P. 419–426.
6. Magnesium intake is associated with strength performance in elite basketball, handball and volleyball players. D.A Santos et al. *Magnes. Res.* 2011. V. 24. P. 215–219.
7. Magnesium and strength in elite judo athletes according to intracellular water changes. C.N. Matias et al. *Magnes. Res.* 2010. V. 23. P. 138–141.
8. Magnesium sulfate enhances exercise performance and manipulates dynamic changes in peripheral glucose utilization. S.M. Cheng et al. *Eur. J. Appl. Physiol.* 2010. V. 108. P. 363–369.
9. Magnesium-Fact Sheet for Health Professionals. [(accessed on 18 August 2017)]; Available online: <https://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/>
10. Volpe S.L. Magnesium and the Athlete. *Curr. Sport Med. Rep.* 2015. V. 14. P. 279–283.
11. Brilla L.R., Haley T.F. Effect of Magnesium Supplementation on Strength Training in Humans. *J. Am. Coll. Nutr.* 1992. V. 11. P. 326–329.
12. Lukaski H.C. Vitamin and mineral status: effects on physical performance. *Nutrition.* 2004. V. 20. P. 632–644.
13. The effects of magnesium supplementation on exercise performance. E.W. Finstad et al. *Med. Sci. Sports Exerc.* 2001. V. 33. P. 493–498.
14. Magnesium Enhances Exercise Performance via Increasing Glucose Availability in the Blood, Muscle, and Brain during Exercise. H.Y. Chen et al. *PLoS ONE.* 2014. V. 9. e85486.
15. Kass L.S., Skinner P., Poeira F. A pilot study on the effects of magnesium supplementation with high and low habitual dietary magnesium intake on resting and recovery from aerobic and resistance exercise and systolic blood pressure. *J. Sports Sci. Med.* 2013. V. 12. P. 144–150.
16. Magnesium status and the physical performance of volleyball players: effects of magnesium supplementation. L. Setaro et al. *J. Sport Sci.* 2014. V.32. P. 438–445.
17. Can Magnesium Enhance Exercise Performance? Y. Zhang et al. *Nutrients.* 2017. V. 9(9). 946.
18. Lactate and glucose interactions during rest and exercise in men: effect of exogenous lactate infusion. B.F. Miller et al. *J. Physiol.* 2002. V. 544. P. 963–975.
19. Effects of magnesium sulfate on dynamic

- changes of brain glucose and its metabolites during a short-term forced swimming in gerbils. S.M. Cheng et al. *Eur. J. Appl. Physiol.* 2007. V. 99. P. 695–699.
20. Chen I.J., Cheng S.M. Effects of magnesium sulfate on dynamic changes in blood glucose levels and glucose transporter-3 expression in the Striatum during short-term forced swimming in Gerbils. *Int. J. Sport Exerc. Sci.* 2010. V. 1. P. 19–26.
21. Wang M.L., Chen Y.J., Cheng F.C. Nigari (deep seawater concentrate) enhances the treadmill exercise performance of gerbils. *Biol. Sport.* 2014. V. 31. P. 69–72.
22. Ahlborg G., Wahren J. Brain substrate utilization during prolonged exercise. *Scand. J. Clin. Lab. Investig.* 1972. V. 29. P. 397–402.
23. Kass L.S., Poeira F. The effect of acute vs chronic magnesium supplementation on exercise and recovery on resistance exercise, blood pressure and total peripheral resistance on normotensive adults. *J. Int. Soc. Sports Nutr.* 2015. V. 12:19.
24. Peveler W.W., Palmer T.G. Effect of magnesium lactate dihydrate and calcium lactate monohydrate on 20-km cycling time trial performance. *J. Strength Cond. Res.* 2012. V. 26. P. 1149–1153.
25. Cinar V., Nizamlioglu M., Mogulkoc R. The effect of magnesium supplementation on lactate levels of sportsmen and sedanter. *Acta Physiol. Hung.* 2006. V. 93. P. 137–144.
26. Effect of oral magnesium supplementation on physical performance in healthy elderly women involved in a weekly exercise program: a randomized controlled trial. N. Veronese et al. *Am. J. Clin. Nutr.* 2014. V. 100. P. 974–981.
27. Failure of magnesium supplementation to influence marathon running performance or recovery in magnesium-replete subjects. S. Terblanche et al. *Int. J. Sport Nutr.* 1992. V. 2. P. 154–164.
28. Moslehi N., Vafa M., Sarrafzadeh J., Rahimi-Foroushani A. Does magnesium supplementation improve body composition and muscle strength in middle-aged overweight women? A double-blind, placebo-controlled, randomized clinical trial. *Biol. Trace Elem. Res.* 2013. V. 153. P. 111–118.
29. Golf S.W., Bender S., Gruttner J. On the significance of magnesium in extreme physical stress. *Cardiovasc Drugs Ther.* 1998. V. 12 (Suppl. S2). P. 197–202.
30. Kjaer M. Hepatic glucose production during exercise. *Adv. Exp. Med. Biol.* 1998. V. 441. P. 117–127.
31. The effect of magnesium supplementation on glucose and insulin levels of tae-kwan-do sportsmen and sedentary subjects. V. Cinar et al. *Pak. J. Pharm. Sci.* 2008. V. 21. P. 237–240.
32. Magnesium Enhances Exercise Performance via Increasing Glucose Availability in the Blood, Muscle, and Brain during Exercise. H.Y. Chen et al. *PLoS ONE.* 2014. V. 9. e85486.
33. Choi I.Y., Seaquist E.R., Gruetter R. Effect of hypoglycemia on brain glycogen metabolism in vivo. *J. Neurosci. Res.* 2003. V.72. P. 25–32.
34. Brooks G.A. Lactate shuttles in nature. *Biochem. Soc. Trans.* 2002. V. 30. P. 258–264.

Вперше надійшла до редакції 20.03.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

Гігієна, епідеміологія,
екологія

Hygiene, Epidemiology,
Ecology

УДК 614.48

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8254497>

ДЕЗИНФЕКТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

**Морозова Н.С., Марієвський В.Ф.², Подаваленко А.П., Рідний С.В.,
Головчак Г.С., Коробкова І.В., Попов О.О., Лях С.І.**

¹Харківський національний медичний університет

²ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН
України»

ДЕЗИНФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

**Морозова Н.С., Мариевский В.Ф.², Подаваленко А.П., Ридный С.В.,
Головчак Г.С., Коробкова И.В., Попов А.А., Лях С.И.**

¹Харьковский национальный медицинский университет“

²ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В.
Громашевского НАМН Украины»

DISINFECTOLOGICAL ASPECTS OF NON-SPECIFIC PREVENTION OF INFECTIOUS DISEASES

**Morozova N.S., Marievskiy V.F.², Podavalenko A.P., Readney S.V., Golovchak
G.S., Korobkova I.V., Popov A.A., Lyakh S.I.**

¹Kharkiv National Medical University

²State Institution “Institute of Epidemiology and Infectious Diseases named after
L.V. Gromashevsky National Academy of Medical Sciences of Ukraine “

Резюме/ Summary

Current problems of modern disinfectiological are formulated as the basis of non-specific prevention of infectious diseases. Disinfectiological aspects of antimicrobial protection of the environment from the perspective of a multidisciplinary approach are discussed. Issues of professional training of infection prevention specialists (IPI) are under consideration.

Key words: *disinfectiological, non-specific prevention, infectious diseases.*

Сформульовані актуальні проблеми сучасної дезінфектології як основи неспецифічної профілактики інфекційних захворювань. Обговорюються дезінфектологічні аспекти антимікробного захисту довкілля з позиції мультидисциплінарного підходу. Розглядаються питання професійної підготовки спеціалістів з профілактики інфекцій (СПІ).

Ключові слова: *дезінфектологія, неспецифічна профілактика, інфекційні хвороби*

Сформулированы актуальные проблемы современной дезинфектологии как основы неспецифической профилактики инфекционных заболеваний. Обсуждаются дезинфектологические аспекты антимикробной защиты окружающей среды с позиции мультидисциплинарного подхода. Рассматриваются вопросы профессиональной подготов-

ки спеціалістів по профілактике інфекцій (СПИ).

Ключевые слова: дезинфектология, неспецифическая профилактика, инфекционные болезни

Інфекційні хвороби є однією з головних проблем охорони здоров'я – як за розповсюдженням, так і за тенденціями динаміки. За даними ВООЗ, щороку потерпають від інфекційних захворювань близько 2-х мільярдів людей, з яких 17 мільйонів помирають. Більше ніж 50 тисяч смертей реєструється щодня.

Нині, за даними ВООЗ, існує понад 100 нових або емерджентних (від англ. emergency – раптовість, непередбачуваність, незвичність) інфекцій [1]. Більше того, за останні 20 років описано більше шістдесят нових захворювань або їхніх збудників [2]. Початок 21-го століття ознаменований виникненням дев'яти пандемій, обумовлених різними вірусами. Це віруси SARS, пташиного грипу, Ебола, Зіка, COVID-19 та інші. А у дев'яностих роках минулого сторіччя набули знову високої епідемічної небезпеки інфекції, що були близькими до ліквідації (наприклад, холера, малярія, дифтерія). Сприяв виникненню нових і розповсюдженню добре відомих збудників хвороб цілий ряд факторів: урбанізація, погіршення соціально-економічних умов життя людей, різке зростання міграційних процесів, розширення міжнародної торгівлі, зміни технологій приготування, зберігання, способів транспортування харчових продуктів [6, 13, 14].

Важливість проблеми дозволяє стверджувати, що охорона здоров'я людей – це в першу чергу запобігання виникненню та розповсюдженню інфекційних хвороб шляхом цілеспрямованого впливу на епідемічний процес, характерний для даної групи нозологічних форм.

Підтримка й розвиток епідемічного процесу залежить від локалізації збудника в організмі хворого чи здорового носія епідемічного агента, способів виділення мікробів з організму носія, шляхів їх розповсюдження в зовнішньому середовищі, а також механізмів проникнення патогенів

до організму наступної людини, яка сприйнятлива до цієї інфекції.

Слід зазначити, що мікроорганізми доволі швидко еволюціонують, зазнаючи фенотипічної та генетичної трансформації, що впливає на зміну вірулентності, подолання ефективності захисних механізмів людини та резистентність до антибіотиків і дезінфектантів.

На сучасному етапі розвитку медицина зосередилась на імунологічних аспектах профілактики інфекційних захворювань. Визнано, що імунопрофілактика є найрадикальнішим шляхом боротьби з ними. Ефективність вакцинації доведено багаторічним світовим досвідом.

Проте, вакцинопрофілактика поки що не в змозі розв'язати проблеми запобігання більшої частини інфекційних хвороб. За даними ВООЗ 80 % (400 з 500 млн. на рік) випадків інфекційних захворювань у світі припадає на інфекції, від яких не існує вакцин. В Україні із 65 пріоритетних інфекційних хвороб, які підлягають реєстрації, тільки 10 нозологічних форм контролюються засобами специфічної профілактики, а проти 15 інфекцій щеплення проводять особам з порушенням стану здоров'я або на ендемічних та ензоотичних територіях певним групам населення [3, 4].

Найважливішими некерованими інфекціями є гнійно-септичні захворювання в цілому, й особливо, гнійно-запальні інфекції, пов'язані з наданням медичної допомоги (ІПНМД).

ІПНМД виникають у 5 % і більше пацієнтів лікувальних закладів. Унаслідок чого близько 10 % помирають у стаціонарах не від основної хвороби, а від гнійно-запальних ускладнень. При тому, слід підкреслити, що по відношенню практично до всіх нозоформ ІПНМД не існує специфічної профілактики.

У зв'язку з цим для успішної бороть-

би з інфекційними хворобами нарівні з імунпрофілактикою потрібно застосовувати методи та засоби неспецифічної профілактики, між якими провідну роль відіграють дезінфектологічні заходи, спрямовані, головним чином, на другу ланку епідемічного процесу, тобто на шляхи та фактори розповсюдження збудника в зовнішньому середовищі.

Потрапивши у довкілля, мікроорганізми здатні виживати та зберігати свої небезпечні властивості – вірулентність, інвазивність, тобто властивості інфекційного патогену. Разом з тим, слід урахувати не тільки збереження збудника в зовнішньому середовищі (повітря, вода, різні об'єкти), але і в організмі переносника, проміжного хазяїна, звідки він може потрапляти до організму людини.

Зі сказаного виходить, що боротьба з інфекційними хворобами в сьогоденні та в майбутньому більше ніж на 80 % залежить від раціональної організації та ефективного проведення заходів неспецифічної профілактики, поміж яких провідна роль належить дезінфектологічним заходам (дезінфекція, стерилізація, дезінсекція, дератизація). Завдання дезінфектологічних заходів складається в максимальному зниженні кількості не тільки патогенів, а також їх переносників у довкіллі.

В якості єдиної комплексної системи неспецифічної профілактики інфекційних хвороб, слід розглядати асептику та антисептику, метою яких є запобігання проникненню та розмноженню в ранах, органах, порожнинах організму людини будь-яких патогенних мікробів під час різноманітних лікувальних і діагностичних процедур.

Сенс поняття асептика та антисептика в тому, що вони є важливими компонентами неспецифічної профілактики не тільки ІПНМД, але й таких системних захворювань як вірусні гепатити з парентеральним механізмом передачі збудника, СНІД тощо.

Асептика та антисептика як протимікробні заходи відрізняються між собою спрямованістю і характером відповідних процедур. Так, асептика скерована на не-

допущення заносу мікроорганізмів до організму людини під час різних медичних маніпуляцій. Водночас, антисептика націлена на знищення патогенів на поверхні шкіри, слизових оболонок, ран шляхом застосування антисептичних засобів.

Галузь застосування асептики та антисептики як неспецифічної профілактики інфекційних хвороб включає гігієнічний (користування антисептичними гелями, лосьйонами тощо) і виробничо-технологічний (консервація продуктів, антимікробна обробка технологічного обладнання) напрямки.

Профілактична асептика – це стерилізація медичного інструментарію, виробів, матеріалів, таке інше. Антисептика – хірургічне та гігієнічне знезараження рук, передопераційна обробка шкіри операційного поля, антисептична обробка шкіри новонароджених, шкіри пацієнтів, хворих на цукровий діабет, імунодефіцит, та інші захворювання. У цій системі першорядне значення сьогодні надається гігієні рук медичного персоналу (хірургічна та гігієнічна обробка), оскільки руки медперсоналу є провідним фактором передачі інфекції.

Гігієну рук і гігієну довкілля в медичних закладах визнано найекономішними та найефективнішими заходами для зниження передачі мікроорганізмів - патогенів та інфекції в медичному закладі; їх впровадження дозволило б більше ніж удвічі знизити ризик смерті через інфекції, спричинені антибіотикорезистентними збудниками, а також знизити пов'язані з цим довгострокові ускладнення меншою мірою на 40 % [9,10,11].

Дезінфектологія в епідеміологічному аспекті вивчає закономірності неспецифічної профілактики інфекційних та паразитарних хвороб шляхом дії на патогени та їх переносників.

У медичних закладах проводяться всі види дезінфекції, що є одним з основних компонентів неспецифічної профілактики інфекційних захворювань. Це осередкова дезінфекція – поточна та заключна, а також профілактична дезінфекція – планова та позапланова за епідемічними або сані-

тарно-гігієнічними показаннями.

Осередкова дезінфекція проводиться в осередку інфекції, спричиненої, як правило, патогенною мікрофлорою. Частіше за все, такими осередками є інфекційні стаціонари, відділення, палати. У випадках, коли мають місце «класичні» інфекційні захворювання, наприклад, дифтерія, кишкові інфекції, вірусні та інші інфекції, це можуть бути й стаціонари іншого профілю.

Поточна осередкова дезінфекція проводиться у присутності хворого (носія) від моменту виявлення у нього інфекційної хвороби до виписки або переведення (смерті) з відділення. Її мета – запобігання розповсюдженню збудників інфекцій від хворого (носія) або їх переносників через об'єкти довкілля, що мали контакт з хворим чи його виділеннями [12, 14].

Під час проведення в медичному закладі поточної дезінфекції обов'язково дотримується принцип застосування в присутності людей тільки малотоксичних дезінфекційних засобів, які відносяться до IV класу токсичності.

Заключну осередкову дезінфекцію проводять за відсутності пацієнта, після його виписки, переведення або смерті.

Ефективність дезінфекційних заходів значною мірою залежить від методу дезінфекції – механічного, фізичного, хімічного, біологічного та їх поєднання. Об'єктами дезінфекції є об'єкти довкілля, на яких можуть зберігатися та накопичуватися збудники інфекційних хвороб, після чого вони стають фактором передачі інфекції.

Під час вибору дезінфекційного засобу, слід урахувати вид дезінфекції, біологічні властивості потенційних збудників, особливості дезінфікуючих засобів і характеристики виробів, які піддаються дезінфекції.

Мета профілактичної дезінфекції – запобігання розповсюдженню збудників будь-яких інфекцій, шляхом зниження мікробного обмінення епідеміологічно значущих об'єктів до епідемічно безпечно-го рівня.

Планова профілактична дезінфекція в

медичних закладах здійснюється постійно за визначеними стандартами з визначеною регламентованою кратністю.

Планова профілактична дезінфекція за епідемічними показаннями проводиться у випадках підвищення захворюваності на ІПНМД, появи важких генералізованих форм (сепсис, перитоніт тощо), виявлення стійкої до антибіотиків і дезінфікуючих засобів мікрофлори, що переважає у висівах від пацієнтів, персоналу та довкілля у відділенні.

Перелік і обсяг досліджень за епідемічними показаннями визначають відповідно до конкретної епідемічної ситуації. За умов появи дезрезистентних штамів, слід проводити ротацію дезінфікуючих засобів.

Позапланова профілактична дезінфекція за санітарно-гігієнічними показаннями проводиться в разі незадовільного санітарного стану приміщення, низької якості прибирання.

Вимоги до якісного антиінфекційного захисту зростають при застосуванні нових медичних технологій, що підвищують ефективність лікувального процесу. Тому в лікувально-профілактичних закладах необхідна професійна допомога фахівців для корекції планування і виконання протиепідемічних заходів. Фахівці з інфекційного контролю виберуть правильну опцію на різних етапах управління епідемічного процесу в лікувально-профілактичних закладах.

Далеко не повний перелік цілей і завдань дезінфектологічної профілактики, як основи неспецифічної профілактики інфекційних хвороб, указує на необхідність високого професіоналізму фахівців вищої та середньої ланки в цій галузі.

Необхідно на рівні лікувального закладу встановити мінімальні вимоги для забезпечення безпеки та захисту пацієнтам, медичному персоналу та відвідувачам.

У наказі № 1614 МОЗ України від 03.08.2021 «Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та установах/закладах надання соціальних послуг/соц-

іального захисту населення» чітко визначений комплексний підхід до організації роботи з профілактики ІПНМД як мультидисциплінарної проблеми. Згідно з розробленими положеннями, знання правил здійснення дезінфекційних заходів є обов'язковим у першу чергу для лікарів, які контролюють дії середнього медперсоналу. Окрім того, вони мають додержуватися санітарних правил з гігієнічної та хірургічної обробки рук, правил антиінфекційного захисту медичних маніпуляцій, що мають високий ризик виникнення інфекції (ШВЛ- та катетер-асоційовані інфекції, область хірургічного втручання). Так, завідувачі структурних підрозділів відповідають за дотримання санітарно-гігієнічних вимог у відділеннях, головний лікар несе відповідальність за режим епідеміологічної безпеки в очолюваній установі [5, 7].

Світова експертна спільнота підтверджує, що успіх боротьби з інфекціями безпосередньо залежить від фахівців з профілактики інфекцій (ФПІ) та рівня їх професіоналізму. Фактичні дані доводять зв'язок між участю навчених в області інфекційного контролю фахівців і найвищими результатами з профілактики інфекцій [9].

Згідно з дослідженнями, проведеними APIC (американською асоціацією з профілактики та інфекційного контролю) виділено 3 ступені підготовки ФПІ: новачок (менше як двох років досвіду), досвідчений (3-5 років), експерт (понад п'ять років).

Фахівці в галузі неспецифічної профілактики інфекцій відмічають, що система навчання в даній області має бути більше стандартизованою з точки зору підготовки лікарів і середнього медперсоналу за відповідною офіційно затвердженою програмою.

Центр з контролю та профілактики інфекцій США запустив Project Firstline, програму вартістю 180 млн. доларів, якою передбачено навчання основних принципів профілактики інфекцій для всіх спеціалістів, що займаються даною проблемою. Вважається, що неспецифічна профілактика інфекцій є спеціальністю зі своєю базо-

вою підготовкою, що охоплює всі розділи дезінфектологічної профілактики. При цьому слід розрізняти, що важливо не тільки навчати, але й підтримувати процес безперервної освіти. Таким чином, на чолі розв'язання проблеми стає професійна підготовка з профілактики інфекцій з обов'язковою сертифікацією спеціалістів.

В Україні протягом декількох десятиліть склалася система неспецифічної профілактики інфекцій. У штатному розписі закладів охорони здоров'я (ЗОЗ) були посади інструкторів-дезінфекторів, які мають середню медичну освіту і базову підготовку з дезінфектології, та дезінфекторів, навчених на спеціальних курсах у дезінфекційних станціях. Однак в період реформи санітарно-епідеміологічної служби була ліквідована дезінфекційна служба і сталося скорочення фахівців з дезінфектології в ЗОЗ, тобто тих, що в закордонних країнах визначаються як «ФПІ в системі екологічної служби ЗОЗ».

Таким чином, проблема неспецифічної профілактики ІПНМД є міждисциплінарним направленням, що потребує постійного вивчення закономірностей розвитку епідемічного процесу, виявлення нозологічних форм ІПНМД в медичних закладах різного профілю, особливостей збудників, що викликають інфекційні захворювання у пацієнтів і персоналу, обґрунтування системи антиінфекційного захисту сучасних медичних технологій.

Враховуючи вітчизняний та закордонний досвід, наявні проблеми в ЗОЗ, видається актуальним обов'язкове введення до складу відділень інфекційного контролю ЗОЗ фахівців ФПІ, що мають підготовку та сертифікат з профілактики інфекцій, які визначають проведення методів та засобів дезінфекції.

Розуміння сутності багатьох процесів антимікробного захисту довілля має бути основою неспецифічної профілактики, спрямованої як на охорону зовнішнього середовища від мікробного забруднення, так і на заходи запобігання зараженню людей мікроорганізмами.

References/Література

1. Андрейчин М.А. Емерджентні та реемерджентні інфекційні хвороби: актуалізація знань в енциклопедичних виданнях. The Encyclopedia Herald of Ukraine. 2022. Vol. 14 С 37-42.
Andreychyn M.A Emergent and re-emergent infectious diseases: update of knowledge in encyclopedic editions. The Encyclopedia Herald of Ukraine. 2022. Vol. 14 С 37-42.
2. Emerging infections: how and why they arise (Updated 5 January 2023): Guidance. UK Health Security Agency. 2023. 12 p. <https://www.gov.uk/government/publications/emerging-infections-characteristics-epidemiology-and-global-distribution/emerging-infections-how-and-why-they-arise#how-infections-emerge>
3. Про затвердження Порядку ведення обліку, звітності та епідеміологічного нагляду (спостереження) за інфекційними хворобами та Переліку інфекційних хвороб, що підлягають реєстрації: наказ МОЗ України №1726 від 30.07. 2020 р.
On the approval of the Procedure for keeping records, reporting and epidemiological supervision (observation) of infectious diseases and the List of infectious diseases subject to registration: order of the Ministry of Health of Ukraine No. 1726 dated 30.07. 2020
4. Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів (у редакції наказу МОЗ України від 11.08.2014 № 551, від 18.05.2018 № 947): наказ МОЗ України № 595 від 16.09.2011 р.
On the procedure for conducting prophylactic vaccinations in Ukraine and quality control and circulation of medical immunobiological drugs (as amended by the order of the Ministry of Health of Ukraine dated 11.08.2014 No. 551, dated 18.05.2018 No. 947): order of the Ministry of Health of Ukraine No. 595 dated 16.09.2011
5. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 03 серпня 2021 №1614. Затверджено в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2021 №1324/36946 «Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та установах соціального захисту населення».
Order of the Ministry of Health of Ukraine dated August 3, 2021 No. 1614. Approved by the Ministry of Justice of Ukraine on October 11, 2021 No. 1324/36946 "On the organization of infection prevention and infection control in health care institutions and institutions of social protection of the population."
6. Wolfe, N., Dunavan, C. & Diamond, J. (2007). Origins of major human infectious diseases. Nature, 447, 279–283. <https://doi.org/10.1038/nature05775>
7. "7. Н.С. Морозова, В.Ф. Марієвський, С.В. Рідний. Міждисциплінарний напрямок організації контролю інфекцій, пов'язаних із наданням медичної допомоги/ Новини медицини та фармації//2017, 15 (634)
N.S. Morozova, V.F. Marievskiy, S.V. Native. Interdisciplinary direction of the organization of infection control associated with the provision of medical care/News of medicine and pharmacy//2017, 15 (634)
8. Gilmartin H., Smathers S., Reese S.M. Infection preventionist retention and professional development strategies: insights from a national survey American Journal of Infection Control 2021, 49. P. 960-962.
9. Global report on infection prevention and control. World Health Organization, 2022 @. 182. (<https://www.who.int/publications/i/item/9789240051164>)
10. Damond F. Infection preventionist role needs to be spotlighted. Infection Control Today, February 8, 2022 /<https://www.infectioncontrolday.com/view/infection-preventionist-s-role-needs-to-be-spotlighted>
11. Minimum requirements for infection prevention and control programmes. Geneva: World Health Organization; 2019 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/330080>, accessed 3 May 2022).
12. Zhu NJ, Rawson TM, Mookerjee S, Price JR, Davies F, Otter J, et al. Changing patterns of bloodstream infections in the community and acute care across 2 coronavirus disease 2019 epidemic waves: a retrospective analysis using data linkage. Clin Clin Infect Dis 2022 Aug 24;75(1):e1082-e1091.
13. Buetti N, Ruckly S, de Montmollin E, Reignier J, Terzi N, Cohen Y, et al. COVID-19 increased the risk of ICU-acquired bloodstream infections: a case-cohort study from the multicentric OUTCOMEREA network. Intensive Care Med. 2021;47(2):180-187.
14. Grasselli G, Scaravilli V, Mangioni D, Scudeller L, Alagna L, Bartoletti M, et al. Hospital-acquired infections in critically ill patients with COVID-19. Chest. 2021;160(2):454-65.

*Вперше надійшла до редакції 18.02.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

ЕКОЦИД: МОЖЛИВІ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ПІДРИВУ КАХОВСЬКОЇ ГЕС ТА МЕДИЧНИЙ ЗАХИСТ

**Майданюк В.П.¹, Печиборщ В.П.², Якимець В.М.², Вороненко В.В.³,
Печиборщ О.В.⁴, Якимець В.В.⁵, Дехтяр Ю.М.¹, Лапшин Д.Є.¹**

¹Одеський національний медичний університет, 411maidanyuk@ukr.net

²Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій
Національної академії наук України», м. Київ

³ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ
України», м. Київ

⁴Головний військово-медичний клінічний центр (Центральний клінічний госпіталь
Державної прикордонної служби України), м. Київ

⁵Українська військово-медична академія, м. Київ

ЭКОЦИД : ВОЗМОЖНЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОДРЫВА КАХОВСКОЙ ГЭС И МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЩИТА

**Майданюк В.П.¹, Печиборщ В.П.², Якимець В.М.², Вороненко В.В.³,
Печиборщ А.В.⁴, Якимець В.В.⁵, Дехтярь Ю.Н.¹, Лапшин Д.Е.¹**

¹Одесский национальный медицинский университет, 411maidanyuk@ukr.net

²Государственное научное учреждение «Центр инновационных медицинских
технологий Национальной академии наук Украины», г. Киев

³ГУ «Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и
кардиохирургии МЗ Украины», г. Киев

⁴Главный военно-медицинский клинический центр (Центральный клинический
госпиталь Государственной пограничной службы Украины), г. Киев

⁵Украинская военно-медицинская академия, г. Киев

ECOCIDE : POSSIBLE EPIDEMIOLOGICAL CONSEQUENCES OF THE KAKHOVKA HYDROPOWER PLANT AND MEDICAL PROTECTION

**Maidanyuk V.P.¹, Pechiborshch V.P.², Yakimets V.M.², Voronenko V.V.³,
Pechiborshch O.V.⁴, Yakimets V.V.⁵, Dekhtiar Yu.M.¹, Lapshin D.Ye.¹**

¹Odesa National Medical University, 411maidanyuk@ukr.net

²State scientific institution "Center of Innovative Medical Technologies of the National
Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

³State Institution "Scientific and Practical medical Center for Pediatric Cardiology and
Cardiac Surgery of the Ministry of Health of Ukraine", Kyiv

⁴Main military Medical Clinical Center (Central Clinical Hospital of the State Border
Guard Service of Ukraine), Kyiv

⁵Ukrainian Military Medical Academy, Kyiv

Summary/Резюме

The purpose of the work is to show the damage caused to our state and humanity as a result of the explosion of the Kakhovskaya HPP, possible epidemiological consequences and measures to prevent them. To propose an algorithm of actions for the medical protection of the civilian population during environmental disasters in war. The research is based on the analysis

of available sources from the mass media and relevant decisions of state and local executive authorities on the organization of adequate anti-epidemic measures to prevent infectious diseases of the local population and medical support measures in the process of eliminating the consequences in combat conditions. The reaction of the world community to this tragedy is analyzed. The following research methods were used: analytical, bibliographic, historical, logical and systematic analysis. An analysis of ecocide and the damage caused to our state and humanity as a result of the explosion of the Kakhovskaya HPP, possible epidemiological consequences and measures to prevent them, was carried out. Using the example of the liquidation of the consequences of the explosion of the Kakhovskaya HPP, an algorithm of actions for the medical protection of the civilian population in the event of a threat and the occurrence of similar ecological disasters is proposed. Authors proved that implementation of the measures provided for by the legislation and relevant regulatory legal acts of the state ensures success in overcoming the consequences at the state, regional and local levels. At the same time, early coordinated high-quality planning of measures to protect the population at the state, regional and local levels with the development of coordinated interaction of the subsystem of medical protection in the unified state system of civil protection and in the process of implementing anti-epidemic measures ensures a high level of effectiveness in the prevention and elimination of the consequences of an ecological disaster, causes a significant reduction in damage ecology and irreversible and sanitary losses of the population. An important component of the readiness of the health care system to perform the tasks of eliminating outbreaks of infectious diseases is the early creation of the necessary stocks of medicines and bacterial preparations for the prevention and treatment of those diseases that can be caused as a result of the use of the most likely types of bacteriological weapons.

Key words: *ecocide, ecological disaster of the Kakhovskaya HPP, medical protection.*

Мета роботи - показати нанесену шкоду нашій державі і людству внаслідок підриву Каховської ГЕС, можливі епідеміологічні наслідки та заходи щодо їх попередження, а також запропонувати алгоритм дій з медичного захисту мирного населення при екологічних катастрофах у війні. Дослідження ґрунтується на аналізі доступних джерел із засобів масової інформації та відповідних рішень державних та місцевих органів виконавчої влади з питань організації адекватних протиепідемічних заходів щодо попередження інфекційної захворюваності місцевого населення та заходів медичного забезпечення в процесі ліквідації наслідків в бойових умовах. Проаналізована реакція світової спільноти на означену трагедію. Було застосовано аналітичний, бібліографічний, історичний, логічний методи та метод системного аналізу. Проведений аналіз екоциду та нанесеної шкоди нашій державі і людству внаслідок підриву Каховської ГЕС, можливі епідеміологічні наслідки та заходи щодо їх попередження. На прикладі ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС запропонований алгоритм дій з медичного захисту мирного населення при загрозі та виникненні екологічних аналогічних екологічних катастроф. Автори підсумовують, що виконання заходів, передбачених законодавством та відповідними нормативно-правовими актами держави, забезпечує успіх у подоланні наслідків на державному, регіональних та місцевих рівнях. Водночас завчасне взаємоузгоджене якісне планування заходів захисту населення на державному, регіональному та місцевому рівнях з відпрацюванням злагодженої взаємодії підсистеми медичного захисту в єдиній державній системі цивільного захисту та в процесі виконання протиепідемічних заходів забезпечує високий рівень ефективності попередження та ліквідації наслідків екологічної катастрофи, обумовлює суттєве зменшення нанесення збитків екології та безповоротних і санітарних втрат населення. Важливою складовою готовності системи охорони здоров'я до виконання завдань з ліквідації спалахів інфекційних захворювань є завчасне створення необхідних запасів медикаментів та бактерійних препаратів для профілактики та лікування захворювань, що можуть бути вик-

ликані в результаті застосування найбільш вірогідних видів бактеріологічної зброї.

Ключові слова: екоцид, екологічна катастрофа Каховської ГЕС, медичний захист.

Цель работы – показать нанесенный вред нашему государству и человечеству в результате подрыва Каховской ГЭС, возможные эпидемиологические последствия и меры по их предупреждению. Предложить алгоритм действий по медицинской защите мирного населения при экологических катастрофах в войне. Исследование основывается на анализе доступных источников из средств массовой информации и соответствующих решений государственных и местных органов исполнительной власти по организации адекватных противоэпидемических мероприятий по предупреждению инфекционной заболеваемости местного населения и мер медицинского обеспечения в процессе ликвидации последствий в боевых условиях. Проанализирована реакция мирового сообщества на эту трагедию. Были применены аналитический, библиографический, исторический, логический методы и метод системного анализа. Проведен анализ экоцида и нанесенного ущерба нашему государству и человечеству в результате подрыва Каховской ГЭС, возможны эпидемиологические последствия и меры по их предупреждению. На примере ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС предложен алгоритм действий по медицинской защите мирного населения при угрозе и возникновении экологических катастроф. Авторы заключают, что выполнение мероприятий, предусмотренных законодательством и соответствующими нормативно-правовыми актами государства, обеспечит успех в преодолении последствий на государственном, региональном и местном уровнях. Взаимосогласованное качественное планирование мер защиты населения на государственном, региональном и местном уровнях с отработкой слаженного взаимодействия подсистемы медицинской защиты в единой государственной системе гражданской защиты и в процессе выполнения противоэпидемических мероприятий обеспечивает высокий уровень эффективности предупреждения и ликвидации последствий экологической катастрофы, обуславливает существенное уменьшение нанесения экологии и безвозвратных и санитарных потерь населения. Важной составляющей готовности системы здравоохранения к выполнению задач по ликвидации вспышек инфекционных заболеваний является заблаговременное создание необходимых запасов медикаментов и бактериальных препаратов для профилактики и лечения заболеваний, которые могут быть вызваны в результате наиболее вероятных видов бактериологического оружия.

Ключевые слова: экоцид, экологическая катастрофа Каховской ГЭС, медицинская защита.

Вступ

Півтора року на теренах України триває повномасштабна війна, яка призвела до серйозних екологічних наслідків - це забруднення підземних вод, водойм, атмосферного повітря, пожежі лісів, нафтобаз, промислових підприємств, житлових масивів міст і сіл, мінування та виведення з ладу значних масивів сільськогосподарських угідь, знищення і псування об'єктів природно-заповідного фонду та ін.

Загроза ядерних інцидентів на українських атомних електростанціях (АЕС), радіаційний дим над Києвом, хімічне забруднення від вибухів ракет, палаючі ліси та енергетична інфраструктура, непридатні до землеробства території – це наслідки вій-

ни рф проти України [17].

Серед інших наслідків війни для стану довкілля в Україні респонденти назвали забруднення річок, ставків та акваторії морів через затоплення кораблів, розповсюдження нафтопродуктів та вибухових речовин; знищення заповідних територій, руйнування екосистем, загибель тварин та птахів, лісові пожежі; руйнування очисних споруд, дамб, мереж водопостачання; засмічення територій уламками зруйнованих будівель, розбитими авто, залишками по-

бутових речей і техніки тощо; значне забруднення повітря [1].

Каховське водосховище було джерелом води для багатьох населених пунктів Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Зокрема, з проблемами з водопостачанням почали швидко стикатись мешканці Кривого Рогу, Марганця, Покрова і Нікополя. Розглядається можливість побудови нових водогонів та свердловин для постраждалих регіонів. За словами заступника генсека ООН із гуманітарних питань Мартіна Гріффітса, 700 тисяч українців залишаться без доступу до питної води, також це призведе до зниження врожаїв і здорожчання харчів у світі, що загрожує мільйонам людей у світі.

Каховський, Північнокримський канали та річка Інгулець до зникнення Каховського водосховища забезпечували водою 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% – в Запорізькій, 30% – в Дніпропетровській областях та 85% – в АР Крим [2].

Метою роботи є висвітлення нанесеної шкоди нашій державі і людству внаслідок підриву Каховської ГЕС, можливі епідеміологічні наслідки та заходи щодо їх попередження, а також запропонувати алгоритм дій з медичного захисту мирного населення при екологічних катастрофах у війні.

Матеріали і методи дослідження

У дослідженні використані нормативно-правові документи, наукові публікації. Дослідження здійснено за допомогою аналітичного, бібліографічного, історичного та логічного методів, а також методу системного аналізу.

Результати дослідження та їх обговорення

Українська природа є ще однією жертвою російської агресії. Війна вплинула на кожний компонент довкілля – тваринний і рослинний світ, воду, повітря, ґрунт. Наслідки цього негативного впливу будуть довгостроковими та матимуть не лише локальний, а й глобальний характер [17].

6 листопада 2022 року Рахункова палата з посиланням на дані Оперативного

штабу з фіксації екозлочинів РФ повідомила, що розв'язана Росією війна завдала збитків довкіллю України на понад 1,35 трлн гривень (1 трильйон 350 млрд гривень). Як стверджують екологи, ця сума не відображає реальної картини. Щодня через лісові пожежі від горіння нафтопродуктів і загоряння промислових об'єктів у повітря потрапляють небезпечні речовини. З початку війни кількість таких викидів перевищила 67 млн тонн [3].

В контексті цього важливого питання 7 грудня 2022 року міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець зазначив: «Ця сума ще збільшиться, адже наразі фахівці не мають доступу до окупованих територій та прифронтової зони. Завдання екоінспекторів – коректно задокументувати й обрахувати розмір збитків, щоб отримати репарації від країни-агресора».

Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Євгеній Федоренко у своєму інтерв'ю Радіо Свобода Новини Приазов'я зазначив: «З початку повномасштабного вторгнення російські війська обстрілювали або зруйнували понад 500 водних об'єктів. Тобто це гідротехнічні споруди, інші об'єкти, водосховища. Ми з вами були свідками обстрілів, руйнування дамб».

«Відновлення водних об'єктів, природно-заповідного фонду, лісових ресурсів, земельних ділянок є ключовим і входить до плану відновлення нашої країни. Я сподіваюсь, завдяки нашим збройним силам, ми зможемо скоро приступити до його реалізації», – зауважив посадовець.

Також через війну можуть загостритися проблеми з доступом до питної води в Україні, розповів заступник міністра.

6 червня, о 02:50 російські окупаційні війська підірвали раніше заміновану Каховську ГЕС. Вибух зруйнував 11 із 28 секцій дамби водосховища з шириною пробоїни - 177 метрів (Рис. 1).

Відповідно до Женевської конвенції знесення дамби в Новій Каховці є воєнним злочином. Згідно зі статтею 56 Додатково-

го протоколу І 1977 року «Руйнування ГЕС вважається застосуванням зброї масового знищення і воєнним злочином невибіркової дії».

В Офісі Генерального прокурора зазначили, що за фактом підриву окупантами Каховської ГЕС вже розпочато розслідування за статтею екоцид.

Лідерка екоруху України Let's do it Ukraine Юлія Мархель у своєму дописі свідчить, що: «В Україні продовжується екоцид і сьогоднішньою катастрофою - руйнуванням Каховської ГЕС - російська армія вкотре знищує та тероризує наше довкілля і довкілля цілої планети, а відтак загрожує усьому цивілізованому світу».

Тепер експерти прогнозували, що рівень води у Херсоні може піднятися до 5 метрів. Жителі міста, околиць, та деяких інших великих міст України, які використовували воду з водосховища, вже помітили проблеми з водопостачанням. Наприклад, вода з водопроводу в Криму вже забруднена різними домішками, схожими на глину.

Подію вже назвали катастрофою, оскільки вона може призвести до великої кількості людських жертв, а також до значних економічних та екологічних наслідків.

Підрив Каховської ГЕС створив певні ризики для роботи Запорізької АЕС, оскільки вода з Каховського водосховища необхідна, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС, але зараз ситуація контролювана, принаймні так заявляють в Енергоатомі (Рис. 2) [4].

«Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00

ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції», - йдеться в повідомленні (Рис. 3).

Енергоатом моніторить ситуацію і слідкує за діями рашистів на ЗАЕС разом з іншими міжнародними організаціями, що присутні на станції, зокрема, МАГАТЕ.

«ЗАЕС - зараз не головна проблема. Сам факт окупації АЕС людьми, які підірвали ГЕС, загрожує АЕС та всьому світові. Різке падіння води у Каховському водосховищі створює ризики та проблеми для інженерних мереж безпеки АЕС, проте цю АЕС проєктували не дурні. Тому без паніки. Енергоатом чесно повідомив - корито ставка охолоджувача повне. За ситуацією слідкують», - також прокоментував ситуацію експерт Максим Сорока.

До 460 тонн мастил, які були в агрегатах ГЕС, створили поверхневу плівку та осядуть на дно затопленої місцевості.

Рис. 1. Наслідки російського ракетного удару по гідротехнічному об'єкту Кривого Рогу, 14 вересня 2022 року [3].

Рис. 2. Підірвана Каховська ГЕС[4].

Рис. 3. Рівні використання Каховського водосховища [4].

Рис. 4. Північний Кримський канал: вода Криму порятунком [6].

Свого часу Україна вже пережила дві екологічні катастрофи, пов'язані з аваріями на електростанціях. У 1941 році радянська влада, аби зупинити наступ гітлерівців, підірвала ДніпроГЕС. У 1986-му — та ж радянська влада внаслідок обурливої недбалості допустила вибух на Чорнобильській АЕС. Тепер маємо третю катастрофу — і знову через Москву.

Гребля Каховського водосховища утримувала 18 мільярдів кубічних метрів води. Для порівняння, в Україні щорічно - використовується близько 10 млрд кубометрів свіжої води.

Кількість затоплених територій оброблюється кількома тисячами квадратних

кілометрів. Під водою опинилися більш як півтора десятка міст і сіл, а загалом існує загроза для 80 населених пунктів українського Півдня.

Фактично йдеться про факт екоциду, скоєного росією - масового знищення рослинного та тваринного світу, отруєння атмосфери та водних ресурсів — того, що може спричинити екологічну катастрофу.

Найважливішою проблемою для населення затоплених територій є питна вода. Невиконання протиепідемічних заходів створює передумови для виникнення епідемії гострих кишкових та особливо небезпечних інфекційних захворювань.

Велика кількість населених пунктів Півдня України ризикує залишитися без централизованого водопостачання із Дніпра.

Інша вода - це, зокрема, привізана. Щодо цього вже є відповідне рішення РНБО. За даними РАЕВ, до повномасштабного російського вторгнення 1224 населені пункти в Україні споживали саме привізну воду - отже, відповідна система постачання в країні відпрацьована.

Ще одна загроза - епідемії, бо велика вода змиває все на своєму шляху: скотомогильники, кладовища, сміттєзвалища, склади з мінеральними добривами та хімічними речовинами, нафтопродукти. У ній будуть загинути тварини та «мул» водосховища. Усе це піде до Лиману та Чорного моря, осяде в межах населених пунктів.

Потенційно це може призвести до

погіршення епідеміологічної ситуації. І якщо на підконтрольній Україні території обов'язково проводитимуть відповідну роботу, то на тимчасово окупованих росією територіях чекати на них не доводиться - а це лише посилює загрозу епідемії [5].

Вторинні наслідки: епідеміологічні ризики, розлив хімікатів, забруднення сполуками азоту та фосфору.

Минулого року фахівці розглядали ймовірні наслідки підризу дамб водосховищ, розташованих на Дніпрі, в тому числі - й Каховського. Тоді екологічні експерти звернули увагу на те, що окрім перших руйнівних наслідків будуть й відтерміновані:

Змітаючи все на своєму шляху, вода забруднюється хімічними речовинами з промислових підприємств, змішується зі стічними водами тощо. Епідеміологічні ризики та ризики забруднення водних ресурсів збільшуються в рази. Залив вигрібних ям, мереж каналізації, водовідведення та інших очисних споруд неминуче призведе до забруднення водної маси (проте це не найгірший сценарій).

Враховуючи специфіку агропромислової території та неочікуваний характер подій, затоплені склади та інші об'єкти збереження хімічних засобів захисту рослин та добрив. Це вже погано, особливо для добрив. Оцінити збитки вкрай складно.

Затоплення та припливно-відпливна течія неминуче призведуть до вторинного забруднення водної маси зваженими речовинами, біогенними елементами (сполуки азоту та фосфору). Чи має це серйозні наслідки, можна буде сказати через 5-10 днів.

Згідно з рекомендаціями фахівців, заходи з ліквідації наслідків зводяться до обмеження використання води та завчасного вирішенн питань щодо адекватного взаємоузгодженого розміщення напливу біженців. Першим заходом, що необхідно зробити є евакуація людей із зон затоплення та підтоплення:

Обмежене використання води для жителів міст, які живуть вище по каскаду водосховищ Дніпра на якість води у Дніпровському, Кременчуцькому Південно-

Українському водосховищах ситуація не вплине, проте велика кількість населених міст переходить у режим нецентралізованого водопостачання у надзвичайних умовах. Це стосується Дніпра, Запоріжжя, Кривого Рогу. На деякий час може зупинитися постачання води у системи зрошення полів Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької областей, при чому в основному на окупованих землях. Без питної води ризикують залишитись багато міст і сіл, які споживають її з Каховського каналу, зокрема окупований Бердянськ.

Та ж ситуація і в Криму. Через підризу Каховської ГЕС Крим втратив свій найважливіший зрошувальний канал та фактично залишився без джерела прісної води (Рис. 4) [6].

До 800 тисяч людей опинилися під загрозою втрати доступу до питної води після руйнування Каховської ГЕС. Про це Українській службі Голосу Америки розповів директор місії Агенції США з міжнародного розвитку USAID в Україні Джеймс Гоуп. «Коли вода починає відступати, ми отримуємо краще уявлення про масштаби руйнувань та потреб. Деякі питання є ключовими. Номер один – доступ до чистої питної води. Оскільки рівень води у водосховищі впав, до 800 тис. осіб поставлені під загрозу втрати доступу до чистої питної води. Тож це буде ключовим питанням», - сказав Гоуп. Він зазначив, що серед головних викликів для постраждалих від затоплення територіях є також забруднення ґрунтів, оскільки надходили повідомлення про промислові хімікати, нафтопродукти та інші речовини, які забруднюють водопостачання та узбережжя [7].

Це щодо впливу на навколишнє середовище. Але інші сфери теж важливі. Вплив на сільськогосподарські угіддя. Земля, яка є критично важливою для вирощування врожаю, зараз неможлива для використання. Велике занепокоєння викликають протипіхотні міни та нерозірвані боєприпаси, які могли перенести повеневі води. Тож буде необхідна певна робота з розмінування. Житло та притулок для переміщених осіб: як відремонтувати багато будинків і

будівель, які були пошкоджені паводковими водами», — сказав директор місії USAID в Україні.

За його словами, в постраждалих регіонах існують ризики спалаху інфекційних захворювань. «Щоразу, коли стається повінь, завжди існує ризик інфекційних захворювань. Коли вода спадає, коли видно пошкодження, ризик інфекційних захворювань зростає. Хорошою новиною є те, що міжнародна спільнота та USAID, а також наші партнери з уряду та наші партнери зі спільноти працюють разом, щоб переконатися, що ми випереджаємо і задовольняємо так багато із цих потреб, наскільки це можливо. Але попереду багато роботи», - зазначив Гоуп. За словами міжнародного експерта, протягом перших кількох днів після руйнування ГЕС агенція USAID передала людям із постраждалих регіонів понад 150 тис. пляшок із водою, забезпечувала рятувальників автобусами та паливом, надавала медикаменти та їжу евакуйованим [8, 13].

Жителі п'яти областей можуть постраждати через брудну воду у криницях і водогінних системах. Південь України потерпає від влаштованої російськими окупантами катастрофи на Каховській ГЕС. Хоча рівень води у підтоплених населених пунктах поступово знижується і становить меншу небезпеку, аніж у перші дні після підриву греблі, вже найближчим часом наслідки катастрофи можуть відчуті на собі сотні тисяч громадян одразу у декількох регіонах країни.

За повідомленням генпрокурора України Андрія Костіна, на Херсонщині затоплено щонайменше три кладовища, термінали зберігання нафтопродуктів, сміттєзвалища та сотні вигрібних ям. Вже зараз відомо про потрапляння у Дніпро та Чорне море 450 тонн турбінного мастила. Інфекціоністи б'ють на сполох, адже забруднення питної води може призвести до спалаху холери та кишкових інфекцій у п'ятьох областях України [9].

На Миколаївщині, Херсонщині та Дніпропетровщині розгорнули інфекційні хаби, де прийматимуть пацієнтів із гострими кишковими й іншими інфекційними хво-

робою. У цих лікарнях вже розгорнуто додаткові інфекційні ліжка. Окрім того, уряд схвалив постанову, яка вдвічі збільшує вартість пакету «Готовність закладу охорони здоров'я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях» для частини медзакладів на території Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Таке рішення дозволить лікарням сформувати більший запас «медичного кошика», необхідного для реагування на потенційні спалахи інфекційних хвороб на підтоплених територіях.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін зазначив, що кожен пацієнт із важким перебігом гострої кишкової інфекції або розладом шлунково-кишкового тракту додатково обстежується на виявлення збудника холери. Зараз лікарні на Херсонщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині готові приймати пацієнтів з інфекційними захворюваннями. Вони функціонуватимуть як інфекційні хаби та забезпечені необхідними препаратами і засобами для швидкої діагностики гострих інфекційних хвороб [10].

Станом на 14 червня 2023 року в Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру. За даними МОЗ, епідеміологічна ситуація є прогнозованою та керованою. За необхідності, якщо на Херсонщині бракуватиме медиків певної спеціалізації, залучатимуть спеціалістів з інших областей. У разі спалахів інфекційних та інших хвороб й збільшення кількості пацієнтів із територій, які зазнали підтоплення, опрацьовуються механізми розгортання додаткових інфекційних лікарень у сусідніх областях.

Станом на 13 червня 2023 року в Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру. Результати досліджень зразків, взятих як з об'єктів навколишнього середовища, так і від пацієнтів з ознаками гострої кишкової інфекції – негативні. За інформацією Держекоінспекції, повінь, яка виникла після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції, забруднила воду мастильними матеріалами та отрутохімікатами. Як наслідок – у воді виявлено холерну і кишкову палички.

На територіях, що постраждали від затоплень внаслідок підриву Каховської ГЕС, небезпечно використовувати неочищену воду з поверхневих джерел (відкритих водойм), а також колодязів та каптажів [11].

Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС найближчі два тижні на півдні України будуть важкими з точки зору інфекційної безпеки. Про це головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів у коментарі «Телеграфу». На питання журналіста видання, коли чекати піку інфекційного навантаження після теракту на ГЕС і затоплення значних територій, медичний чиновник відповів: *«Пікові показники залежать від багатьох чинників. Перший - це температура, яка, згідно з прогнозами, найближчі два тижні буде доволі висока. На жаль, це буде провокувати саме розвиток біофлори в поверхневій воді. Тому ці найближчі два тижні будуть доволі важкими»*.

За словами головного санітарного лікаря України, другий чинник - поведінка людей: *«У тому числі те, наскільки вони дотримуються тих чи інших рекомендацій. Покладаємось на те, що місцеві органи влади будуть робити все можливе, щоб не допускати купання і вживання неочищеної води, і ситуація буде контрольована»*. За словами Ігоря Кузіна, історично пікові рівні захворюваності на гострі кишкові інфекції в Україні завжди припадали на липень-серпень: *«Важкими з точки зору епідеміологічних загроз для нас будуть і ці два місяці»*.

На ранок 15 червня, за словами Ігоря Кузіна, на території Херсонської, Одеської, Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей епідеміологічна ситуація була контрольованою. Однак дані МОЗ стосуються лише територій, які контролюються Україною, даних по окупованим територіям немає. Ігор Кузін також зазначив, що торік за весь сезон з червня по кінець серпня в Україні було зафіксовано 40 тисяч випадків захворювання на гострі кишкові інфекції, які пройшли через систему.

Нагадаємо, що 12 червня 2023 року на Херсонщині відбулося засідання ради оборони області, де було зокрема ухвалено рішення про заборону купання у водоймах, а також

визначили процедуру огляду місцевості після спаду води. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram. Коли водойми стануть безпечними, поки МОЗ прогнозів не дає [12].

Таким чином виникає необхідність процитувати вимоги статей 18 та 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», в яких чітко регламентовано алгоритм дій при виникненні аналогічної надзвичайної ситуації.

Стаття 18. Вимоги до господарсько-питного водопостачання і місць водокористування.

Органи виконавчої влади, місцевого-самоврядування зобов'язані забезпечити жителів міст та інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати вимогам санітарних норм. Виробничий контроль за якістю питної води в процесі її добування, обробки та у розподільних мережах здійснюють підприємства водопостачання.

Вода відкритих водойм, що використовується для господарсько-питного водопостачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку, з лікувальною метою, а також вода водойм у межах населених пунктів повинна відповідати санітарним нормам.

Стаття 30. Запобігання особливо небезпечним, небезпечним інфекційним хворобам, масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) та радіаційним ураженням.

Кабінет Міністрів України відповідно до закону встановлює карантинно-обмежувальні заходи на території виникнення і поширення інфекційних хвороб та уражень людей.

У разі виникнення чи загрози виникнення або поширення особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень населення органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування за поданням відповідних головних державних санітарних лікарів у межах своїх повноважень можуть запро-

ваджувати у встановленому законом порядку на відповідних територіях чи об'єктах особливі умови та режими праці, навчання, пересування і перевезення, спрямовані на запобігання та ліквідацію цих захворювань та уражень.

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов'язані забезпечувати своєчасне проведення масових профілактичних щеплень, дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних, інших необхідних санітарних і протиепідемічних заходів.

У разі загрози виникнення або поширення особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) або радіаційних уражень відповідними головними державними санітарними лікарями на окремих територіях можуть запроваджуватися позачергові профілактичні щеплення, інші санітарні заходи, відповідно до закону [14].

Конкретизація означених заходів передбачена у відповідних підзаконних актах, а саме в наказі МОЗ України від 01.06.2009 р. № 370 «Про єдину систему надання екстреної медичної допомоги» із змінами, внесеними згідно з наказом МОЗ України від 03.04.2012 № 234[15].

Вимогами наказу МОЗ України від 08.04.2022 року №597 «Деякі питання забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України» передбачено наступне:

1) забезпечити проведення дослідження якості та безпечності питної води, що подається населенню, у тому числі з нецентралізованих джерел водопостачання за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками відповідно до показників, наведених в додатках 1 та 2 до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (Д-СанПіН 2.2.4-171-10), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747.

5) рекомендувати обласним, Київській міській військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування провести обстеження шахтних колодязів, каптажів джерел та бюветів, їх ремонт, чищення та дезінфекцію.

У разі невідповідності питної води шахтних колодязів, каптажів джерел та бюветів епідемічним показникам безпеки після проведених заходів з чищення та дезінфекції рекомендувати вивісити інформаційну табличку "Вода для пиття не придатна" і провести повторні чищення та дезінфекцію з подальшим лабораторним контролем їх ефективності та інформування громадськості [16].

Таким чином, вважаємо доцільним висловити наступне. Виконання заходів передбачених законодавством та відповідними нормативно-правовими актами держави забезпечує успіх у подоланні наслідків як на державному, регіональних та місцевих рівнях.

Важливою складовою готовності системи охорони здоров'я до виконання завдань з ліквідації спалахів інфекційних захворювань є завчасне створення необхідних запасів медикаментів та бактерійних препаратів для профілактики та лікування тих захворювань, що можуть бути викликані в результаті застосування найбільш вірогідних видів бактеріологічної зброї.

Безперечно важливим для збереження життя і здоров'я і життя співвітчизників в умовах війни є проведення заходів попередження виникнення захворювань, а саме – щеплення, згідно з переліком хвороб, щеплення від яких сьогодні вважаються обов'язковими для дітей в цивілізованих країнах світу [17].

Висновки.

Виконання заходів передбачених законодавством та відповідними нормативно-правовими актами держави забезпечує успіх у подоланні наслідків як на державному, регіональних та місцевих рівнях.

Завчасне взаємоузгоджене якісне планування заходів захисту населення на державному, регіональному та місцевому

рівнях з відпрацюванням злагодженої взаємодії підсистеми медичного захисту в єдиній державній системі цивільного захисту та в процесі виконання протиепідемічних заходів забезпечує високий рівень ефективності попередження та ліквідації наслідків екологічної катастрофи, обумовлює суттєве зменшення нанесення збитків екології та безповоротних і санітарних втрат населення.

Важливою складовою готовності системи охорони здоров'я до виконання завдань з ліквідації спалахів інфекційних захворювань є завчасне створення необхідних запасів медикаментів та бактерійних препаратів для профілактики та лікування тих захворювань, що можуть бути викликані в результаті застосування найбільш вірогідних видів бактеріологічної зброї.

Важливим для збереження життя і здоров'я жителів України в умовах війни є проведення щеплення, згідно з переліком хвороб, щеплення від яких сьогодні є обов'язковими для дітей в цивілізованих країнах світу.

Література

- Олена Барсукова журналістка УП. Життя/Радіація і міни: які екологічні проблеми, спричинені війною, турбують українців? Опитування [tps://life.pravda.com.ua/society/2022/06/10/249054](https://life.pravda.com.ua/society/2022/06/10/249054).
- Підри́в Каховської ГЕС. Матеріал з Вікіпедії / <https://uk.wikipedia.org/wiki/>
- Олександр Янковський Радіо Свобода, Новини Приазов'я «Випалена земля». Як війна впливає на екологію півдня України? 24.12.2022 року / <https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-viyna-pivden-ekolohiya-spalena-zemlya/32191731.html#:~:text/>
- Вікторія Губарева. 14.06.2023. Екорубрика./ Підри́в Каховської ГЕС: якими будуть наслідки та що робити зараз. <https://rubryka.com/article/pidryv-kahovskoyi-ges/#:~:text>.
- Майя Орел. 07.06.2023 / Що буде з водою, зерном та Півднем після підри́ву Каховської ГЕС // https://hromadske.ua/posts/sho-bude-z-vodoyu-zernom-ta-pivdnem-pislya-pidrivu-kahovskoyi-ges?gclid=Cj0KCQjw7uSkBhDGARlSsAMCZnJsxwlcTc90-jn77Mk_-hv64u2yD8zxw47H-LAIYA_C7IsKYQtDyUrgaArE9EA_Lw_wcB#:~:text/
- Реальні наслідки підри́ву Каховської ГЕС: репортаж із затопленої Херсонщини. 11.06.2023 / <https://tsn.ua/video/video-novini/realni-naslidki-pidrivu-kahovskoyi-ges-reportazh-iz-zatoplenoyi-hersonschin-i.html#:~:text>
- Ольга Робейко. 10.06.2023/ «З'ясувалося, як підри́в Каховської ГЕС кардинально змінить життя українців»// <https://www.unian.ua/society/pidriv-kahovskoji-ges-kardinalno-zminit-zhittya-ukrajinciv-udarit-po-gamancyah-i-zminit-racion-video-12288243.html#:~:text>
- Олександр Кравченко. 16 червня 2023 року / Понад 800 тисяч людей можуть втратити доступ до питної води через підри́в Каховської ГЕС // <https://sprotyv.info/news/ponad-800-tisyach-lyudej-mozhut-vtratiti-dostup-do-pitno%d1%97-vodi-cherez-pidriv-kahovsko%d1%97-ges/#:~:text>.
- 2.06.2023 / «Загроза холери після підри́ву Каховської ГЕС: у МОЗ розповіли про симптоми та як захиститися» / <https://tsn.ua/ato/u-legioni-svoboda-rosiyi-nazvali-metu-svoyeyi-viyskovoyi-operaciyi-u-rf-2348017.html#:~:text>.
- Через підри́в Каховської ГЕС Україні загрожує спалах холери та кишкових інфекцій. Лікарі розповіли, як уникнути зараження. 12.06.2023 / <https://health.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2023-06-12/5795208-cherez-pidriv-kahovskoi-ges-ukraini-zagrohue-spalakh-kholeri-ta-kishkovikh-infektsiy-likari-rozpovili-yak-uniknuti-zarazhennya#:~:text>.
- На півдні України відкрили інфекційні хаби, забезпечені швидкими тестами для діагностики холери – МОЗ 14.06.2023. <https://bykvu.com/ua/bukvy/na-pivdni-ukrainy-vidkryly-infektsiini-khaby-zabezpecheni-shvydkymy-testamy-dlia-diahnostyky-kholery-moz/#:~:text>
- МОЗ попередив про загрозу зростання кишкових інфекцій на півдні України: названо час і чинники. 15.06.2023 <https://health.telegraf.com.ua/ukr/zdorove/2023-06-15/5795766-minzdrav-predupredil-ob-ugroze-rosta-kishechnykh-infektsiy-na-yuge-ukrainy-nazvany-vremya-i-factory#:~:text/>
- Екологи: Знищення військами РФ українського довкілля слід зафіксувати на міжнародному рівні / <https://www.dw.com/uk/>.
- Закон України від 24 лютого 1994 р. №4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з доповненнями внесеними Законами України.
- Наказ МОЗ України від 01.06.2009 р. № 370 «Про єдину систему надання екстреної медичної допомоги» зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.09. 2009 р. за № 867/16883, із змінами, внесеними згідно з наказом МОЗ України від 03.04.2012 № 234.
- Наказ МОЗ України від.08.04.2022 № 597 «Деякі питання забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час

ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України».

17. Печиборщ В.П. Медичний захист населення в надзвичайних ситуаціях в єдиній державній системі цивільного захисту / В.П. Печиборщ, П.Б. Волянський, В.М. Якимець, В.В. Вороненко, М.І. Хижняк. - Київ : «Видавництво Людмила», 2019. - 693 с.

References

- Olena Barsukova zhurnalistka UP. Zhyttya/Radiatsiya i miny: yaki ekolohichni problemy, sprychyneni viynoyu, turbuyutN^o ukrayintsiv? Opytuvannya <https://life.pravda.com.ua/society/2022/06/10/249054> [In Ukrainian].
- Pidryv Kakhovskoyi HES. Material z Vikipediyi / <https://uk.wikipedia.org/wiki> [In Ukrainian].
- Oleksandr Yankovskyi Radio Svoboda, Novyny Pryazoveya «Vypalena zemlya». Yak viyna vplyvaye na ekolohiyu pivdnya Ukrayiny? 24.12.2022 roku / <https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-viyna-pivden-ekolohiya-spalena-zemlya/32191731.html#:~:text=> [In Ukrainian].
- Victoria Gubareva. 14.06.2023. Ekorubryka/Pidryv Kakhovskoyi HES: yakymy budutN^o naslidky ta shcho robyty zaraz. <https://rubryka.com/article/pidryv-kahovskoyi-ges/#:~:text=> [In Ukrainian].
- Maya Orel. 07.06.2023 / Shcho bude z vodoyu, zernom ta Pivdnem pislya pidryvu Kakhovskoyi HES // https://hromadske.ua/posts/sho-bude-z-vodoyu-zernom-ta-pivdnem-pislya-pidryvu-kahovskoyi-ges?gclid=Cj0KCQjw7uSkBhD-GARIsAMCZnJsxwlcTC90-jn77Mk_-hv64u2yD8zxw47H-LAIYAC7IsKYQtDyUrgaArE_9EALw_wcB#:~:text= [In Ukrainian].
- Realni naslidky pidryvu Kakhovskoyi HES: reportazh iz zatoplenoyi Khersonshchyny. 11.06.2023 / <https://tsn.ua/video/video-novini/realni-naslidki-pidryvu-kahovskoyi-ges-reportazh-iz-zatoplenoyi-hersons-chini.html#:~:text=> [In Ukrainian].
- Olga Robeyko. 10.06.2023 / «Z' yasualosya, yak pidryv Kakhovskoyi HES kardynalN^ono zminytN^o zhyttya ukrayintsiv» // <https://www.unian.ua/society/pidriv-kahovskoyi-ges-kardynalno-zminyt-zhyttya-ukrajinciv-udarit-pogamancyah-i-zminyt-racion-video-12288243.html#:~:text=> [In Ukrainian].
- Oleksandr Kravchenko. 16 chervnya 2023 roku / Ponad 800 tysyach lyudey mozhutN^o vtratyty dostup do pytnoyi vody cherez pidryv Kakhovskoyi HES // <https://sprotyv.info/news/ponad-800-tisyach-lyudej-mozhut-vtratiti-dostup-do-pitno%20d1%97-vodi-cherez-pidriv-kahovsko%20d1%97-ges/#:~:text=> [In Ukrainian].
- 12.06.2023 / «Zahroza kholery pislya pidryvu Kakhovskoyi HES: u MOZ rozpovily pro symptomy ta yak zakhystytysya» / <https://tsn.ua/ato/>

u-legioni-svoboda-rosiyi-nazvali-metu-svoyeyi-viyskovoyi-operaciyi-u-rf-2348017.html#:~:text [In Ukrainian].

- Cherez pidryv Kakhovskoyi HES Ukrayini zahr-zhuye spalakh kholery ta kyskovykh infektsiy. Likari rozpovily, yak unyknuty zarazhennya 12.06.2023 / <https://health.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2023-06-12/5795208-cherez-pidriv-kakhovskoyi-ges-ukraini-zagrozhue-spalakh-kholeri-ta-kyskovykh-infektsiy-likari-rozpovili-yak-unyknuty-zarazhennya#:~:text=> [In Ukrainian].
- Na pivdni Ukrayiny vidkryly infektsiyi khaby, zabezpecheni shvydkymy testamy dlya diahnostyky kholery – MOZ 14.06.2023 <https://bykvu.com.ua/bukvy/na-pivdni-ukrainy-vidkryly-infektsiyi-khaby-zabezpecheni-shvydkymy-testamy-dlya-diahnostyky-kholery-moz/#:~:text=> [In Ukrainian].
- MOZ poperedyv pro zahrozu zrostannya kyskovykh infektsiy na pivdni Ukrayiny: nazvano chas i chynnyky. 15.06.2023 <https://health.telegraf.com.ua/ukr/zdorove/2023-06-15/5795766-minzdrav-predupredil-ob-ugroze-rosta-kishechnykh-infektsiy-na-yuge-ukrainy-nazvany-vremya-i-factory#:~:text=> [In Ukrainian].
- Ekolohy: Znyshchennya viysN^okamy RF ukrayinsN^okoho dovkilliya slid zafiksuvaty na mizhnarodnomu rivni / <https://www.dw.com/uk/> [In Ukrainian].
- Zakon Ukrayiny vid 24 lyutoho 1994 r. N^o4004-XII «Pro zabezpechennya sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchya naselennya» z dopovnennyamy vnesenymy Zakonamy Ukrayiny [In Ukrainian].
- Nakaz MOZ Ukrayiny vid 01.06.2009 r. N^o 370 «Pro yedynu systemu nadannya ekstreynoyi medychnoyi dopomohy» zareyestrovanyy u Ministerstvi yustytisyi Ukrayiny 14.09. 2009 r. za N^o 867/16883, iz zminamy, vnesenymy z-hidno z nakazom MOZ Ukrayiny vid 03.04.2012 N^o 234 [In Ukrainian].
- Nakaz MOZ Ukrayiny vid.08.04.2022 N^o 597 «Deyaki pytannya zabezpechennya sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchya naselennya pid chas likvidatsiyi naslidkiv zbroynoyi ahresiyi RosiyN^okoyi Federatsiyi proty Ukrayiny» [In Ukrainian].
- Pechyborshch V.P., Volyanskyi P.B., Yakimets V.M., Voronenko V.V., Khizhnyak M.I. Medychnyy zakhyst naselennya v nadzvychaynykh sytuatsiyakh v yedyniy derzhavniy systemi tsyvilN^onoho zakhystu. Kyiv : «Vydavnytstvo Lyudmyla». 2019: 693 [In Ukrainian].

Вперше надійшла до редакції 15.06.2023 р. Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 613.32: 616.36 — 002.1 — 036.22 (477.74)
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8254509>

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ НАДІЙНОСТІ ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Бабієнко В.В., Мокієнко А.В., Валькевич Д.В.
Одеський національний медичний університет

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ НАДЕЖНОСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Бабиенко В.В., Мокиенко А.В., Валькевич Д.В.
Одесский национальный медицинский университет

URGENCY OF THE PROBLEM OF WATER SUPPLY RELIABILITY FOR THE POPULATION

Babienko V.V. , Mokienko A.V., Valkevich D.V.
Odessa National Medical University

Summary / Резюме

The purpose of the work. Assessment of the reliability of water supply for the population. *Research methods.* Bibliometric, compellative, analytical. *Research results and their discussion.* Recent evidence suggests that many improved drinking water supplies suffer from poor reliability. This study investigates what impact poor reliability may have on achieving health improvement targets. A Quantitative Microbiological Risk Assessment was conducted of the impact of interruptions in water supplies that forced people to revert to drinking raw water. Data from the literature were used to construct models on three waterborne pathogens common in Africa: *Rotavirus*, *Cryptosporidium* and *Enterotoxigenic E. coli*. Risk of infection by the target pathogens is substantially greater on days that people revert to raw water consumption. Over the course of a few days' raw water consumption, the annual health benefits attributed to consumption of water from an improved supply will be almost all lost. Furthermore, risk of illness on days drinking raw water will fall substantially on very young children who have the highest risk of death following infection. Agencies responsible for implementing improved drinking water provision will not make meaningful contributions to public health targets if those systems are subject to poor reliability. Funders of water quality interventions in developing countries should put more effort into auditing whether interventions are sustainable and whether the health benefits are being achieved.

Keywords: *risk assessment, water supply, water contamination, developing countries, diarrhea.*

Цель работы : Оценка надежности водоснабжения населения. *Методы исследований:* Библиометрические, компелятивные, аналитические. *Результаты исследований и их обсуждение:* Последние данные свидетельствуют о том, что многие улучшенные источники питьевой воды страдают низкой надежностью. В данном исследовании оценено влияние низкой надежности на достижение целей улучшения здоровья. Была проведена количественная микробиологическая оценка влияния перебоев в водоснабжении, которые заставили людей вернуться к питьевой воде. Данные литературы были использованы для построения моделей на трех патогенных

микроорганізмах, передаваних через воду, розповсюджених в Африці: *Rotavirus*, *Cryptosporidium* and *Enterotoxigenic E. coli*. Ризик зараження цільовими патогенами значно вище, коли люди повертаються до споживання сирої води. В течение нескольких дней потребление сырой воды годовая польза для здоровья, связанная с потреблением воды по улучшенному водоснабжению, будет почти полностью утрачена. Кроме того, риск заболеть в дни потребления сырой воды существенно снизится для очень маленьких детей, имеющих самый высокий риск смерти после инфицирования. Учреждения, ответственные за внедрение улучшенного обеспечения питьевой водой, не внесут существенного вклада в достижение целей общественного здоровья, если эти системы подлежат низкой надежности. Те, кто финансирует мероприятия по улучшению качества воды в развивающихся странах, должны прилагать больше усилий для проверки надежности водоподготовки и проверки того, достигаются ли преимущества для здоровья при применении очищенной воды.

Ключевые слова: оценка риска, водоснабжение, загрязнение воды, развивающиеся страны, диарея.

Мета роботи: Оцінка надійності водопостачання населення. *Методи досліджень.* Бібліометричні, компелятивні, аналітичні. *Результати досліджень та їх обговорення.* Останні дані свідчать про те, що багато покращених джерел питної води страждають від низької надійності. У цьому дослідженні оцінено вплив низької надійності на досягнення цілей щодо покращення здоров'я. Було проведено кількісну мікробіологічну оцінку впливу перебоїв у водопостачанні, які змусили людей повернутися до питної води. Дані з літератури були використані для побудови моделей на трьох патогенних мікроорганізмах, що передаються через воду, які поширені в Африці: ротавірус, криптоспоридій та ентеротоксигенна кишкова паличка. Ризик зараження цільовими патогенами значно вищий у дні, коли люди повертаються до споживання сирої води. Протягом кількох днів споживання сирої води річна користь для здоров'я, пов'язана зі споживанням води з покращеного водопостачання, буде майже повністю втрачена. Крім того, ризик захворіти в дні споживання сирої води суттєво знизиться для дуже маленьких дітей, які мають найвищий ризик смерті після інфікування. Установи, відповідальні за впровадження покращеного забезпечення питною водою, не зроблять суттєвого внеску в досягнення цілей громадського здоров'я, якщо ці системи підлягають низькій надійності. Ті, хто фінансує заходи щодо якості води в країнах, що розвиваються, повинні докладати більше зусиль для перевірки того, чи втручання є стійкими та чи досягаються переваги для здоров'я.

Ключові слова: оцінка ризику, водопостачання, забруднення води, країни, що розвиваються, діарея.

Вступ

Останні дані літератури свідчать про те, що багато джерел питної води страждають від низької надійності. У дослідженні [1] показано вплив цього фактору на здоров'я населення. Було проведено кількісну оцінку мікробного ризику впливу перебоїв у водопостачанні, які змусили людей споживати необроблену питну воду. Дані літератури були використані для створення моделей трьох патогенів, що передаються через воду, які

поширені в Африці: *Rotavirus*, *Cryptosporidium* і ентеротоксигенна *E. coli*. Встановлено, що ризик зараження цими патогенами значно вищий у дні, коли люди повертаються до споживання сирої води. Протягом кількох днів споживання сирої води річна користь для здоров'я, пов'язана зі споживанням води покращеної якості, майже повністю втрачається. Крім того, ризик захворіти в дні споживання сирої води суттєво підвищується для дуже маленьких дітей, які мають найвищий ризик смерті після

інфікування.

Мета роботи - Оцінка надійності водопостачання для населення.

Методи досліджень

Бібліометричні, компелятивні, аналітичні.

Результати досліджень та їх обговорення

Однією з ключових цілей розвитку тисячоліття є зменшення наполовину кількості людей у світі, які не мають доступу до безпечної питної води. У 2007 році експерти Організації Об'єднаних Націй прийшли до невтішного висновку: незважаючи на значні інвестиції у забезпечення водою, особливо в Африці, малоймовірно, що ця мета буде досягнута до 2015 року. До сьогодні ситуація не змінилась [2]. Одним із головних факторів забезпечення безпечною водою є пов'язане з цим покращення здоров'я, наприклад зниження ризику діарейних захворювань [2-6]. На жаль, у прагненні поставити покращене постачання питної води людям у країнах з низьким рівнем доходу майже не проводилося жодного аудиту того, чи ці системи постачання досягли поставлених цілей у сфері охорони здоров'я та чи справді вони працюють після встановлення. Це повною мірою має відношення до нашої країни.

Згідно економічних оцінок, зроблених ще у 2007 році, інвестиції в країни з низьким рівнем доходу триватимуть приблизно 40 років [7]. Є всі підстави вважати ці прогнози невірними, що може мати серйозний вплив на економічну ефективність покращення здоров'я. Показано, що з водопостачанням може бути не все добре навіть у районах, які нібито не мають із цим проблем. Автори роботи [8] провели опитування щодо поліпшення стану водопостачання у Південній Африці та виявили вражаюче поганий стан систем, де деякі джерела не могли доставити воду через погано побудовані свердловини або, навіть при такій ситуації, не фінансувалась їх експлуатація. При цьому, безперервність водо-

постачання часто перебуває під загрозою, наприклад, через суперечки про оплату дизельного палива для насоса або обслуговування та ремонт насоса. Нарешті, повідомляється про поганий стан мережі, здебільшого через часті пошкодження кранів на стояках. З 15 сіл, які вони оцінили, три не мали достатньої кількості води. У двох із цих сіл свердловини висохли незабаром після будівництва. З решти 12 сіл п'ять на момент перевірки не мали води. У двох селах вийшла з ладу помпа, ще в двох не було грошей купити солярку, а в п'ятому захворів насосник. Це дослідження малює дуже похмуру картину водопостачання в Африці, яка не є унікальною, але характерною для більшості країн, що розвиваються. Незважаючи на значну важливість безперервності водопостачання для здоров'я, реальні спроби зрозуміти значення цього фактору не проводились.

Станом на 2007 рік у Європі протягом останніх 15 років приблизно 33 % водно-обумовлених спалахів можна пояснити проблемами водорозподільних мереж [9]. Наприклад, два європейські дослідження виявили втрату тиску в системах питної води як значний фактор ризику спорадичних діарейних захворювань [10, 11]. У країнах, що розвиваються, періодичні збої в постачанні були також пов'язані з низкою спалахів. Тому, є необхідною оцінка величини впливу ненадійного забезпечення питною водою на захворюваність діареєю, коли населення змушене повернутися до споживання неочищеної поверхневої води протягом одного або кількох днів, тобто в ситуаціях, які надто часто трапляється в багатьох системах водопостачання в країнах, що розвиваються.

Джерелом даних про якість води та ефективність очищення була стаття Howard et al. (2006) [12]. Автори провели кількісну оцінку мікробного ризику (QMRA) двох систем водопостачання в африканській країні Уганда (Gaba 1 і Gaba 2) для трьох патогенів: ентерогеморагічної *E. coli*, *Cryptosporidium* і

Rotavirus. Обидві водопровідні системи беруть воду з озера Вікторія, а потім застосовують швидку піщану фільтрацію та хлорування. Крім того, Gaba 2 має стадію коагуляції-флокуляції перед фільтрацією. В даному випадку зроблено усереднення якості сирової води між Gaba 1 і Gaba 2. Крім того, замість ентєрогеморагічної кишкової палички (відносно рідко викликає захворювання в країнах, що розвиваються), у цьому дослідженні [1] використовували набагато більш значущий збудник — ентеротоксигенну кишкову паличку (ETEC), який переважно передається через їжу та воду з незначним поширенням від людини до людини або без нього [13, 14]. Оцінки ефективності знезараження ETEC були взяті у Howard et al. [11], але концентрація ETEC у сирій воді була отримана з досліджень у провінції Лімпопо в Південній Африці [15] із врахуванням чутливості методу ПЛР [16].

Для оцінки щоденного ризику інфікування використовували модель Бета-Пуассона, за якою ймовірність інфікування одним мікроорганізмом визначається бета-розподілом. Розподіл Бета-Пуассона широко використовується в кількісних оцінках мікробного ризику. Це дослідження [1] оцінило щоденний ризик інфікування як для очищеної, так і для сирової води. Ключовими змінними для аналізу, особливо якості сирової води, були ефективність очищення та параметри для бета-пуассонівського розподілу.

Розрахований річний ризик інфікування (одна чи більше інфекцій на рік) визначали наступним рівнянням, де P_{infday} — це ймовірність інфікування в дні, коли п'ють лише очищену питну воду.

$$P_{Infyear} = 1 - (1 - P_{Infday})^{365}$$

Щоб оцінити вплив збою в постачанні протягом N днів на річний ризик, використовували наступне рівняння, де P_{infday} є ймовірністю зараження протягом дня, коли люди повинні повернутися до

пиття неочищеної води.

$$P_{Infyear} = 1 - \left((1 - P_{Infday})^{365 - N} \times (1 - P_{Infbad})^N \right)$$

Подальший аналіз був зроблений для оцінки ймовірності зараження з віком. Це було зроблено в системі Excel із кожним днем у віці від 6 до 36 місяців. Кожного дня ймовірність захворювання приймалася як добуток добової ймовірності зараження та ймовірності відсутності попередньої інфекції.

Розрахована ймовірність зараження для кожного дня для трьох збудників при вживанні очищеної води та для кожного дня при вживанні сирової води наступна. В ті дні, коли споживач повинен пити сиру воду через збій постачання, ймовірність ротавірусної інфекції становить 0,858 порівняно з 0,006, для *Cryptosporidium* 0,4 порівняно з 0,003 і для ентеротоксигенної *E. coli* 0,12 порівняно з 0,000002.

Проведено розрахунки річного ризику зараження за припущенням, що люди п'ють лише очищену воду протягом усього року, а також коли їм доводиться повертатися до сирової води через збій постачання протягом одного або кількох днів протягом року. Встановлено, що річний ризик для *Cryptosporidium* і ротавірусу залишається високим і становить понад 50 % на рік через низьку ефективність очищення, навіть якщо люди п'ють лише очищену питну воду. Навпаки, річний ризик ETEC дуже низький у людей, які п'ють лише очищену воду. Однак, навіть один день повернення до споживання сирової води має значний вплив на річний ризик, причому ризик від ETEC є на два порядки більшим. Підвищення ризику для *Cryptosporidium* і Rotavirus не таке велике, оскільки відображає той факт, що більшість людей були б інфіковані через рік, навіть якщо б пили лише очищену воду. Проте все ще існує помітне зростання ризику лише за один день зміни якості води. Якщо більше ніж на один день, річний ризик захворювання зростає майже до 100 % для *Cryptosporidium* і Rotavirus. Ризик від

ETEC продовжує зростати до 99 % інфекції через 34 дні.

Розраховано кумулятивний ризик інфікування дітей шестимісячного віку із припущенням, що одна інфекція завжди призводить до захворювання за відсутності імунітету від попередньої інфекції. Враховано, що імунітет після інфекції зберігається принаймні до трирічного віку. Ця модель передбачає нульовий ризик у перші шість місяців життя через грудне вигодовування та відсутність джерел непитної води. Показано, що споживання очищеної питної води призводить до дуже мінімального ризику інфікування ETEC, але 38 % дітей заразяться криптоспоридійною інфекцією, а 64 % ротавірусною інфекцією у віці від 6 до 12 місяців. Внаслідок необхідності повернутися до вживання сирової питної води через збій у постачанні щоденний ризик ETEC є значно вищим, особливо у дітей віком до 12 місяців. Багато дітей також отримують *Cryptosporidium* і *Rotavirus* раніше, ніж вони могли б це зробити в іншому випадку.

Це дослідження [1] показало, що навіть кількох днів переривання постачання питної води може бути достатньо, щоб знищити користь для здоров'я від забезпечення чистою питною водою. Концепція про те, що ризик зараження від очищеної питної води може змінюватися з кожним днем і бути вищим у так звані погані дні, піднімалася раніше [17]. Можна стверджувати, що припущення, використані в цьому аналізі, особливо щодо якості вихідної води та ефективності очищення, ґрунтуються на обмеженій кількості досліджень, і тому представлені оцінки підлягають невизначеності. Однак, будь-яка реалістична зміна припущень все одно призведе до того самого загального висновку.

Особливо цікаво, що результати моделювання для ETEC були такими сильними порівняно з *Cryptosporidium* і *Rotavirus*, які здебільшого передаються безпосередньо від людини до людини і питна вода становить лише незначну ча-

стку інфекцій. З іншого боку, передача ETEC не поширюється безпосередньо від однієї людини до іншої, і питна вода є основним шляхом її передачі.

Результати цього аналізу [1] також свідчать про те, що для багатьох інфекцій цінність очищеної води значною мірою полягатиме у відстроченні віку першого зараження. Це важливий момент, оскільки саме вікова група молодше 12 місяців найімовірніше помре від діарейного захворювання [18, 19], тому відкладання віку першого зараження навіть на кілька місяців можуть істотно знизити дитячу смертність.

У ширшому питанні завжди точилися дискусії щодо відносної важливості кількості та якості води для запобігання діарейним захворюванням у країнах, що розвиваються [20]. Це дослідження [1] припускає, що одна з причин, чому дослідження покращеної якості води не завжди показували послідовні результати, полягає в тому, що ці системи, можливо, не були надійними на 100 %. Якщо кількадекільні збій у постачанні є достатнім, щоб підірвати будь-які переваги для здоров'я від надання питної води покращеної якості, тоді будь-яке втручання, яке не є на 100 % надійним, не досягне очікуваного покращення здоров'я.

В даному аналізі [1] передбачається збереження імунітету після діарейної хвороби. Однак, для багатьох збудників це не так, і імунітет може тривати лише кілька місяців [21]. У цьому контексті повторне інфікування низькими дозами патогенів може фактично зменшити частоту захворювань [22]. Якщо це так, тоді цілком можливо, що тягар здоров'я в громаді, яка має повернутися до споживання неочищеної води після періоду споживання лише очищеної води, буде навіть більшим, ніж у громаді, яка не мала доступу до покращеної води.

У цьому аналізі основна увага приділялася очищеній поверхневій воді. Багато випадків водопостачання в країнах, що розвиваються, особливо в сільській

місцевості, стосуються створення колодязів як альтернативи поверхневій воді. Очевидно, що захист гирла свердловини та водоносного горизонту має важливе значення для захисту якості та безпеки води, і це може свідчити про значні відмінності в ризиках порівняно з представленими тут. Однак у ситуаціях, які проаналізовані у роботі [8], населенню доведеться знову повернутися до питної води із поверхневого джерела, тому оцінка ризику, наведена тут, є прийнятною.

Цей аналіз не включав розгляд питання очищення води в домашніх умовах. З систематичних оглядів стає зрозуміло, що очищення води в домашніх умовах, наприклад хлорування, є ефективним для зменшення діарейних захворювань [3, 4]. Однак, як зазначено в цих оглядах, більшість досліджень домашньої обробки води використовували дуже короткі періоди спостереження, тому невідомо, як довго триває таке домашнє очищення після періоду дослідження. Дійсно, одне дослідження показало, що лише 2/3 людей продовжують регулярно користуватися фільтром менш ніж через рік після завершення дослідження [23]. Проблеми зі здоров'ям через періодичне або лише тимчасове використання таких одноразових пристроїв будуть дуже схожі на ті, що виникають через перерву громадського водопостачання, як описано вище [8].

Нарешті, існує значний міжнародний рух до забезпечення систем чистої питної води в країнах, що розвиваються, особливо в Африці на південь від Сахари. Однак доступної інформації про довгострокову надійність і сталість більшої частини цієї роботи мало. Якщо, як виявили Rietveld та ін. (2008) [8], більша частина цієї нової інфраструктури є ненадійною та регулярно виходить з ладу, то з точки зору здоров'я такі втручання принесуть невелику користь, якщо взагалі її принесуть. Останні аналізи рентабельності та ефективності водопостачання, як інструменту для покращення здоров'я населення, не розглядають проблему

передчасної відмови або низької надійності [7, 24]. Цілком ймовірно, що системи, які підпадають під низьку надійність, матимуть дуже низьку економічну цінність, принаймні з точки зору загального здоров'я. Отже, може виявитися, що найбільш економічно ефективним заходом для зменшення діарейних захворювань у країнах, що розвиваються, є програми покращення управління існуючими системами питної води, а не інвестиції в створення нових систем, які або передчасно вийдуть з ладу, або працюватимуть лише з перервами.

Висновок

Цей аналіз дуже чітко показав, що низька надійність впровадження в покращення якості питної води в країнах, що розвиваються, може підірвати значну частину сподівань на покращення громадського здоров'я. Масштаб ефекту, який спостерігається в цій моделі, дає впевненість у тому, що цей загальний висновок залишиться дійсним навіть за реалістичних варіацій у використаних припущеннях. У прагненні досягти мети розвитку тисячоліття щодо забезпечення безпечною питною водою слід визнати, що спонсори покращення якості води, наприклад, державні чи благодійні організації, повинні докладати більше зусиль для перевірки ефективності своїх інвестицій у водопостачання в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Цей процес аудиту також має включати дослідження природи та причин несправностей та їхнього впливу на здоров'я навколишніх громад. Лише тоді можна визначити найбільш ефективні засоби покращення якості води та запобігти потенційно шкідливим засобам низької якості.

Reference

1. Hunter P.R., Zmirou-Navier D., Hartemann P. Estimating the impact on health of poor reliability of drinking water interventions in developing countries. *Sci Total Environ.* 2009. V. 407 (8). P. 2621-2624.
2. Effectiveness of interventions to improve drinking water, sanitation, and handwashing with soap on risk of diarrhoeal disease in children in low-income and middle-income settings: a system-

- atic review and meta-analysis. J. Wolf et al. *Lancet*. 2022. V. 400. P. 48–59.
3. Water, sanitation, and hygiene interventions to reduce diarrhoea in less developed countries: a systematic review and meta-analysis. L. Fewtrell et al. *Lancet Infect Dis*. 2005. V. 5. P. 42-52.
 4. Interventions to improve water quality for preventing diarrhoea: systematic review and meta-analysis. T. Clasen et al. *BMJ*. 2007a V.334. P. 782-785.
 5. Water Quality Interventions to Prevent Diarrhoea: Cost and Cost-Effectiveness. World Health Organization. 2008. 33 p.
 6. Burden of disease from inadequate water, sanitation and hygiene in low- and middle-income settings: a retrospective analysis of data from 145 countries. A Prüss-Ustün et al. *Trop Med Int Health*. 2014. V. 19 (8). P. 894-905.
 7. Haller L., Hutton G., Bartram J. Estimating the costs and health benefits of water and sanitation improvements at global level. *J Water Health*. 2007. V. 5. P.467-480.
 8. Rietveld L.C., Haarhoff J., Jagals J. A tool for technical assessment of rural water supply systems in South Africa *Phys. Chem. Earth*. 2009. V. 34. P. 43-49.
 9. Fault tree analysis of the causes of waterborne outbreaks. H.L. Risebro et al. *J Water Health*. 2007. V. 5 (suppl. 1). P. 1-18.
 10. Hunter PR, Chalmers RM, Hughes S, Syed Q. Self reported diarrhea in a control group: a strong association with reporting of low pressure events in tap water. *Clin Infect Dis*. 2005. V.40. P. 32-34.
 11. Breaks and maintenance work in the water distribution systems and gastrointestinal illness: a cohort study. K. Nygard et al. *Int. J Epidemiol*. 2007. V. 36. P. 873-880.
 12. Howard G., Pedley S., Tibatemwa S. Quantitative microbial risk assessment to estimate health risks attributable to water supply: can the technique be applied to developing countries with limited data *J. Water Health*. 2006. V. 4. P. 49-65.
 13. Hunter P.R. Drinking water and diarrhoeal disease due to *Escherichia coli*. *J. Water Health*. 2003. V.1. P. 65-72.
 14. Quadri F., Svennerholm AM., Faruque AS.G., Sack R.B. Enterotoxigenic *Escherichia coli* in developing countries: epidemiology, microbiology, clinical features, treatment and prevention. *Clin. Microbiol. Rev*. 2005. V. 18. P. 465-483.
 15. Gene encoding virulence markers among *Escherichia coli* isolates from diarrhoeic stool samples and river sources in rural Venda communities of South Africa. C.L. Obi et al. *Water SA*. 2004. V. 30. P. 37-42.
 16. Enterotoxigenic *Escherichia coli* is detectable in water samples from an endemic area by real-time PCR. A Lothigus et al. *J. Appl. Microbiol*. 2007. V. 104. P. 1128-1136.
 17. Gale P. Using risk assessment to identify future research requirements. *J. AWWA*. 2002. V. 94 (9). P. 30.
 18. Survey of infant mortality in Mirebalais. O.Y. Desinor et al. *Haiti Sante*. 2000. V. 10. P. 407-411.
 19. Cause-specific child mortality in a mountainous community in Pakistan by verbal autopsy. D. Marsh et al. *JPMA-J Pak Med Assoc*. 1993. V. 43. P. 226-229.
 20. Esrey S.A Water, waste, and well-being: a multicountry study. *Am. J. Epidemiol*. 1996. V.143. P. 608-623.
 21. Hunter P.R. Modelling the impact of prior immunity, case misclassification and bias on case-control studies in the investigation of outbreaks of cryptosporidiosis. *Epidemiol. Infect*. 2000. V. 125. P. 713-718.
 22. How clean must our drinking water be: the importance of protective immunity. F.J. Frost et al. *J Infect Dis*. 2005. V.191. P. 809-814.
 23. Clasen T.F., Brown J., Collin S.M. Preventing diarrhoea with household ceramic water filters: assessment of a pilot project in Bolivia *Int. J. Environ. Health. Res*. 2006. V. 16. P. 231-239.
 24. Cost-effectiveness of water quality interventions for preventing diarrhoeal disease in developing countries. T. Clasen et al. *J. Water Health* 2007b. V. 5. P. 599-608.

Вперше надійшла до редакції 01.05.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

ГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕЗИСТЕНТНОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ ДО ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ (ОГЛЯД)

*Морозова Н.С., Рідний С.В., Коробкова І.В., Головчак Г.С.,
Попов О.О., Лях С.І.*

Харківський національний медичний університет

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕЗИСТЕНТНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ К ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ СРЕДСТВАМ (ОБЗОР)

*Морозова Н.С., Ридный С.В., Коробкова И.В., Головчак Г.С.,
Попов А.А., Лях С.И.*

Харьковский национальный медицинский университет

GENETIC MECHANISMS OF RESISTANCE OF MICROORGANISMS TO DISINFECTANTS (REVIEW)

*Morozova N.S., Rydnyi S.V., Korobkova I.V., Golovchak G.S.,
Popov O.O., Lyakh S.I.*

Kharkiv National Medical University

Summary/Резюме

Current issues of modern medicine related to the resistance of microorganisms to antibiotics and disinfectants are highlighted. Types of resistance of microorganisms, factors contributing to its formation are considered. Possibilities and ways of overcoming microbiological resistance are discussed.

Key words: *microorganisms, disinfectants, resistance, mechanisms.*

Освещаются актуальные вопросы современной медицины, связанные с резистентностью микроорганизмов к антибиотикам и дезинфектантам. Рассматриваются виды резистентности микроорганизмов, причины, способствующие ее формированию. Обсуждаются возможности и способы преодоления микробиологической резистентности.

Ключевые слова: *микроорганизмы, дезинфектанты, резистентность, механизмы.*

Висвітлюються актуальні питання сучасної медицини, пов'язані з резистентністю мікроорганізмів до антибіотиків та дезінфектантів. Розглядаються види резистентності мікроорганізмів, фактори, що сприяють її формуванню. Обговорюються можливості та шляхи здолаття мікробіологічної резистентності.

Ключові слова: *мікроорганізми, дезінфектанти, резистентність, механізми.*

Стойкість мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів, у тому числі до дезінфектантів та антисептиків, є однією з актуальних проблем сучасної медицини [1].

В епоху зростання багатьох інфекційних захворювань, появи нових, виникнення пандемій вірусних інфекцій, - проведення дезінфекційних заходів має велике значення для боротьби з інфекційними хворобами. Застосування дезінфікуючих засобів (ДЗ) є найбільш ефективним напрямком неспецифічної профілактики інфекційних захворювань [3].

Пандемія Covid-19 стала прикладом зростаючої потреби в ефективних біоцидних препаратах для зниження та усунування

Пандемія Covid-19 стала прикладом зростаючої потреби в ефективних біоцидних препаратах для зниження та усунування

вірусу. Поряд із тим зросла значимість проблеми резистентності мікроорганізмів до ДЗ і антисептиків [9]. Під час пандемії Covid-19 використання антисептиків зросло в десятки разів. При цьому нерідко застосовували препарати, що не пройшли достатнього контролю та потребували відповідних доопрацювань.

Однак формування резистентності до протимікробних препаратів у збудників інфекційних хвороб, у тому числі збудників інфекцій, пов'язаних із наданням медичної допомоги (ІПНМД), знижує ефективність лікування та здійснення протиепідемічних і профілактичних заходів. А також сприяє розповсюдженню збудників через об'єкти внутрішньо-лікарняного довілля та зростанню захворюваності.

Причиною формування резистентності мікроорганізмів до ДЗ є селекція стійких патогенів під впливом сублетальних концентрацій ДЗ [3, 4].

Це має місце за умов порушення регламентів застосування ДЗ — зниження концентрацій, порушення правил зберігання, що призводить до зниження вмісту діючої речовини, недотримання термінів експозиції, багаторазове користування робочими розчинами ДЗ.

У 2009 році опубліковано доповідь Євросоюзу, де підкреслено важливість “надійного” й розумного застосування ДЗ для того, щоби мінімізувати ризик виникнення стійкості бактерій одночасно до антибіотиків і ДЗ [22].

У теперішній час встановлено, що патогени людини мають механізми, які забезпечують їм стійкість фактично до всіх доступних антибактеріальних засобів. Установлено, що дія антимікробних препаратів може блокуватися різними процесами: ферментативною інактивацією препарату, порушенням проникності зовнішніх структур мікробної клітини, зміною мішені дії препарату, формуванням різноманітних адаптивних форм мікробних спільнот.

Стійкість бактерій до ДЗ визначається їхньою таксономічною приналежністю та хімічною природою ДЗ. Розрізняють стійкість природну і придбану, що под-

іляється на генотипічну та фенотипічну.

Природна стійкість є генетично закріпленою властивістю мікроорганізмів, характерною для всіх представників сімейств, роду, виду [3, 4]. Найширше представлений механізм природної стійкості — це зміна проникності оболонки клітини, так званий «бар'єр проникності» (наприклад, у мікобактерій, ряду грам-негативних бактерій), який обмежує кількість ДЗ, що проникає до мікробної клітини. Як бар'єр проникності у грам-негативних бактерій встановлена роль полісахаридів, протеїнів, жирних кислот, фосфоліпідів. Мікроорганізми мають характерний спектр і рівень природної стійкості до конкретної групи хімічних засобів. На цих підставах визначені різні ранги стійкості мікробів до ДЗ — висока, середня, низька. В залежності від цього застосовують різні технології знезараження — стерилізація, дезінфекція високого рівня, дезінфекція проміжного рівня.

Природна стійкість пов'язана також із конститутивними руйнівними ферментами. Доведено ензиматичне перетворення дезінфікуючих препаратів як механізм стійкості бактерій до важких металів, альдегідів. Відмічено роль заряду поверхні мікробної клітини в механізмах резистентності до позитивно заряджених ДЗ (наприклад, ЧАС).

Придбана резистентність мікроорганізмів до ДЗ є постійною генетично зумовленою та поділяється на генотипічну та фенотипічну. Генотипічна стійкість передається спадково, а фенотипічна не успадковується. За певних обставин фенотипічна стійкість може повернутися до стану природної стійкості.

Генотипічна резистентність

На генетичному рівні формування резистентності до ДЗ обумовлено модифікацією власного геному в наслідок мутацій та/або придбанням нових генетичних детермінант резистентності (плазмид, транспозонів, інтегронів, профагів), які визначають елементи стійкості (фермент, транспортер та інше) [11].

Один із найважливіших механізмів стійкості включає мембранні системи активного викиду (ефлюксу), що транспорту-

ють токсичні для бактерії речовини з мікробної клітини. Гени ефлюкських насосів набуваються шляхом горизонтального переносу мобільних генетичних структур [5].

На основі структурної подібності та особливостей функціонування ефлюкських насосів об'єднані в п'ять супер-сімейств. Функціонування ефлюкських насосів знаходиться під складною багаторівневою регуляцією, що дозволяє забезпечити активацію ефлюксу при впливі ДЗ. Так, у *S.aureus* виявлено широкий спектр ефлюкських насосів групи *qac*, які сприяють формуванню стійкості до ЧАС, хлоргексидину та ряду антибіотиків і знаходяться в складі плазмид [10, 11, 12, 13]. Показано, що мутації в генах *qac* можуть забезпечити різні рівні стійкості *S.aureus* до ДЗ та антибіотиків [14].

Фенотипічна резистентність включає індуковану стійкість та формування біоплівки. Індукована стійкість формується під впливом сублімованих концентрацій ДЗ та супроводжується фенотипічними змінами кліткової стінки та цитоплазматичної мембрани [4, 5].

Бактерії, стикаючись з екологічними стресами формують складні просторові організації колоній як спосіб виживати в несприятливих умовах.

Наприклад, інтеграція в біоплівку. Резистентність мікроорганізмів у стані біоплівки пов'язана з утрудненням проникнення ДЗ через позаклітинну структуру біоплівки (екзополімерний матрикс), склад якої різний у бактерій різних таксономічних груп [16, 17]. Фенотипи бактеріальних клітин у складі біоплівки відрізняються від фенотипів планктонних форм, у тому числі з підвищеною стійкістю до ДЗ та антибіотиків. [9, 18, 19]. Установлено, що штами бактерій *E.coli* та *Listeria monocytogenes*, стійкі до ЧАС, мали підвищену здатність до утворення біоплівок [20, 21].

Основним регулятором формування біоплівки є система кворум-сенсингу (*quorum sensing, Qs*), і контролюється на генному рівні.

Формування мікробної резистентності до ДЗ відбувається також за рахунок біодеградації. Були виділені ізоляти

Ps.putida та *Ps.nitroreducens* здатні метаболізувати ЧАС, фенол, формальдегід. [23, 24, 25]. Наприклад, мікробна стійкість до перекису водню зумовлена його розщепленням широким спектром каталаз [15].

Перехресна резистентність

Одним із ключових питань обговорюваної проблеми є взаємозв'язок між стійкістю до антибіотиків, дезінфектантів та антисептиків.

Відомості щодо наявності зв'язку між стійкістю до антибіотиків і ДЗ є досить суперечливими. Проте існують докази, що паралельно придбана стійкість є наслідком мутацій мобільної ДНК або сумісного використання спільних генних регуляторів (*sox S, mar A*). Відмічено, що види, які несуть *qac*-гени, виявляють стійкість як до антибіотиків, так і до ДЗ [6, 7]. Наприклад установлений взаємозв'язок між резистентністю до ЧАС, триклозану та стійкістю до одного чи більше антибіотиків.

Експериментально, на моделі *Ps.aeruginosa* доведено, що в результаті впливу сублетальних концентрацій ДЗ мікроорганізми виробляють одночасно стійкість до антибіотиків та до ДЗ.

Останнім часом широко обговорюється перехресна резистентність до антибіотиків та хлоргексидину. Незважаючи на те що думки суперечливі, однак аналіз 201 штамма грамнегативних бактерій виявив позитивні кореляції поміж резистентністю до антибіотиків, хлоргексидину та гексахлорофену [27]. На разі задокументовані спалахи різних інфекцій, обумовлені використанням контамінованих розчинів хлоргексидину [26].

Зниження чутливості до хлоргексидину та ЧАС широко розповсюджене поміж видів MRSA. Доведено, що толерантність визначається *qac*-сімейством генів, які кодуєть протон-залежні експортні протеїнопорини, що включені до системи ефлюксу, активно знижуючи накопичення токсичних антибактеріальних речовин усередині клітини. Види, що несуть *qac*-гени, можуть демонструвати зниження чутливості до ДЗ, аміноглікозидів і тетрацикліну.

Таким чином, розповсюдження одночасно стійких до ДЗ та антибіотиків патогенних мікроорганізмів — одна із серйозніших проблем сучасної медицини. Проте ступінь, частота і механізми, що викликають це явище, остаточно не з'ясовані. Однак не можливо виключити наявність для антибіотиків та ДС придбаних генетичних механізмів резистентності мікробних клітин, таких як зниження проникності клітинної стінки та активне виведення антимікробних засобів з мікробної клітини [6,7]

Інформація щодо справжніх механізмів формування резистентності до ДЗ та антибіотиків доволі суперечлива. Проте міжнародна наукова спільнота усвідомила серйозність і важливість проблеми, що знайшло відображення в прийнятій ВООЗ у 2001р. «Глобальній стратегії зі стримування антимікробної резистентності».

Для вирішення проблеми резистентності до ДЗ та зростання ефективності дезінфекційних заходів необхідно посилити контроль за правильним використанням ДЗ в медичних та інших закладах, згідно рекомендаціям МОЗ України.

Не допускати використання ДЗ із закінченим строком дії, не належного зберігання ДЗ, не правильного приготування робочих розчинів ДЗ, не витримування строків експозиції, довготривалого та багатократного використання робочих розчинів.

Таким чином, формування придбаної мікробної резистентності до ДЗ та антибіотиків прогнозувати неможливо, тому що механізми стійкості не є універсальними та специфічними для різних видів бактерій. Отже на даному етапі основним стратегічним напрямком запобігання розповсюдженню придбаної мікробної резистентності до ДЗ є її моніторинг. Систематичне визначення чутливості мікроорганізмів до ДЗ дає можливість своєчасно оцінювати тенденції зміни чутливості та проводити ротацію препаратів.

References/Література

1. World Health Organization. WHO Global Strategy for Containment of Antimicrobial Resistance. Geneva, 2001. WHO/CDS/CSR/DRS/2001.2.
2. Meade E., Slatery M.A., Garvey M. Biocidal Re-

sistance in Clinically Relevant Microbial Species: A Major Public Health Risk // *Pathogens*, 2021. — Vol. 10. — Issue 5. — P. 598. DOI: 10.3390/pathogens10050598.

3. Chapman J.S. Disinfectant resistance mechanisms, cross-resistance and co-resistance // *Int. Biodeter. Biodegrad.*, 2003. — Vol. 51. — P. 271-276.
4. Russel AD. Bacterial adaptation and resistance to antiseptics, disinfectants and preservatives is not a new phenomenon // *J. Hosp. Infect.*, 2004, — Vol. 57. — Issue 2. — P. 97.
5. Russell AD. Antibiotic and biocide resistance in bacteria: comments and conclusion // *J. Appl. Microbiol.*, 2002. — Vol. 92. — P. 171-173.
6. Shan K., Li J., Yao W. et al. Evaluation of Resistance by Clinically Pathogenic Bacteria to Antimicrobials and Common Disinfectants in Beijing, China // *J. Nippon Med. Sch.*, 2018. — Vol. 85. — ! 6. — P. 302-308. DOI: 10.1272/jnms.
7. Kim M., Weigand M.R., Oh S. et al. Widely Used Benzalkonium Chloride Disinfectants Can Promote Antibiotic Resistance // *Appl Environ Microbiol.*, 2018. — Vol. 84. — Issue 17. — P. e01201-18. DOI: 10.1128/AEM.01201-18.
8. Gnanadhas D.P., Marathe S.A., Chakravorty D. Biocides-resistance, cross-resistance mechanisms and assessment. *Expert Opin Investig Drugs*. 2013 Feb; 22 [2]: 191–206. doi: 10.1517/13543784.2013.748035.
9. Bridier A, Briandet R., Thomas V., Dubois-Brissonnet F. Resistance of bacterial biofilms to disinfectants: a review. *Biofouling*. 2011 Oct; 27 [9]: 1017–1032. doi: 10.1080/08927014.2011.626899.
10. Tezel U., Pavlostathis S.G. Quaternary ammonium disinfectants: microbial adaptation, degradation and ecology. *Curr Opin Biotechnol*. 2015 Jun; 33: 296–304. doi: 10.1016/j.copbio.2015.03.018
11. Mc Carlie S., Boucher C.E., Bragg R.R. Molecular basis of bacterial disinfectant resistance. *Drug Resist Updat*. 2020 Jan; 48: 100672. doi: 10.1016/j.drug.2019.100672.
12. LaBreck P.T., Bochi-Layec A.C., Stanbro J., Dabab-Krancher G., Simons M.P., Merrell D.S. Systematic Analysis of efflux pump-mediated antiseptic resistance in *Staphylococcus aureus* suggests a need for greater antiseptic stewardship. *mSphere*. 2020 Jan 15; 5 [1]: e00959-19. doi: 10.1128/mSphere.00959-19.
13. Furi L., Haigh R., Al Jabri Z.J., Morrissey I., Ou.HY., Leyn-Sampedro R., Martinez J.L., Coque T.M., Oggioni M.R. Dissemination of novel antimicrobial resistance mechanisms through the Insertion sequence mediated spread of metabolic genes. *Front Microbiol*. 2016 Jun 28; 7: 1008. doi: 10.3389/fmicb.2016.01008.

14. Alam M.M., Kobayashi N., Uehara N., Watanabe N. Analysis on distribution and genomic diversity of high-level antiseptic resistance genes *qacA* and *qacB* in human clinical isolates of *Staphylococcus aureus*. *Microb Drug Resist.* 2003 Summer; 9 [2]: 109–121. doi: 10.1089/
15. Mishra S., Imlay J. Why do bacteria use so many enzymes to scavenge hydrogen peroxide? *Arch Biochem Biophys.* 2012 Sep 15; 525 [2]: 145–160. doi: 10.1016/j.abb.2012.04.014.
16. Costerton J.W., Lewandowski Z., Caldwell D.E., Korber D.R., Lappin-Scott H.M. Microbial biofilms. *Annu Rev Microbiol.* 1995; 49: 711–745. doi: 10.1146/annurev.mi.49.100195.003431.
17. Branda S.S., Vik S., Friedman L., Kolter R. Biofilms: the matrix revisited. *Trends Microbiol.* 2005 Jan; 13 [1]: 20–26. doi: 10.1016/j.tim.2004.11.006.
18. Smith K., Hunter I.S. Efficacy of common hospital biocides with biofilms of multi-drug resistant clinical isolates. *J Med Microbiol.* 2008 Aug; 57[Pt 8]: 966–973. doi: 10.1099/jmm.0.47668-0.
19. Wong H.S., Townsend K.M., Fenwick S.G., Tren-gove R.D., O’Handley R.M. Comparative susceptibility of planktonic and 3-day-old *Salmonella Typhimurium* biofilms to disinfectants. *J Appl Microbiol.* 2010 Jun; 108 [6]: 2222–8. doi: 10.1111/j.1365-2672.2009.04630.x. 45 [6]: 652–656. doi: 10.1111/j.1472-765X.2007.0224 9.x.
20. Pagedar A, Singh J., Batish V.K. Adaptation to benzalkonium chloride and ciprofloxacin affects biofilm formation potential, efflux pump and haemolysin activity of *Escherichia coli* of dairy origin. *J Dairy Res.* 2012 Nov; 79 [4]: 383–9. doi: 10.1017/S0022029912000295.
21. Nakamura H., Takakura K., Sone Y., Itano Y., Nishikawa Y. Biofilm formation and resistance to benzalkonium chloride in *Listeria monocytogenes* isolated from a fish processing plant. *J Food Prot.* 2013 Jul; 76[7]: 1179–1186. doi: 10.4315/0362-028X.JFP-12-225.
22. Ertekin E., Konstantinidis K.T., Tezel U. A rieske-type oxygenase of *Pseudomonas* sp. BIOMIG1 converts benzalkonium chlorides to benzyldimethylamine. *Environ Sci Technol.* 2017 Jan 3; 51 [1]: 175–181. doi: 10.1021/acs.est.6b03705.
23. Hill G.A., Robinson C.W. Substrate inhibition kinetics: phenol degradation by *Pseudomonas putida*. *Biotechnol Bioeng.* 1975; 17: 599–615.
24. Hasan S.A., Jabeen S. Degradation kinetics and pathway of phenol by *Pseudomonas* and *Bacillus* species. *Biotechnol Biotechnol Equip.* 2015 Jan 2; 29 [1]: 45–53. doi: 10.1080/13102818.2014.991638.

Вперше надійшла до редакції 18.05.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 628.1:628.2

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8254516>

ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Андрейцова Н.І.

Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, Одеса
labvoda@te.net.ua

ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Андрейцова Н.И.

Украинский НИИ медицины транспорта МЗ Украины, Одесса

WATER SUPPLY OF THE POPULATION IN THE CONDITIONS OF MILITARY REGULATION

Andreitsova N.I.

State Enterprise Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport, Odessa

Summary/ Резюме

The fighting in Ukraine led to the fact that many cities were left without centralized water supply. The main reason for this is the lack of access to a water source. The speed of changing events and their unpredictability makes it impossible to quickly switch to another source

of water supply. It is difficult technologically. It requires reconsider all the stages of water cleaning. If in peacetime, a tap water satisfies the needs for drinking and house water supply, then in wartime conditions, alternative water sources and review of quality indicators are of great importance.

Key words: *water supply, drinking water, wartime, alternative water sources.*

В результате боевых действий многие города Украины остаются без централизованного водоснабжения, в основном из-за невозможности водозабора из прежнего водоисточника. Учитывая высокую неопределенность и скорость изменения событий, невозможно мгновенно организовать работу водоканалов, переведя их на другой водоисточник. Это сложно с технической точки зрения и технологической, потому что требует пересмотра всех этапов водоочистки. Если в мирное время водопроводная вода удовлетворяет потребности населения как хозяйственного-бытового, так и питьевого водоснабжения, то во время военного положения и военных действий большое значение приобретают альтернативные источники водообеспечения и пересмотр показателей качества. *Цель.* Гигиенический анализ особенностей водообеспечения населения в условиях военного положения на примере Николаева. *Выводы.* Водообеспечение в условиях военного состояния сталкивается с рядом вызовов: отсутствие или изменение водоисточника; невозможность контроля и соблюдения стандартов качества водоснабжения; важность альтернативных водоисточников; отсутствие перечня показателей качества, которые необходимо контролировать в первую очередь в зависимости от сложности ситуации, учитывая эффект короткого и долгосрочного воздействия, используя прием соотношения польза – риск. Четкое распределение на питьевую воду и воду хозяйственно-бытового назначения требует разработки и внедрения нормативного документа, который содержал бы требования к этим видам водообеспечения и регламентировал их качество в условиях военного положения.

Ключевые слова: *водоснабжение, питьевая вода, военное положение, альтернативные источники.*

Внаслідок бойових дій міста України залишаються без централізованого водопостачання, основна причина чого неможливість водозабору з колишнього вододжерела. Враховуючи певну невизначеність та швидкість зміни подій, неможливо миттєво організувати роботу водоканалів перевівши їх на інше вододжерело. Це складно із технічної точки зору і технологічної, тому що потребує переогляду усіх етапів водоочистки. Якщо в мирних час водопровідна вода задовольняє потреби населення як господарського-побутового, так і питного водо забезпечення, то під час воєнного стану та воєнних дій велике значення набувають альтернативні джерела водозабезпечення та перегляд показників якості. *Мета.* Гігієнічний аналіз особливостей водозабезпечення населення в умовах воєнного стану на прикладі міста Миколаїв. *Висновки.* 1. Водозабезпечення в умовах воєнного стану стикається з рядом викликів: відсутність або зміна водо джерела; неможливість контролю та додержання стандартів якості водопостачання; важливість альтернативних водо джерел; відсутність переліку показників якості, які необхідно контролювати в першу чергу в залежності від складності ситуації, враховуючи ефект коротко та довгострокового впливу, використовуючи прийом співвідношення користь — ризик. 2. Чіткий розподіл на питну воду та воду господарчо-побутового призначення вимагає створення та впровадження нормативного документу, якій би містив вимоги до цих видів водозабезпечення та регламентував їх якість в умовах воєнного стану.

Ключові слова: *водозабезпечення, питна вода, воєнний стан, альтернативні джерела.*

Актуальність

Руйнування цивільної інфраструктури внаслідок військової агресії засвідчили вразливість систем централізованого водопостачання. Так без централізованого водопостачання повністю або частково залишались споживачі міст Маріуполь, Мелітополь, Миколаїв та ін. Також тема водопостачання широко використовується в інформаційній війні для поширення панічних настроїв та деморалізації мирного населення. Такі виклики вимагають невідкладних рішень, тому що відсутність доступу до води певної якості відображається не тільки на здоров'ї населення, але може призвести до аварій на водогоні та необхідності його повної заміни [1].

Методи

Дослідження якості води проведено на відповідність ДСанПіН 2.2.4-171-10 за органолептичними, мікробіологічними та хімічними показниками за стандартними методиками.

Результати та їх обговорення

З проблемами водозабезпечення в умовах воєнного стану пов'язані ризики для здоров'я населення, спалахи інфекційних хвороб, втрата існуючих мереж водогонів та можливості їх відновлення.

В той час, як у світі вирішуються проблеми питного постачання у зв'язку зі зміною клімату [2], наша країна стикається з проблемами водозабезпечення під час ведення бойових дій.

Руйнування цивільної інфраструктури внаслідок військової агресії засвідчили вразливість систем

централізованого водопостачання. Так без централізованого водопостачання повністю або частково залишались споживачі міст Маріуполь, Мелітополь, Миколаїв та ін. Також тема водопостачання широко використовується в інформаційній війні для поширення панічних настроїв та деморалізації мирного населення.

Серед причин погіршення якості або припинення централізованого водопостачання під час воєнних дій виділяють наступні:

1. Безпосереднє ураження об'єктів або елементів систем водопостачання.
2. Ураження або пошкодження сумісних систем, насамперед, відключення електроенергії.
3. Погіршення якості вихідної води внаслідок техногенних причин або умисного отруєння джерел водопостачання.
4. Відсутність або суттєва нестача персоналу необхідної кваліфікації (через неможливість дістатися до об'єкту, евакуацію, загибель тощо).

Таблиця 1

Протокол від 22.06.2022 р. санітарно-гігієнічного дослідження зразку водопровідної води, м. Миколаїв

№ п.п.	Найменування показників, од.вимірювання	Водопровідна вода	ДСанПіН 2.2.4-171-10*
1.	Забарвленість, град.	53,6	≤ 20
2.	Каламутність, НОК	5,6	≤ 2,6
3.	рН, од.	8,17	6,5-8,5
4.	Жорсткість загальна, ммоль/дм ³	34,0	≤ 7
5.	Кальцій, мг/дм ³	240,48	не нормується
6.	Магній, мг/дм ³	267,52	не нормується
7.	Залізо загальне, мг/дм ³	0,66	≤ 0,2
8.	Фториди, мг/дм ³	0,57	≤ 0,7- 1,5
9.	Сульфати, мг/дм ³	655,9	≤ 250
10.	Хлориди, мг/дм ³	2771,56	≤ 250
11.	Амоній, мг/дм ³	0,57	≤ 2,6
12.	Загальна лужність ммоль/дм ³	4,35	не нормується
13.	Лужність вільна, ммоль/дм ³	0,2	не нормується
14.	Гідрокарбонати, мг/дм ³	240,95	не нормується
15.	Карбонати, мг/дм ³	12	не нормується
16.	Натрій, мг/дм ³	1430,8	≤ 200
17.	Нітрати, мг/дм ³	1,08	≤ 50
18.	Перманганатна окиснюваність, мгО/дм ³	6,32	≤ 5,0
19.	Сухий залишок, мг/дм ³	5794	≤ 1000
20.	Нітрити, мг/дм ³	0,016	≤ 0,5
21.	ЗМЧ при t = 37 °С — 24 год, КУО/см3	89; 92	≤ 50
22.	Загальні коліформи, КУО/100 см3	> 30	Відсутність

Примітка. *Приведені нормативи ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» для питної водопровідної води.

5. Нестача реагентів внаслідок неможливості їх поставки.

6. Вірогідність техногенної небезпеки як супутній фактор ураження об'єктів водопостачання [3].

Таблиця 2

Щонайменше з 12 квітня 2022р. у м. Миколаїв почалися - перебої з водопостачанням, які неможливо було вирішити через активні бойові дії і місто залишилось без централізованого водопостачання. Для забезпечення населення водою було прийнято ряд впроваджень:

№ п.п.	Найменування показників, од.вимірювання	Вода зі свердловини	ДСанПіН 2.2.4-171-10*
1.	Запах при 20 и 60 °С, бал.	0/1	≤ 3/3
2.	Смак/присмак при 20 °С, бал.	1/1	≤ 3/3
3.	Забарвленість, град.	23,6	≤ 35
4.	Каламутність, НОК	3,4	≤ 3,5
5.	рН, од.	8,25	6,5-8,5
6.	Жорсткість загальна, ммоль/дм ³	2,35	≤ 10
7.	Кальцій, мг/дм ³	23,05	не нормується
8.	Магній, мг/дм ³	14,59	не нормується
9.	Залізо загальне, мг/дм ³	0,56	≤ 1,0
10.	Сульфати, мг/дм ³	200,0	≤ 500
11.	Хлориди, мг/дм ³	99,67	≤ 350
12.	Нітроти, мг/дм ³	0,003	≤ 3,3
13.	Амоній, мг/дм ³	0,06	≤ 2,6
14.	Загальна лужність ммоль/дм ³	4,6	не нормується
15.	Лужність вільна, ммоль/дм ³	0,2	не нормується
16.	Гідрокарбонати, мг/дм ³	256,2	не нормується
17.	Карбонати, мг/дм ³	12	не нормується
18.	Натрій, мг/дм ³	212,8	не нормується
19.	Нітрати, мг/дм ³	1,13	≤ 50
20.	Нітроти, мг/дм ³	0,003	≤ 3,3
21.	Перманганатна окиснюваність, мГО/дм ³	0,80	≤ 5,0
22.	Сухий залишок, мг/дм ³	698	≤ 1500
23.	Фториди, мг/дм ³	0,4	≤ 1,5

Щонайменше з 12 квітня 2022р. у м. Миколаїв почалися - перебої з водопостачанням, які неможливо було вирішити через активні бойові дії і місто залишилось без централізованого водопостачання. Для забезпечення населення водою було прийнято ряд впроваджень:

З 16 квітня організували підвіз технічної води.

В мікрорайоні Варварівка запустили чотири пожежні гідранти, розташовані на вулицях Врожайна та Очаківська; Надбузька та Ламбертівська; Лева Карелі та Гастело; Веселинівська, поблизу ліцею 60.

17 квітня з Одеси до Миколаєва було направлено цистерни з питною водою.

В травні організовано централізовану подачу річкової води з р. Південний Буг, яка змішується з водою зі свердловин та проходить стадію фільтрування. Наголошується, що вода з водопроводу все одно залишається технічною. Також відомо, що якість води з Південного Бугу значно перевищує норми за мінеральним

Таблиця 3

Протокол від 14.06.2022 р. санітарно-гігієнічного дослідження зразку очищеної води з пункту розливу м. Одеса

№ з/п	Найменування показників, од.виміру	Очищена вода	ДСанПіН 2.2.4-171-10*
1	Запах при 20 и 60 °С, бал.	0/0	≤ 2/≤ 2
2	Смак та присмак при 20 °С, бал.	0/1	≤ 2
3	Забарвленість, град.	< 5,0	≤ 20,0
4	Каламутність, НОК	< 0,2	≤ 2,6
5	рН, од.	7,47	6,5-8,5
6	Залізо загальне, мг/дм ³	< 0,01	≤ 1,0
7	Жорсткість загальна, ммоль/дм ³	0,95	≤ 7,0
8	Кальцій, мг/дм ³	4,01	≤ 130,0
9	Магній, мг/дм ³	9,12	≤ 80,0
10	Натрій + Калій, мг/дм ³	69,0	≤ 200,0
11	Лужність загальна, ммоль/дм ³	0,95	≤ 7,0
12	Лужність вільна, ммоль/дм ³	відсутня	не нормується
13	Гідрокарбонати, мг/дм ³	57,95	не нормується
14	Карбонати, мг/дм ³	відсутні	не нормується
15	Сульфати, мг/дм ³	63,4	≤ 250
16	Хлориди, мг/дм ³	59,53	≤ 250
17	Сухий залишок, мг/ дм ³	236	≤ 1000
18	Нітрати, мг/дм ³	< 0,2	≤ 50
19	Нітроти, мг/дм ³	0,026	≤ 0,1
20	Амоній, мг/дм ³	< 0,05	≤ 0,1
21	Фториди, мг/дм ³	0,5	≤ 0,7-1,5
22	Перманганатна окиснюваність, мГО/дм ³	0,05	≤ 2,0
23	Марганець, мг/дм ³	< 0,005	≤ 0,05
24	ЗМЧ при 37 °С, КУО/см ³	2; 1	≤ 50

складом та мікробіологічними показниками [4].

Департамент житлово-комунального господарства міськради створив онлайн-мапу, на якій вказані пункти розливу технічної та питної води. Дані оновлюють щодня. Працюють над відновленням водопостачання за рахунок буріння свердловин та встановлення очисного обладнання [5].

Таким чином, у зв'язку з технічною неможливістю централізованого водопостачання, були розглянуті та впровадженні варіанти застосування альтернативного питного та технічного водопостачання: локальні свердловини, річка Південний Буг, привізна вода з інших населених пунктів. Організовано доступ до інформації про наявність питної та технічної води.

Дослідження показали, що вода з центрального водопроводу дійсно не відповідає нормативам для питної води ДСанПіН 2.2.4-171-10 ні за органолептичними та хімічними показниками — забарвленість, каламутність, жорсткість, сухий залишок, перманганатна окиснюваність, концентрація хлоридів, заліза загального, сульфатів та натрію; ні за мікробіологічними (ЗМЧ при $t = 37\text{ }^{\circ}\text{C}$, загальні коліформи). Населення використовує її як технічну.

Доставка питної води була організована з м. Одеса різними організаціями. Якщо не брати до уваги логістичні проблеми транспортування питної води, то залишаються питання щодо якості такої води. Наприклад, один з Одеських монастирів доставляв воду з власної свердловини, яка відповідала нормати-

Таблиця 4

Протокол від 22.06.2023 р. санітарно-гігієнічного дослідження зразків води зі свердловин

№	Найменування показників, од.виміру	Вода зі свердло вини	ДСанПіН 2.2.4-171-10*			
1.	Забарвленість, град.	< 5,0	5,0	10,7	< 5,0	≤ 35,0
2.	Каламутність, НОК	< 0,2	0,20	0,60	< 0,20	≤ 3,5
3.	pH, од.	8,20	7,74	8,19	8,18	6,5-8,5
4.	Залізо загальне, мг/дм ³	0,12	< 0,01	0,12	0,06	≤ 1,0
5.	Жорсткість загальна, ммоль/дм ³	13,00	45,00	12,80	11,45	≤ 10,0
6.	Кальцій, мг/дм ³	74,15	360,72	65,13	54,45	не норм.
7.	Магній, мг/дм ³	113,09	328,32	116,13	106,40	не норм.
8.	Натрій + Калій, мг/дм ³	246,6	810,98	235,75	211,37	не норм.
9.	Лужність загальна, ммоль/дм ³	5,30	6,40	5,35	4,90	не норм.
10.	Лужність вільна, ммоль/дм ³	0,15	відсутня	0,25	0,15	не норм.
11.	Гідрокарбонати, мг/дм ³	305,00	390,40	295,85	280,60	не норм.
12.	Карбонати, мг/дм ³	9	відсутні	15	9	не норм.
13.	Сульфати, мг/дм ³	453,47	2755,82	446,07	405,74	≤ 500
14.	Хлориди, мг/дм ³	318,08	583,15	298,20	258,44	≤ 350
15.	Сухий залишок, мг/дм ³	1439	5240	1377	1193	≤ 1500

вам за хімічними показниками. Та залишаються питання відносно мікробіологічної чистоти такої води, що залежить від транспортування, тари та часу зберігання. У нормативній документації зазначається, що зберігати питну воду при розливі у тару споживача можна до 2 діб [6].

Були проведені дослідження і очищеної води з пункту розливу, з якого доставляли воду в Миколаїв, з урахуванням мікробіологічних досліджень.

Фасована та очищена питна вода відповідала нормативам якості.

Спостерігається стурбованість серед населення та влади інших міст країни щодо джерел водопостачання. Так активно почали бурити свердловини як приватні особи, так і державні установи.

Якість води зі свердловин та колодязів Миколаївщини часто не відповідає вимогам для питної води, потребує доочищення та водопідготовки, найчастіше перевищують солі кальцію та магнію.

Зрозуміло, що фактор стійкості си-

стем централізованого водопостачання надзвичайно важливий в умовах ведення бойових дій. І, як показали події в різних містах України, доступ до води має велике значення для мирного населення та воєнних. В той же час ми спостерігаємо, що люди вимушені були використовувати технічну воду для питних потреб задля виживання.

Встановлена задовільна якість фасованої та привізної очищеної води, та невідповідність гігієнічним нормативам інших вододжерел вимагає уваги до транспортування, логістиці, тари, часу та умовам зберігання такої води.

Висновки

Альтернативні джерела водозабезпечення (свердловини, колодязі, бювети, річкові та морські води) та організація водопідготовки, доочищення з використанням фільтрувальних пристроїв набувають надзвичайної цінності в умовах воєнного стану. Великого значення набуває нормативний документ, якій би містив вимоги до питної води і води господарчо-побутового призначення, та визначав би які показники першочергово необхідно контролювати задля визначання безпечності джерела води.

В залежності від джерела водозабору, його доступності та якості, змінюється вся система водопідготовки та водозабезпечення.

Саме тому мобільні пристрої водопідготовки, локальні системи водопостачання відіграють велику роль у вирішенні питання водопостачання. Розробка та впровадження інструкції з чіткими кроками по забезпеченню населення питною водою та водою для господарсько-побутових потреб нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів запобігає паніці, деморалізації, сприяє збереженню здоров'я населення та життя міста.

Література/References

1. Бондар О. І., Закорчевна Н. Б., Цветкова А. М. ПРОБЛЕМИ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПИТНОЮ ВОДОЮ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ПОГЛИБЛЕННЯМ ДЕФІЦИТУ ДОСТУПНИХ ВОДНИХ РЕСУРСІВ //Заступник головного редактора: Нагорнева НА. – 2021. – С. 134.
Bondar O. I., Zakorchevna N. B., Tsvetkova A. M. PROBLEMS OF SUPPLYING THE POPULATION WITH DRINKING WATER IN CONNECTION WITH THE DEEPENING DEFICIT OF AVAILABLE WATER RESOURCES // Deputy editor-in-chief: Nagorneva NA – 2021. – P. 134.
1. Кравченко О., Хоружий В., Каніболоцький В. ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ //Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2022. – №. 38. – С. 18-37..
Kravchenko O., Khoruzhiy V., Kanibolotskiy V. FEATURES OF THE OPERATION OF DRINKING WATER SUPPLY SYSTEMS IN WARTIME CONDITIONS //Problems of water supply, drainage and hydraulics. – 2022. – no. 38. – P. 18-37.
3. https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.unian.ua/society/u-mikolayevi-bridumali-yak-virishiti-problemu-z-pitnoyu-vodoyu-kim-novini-ukrajini-11811501.html&ved=2ahUKEwi69O6U0a74AhVC_CoKHTvHC6AQFnoECAQQAg&usg=AOvVaw38kG11UF1sYJiXpt4I_IP6
4. https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.unian.ua/society/u-mikolayevi-bridumali-yak-virishiti-problemu-z-pitnoyu-vodoyu-kim-novini-ukrajini-11811501.html&ved=2ahUKEwi69O6U0a74AhVC_CoKHTvHC6AQFnoECAQQAg&usg=AOvVaw38kG11UF1sYJiXpt4I_IP6
5. ДСанПіН 2.2.4-171-10 (ДСанПіН 2.2.4-400-10). Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною: затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України No 400 від 12.05.2010; введено в дію 16.07.2010.–К., 2010
DSanPiN 2.2.4-171-10 (DSanPiN 2.2.4-400-10). Hygienic requirements for drinking water intended for human consumption: approved by Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 400 dated 12.05.2010; entered into force on 16.07.2010.–K., 2010

*Вперше надійшла до редакції 25.06.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.988.7:578.834:578.2]-036.1-07-08

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8254522>

СТАТЕВО-ВІКОВА СТРУКТУРА ПАЦІЄНТІВ З ПЕРЕЛОМАМИ ДОВГИХ КІСТОК НА ТЛІ COVID-19

Гур'єв С.О.¹, Танасієнко П.В.², Скобенко Є.О.³

¹ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України»

²Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

³ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»

ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ НА ФОНЕ COVID-19

Гурьев С.О.¹, Танащенко П.В.², Скобенко Е.О.³

¹ДЗ «Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф МЗ Украины»

²Винницкий национальный медицинский университет имени М.И. Пирогова

³ДНУ «Центр инновационных медицинских технологий НАН Украины»

GENDER AND AGE STRUCTURE OF PATIENTS WITH FRACTURES OF LONG BONES ON THE BACKGROUND OF COVID-19

Guriev S.O.¹, Tanasienko P.V.² Skobenko E.O.³

¹DZ "Ukrainian Scientific and Practical Center of Emergency Medical Aid and Disaster Medicine of the Ministry of Health of Ukraine"

²Vinnitsia National Medical University named after M.I. Pirogov

³DNU "Center for Innovative Medical Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine"

Summary / Резюме

Treatment of skeletal bone fractures in patients with COVID-19, given the novelty of this problem, is one of the most difficult tasks of modern traumatology and orthopedics. Bone fractures against the background of COVID-19 are characterized not only by high mortality and disability, but also by unpredictable progression. The aim of our study was to study the sex-age characteristics of patients with long bone fractures against the background of COVID-19. To fulfill the research tasks, we formed a retrospective research array, which consisted of 289 cases of fractures of the bones of the skeleton, which were treated in the KNP "Kyiv City Clinical Hospital of Emergency Medical Care" from March 2020 to February 2021. 1. During the period of the COVID-19 pandemic, there were changes in sexual structures of patients with fractures of the bones of the skeleton, when patients in the age category of 61-75 years were most often registered. An increase in the specific weight of elderly and senile patients compared to the "reference period" by 1.5 times was found, indicating a redistribution of the trauma structure. Fractures against the background of COVID-19 most often occurred in men aged 46-60 years, and among women - 61-75 years. Among male patients, fractures against the background of COVID-19 occurred more often in young and middle-aged persons - 65.9%, and only 47.8% among women. Elderly and senile persons predominated among females -

53.6%, and only 34.1% were found in the subgroup of male patients of senile and senile age. During the COVID-19 epidemic, there was an increase in bone fractures in middle-aged male patients and elderly and senile female patients

Key words: COVID-19, long bone fractures, pandemic, age, gender.

Лечение переломов костей скелета у пациентов с COVID-19, учитывая новизну данной проблемы, является одной из наиболее трудных задач современной травматологии и ортопедии. Переломы костей на фоне COVID-19 характеризуются не только высокой летальностью и инвалидностью, но и непредсказуемым течением. Целью нашего исследования было изучить половозрастную характеристику пациентов с переломами длинных костей на фоне COVID-19. Для выполнения задач исследования нами был сформирован ретроспективный массив исследования, состоявший из 289 случаев переломов костей скелета, лечившихся в КНП «Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» с марта 2020 по февраль 2021 г. В период пандемии COVID-19 возникли изменения возрастной структуры пациентов с переломами костей скелета, когда чаще всего регистрировались пациенты возрастной категории 61-75 лет. Было выявлено увеличение удельного веса пациентов пожилого и старческого возраста по сравнению с аналогичным периодом в 1,5 раза, что указывает на перераспределение структуры травмы. Переломы на фоне COVID-19 чаще возникали у лиц мужского пола возрастной категории 46-60 лет, а среди лиц женского пола – 61-75 лет. Среди пациентов мужского пола переломы на фоне COVID-19 чаще возникали у лиц молодого и среднего возраста – 65,9%, а среди женщин только 47,8%. Среди лиц женского пола преобладали пожилые и старческие – 53,6%, а в подгруппе мужчин пациентов старческого и пожилого возраста было выявлено лишь 34,1%. Во время эпидемии COVID-19 произошло увеличение переломов костей у пациентов среднего возраста мужского пола и пациентов пожилого и старческого возраста женского пола.

Ключевые слова: COVID-19, переломы длинных костей, пандемия, возраст, пол.

Лікування переломів кісток скелета у пацієнтів з COVID-19, враховуючи новітність даної проблеми, є одним з найбільш важких завдань сучасної травматології та ортопедії. Переломи кісток на тлі COVID-19 характеризуються не тільки високою летальністю та інвалідністю, а і непередбачуваним протіканням. Метою нашого дослідження було вивчити статево-вікову характеристику пацієнтів з переломами довгих кісток на тлі COVID-19. Для виконання завдань дослідження нами було сформовано ретроспективний масив дослідження, який складався з 289 випадків переломів кісток скелета, що лікувались у КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» з березня 2020 по лютий 2021 р. У період пандемії COVID-19 виникли зміни статевої структури пацієнтів з переломами кісток скелета, коли найчастіше реєструвались пацієнти вікової категорії 61-75 роки. Було виявлено збільшення питомої ваги пацієнтів похилого та старечого віку у порівнянні з «доповідним періодом» у 1,5 рази, що вказує на перерозподіл структури травми. Переломи на тлі COVID-19 найчастіше виникали в осіб чоловічої статі вікової категорії 46-60 років, а серед осіб жіночої статі – 61-75 років. Серед пацієнтів чоловічої статі переломи на тлі COVID-19 частіше виникали у осіб молодого і середнього віку – 65,9%, а серед жінок лише 47,8%. Серед осіб жіночої статі переважали особи похилого та старечого віку – 53,6%, а у підгрупі чоловіків пацієнтів старечого та похилого віку було виявлено лише 34,1%. Під час епідемії COVID-19 відбулось збільшення переломів кісток у пацієнтів середнього віку чоловічої статі пацієнтів похилого та старечого віку жіночої статі

Ключові слова: COVID-19, переломи довгих кісток, пандемія, вік, стать.

Вступ

3 грудня 2019 року на території Китайської Народної Республіки отримало розповсюдження нове захворювання, що викликається коронавірусом, що отримало назву COVID-19, а його збудник – SARS-CoV-2. З початку лютого 2020 року в багатьох країнах світу стали реєструватися випадки захворювання COVID-19, переважно пов'язані з поїздками в КНР [5]. В кінці лютого 2020 р. різко ускладнилася епідеміологічна обстановка по COVID-19, що в призвело до значного зростання числа випадків захворювання в багатьох країнах світу, ВООЗ об'явила про початок пандемії COVID-19 [2].

Лікування переломів кісток скелета у пацієнтів з COVID-19, враховуючи новітність даної проблеми, є одним з найбільш важких завдань сучасної травматології та ортопедії. Переломи кісток на тлі COVID-19 характеризуються не тільки високою летальністю та інвалідністю, а і непередбачуваним протіканням [1]. Саме тому на сьогоднішній день потрібна розробка чіткої клінічної організації медичної допомоги пацієнтам з переломами на тлі COVID-19, що повинна починатись з діагностики вірусного захворювання та травматичних ушкоджень і закінчуватись реабілітаційними заходами в спеціалізованому центрі [6,10].

Сучасні наукові дослідження, що виконуються у медичній науці повинні опиратись на доказову базу. Такі вимоги до наукових досліджень висуває ВООЗ. Достовірний аналіз проблем виникнення та лікування переломів кісток у пацієнтів з COVID-19 неможливий без вивчення клініко-епідеміологічної та клініко-нозологічної характеристики [4]. У сучасних рекомендаціях ВООЗ наріжним каменем є базування на стандартизованих та уніфікованих даних, що опираються на клініко-епідеміологічні дослідження. Визначивши такі клініко-епідеміологічні характеристики як вік, стать, обставини виникнення травми, травмогенез пошкоджень ми можемо з упевненістю свідчити про їх вплив на перебіг травматичного процесу у пацієнтів

з переломами кісток скелета на тлі COVID-19. Саме ці, науково обґрунтовані клініко-епідеміологічні дані є основою для формування клінічних протоколів надання медичної допомоги пацієнтам з переломами скелета на тлі COVID-19 [7].

Зважаючи, на характер та мету даного дослідження, ми вважали за доцільне, визначити деякі загальні клініко-епідеміологічні характеристики, насамперед вікові та статеві ознаки у пацієнтів з переломами на тлі COVID-19.

Метою нашого дослідження було вивчити статево-вікову характеристику пацієнтів з переломами довгих кісток на тлі COVID-19.

Матеріали і методи

Для виконання завдань дослідження нами було сформовано ретроспективний масив дослідження, який складався з 289 випадків переломів кісток скелета, що лікувались у КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» з березня 2020 по лютий 2021 та відповідали критеріям включення у дослідження. Загальний масив дослідження становив 289 випадків переломів кісток скелета, які були поділені на дві групи: основну та контрольну. До основної групи були віднесені 157 випадки переломів скелета на тлі COVID – 19, та відповідали критеріям відбору у дослідження. У відносному значенні це становило 54,3% загального масиву. У контрольну групу увійшло 132 випадки переломів скелета, в яких була відсутня COVID – 19 інфекція, а також відповідали критеріям відбору у контрольну групу. У відносному значенні це становило 45,7% загального масиву.

У основній групі чоловіків було 88, що становило 56,0% масиву групи, жінок – відповідно 69, що становило 44,0% масиву групи. Середній вік у групі становив $52,1 \pm 8,8$ років. У контрольній групі чоловіків було 82, що становило 62,1% масиву групи, а жінок – 50, що становило 37,9% масиву групи.

Результати та їх обговорення

Одним з основних клініко-епідеміо-

логічних показників, що є пріоритетними у визначенні, вважається ознака віку пацієнтів. Для визначення впливу ознаки «вік» нами було проведено аналіз розподілу масиву дослідження за цією ознакою. Результати аналізу наведені у таблиці 1.

Таблиця 1
Аналіз розподілу постраждалих з переломами на тлі COVID-19 за віковими групами у групах спостереження

Вікові групи	Кількість постраждалих								
	Основна група			Контрольна група			Загальний масив		
	абс.	%	Ri	абс.	%	Ri	абс.	%	Ri
≤15	-	-	-	1	0.8	7	1	0.3	6
16-30	14	8.9	5	31	23.5	2	45	15.6	3
31-45	35	22.3	3	39	29.5	1	74	25.6	1
46-60	41	26.1	2	25	18.9	3	66	22.8	2
61-75	45	28.7	1	20	15.2	4	65	22.5	3
76-90	19	12.1	4	14	10.6	5	33	11.4	4
≥91	3	1.9	6	2	1.5	6	5	1.7	5
Загалом	157	100.0	-	132	100.0	-	289	100.0	-

Аналіз даних таблиці 1 вказує на деякі особливості розподілу за ознакою «вік» серед постраждалих з переломами на тлі COVID-19. Так, серед пацієнтів основного масиву найчастіше виявлялись особи вікової категорії 61-75 років. У основній групі таких пацієнтів було 28,7% і саме вони займали перше рангове місце у розподілі. Серед пацієнтів контрольної групи вікова група 61-75 років реєструвалась значно рідше, у 15,2% випадків, що у майже удвічі рідше ніж серед пацієнтів основної групи. Ранговий розподіл контрольної групи розмістив їх на четвертому місці. У загальному масиві пацієнти вікової групи 61-75 років зустрічались у 15,6% випадків і займали третє рангове місце.

На другому ранговому місці у основній групі пацієнти вікової категорії 46-60 років. Пацієнти з переломами на тлі COVID-19 вікової категорії 46-60 років реєструвались у 26,1% випадків основного масиву. У контрольній групі пацієнтів цієї вікової категорії було дещо менше, у 18,9% випадків і вони займали третє рангове місце у своєму масиві дослідження. У загальному масиві пацієнтів вікової категорії 46-60 років було 22,8% і вони також займали друге рангове місце у розподілі.

Пацієнти вікової категорії 31-45 років у основній групі займали третє рангове місце. Пацієнти з переломами кісток на тлі COVID-19 вікової категорії 31-45 років були виявлені у 22,3% випадків. У контрольній групі пацієнтів цієї вікової категорії було у 1,3 рази більше і вони виявлялись у 29,5% випадків. Пацієнти віко-

вої категорії 31-45 років у контрольному масиві зустрічались найчастіше і займали перше рангове місце. У загальному масиві збереглась характерна для контрольного масиву тенденція і тут пацієнти вікової категорії 31-45 років зустрічались у 25,6% і займали також перше рангове місце.

Четверте рангове місце у основному масиві займали пацієнти вікової групи 76-90 років. Пацієнти цієї вікової категорії зустрічались у 12,1% випадків основного масиву. У контрольній групі пацієнти вікової групи 76-90 років зустрічались у 10,6% випадків і у ранговому розподілі займали п'яте рангове місце. Серед пацієнтів загального масиву дана вікова категорія визначалась у 11,4% випадків, а ранговий розподіл визначив для них четверте рангове місце. П'яте рангове місце у основному масиві займали пацієнти вікової категорії 16-30 років. Дана вікова категорія реєструвалась у 8,9% випадків. Серед пацієнтів контрольної групи дана вікова категорія визначалась значно частіше – у 23,5% випадків, що у 2,6 разів частіше ніж у основній групі. У контрольній групі пацієнти вікової категорії 16-30 років займали друге рангове місце. Ранговий розподіл загального масиву розмісти пацієнтів даної вікової категорії на третьому ранговому місці і вони реєструвались у 15,6% випадків.

Шосте рангове місце серед пацієнтів основної групи було у вікової категорії «91 років. Таких пацієнтів у основній групі було 1,9%. Серед пацієнтів контрольної групи вони зустрічались майже так само часто і теж займали шосте

Таблиця 2

Аналіз розподілу основного масиву за статтю у вікових групах

Вік постраждалого	Стать					
	чоловіча			жіноча		
	абс.	%	Ri	абс.	%	Ri
≤15	-	-	-	-	-	-
16-30	10	11,4	4	4	5,8	5
31-45	23	26,1	2	12	18,8	3
46-60	25	28,4	1	16	23,2	2
61-75	21	23,9	3	24	34,8	1
76-90	8	9,1	5	11	15,9	4
≥91	1	1,1	6	2	2,9	6
Загалом	88	100,0	-	69	100,0	-

Таблиця 3

Аналіз розподілу контрольного масиву за статтю у вікових групах.

Вік постраждалого	Стать					
	чоловіча			жіноча		
	абс.	%	Ri	абс.	%	Ri
≤15	1	1,2	6	-	-	-
16-30	20	24,4	2	11	22,0	2
31-45	24	29,3	1	15	30,0	1
46-60	17	20,7	3	8	16,0	4
61-75	15	18,3	4	5	10,0	5
76-90	4	4,9	5	10	20,0	3
≥91	1	1,2	6	1	2,0	6
Загалом	82	100,0	-	50	100,0	-

рангове місце у розподілі. У загальному масиві пацієнти цієї вікової категорії зустрічались у 1,7% випадків і займали п'яте рангове місце. Пацієнти вікової категорії d"15 років у основній групі виявлені не були. Серед пацієнтів контрольної групи таких пацієнтів було лише 0,8% і вони займали останнє сьоме рангове місце.

Для визначення показників зв'язку, а також для верифікації вірогідності отриманих результатів ми провели поліхоричний аналіз, данні якого свідчать, що між ознакою вік та виникненням переломів у пацієнтів з COVID-19 у результативних групах існує прямий позитивний виражений зв'язок, а вказані положення знаходяться в межах поля вірогідності (чІ 31.8e" чІst 12.6) (p<0.05).

Для більш повної клініко-епідеміологічної характеристики пацієнтів з переломами на тлі COVID-19 нами було проведено аналіз статевої структури у вікових групах в основному і контрольному масиві. Аналіз даних у основному масиві наведено у таблиці 2.

Проведений аналіз статевої структури у вікових підгрупах основної групи вка-

зав на особливості розподілу. Серед чоловіків переломи на тлі COVID-19 найчастіше виявлялись у осіб вікової групи 46-60 років. Серед чоловіків таких пацієнтів було 28,4%. У підгрупі чоловіків саме ці пацієнти займали перше рангове місце. Осіб жіночої статі вікової категорії 46-60 років було виявлено 23,2% і ранговий розподіл розмістив їх на другому місці у підгрупі жінок. На другому ранговому місці у підгрупі чоловіків пацієнти вікової категорії 31-45

років. Таких пацієнтів у основній групі виявлено у 26,1% випадків. Осіб жіночої статі цієї вікової категорії зареєстровано 18,8%, що у 1,4 рази менше ніж чоловіків. Пацієнти жіночої статі вікової категорії 31-45 років займали третє рангове місце у розподілі.

Третє рангове місце серед осіб чоловічої статі займали пацієнти вікової категорії 61-75 років. У масиві чоловіків їх було 23,9%, в той час як осіб жіночої статі було 34,8%, що у майже у 1,5 рази більше. Саме пацієнти жіночої статі вікової категорії 61-75 років зустрічались найчастіше і займали перше рангове місце у розподілі. На четвертому ранговому місці у серед чоловіків були виявлені пацієнти вікової групи 16-30 років. Даний контингент хворих зустрічався у 11,4% випадків. У когорті жінок пацієнтів цієї вікової категорії було значно, удвічі менше, тому у ранговому розподілі підгрупи жінок вони займали п'яте рангове місце.

На п'ятому ранговому місці виявлялись пацієнти чоловічої статі вікової категорії 76-90 років. У основному масиві таких пацієнтів було 9,1%. Серед осіб жіно-

чої статі таких пацієнтів було 15,9%, що у 1,7 рази більше. Саме тому пацієнти жіночої статі вікової категорії 76-90 років у ранговому розподілі займали четверте рангове місце. Найрідше в обох підгрупах основного масиву зустрічались пацієнти вікової групи >91 років. Варто зауважити, що пацієнтів чоловічої статі у цій віковій категорії було майже утричі менше ніж пацієнтів жіночої статі. В обох випадках ці пацієнти займали останнє шосте рангове місце. Пацієнтів вікової категорії до 15 років в основному масиві виявлено не було.

Для визначення показників зв'язку та встановлення вірогідності наведених значень ми провели поліхоричний аналіз, який вказав, що між ознакою стать у вікових групах та виникненням переломів у пацієнтів з COVID-19 у результативних групах існує прямий позитивний виражений зв'язок, а вказані положення знаходяться в межах поля вірогідності ($\chi^2_{0,4} > \chi^2_{st} 12.6$) ($p < 0.05$).

Статевий розподіл у вікових підгрупах контрольного масиву також виявив деякі закономірності. Аналіз ознаки «стать» у вікових підгрупах контрольної групи наведений у таблиці 3

Аналіз даних розподілу за ознакою «стать» у вікових підгрупах контрольної групи вказав на такі особливості розподілу. Так, у доповідний період найчастіше переломи кісток реєструвались у пацієнтів вікової категорії 31-45 років. У контрольному масиві таких пацієнтів було виявлено у 29,3% випадків. Ранговий розподіл визначив їм перше рангове місце у підгрупі чоловіків. Серед пацієнтів жіночої статі найчастіше переломи були діагностовані також у осіб вікової категорії 31-45 років. У підгрупі жінок пацієнти цієї вікової категорії зустрічались у 30,0% випадків і також займали перше рангове місце.

Друге рангове місце у підгрупі чоловіків займали пацієнти вікової категорії 16-30 років. Постраждали чоловічої статі цієї вікової категорії зустрічались у 24,4% випадків. Приблизно у такому ж відсотку

випадків зустрічались і пацієнти жінки, що також розмістило їх на другому ранговому місці у розподілі. Дещо рідше у підгрупі чоловіків виявлялись пацієнти вікової категорії 46-60 років. Ця когорта налічувала 20,7% пацієнтів і у ранговому розподілі займала третє рангове місце. Серед пацієнтів жіночої статі вікова категорія 46-60 років зустрічалась у 16,0%. Ранговий розподіл розмістив їх на четвертому місці.

Пацієнти вікової категорії 61-75 років у когорті чоловіків займали четверте рангове місце. Вони виявлялись у 18,3% випадків. Жінки цієї вікової категорії зустрічались у 1,8 рази рідше, що змусило розмістити їх на п'ятому ранговому місці. Цікавою є ситуація з пацієнтами вікової категорії 76-90 років. У підгрупі чоловіків їх було виявлено 4,9%, і вони займали п'яте рангове місце. Серед осіб жіночої статі такі пацієнти зустрічались у 20,0% випадків, що віднесло їх на третє рангове місце у розподілі. Різниця у виявляемості серед пацієнтів чоловічої і жіночої статі становить 1 до 4. Найрідше у когорті чоловіків зустрічались пацієнти вікової групи >91 років. Вони зустрічались у 1,2% випадків і займали останнє шосте рангове місце. Пацієнти жіночої статі цієї вікової категорії також займали шосте рангове місце однак зустрічались у 1,7 рази частіше. У когорті чоловіків так само часто зустрічались пацієнти вікової групи <15 років, в той час як серед жінок подібних пацієнтів виявлено не було.

Як вказав аналіз даних наведених у поліхоричного аналізу між ознакою стать у вікових групах та виникненням переломів серед пацієнтів у доповідний період існує прямий позитивний помірної сили зв'язок, а вказані положення знаходяться поза меж поля вірогідності ($\chi^2_{10,6} > \chi^2_{st} 12.6$) ($p < 0.1$). Даний результат вказує на вплив інших регулюючих факторів.

Проведений аналіз статевої структури у вікових групах у доповідний період дозволив навести такі висновки:

1. У «доковідний період» переломи кісток скелета виявлялись у пацієнтів вікової

Рис. 1 Порівняльна характеристика статевої структури у вікових підгрупах

категорії 31-45 років як серед осіб чоловічої статі – 29,3% так і серед осіб жіночої статі – 30,0%.

2. Як у когорті чоловіків так і в когорті жінок переважали особи працездатного віку до 60 років: серед чоловіків це було виявлено у 75,6% випадків, а серед жінок – 68,0%.
3. Серед осіб похилого та старечого віку переважали особи жіночої статі, що було виявлено у 32,0% випадків, а серед чоловіків їх було лише 24,4% випадків.

Порівняльний аналіз статевої структури у вікових підгрупах серед пацієнтів масиву дослідження наведений на рисунку 1.

Як вказав порівняльний аналіз виникнення переломів кісток у дослідних групах існують відмінності у розподілі статевої структури. Так, серед травмованих чоловіків на тлі COVID-19 переважали особи вікової групи 45-60 років. У доковідний період переломи кісток скелета частіше реєструвались у пацієнтів вікової групи 31-45 років. Різниця між цими двома віковими категоріями становить лише 3%. В той же час серед жінок у період епідемії COVID-19 найчастіше виявлялись серед осіб вікової категорії 61-75 років. В доковідний період переломи кісток найчастіше спостерігались у пацієнтів жіночої статі вікової категорії 31-45 років. Варто заува-

жити, що серед чоловіків пік травмування приходився на вік 46-60 років, в той час як серед пацієнтів жіночої статі він спостерігався у віковій категорії 61-75 років. Вказані положення свідчать, що під час епідемії COVID-19 відбулось збільшення переломів кісток у пацієнтів середнього віку чоловічої статі пацієнтів похилого та старечого віку жіночої статі. На нашу думку, дані зміни пов'язані з введеним владою України локдауном, що значно зменшив можливості пересування осіб молодого і середнього віку. Ще одним фактором, що впливав на розповсюдженість переломів кісток у епідемічний період було більш часте ураження COVID-19 пацієнтів похилого та старечого віку.

Висновки:

1. У період пандемії COVID-19 виникли зміни статевої структури пацієнтів з переломами кісток скелета, коли найчастіше реєструвались пацієнти вікової категорії 61-75 роки. Було виявлено збільшення питомої ваги пацієнтів похилого та старечого віку у порівнянні з «доповідним періодом» у 1,5 рази, що вказує на перерозподіл структури травми. Співвідношення осіб працездатного віку та осіб похилого і старечого віку у епідемічний період становить майже 1 до 1, в той час як у доковідний період 2,5 до 1, що вказує на переважання осіб похилого віку серед пацієнтів з травматичними пошкодженнями та COVID-19.
2. Переломи на тлі COVID-19 найчастіше виникали в осіб чоловічої статі вікової категорії 46-60 років, а серед осіб жіночої статі – 61-75 років. Серед пацієнтів чоловічої статі переломи на тлі COVID-19 частіше виникали у осіб молодого і середнього віку – 65,9%, а серед жінок лише 47,8%. Серед осіб жіночої статі переважали особи похилого та старечого віку – 53,6%, а у підгрупі чоловіків пацієнтів старечого

та похилого віку було виявлено лише 34,1%

3. Під час епідемії COVID-19 відбулось збільшення переломів кісток у пацієнтів середнього віку чоловічої статі пацієнтів похилого та старечого віку жіночої статі. На нашу думку, дані зміни пов'язані з введеним владою України нокдауном, що значно зменшив можливості пересування осіб молодого і середнього віку.

References

1. Ashford R.U., Nichols J.S., Mangwani J. Annotation: The COVID-19 pandemic and clinical orthopaedic and trauma surgery. *J Clin Orthop Trauma*. 2020 Apr 2. doi: 10.1016/j.jcot.2020.04.002
2. Awad M.E., Rumley J.C.L., Vazquez J.A., Devine J.G. Perioperative Considerations in Urgent Surgical Care of Suspected and Confirmed COVID-19 Orthopedic Patients: Operating rooms protocols and recommendations in the Current COVID-19 Pandemic. *J Am Acad Orthop Surg*. 2020;28(11):451-463. doi: 10.5435/JAAOS-D-20-00227
3. Benazzo F, Rossi SMP, Maniscalco P, et al. The orthopaedic and traumatology scenario during Covid-19 outbreak in Italy: chronicles of a silent war. *Int Orthop*. 2020;44(8):1453–1459. doi: 10.1007/s00264-020-04637-3.
4. Caeiro-Rey J.R., Ojeda-Thies C., Cassinello-Ogea C., Sbez-Lopez M.P., Etxebarria-Fondda I., Pareja-Sierra T. COVID-19 y fractura por fragilidad de la cadera. Recomendaciones conjuntas de la Sociedad Española de Fracturas Osteoporóticas y la Sociedad Española de Geriatria y Gerontología COVID-19 and fragility hip fracture. Joint recommendations of the Spanish Society of Osteoporotic Fractures and the Spanish Society of Geriatrics and Gerontology *Rev Esp Geriatr Gerontol*. 2020; 55:300–308.
5. Clement ND, Hall AJ, Makaram N IMPACT-Restart: the influence of COVID-19 on postoperative mortality and risk factors associated with SARS-CoV-2 infection after orthopedic and trauma surgery. *Bone Joint Lett J*. 2020;102-B(12):1774–1781.
6. Ding B.T.K., Soh T., Tan B.Y., Oh J.Y., Mohd Fadhil M.F.B., Rasappan K., Lee K.T. Operating in a Pandemic: Lessons and Strategies from an Orthopaedic Unit at the Epicenter of COVID-19 in Singapore. *J Bone Joint Surg Am*. 2020 May 6. doi: 10.2106/JBJS.20.00568
7. Giuntoli M., Bonicoli E., Bugelli G., Valesini M., Manca M., Scaglione M. Lessons learnt from COVID 19: an Italian multicentric epidemiological study of orthopaedic and trauma services. *J Clin Orthop Trauma*. 2020;11(4):721–727. doi: 10.1016/j.jcot.2020.05.021.
8. Kumar Jain V., Lal H., Kumar Patralekh M., Vaishya R. Fracture management during COVID-19 pandemic: a systematic review. *J Clin Orthop Trauma*. 2020;11:S431–S441. doi: 10.1016/j.jcot.2020.06.035
9. Mi B., Xiong Y., Lin Z., Panayi A, Chen L., Liu G. COVID-19 Orthopaedic Safe Care Toolset. Guidelines for the Diagnosis and Management of Patients with Fracture and COVID-19. *J Bone Joint Surg Am*. 2020 May 5. doi: 10.2106/JBJS.20.00532.
10. Oguzkaya S, Misir A, Ozcamdalli M, Eken G, Kizkapan TB, Kurk MB, Uzun E. Impact of the COVID-19 pandemic on orthopedic fracture characteristics in three hospitals in Turkey: A multi-center epidemiological study. *Jt Dis Relat Surg* 2021;32(2):323-332.

*Вперше надійшла до редакції 05.05.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ У ПОСТРАЖДАЛИХ З АКУБАРОТРАВМОЮ

Тещук В.Й., Тещук Н.В., Руських О.О., Глухих О.П., Максютов О.О.
*Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, м. Одеса;
Комунальне некомерційне підприємство «Уманська центральна міська
лікарня» Уманської міської ради Черкаської області*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛУХОВОЙ ФУНКЦИИ У ПОСТРАДАВШИХ С АКУБАРОТРАВМОЙ

Тещук В.И., Тещук Н.В., Русских А.А., Глухих А.П., Максютов А.А.
*Военно-медицинский клинический центр Южного региона, г. Одесса;
Коммунальное некоммерческое предприятие «Уманская центральная
городская больница» Уманского городского совета Черкасской области*

RESULTS OF THE STUDY OF HEARING FUNCTION IN VICTIMS WITH ACUBAR TRAUMA

**Teshchuk V.J., Teshchuk N.V., Russkykh O.O., Hlukhykh O.P.,
Maksiutov O.O.,**
*Military Medical Clinical Center of the Southern Region of Ukraine, Odesa;
Communal non-profit enterprise "Uman Central City Hospital" of the Uman City
Council of the Cherkasy Region*

Summary/Резюме

The problem of providing medical assistance to victims with sensory-neural damage to hearing organs as a result of acubarotrauma (ABT) has become quite relevant nowadays. The paper analyzes the results of a comprehensive examination of 158 servicemen with ABT who received combat ABT during hostilities. According to the data of subjective audiometry, bilateral sensorineural disorders of auditory function are most often observed in examined servicemen with ABT. In a significant part of patients with ABT examined by us, who were in the area of hostilities, the phenomena of the phenomenon of accelerated increase in loudness were observed.

Key words: *Acubarotrauma, sensorineural deafness, audiometry, hearing thresholds.*

Проблема надання медичної допомоги постраждалим із сенсо-невральними пошкодженнями органів слуху внаслідок акубаротравми (АБТ) стала досить актуальною у наш час. У роботі проведено аналіз результатів комплексного обстеження 158 військовослужбовців з АБТ, які отримали бойову АБТ під час бойових дій. За даними суб'єктивної аудіометрії у обстежуваних військовослужбовців з АБТ, найчастіше спостерігаються двобічні сенсоневральні порушення слухової функції. У значної частини обстежених нами пацієнтів з АБТ, які перебували в зоні проведення бойових дій спостерігалися явища феномену прискороеного зростання гучності.

Ключові слова: *Акубаротравма, сенсоневральна приглухуватість, аудіометрія, пороги слуху.*

Проблема оказания медицинской помощи пострадавшим с сенсо-невральными повреждениями органов слуха в результате акубаротравмы (АБТ) стала достаточно актуальной в наше время. В работе проведен анализ результатов комплексно-

го обстеження 158 воєнослужачих із АБТ, отримавши боєву АБТ в ході боєвих дій. По даним суб'єктивної аудіометрії у обстежуваних воєнослужачих по АБТ, частіше всього спостерігаються двосторонні сенсоневральні порушення слухової функції. У значительній частині обстежених нами пацієнтів з АБТ, знайдених в зоні проведення бойових дій, спостерігалися прояви феномена прискореного росту гучності.

Ключевые слова: Акубаротравма, сенсоневральна тугоухість, аудіометрія, порог слуху.

Російсько-українська війна 2022-2023 рр. показала, що проблема надання медичної допомоги постраждалим із сенсоневральними пошкодженнями органів слуху внаслідок акубаротравми (АБТ) недостатньо акцентувалась, а основна увага приділялася медичному забезпеченню випадків, які позначалися як «контузія», облік яких виділявся окремо у структурі санітарних втрат. Тому оцінити поширеність та тяжкість даної патології у зв'язку з обмеженістю даних було складно. У зв'язку з переважанням у сучасній війні вибухової зброї, а також розвитку медичних технологій, методів надання спеціалізованої медичної допомоги, зростає потреба у ретельному вивченні всього спектру вражаючих чинників та їх наслідків при застосуванні існуючих засобів вибухової дії та відповідної організації медичного забезпечення. За останніми даними АБТ в умовах збройного конфлікту на сході України складала 6,6% – 7,1% в загальній структурі бойових санітарних втрат [1,2]. Серед великої кількості етіологічних чинників СНП одним з основних є шумовий фактор [3,4]. Серед шумових чинників, в свою чергу, особливе місце посідає вплив звуків високої інтенсивності – АБТ, яка може викликати значне ушкодження слухової системи. За цього в механізмі ураження вирішальне значення має висока інтенсивність звукової хвилі, що суттєво відрізняє її від звичайного виробничого шуму.

Результати клініко-експериментальних досліджень показали, що інтенсивна звукова дія, яка перевищує больовий поріг вуха людини викликає зміни досить розширеного характеру, однак найбільш

виражені вони в тих ділянках завитки, які відповідають сприйняттю спектрального складу діючих звукових частот [5].

Дослідження, присвячені АБТ, не чисельні [6-11]. Однак, на жаль, частота виникнення АБТ в Україні у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ 2022-2023рр. зростає. Питання діагностики та лікування порушень слухової функції, пов'язаних з АБТ, в тому числі отриманою в реальних бойових умовах, набули великої актуальності [12-16]. Зросли випадки пошкодження слухової системи внаслідок мінно-вибухової та інших варіантів АБТ. Це ставить вимоги швидко та надійно діагностувати порушення в різних структурах слухової системи у таких випадках та своєчасно надавати цілеспрямовану допомогу хворим. В 2022р. ми надавали допомогу військовослужбовцям з АБТ в умовах КНП «Уманська центральна міська лікарня» протягом десяти місяців. Проведені нами дослідження у даного контингенту показали певні особливості діагностики та лікування таких хворих не тільки порівняно з професійною приглухуватістю, отриманою внаслідок тривалого хронічного шумового впливу, але навіть при порівнянні з АБТ «мирного» часу.

Мета даного дослідження – визначити найбільш характерні прояви за даними суб'єктивної аудіометрії для діагностики сенсоневральних порушень (СНП) слуху у осіб, які отримали АБТ.

Матеріали і методи

Для досягнення поставленої мети нами було проведено аналіз результатів комплексного обстеження 158 військовослужбовців з АБТ, які перебували на

стаціонарному лікуванні в КНП « Уманська центральна міська лікарня » з 09.03.2022р. по 24.12.2022р. Аудиометричне дослідження виконувалось у звукоізолюваній камері, де рівень шумового фону не перевищував 30 дБ, за допомогою клінічного аудіометра AD629 фірми «Interacoustics» (Данія). Визначали пороги слуху на тони по кістковій та повітряній звукопровідності в звичайному (конвенціональному) діапазоні частот (0,125-8 кГц) та по повітряній провідності в розширеному (9-16 кГц) діапазоні. В усіх досліджуваних осіб також проводилась мовна аудіометрія (50% розбірливість тесту числівників за Є.М. Харшаком та 100% розбірливість мовного тесту Г.И.Гринберга, Л.Р. Зиндера. Крім того, в діапазонах 0,5; 2 та 4 кГц досліджувались диференціальні пороги (ДП) сили звуку по інтенсивності за допомогою методу Люшера, а також проводились камертональні проби Бінга і Федерічі та акуметрія.

Основний гурт складала 158 пацієнтів, які отримали АБТ під час перебування в зоні проведення бойових дій (військовослужбовці ЗСУ). Контрольний гурт склали 15 здорових осіб з нормальним слухом, які не мали скарг на порушення слуху, не мали контакту зі звуками високої інтенсивності та при обстеженні у них не було виявлено порушень з боку слухового аналізатора. Всього обстежено 173 військовослужбовців.

Ми відібрали для аналізу серед усіх обстежених нами хворих з АБТ, гурт з 158 військовослужбовцями з найбільш характерними, типовими формами аудіометричних кривих та ступенем вираженості сенсоневральної приглухуватості. Всього за період з

09.03.2023р. по 24.12.2023р. ми обстежили 489 військовослужбовців з АБТ.

Середній вік обстежених військовослужбовців складав (39,74±4,93) роки, всі обстежені були чоловічої статі.

Статистичну обробку отриманих результатів здійснювали за загально прийнятими методами математичної варіаційної статистики. Вірогідність змін і відмінностей між порівнювальними величинами оцінювали за критерієм достовірності різниці (t) за таблицею Стьюдента.

Результати та їх обговорення

Нами було проведено аналіз даних клінічних та інструментальних методів дослідження у відібраного гурту постраждалих військовослужбовців.

Перш за все ми проаналізували скарги, які висували обстежені нами пацієнти. Аналіз скарг в обстежених військовослужбовців, виявив таке (див. табл. 1).

За нашими даними, найчастішими і найбільш вираженими у обстежених нами хворих з АБТ, які перебували в зоні проведення бойових дій були скарги на зниження слухової функції (у 143 - 90,5%), суб'єктивний вушний шум (у 141 - 89,2%), закладеність у вухах (у 112 - 70,9%), запаморочення (у 98 - 62,02%), порушення рівноваги, координації (у 77-

Таблиця 1

Частота скарг пацієнтів з АБТ, які перебували в зоні проведення бойових дій

Скарги	Кількість хворих % (абс.)
Зниження слуху	90,5 (143)
Суб'єктивний шум	89,2 (141)
Закладеність у вухах	70,9 (112)
Запаморочення	62,02 (98)
Порушення пам'яті, уваги	29,1 (46)
Відчуття важкості в голові	27,2 (43)
Головний біль	44,9 (71)
Запаморочення	24,7 (39)
Дратівливість, підвищена емоційність	43,04 (68)
Вплив атмосферних змін на самопочуття (метеозалежність)	22,8 (36)
Порушення рівноваги, координації	20,9 (33)
Погана переносимість гучних звуків	39,9 (63)
Порушення сну	37,3 (59)

48,73%), головний біль (у 71 - 44,9%), підвищену дратівливість (у 68 - 43,04% випадків), погана переносимість гучних звуків (у 63 - 39,9%), порушення сну (у 59 - 37,3%).

Як видно з таблиці 1, домінують суб'єктивні скарги на зниження слуху, суб'єктивний шум, закладеність у вухах.

Суб'єктивний вушний шум відмічали 89,2% (141) обстежених нами хворих з АБТ, які перебували в зоні проведення бойових дій. Шум у вухах виникав після інтенсивного звукового впливу і у багатьох з них набував стійкого постійного характеру, періодично посилюючись, особливо при психоемоційних навантаженнях. Часто він мав «складні» характеристики, наприклад, високочастотний тон на тлі фонового шуму середньої інтенсивності. Інтенсивність вушного шуму іноді сягала (10-15) дБ над порогом.

Отже, практично всі обстежені нами хворі з АБТ, скаржилися на зниження слухової функції, різного ступеня. Часто вони зазначали, що їх дратують гучні звуки, особливо високочастотні. Також постраждали досить часто скаржилися на больові відчуття у вухах безпосередньо після АБТ (83- 52,5%).

Вираженими у обстежених нами військовослужбовців були і скарги, що відображають стан ЦНС – на головний біль 44,9% (71) і підвищену дратівливість в 43,04% (68) випадків, тяжкість в голові переважно в ділянці потилиці у 27,2% (43) пацієнтів. На порушення сну (тяжке засинання, короткочасний, поверхневий сон з частими пробудженнями, тривожними сновидіннями; вранці не відчували себе відпочилими, навпаки, почувалися втомленими) серед обстежених пацієнтів скаржилися 37,3% (59).

За цього слід також враховувати тривалість і вираженість таких відчуттів, як оглушення, закладеність вух, запаморочення, біль у вухах, порушення рівноваги (хиткість ходи), інтенсивність шуму. Часто обстежені нами військовослуж-

бовці скаржилися саме на тривалі закладеність вух, оглушення, запаморочення, порушення координації, наявність інтенсивного високочастотного шуму.

При проведенні отоскопії, у 54 пацієнтів (34,2%) було виявлено тьмяність барабаних перетинок, їх потовщення. У 48 хворих (30,4%) відмічалася ін'єкція судин по ходу руків'я молоточка. Певна згладженість контурів та скорочення світлового рефлексу були виявлені у 56 (35,4%) пацієнтів.

Аналіз обставин, у яких військовослужбовцями було отримано АБТ, показав, що найчастіше (138 - 87,3%) це відбувалося під час активних бойових дій. Найчастіше військовослужбовці піддавалися впливу АБТ у бойовому зіткненні з використанням гранатометів (83 - 52,5%), а також під час обстрілів позицій з мінометів (104 - 65,8%) та тяжкої і реактивної артилерії (46- 29,1%). У обстежених нами військовослужбовців часто мали місце супутні ураження під час виникнення акутравми - контузія, осколкові поранення, черепно-мозкові травми (ЧМТ), тощо, нерідко у поєднанні, тобто бійці отримували комбіноване ураження, політравми. Аналіз таких травм показав, що найчастіше АБТ поєднувалися з контузіями (79 - 50,0%), ЧМТ (64 - 40,5%) та пораненнями, в т.ч. осколковими (36 - 22,8%).

За даними суб'єктивної аудіометрії у осіб з АБТ, які перебували у зоні проведення бойових дій, нами було виявлено порушення за типом звукосприйняття, різного ступеня. Частіше всього серед усіх обстежених нами пацієнтів, ми спостерігали двобічне асиметричне (різного ступеня вираженості асиметрії) ураження базальних або медіобазальних відділів завитки. За даними порогової тональної аудіометрії в конвенціональному діапазоні частот в переважній більшості випадків ми спостерігали низхідний, часто - обривчастий тип кривої та характерне підвищення порогів у зоні 4 та 6 кГц. Порушення слуху у обстежених нами хворих даного контингенту нерідко

супроводжуються порушеннями розбірливості мовного тесту, явищами дискомфорту, відносно зниженими або низькими ДП за Люшером, особливо в межах 4 кГц. Відомо, що низькі ДП за методом Люшера, а також парадоксальне падіння та уповільнене зростання мовного тесту свідчать про порушення функції завитки та наявність феномену прискореного зростання гучності (ФПЗГ). Такі хворі зазвичай скаржилися на підвищену дратівливість, погану переносимість гучних звуків, після АБТ у них довго тривали оглушеність, запаморочення, закладеність вух, порушення рівноваги, порушення сну.

За даними високочастотної тональної аудіометрії ми часто спостерігали «обрив» - відсутність слухової чутливості до тонів розширеного (9-16) кГц діапазону частот.

Тому у представленій роботі нами були відібрані для аналізу 158 військовослужбовців з АБТ саме з асиметричними сенсоневральними порушеннями (90 осіб з двобічним асиметричним порушенням слухової функції та 68 осіб з однібічним порушенням слуху) і низхідним типом кривої. Порівнюючи середньостатистичні показники тональної порогової аудіометрії конвенціонального (0,125-8) кГц діапазону частот з аудіометричними показниками контрольного гурту нами була виявлена достовірна відмінність в показниках порогів слуху на тони, починаючи з 2 кГц. Ще більш виражене погіршення показників виявлене при порівняльному аналізі порогів слуху на тони розширеного діапазону частот між вищевказаними гуртами, де спостерігалось достовірне підвищення порогів чутності до частот усього досліджуваного діапазону. Зауважимо, що частиною пацієнтів деякі тони розширеного діапазону взагалі не сприймалися – спостерігався «обрив» слухової чутливості.

Отже, найбільш виражене достовірне підвищення порогів слухової чутливості у обстежених нами військовослужбовців з АБТ спостерігалось у межах 4,

6 та 8 кГц конвенціонального, та на усіх частотах досліджуваного високочастотного (9-16 кГц) діапазонів. На частотах 4, 6 та 8 кГц відповідні значення середньостатистичних порогів слуху до тонів становили $(36,31 \pm 3,92)$, $(41,47 \pm 4,02)$ та $(48,94 \pm 4,05)$ дБ відповідно.

Середньостатистичні пороги 50% розбірливості тесту числівників Є.М. Харшака по кістковій та повітряній провідності і 100% розбірливості словесного тесту Г.І. Грінберга і Л.Р. Зіндера також були достовірно підвищеними у гурті пацієнтів з АБТ, які перебували в зоні проведення бойових дій, порівняно з контрольним гуртом. У 42-26,6% випадків мали місце уповільнене зростання розбірливості мовного тесту при збільшенні рівня звукового тиску, явища дискомфорту на високих інтенсивностях сигналу.

Щодо величин диференційних порогів (ДП) за методом Люшера, то в гурті військовослужбовців з АБТ в діапазоні 0,5 кГц вони знаходились в межах норми і становили $(1,68 \pm 0,14)$, але були зниженими в межах частот 2 кГц та 4 кГц і відповідно становили: $(0,87 \pm 0,11)$, $(0,73 \pm 0,12)$ дБ. Загалом серед обстеженого нами гурту військовослужбовців низькі та відносно знижені значення ДП за Люшером були виявлені у 48 - 30,4% випадків.

За даними мовної та надпорогової аудіометрії серед обстежених нами військовослужбовців у 56-35,4% випадків ми спостерігали ознаки ураження рецепторного відділу слухового аналізатора, про що свідчили явища феномену прискореного зростання гучності (ФПЗГ).

Отже, за даними суб'єктивної аудіометрії у обстежених нами хворих з АБТ, які перебували в зоні проведення бойових дій спостерігаються виражені сенсоневральні порушення слухової функції, переважно базальної та медіобазальної частини завитки, часто – з явищами ФПЗГ, що свідчить про дисфункцію рецепторного відділу слухового аналізатора.

Висновки:

1. Найчастіше і найбільш вираженими у хворих з АБТ, які перебували в зоні проведення бойових дій, були скарги на: зниження слухової функції у 143 пацієнтів (90,5%), суб'єктивний вушний шум у 141- 89,2%, закладеність у вухах у 112- 70,9%, запаморочення у 98 (62,02%), головний біль у 71 (44,9%), підвищену дратівливість у 68 (43,04%) пацієнтів, погана переносимість гучних звуків у 63(39,9%) випадках, порушення сну у 59 (37,3%) обстежуваних. Шум у вухах виникав одразу після інтенсивного звукового впливу і у багатьох з постраждалих набував стійкого постійного характеру, періодично посилюючись, особливо при психоемоційних навантаженнях. Також постраждалі досить часто скаржилися на больові відчуття у вухах безпосередньо після АБТ.
2. За даними суб'єктивної аудіометрії у обстежуваних військовослужбовців з АБТ найчастіше спостерігалися двобічні асиметричні сенсоневральні порушення слухової функції. Порушення на тональних аудіометричних кривих у обстежених нами пацієнтів з АБТ, які перебували в зоні проведення бойових дій, переважно мали низхідний, часто - обривчастий тип з ураженням базальної та медіобазальної частини завитки з найбільш вираженим підвищенням порогів слуху до тонів у діапазоні 4-8 кГц. На частотах 4, 6 та 8 кГц відповідні значення середньостатистичних порогів слуху до тонів становили $(36,31 \pm 3,92)$, $(41,47 \pm 4,02)$ та $(48,94 \pm 4,05)$ дБ відповідно.
3. У значної частини обстежених нами пацієнтів з АБТ, які перебували в зоні проведення бойових дій спостерігалися явища ФПЗГ: уповільнене зростання розбірливості мовного тесту та зниження ДП за Люшером в діапазоні 2 та 4 кГц, що свідчить про ураження рецепторного відділу слу-

хового аналізатора у таких хворих.

Література

1. Білий В.Я. Сучасні підходи до побудови системи лікувально-евакуаційних заходів як основи медичного забезпечення військ в особливий період / В.Я. Білий, А.В., Верба, М.І. Бадюк та ін. / Наука і оборона – К.:2016. – № 2. - 2016.- С. 34-41.
2. Тещук В.Й., Тещук Н.В., Руських О.О., Максютів О.О., Москаленко Є.І. Психоневрологічні аспекти акубаротравми у військовослужбовців Збройних Сил України / Актуальні проблеми транспортної медицини.- № 4 (70).- 2022.- С. 36-46.
3. Шидловська Т.В. Сенсоневральна приглухуватість / Т.В.Шидловська, Д.І.Заболотний, Т.А. Шидловська / К.: «Логос».-2006. -779 с.
4. Michler S.A. Expression of plasticity associated proteins is affected by unilateral noise trauma /S.A. Michler, R. E. Illing, R. Laszig// 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery. Abstracts: Laryngo-Rhino-Otologie. -2000.- №.1(Suppl. 79). - 202р.
5. Пальчун В.Т. Состояние слухового и вестибулярного анализаторов у больных с минно-взрывной травмой / В.Т.Пальчун, Н.Л.Кунельская, Е.М. Полякова и др./ Вестн. оторинолар.- 2006.- №4.- С.24-26.
6. Гапноева Э.Т. Особенности поражения слухового анализатора при минно-взрывной травме / Э.Т.Гапноева, Д.Б. Кирсанова / Вестн. оторинолар. – 2006. – №1. – С.51-54.
7. Гапноева Э.Т., Кирсанова Д.Б. Особенности поражения слухового анализатора при минно-взрывной травме / Вестн. оторинолар.- 2006.- №1.- С.51-54.
8. Гаров Е.В., Антонян Р.Г., Сидорина Н.Г. Лечение больных с функциональным поражением слуха при взрывной баротравме / Вестн. оторинолар.- 2005.- №34.- С.35-37.
9. Наш опыт оказания медицинской помощи пострадавшим с ранениями ЛОР-органов из зоны АТО в период весна-лето 2015 / [Днепропетровская обласная клиническая больница им. И.И.Мечникова, Днепропетровская медицинская академия]/ ЖВНГХ.- 2015. №5-с.- 81с.
10. Петрук Л.Г. Сенсоневральні та гемодинамічні порушення при акубаротравмі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук.- К., 2014.- 20 с.
11. Полякова Е.П. Патогенетические аспекты кохлеовестибулярных нарушений при ударно-взрывном и механическом воздействии на структуры головного мозга / Вестн. ото-

- ринолар.- 2006.- №3.- С.34-37.
12. Березнюк В.В. Особливості надання допомоги при ураженні органу слуху внаслідок бароакустичної травми / [В.В.Березнюк, А.В. Зайцев, Д.В. Лищенко та ін.]/ЖВНГХ. --2015. - №5-с.- С.8-9.
 13. Кіщук В.В. Бароакутравма мінно-вибухового походження (Бібліографічний огляд) / [В.В.Кіщук, А.І. Барціховський, І. П. Марцинкоаська та ін.] / ЖВНГХ.- 2015.- №5-с.- С.71-72.
 14. Шидловська Т.А. Дані об'єктивних методів дослідження слухового аналізатора у осіб, які знаходилися в зоні проведення анти терористичної операції / Т.А.Шидловська, Л.Г. Петрук / ЖВНГХ.- №5, 2015.- С. 22-29.
 15. Шидловська Т.А. Дані суб'єктивної аудіометрії у осіб, які знаходилися у зоні проведення антитерористичної операції / Т.А.- Шидловська, Л.Г. Петрук / ЖВНГХ.- №3, 2015.- С. 56-63.
 16. Шидловська Т.А. Стан рецепторного відділу слухового аналізатора у осіб, які знаходилися у зоні проведення антитерористичної операції / Т.А.Шидловська, Л.Г. Петрук / ЖВНГХ.- №5-с, 2015.- С. 191-192.
 - Gapnoeva, D.B. Kirsanova / Vestn. otorhinolary – 2006. – No. 1. - P.51-54.
 7. Gapnoeva E.T., Kirsanova D.B. Features of damage to the auditory analyzer in mine-explosive trauma / Vestn. otorhinolar.- 2006.- No. 1.- P.51-54.
 8. Garov E.V., Antonyan R.G., Sydorina N.G. Treatment of patients with functional hearing loss in explosive barotrauma / Vestn. otorhinolar.- 2005.- No. 34.- P. 35-37.
 9. Our experience of providing medical care to victims with injuries of ENT organs from the ATO zone in the spring-summer period of 2015 / [Dnepropetrovsk regional clinical hospital named after I.I. Mechnikova, Dnipropetrovsk Medical Academy]/ ZhVNGH.- 2015. No. 5-p.- 81 p.
 10. Petruk L.G. Sensorineural and hemodynamic disturbances in acubarotrauma: author's review. thesis for obtaining sciences. candidate degree honey. Nauk. - K., 2014. - 20 p.
 11. Polyakova E.P. Pathogenetic aspects of cochleovestibular disorders caused by shock-explosive and mechanical effects on brain structures / Vestn. otorhinolar.- 2006.- No. 3.- P.34-37.

References

1. Belyi V.Ya. Modern approaches to building a system of medical and evacuation measures as the basis of medical support for troops in a special period / V.Ya. Belyy, A.V., Verba, M.I. Badyuk et al. / Science and defense - K.: 2016. - No. 2. - 2016. - P. 34-41.
2. Teshchuk V.Y., Teshchuk N.V., Ruskiikh O.O., Maksyutov O.O., Moskalenko E.I. Psychoneurological aspects of acubarotrauma in servicemen of the Armed Forces of Ukraine / Actual problems of transport medicine.- No. 4 (70).- 2022.- P. 36-46.
3. Shidlovska T.V. Sensorineural deafness / T.V. Shidlovska, D.I. Zabolotny, T.A Shidlovska / K.: "Logos".-2006. -779 p.
4. Michler S.A. Expression of plasticity associated proteins is affected by unilateral noise trauma /S.A Michler, R. E. Illing, R. Laszig// 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery. Abstracts: Laryngo-Rhino-Otologie.-2000.- No.1 (Suppl. 79). - 202
5. Palchun V.T. State of auditory and vestibular analyzers in patients with mine-explosive trauma / V.T. Palchun, N.L. Kunelskaya, E.M. Polyakova et al./ Vestn. otorhinolar.- 2006.- No. 4.- P.24-26.
6. Gapnoeva E.T. Features of auditory analyzer damage in mine-explosive trauma / E.T.
12. Bereznyuk V.V. Peculiarities of providing assistance for damage to the hearing organ due to baroacoustic trauma / [V.V. Bereznyuk, A.V. Zaitsev, D.V. Lyshchenko and others] / ZhVNGKh. --2015. - No. 5-p. - P. 8-9.
13. Kishchuk V.V. Barocut trauma of mine-explosive origin (Bibliographic review) / [V.V. Kishchuk, A.I. Bartsikhovskiy, I. P. Marcinkoaska and others] / ZhVNGH.- 2015.- No. 5-p.- P. 71-72.
14. Shidlovska T.A. Data of objective methods of hearing analyzer research in persons who were in the area of the anti-terrorist operation / T.A Shidlovska, L.H. Petruk / ZhVNGH. - No. 5, 2015. - P. 22-29.
15. Shidlovska T.A. Subjective audiometry data of persons who were in the area of the anti-terrorist operation / T.A. Shidlovska, L.H. Petruk / ZhVNGKh.. - No. 3, 2015. - P. 56-63.
16. Shidlovska T.A. The condition of the receptor part of the auditory analyzer in persons who were in the area of the anti-terrorist operation / T.A. Shidlovska, L.H. Petruk / ZhVNGKh.- No. 5-s, 2015.- P. 191-192.

*Вперше надійшла до редакції 03.05.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З УРАЖЕННЯМ КОЛІННОГО СУГЛОБУ ПРИ ГЕМОФІЛІЇ

Авер'янов Є.В.¹, Шкрєбко В.О.²

¹ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України»

²Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОРАЖЕНИЕМ КОЛЕННОГО СУСТАВА ПРИ ГЕМОФИЛИИ

Аверьянов Е.В.¹, Шкрєбко В.О.²

¹ГУ «Институт гематологии и трансфузиологии НАМН Украины»

²Национальный медицинский университет им. О.А. Богомольца

ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF THE KNEE JOINT IN HEMOPHILIA

Averyanov E.V.¹, Shkrebko V.O.²

¹State University "Institute of Hematology and Transfusion of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine"

²National Medical University named after O.O. Bogomolets

Summary / Резюме

Almost all patients with a severe form of hemophilia have damage to large joints in the form of hemophilic arthropathy, up to 90% of such patients require surgical orthopedic care. Providing surgical care to patients with hemophilia and knee joint pathology presents significant difficulties. The aim of our study was to determine the results of surgical treatment in patients with knee joint damage and hemophilia. In order to carry out our research, we analyzed 77 cases of hemophilia that were under inpatient and outpatient treatment at the "Kyiv City Clinical Hospital No. 9" in the period from 2008 to 2022. Both after surgical synovectomy and after total knee arthroplasty, good results are noted both with the help of the Lysholm survey scale and the objective KSS scale. After total arthroplasty, excellent and good results are significantly more than after surgical synovectomy (Lysholm scale 77.4% vs. 60.4%, KSS scale – 82.3% against 51.1%). The rate of postoperative complications is half as low among patients with surgical synovectomy, but functional results are better among patients with total knee arthroplasty.

Key words: *hemophilia, arthropathy, synovectomy, total arthroplasty*

Практически все пациенты с тяжелой формой гемофилии имеют поражение крупных суставов в виде гемофилической артропатии, до 90% таких больных нуждаются в хирургической ортопедической помощи. Оказание хирургической помощи пациентам с гемофилией и патологией коленного сустава представляет значительные затруднения. Целью нашего исследования было определение результатов хирургического лечения у пациентов с поражением коленного сустава и гемофилией. Для выполнения нашего исследования нами было проанализировано 77 случаев гемофилии, находившихся на стационарном и амбулаторном лечении в КНП «Киевская городская клиническая больница №9» в период 2008-2022 гг. Как после хирургической синовэктомии,

так и после тотальной артропластики коленных суставов отмечаются хорошие результаты как с помощью опросной шкалы Lysholm так и объективной шкалы KSS. После тотальной артропластики отличных и хороших результатов значительно больше, чем после хирургической синовэктомии 60,4%, шкала KSS – 82,3% против 51,1%). Уровень послеоперационных осложнений вдвое ниже среди пациентов с хирургической синовэктомией, однако функциональные результаты лучше среди пациентов с тотальной артропластикой коленных суставов.

Ключевые слова: гемофилия, артропатия, синовэктомия, тотальная артропластика

Практично всі пацієнти з тяжкою формою гемофілії мають ураження великих суглобів у вигляді гемофілічної артропатії, до 90% таких хворих потребують хірургічної ортопедичної допомоги. Надання хірургічної допомоги пацієнтам з гемофілією та патологією колінного суглобу представляє значні труднощі. Метою нашого дослідження було визначення результатів хірургічного лікування у пацієнтів з ураженням колінного суглобу та гемофілією. Для виконання нашого дослідження нами було проаналізовано 77 випадки гемофілії, що знаходились на стаціонарному та амбулаторному лікуванні у КНП «Київська міська клінічна лікарня №9» у період 2008 по 2022 роки. Як після хірургічної синовектомії, так і після тотальної артропластики колінних суглобів відмічаються добрі результати як за допомогою опитувальної шкали Lysholm так і об'єктивної шкали KSS, Після тотальної артропластики відмінних та добрих результатів значно більше ніж після хірургічної синовектомії (Шкала Lysholm 77,4% проти 60,4%, шкала KSS – 82,3% проти 51,1%). Рівень післяопераційних ускладнень удвічі нижчий серед пацієнтів з хірургічною синовектомією, однак функціональні результати кращі серед пацієнтів з тотальною артропластикою колінних суглобів.

Ключові слова: гемофілія, артропатія, синовектомія, тотальна артропластика

Вступ

Сьогодні гемофілію вважають гематологічно-ортопедичним захворюванням, що розвивається внаслідок ураження різних анатомічних структур опорно-рухової системи, серед яких домінують синовіальні оболонки суглобів - так звані «суглоби-мішені», майже у всіх хворих на гемофілію [4]. Зміни, які виникають у синовіальній оболонці суглобів, описують як спричинене кров'ю захворювання суглоба (Blood induced joint disease, BIJD) [9].

На сучасному етапі розвитку гематології та трансфузіології основним методом лікування гемофілії залишається замісна терапія препаратами факторів зсідання крові. Своєчасна замісна гемостатична терапія уповільнює або навіть унеможливує розвиток гемофілічної артропатії, скорочує частоту госпіталізацій з приводу гострих кровотеч, покращує соціальну адаптацію [7]. Однак практично всі пацієнти з тяжкою формою гемофілії мають ураження великих суглобів у вигляді гемофілічної артропатії, до 90% таких хво-

рих потребують хірургічної ортопедичної допомоги [4] Надання хірургічної допомоги пацієнтам з гемофілією та патологією колінного суглобу представляє значні труднощі і, як правило, своєчасно не здійснюється, оскільки викликає побоювання більшість лікарів ортопедів-травматологів за кінцевий результат. Завдяки застосуванню замісної терапії при гемофілії розширено показання до хірургічного лікування хворих із хронічними захворюваннями суглобів [6]. Серед сучасних методів хірургічного лікування гемофілічної артропатії на передній план виходять синовектомію та тотальне ендопротезування колінного суглобу. Після призначення замісної терапії хворим виконується як відкрита так і артроскопічна синовектомія. Тотальне ендопротезування колінного суглобів залишається методом першого вибору для полегшення болю, відновлення функціонального статусу та подальшого зменшення епізодів кровотеч після неефективності консервативного лікування пацієнтів з гемофілічною артропатією [10].

На сьогоднішній день існують різні погляди на результати хірургічного лікування гемофілітичної артропатії. Враховуючи вищенаведене метою нашого дослідження було визначення результатів хірургічного лікування у пацієнтів з ураженням колінного суглобу та гемофілією.

Метою нашого дослідження був аналіз результатів хірургічного лікування пацієнтів з ураженням колінного суглобу при гемофілії

Матеріали і методи

Для виконання нашого дослідження нами було проаналізовано 77 випадки гемофілії, що знаходились на стаціонарному та амбулаторному лікуванні у КНП «Київська міська клінічна лікарня №9» у період 2008 по 2022 роки. Враховуючи особливості гемофілії, всі 100% пацієнтів були чоловічої статі. Середній вік становив $39,4 \pm 5,8$ років. У 67 (87,0%) виявлена гемофілія типу А, а у 10 (13,0%) – гемофілія типу В. У всіх пацієнтів була виявлена гемофілічна артропатія та планувалось або виконано оперативне втручання на колінних суглобах. У 52 пацієнтів (67,5%) спостерігалось одностороннє ураження колінного суглобу, а у 25 пацієнтів (32,5%) – двобічне ураження. З метою якісного аналізу масив дослідження був поділений на дві групи. До першої групи увійшли 43 (55,8%) пацієнти, яким було виконана хірургічна синовектомія. Показом до оперативного втручання була гемофілітична артропатія II-III ступеню, з гемартрозами до 5 разів на рік. Середній вік пацієнтів становив $34,4 \pm 4,8$ років. До другої групи увійшли 34 (44,2%) пацієнти, яким виконана операція тотального ендопротезування колінного суглобу. Показом до операції було наявність гемофілітичною артропатії колінного суглобу III-IV ступеню, з наявністю нестабільності та осьової деформації у суглобі. Середній вік пацієнтів становив $40,1 \pm 5,5$ років. Техніка тотального ендопротезування колінного суглобу була стандартною. Схема гомо статичного супроводу операції тотального ендопротезування колінного суглобу розроблялась лікарем гематологом у співпраці з

лікарем ортопедом-травматологом і приймала до уваги оцінку кліренса факторів VIII та IX у передопераційному та післяопераційному періодах. Оцінку результату лікування оцінювали через 3 місяці після оперативного лікування. Для оцінки результатів лікування будь якого захворювання існує безліч методів. Однак не всі вони є науково доведеними. Для об'єктивної оцінки функціональних результатів хірургічного лікування існують загально визнані шкали, що використовуються у всьому світі. У нашому дослідженні для визначення результатів хірургічного лікування пацієнтів з гемофілітичною артропатією ми використали дві шкали, які з успіхом використовуються для визначення функції колінного суглобу. Першою була використана шкала Lysholm. Ця шкала досягла стандарту, необхідного для того, щоб стати об'єктивним оцінювачем результатів лікування колінного суглобу. Шкала Lysholm складається з восьми пунктів, кожній відповіді на запитання присвоюється довільна оцінка за шкалою, що зростає. Загальний бал є сумою кожної відповіді на вісім запитань і може коливатися від 0 до 100, де вищі бали вказують на кращий результат із меншою кількістю симптомів або інвалідності. Оцінки також класифікуються як відмінні (95-100), хороші (84-94), задовільні (65-83) і погані (<65). Особливістю цієї шкали є оцінювання результатів лікування самим хворим, однак це відбувається під контролем лікаря.

Іншим інструментом в оцінюванні результатів хірургічного лікування була шкала KSS. Особливістю цієї шкали є можливість як клінічної оцінки колінного суглобу, так і оцінка можливостей пацієнта. Ця шкала оцінює функцію колінного суглобу за бальною оцінкою таких ознак як наявність болю, дефіцит активного розгинання, наявність згинальної контрактури, ось кінцівки, стабільність у суглобі, амплітуда рухів та інші. Інтерпретація результатів дослідження:

- 85-100 балів – результат відмінний;
- 70-84 балів – результат хороший;

- 60-69 балів – результат задовільний;
- Менше 60 балів — результат незадовільний.

Результати

Аналіз результатів лікування у групах спостереження за шкалою Lysholm наведені у таблиці 1.

Аналіз результатів хірургічного лікування пацієнтів з гемофілітичною артропатією вказав на такі результати. Так, як у пацієнтів з синовектомію так і у пацієнтів з тотальною артропластиком колінних суглобів найчастіше реєструвався хороший результат лікування. В обох групах спостереження цей результат був на першому ранговому місці у розподілі. Варто зауважити, що кількість добрих результатів у другій групі був дещо вищим.

Задовільний результат лікування серед пацієнтів першої групи реєструвався у 23,2% пацієнтів. Саме ця когорта займала друге рангове місце у розподілі. Такий результат лікування відмічався і у другій групі, однак таких пацієнтів тут було дещо менше і вони займали третє рангове місце у розподілі.

Відмінні результати лікування у першій групі були виявлені у 20,9% випадків. У цій групі пацієнти з відмінним результатом лікування займали третє рангове місце. Серед пацієнтів другої групи цей клінічний результат виявлявся частіше, у 32,3% випадків і займав друге рангове місце.

Найрідше у пацієнтів першої групи виявлявся незадовільний результат лікування. При виконанні синовектомії незадовільні результати були виявлені у 16,3% пацієнтів. Серед пацієнтів з тотальною артропластиком колін-

них суглобів також був виявлений негативний результат лікування. Це було зафіксовано лише в одному випадку, що становило 2,9% масиву групи. Варто зауважити, що серед пацієнтів з тотальним ендопротезування колінних суглобів незадовільний результат виявлявся у 5,6 разів рідше ніж після синовектомії колінних суглобів. В обох групах пацієнти з незадовільним результатом лікування займали четверте рангове місце.

Для визначення вірогідності виявлених показників нами було проведено поліхоричний аналіз за методикою Пирсона. Показник взаємного сполучення ϕ^2 0,2202, поліхоричний показник зв'язку C 0,4246, критерій вірогідності Пирсона χ^2 16,5444. Вказані показники свідчать, що аналіз результатів хірургічного лікування колінного суглобу у хворих з гемофілією за шкалою Lysholm знаходиться у межах поля вірогідності χ^2 16,54 > χ^2_{st} 7,85), ($p < 0,05$).

Аналіз результатів лікування у групах спостереження за шкалою KSS наведені у таблиці 2.

Як вказав аналіз таблиці 2 найбільше пацієнтів в обох групах спостереження отримали добрий результат хірургічно-

Таблиця 1

Розподіл результатів хірургічного лікування у пацієнтів дослідних груп за шкалою Lysholm

Результат лікування	1гр Абс.	1гр. %	Ранг	2гр. Абс.	2гр. %	Ранг
Відмінно (95-100)	9	20,9	3	11	32,3	2
Добре (85-94)	17	39,5	1	16	47,1	1
Задовільно (65-83)	10	23,2	2	6	17,6	3
Незадовільно ≤64	7	16,3	4	1	2,9	4
Загалом	43	100,0	-	34	100,0	-

Таблиця 2

Розподіл результатів хірургічного лікування у пацієнтів дослідних груп за шкалою KSS.

Результат лікування	1гр Абс.	1гр. %	Ранг	2гр. Абс.	2гр. %	Ранг
Відмінно (85-100)	8	18,6	4	10	29,4	2
Добре (70-84)	14	32,5	1	18	52,9	1
Задовільно (60-69)	11	25,6	2	5	14,7	3
Незадовільно ≤60	10	23,2	3	1	2,9	4
Загалом	43	100,0	-	34	100,0	-

го лікування гемофілічної артропатії колінних суглобів. Однак у групі 2 таких пацієнтів було в 1,6 рази більше. В обох групах такі пацієнти займали перше рангове місце. Задовільні результати у першій групі виявлялись у 25,6% пацієнтів. Саме вони займали друге рангове місце у цій групі. Серед пацієнтів другої групи задовільний результат зустрічався у 14,7% випадків, що у 1,7 рази рідше ніж у першій групі. Ранговий розподіл розмістив цих пацієнтів на третє місце.

Незадовільні результати серед пацієнтів першої групи спостерігались у 23,2% випадків. Ці пацієнти займали третє рангове місце у розподілі. На відміну від другої групи де незадовільні результати лікування спостерігались у 2,9% випадків. Різниця більш ніж у 8 разів вказує на пріоритетність використання методу тотальної артропластики колінних суглобів у пацієнтів з гемофілією.

Найрідше серед пацієнтів першої групи спостерігався відмінний результат лікування. Серед пацієнтів з синовектомію такий результат хірургічного лікування відмічався у 18,6% пацієнтів. Ранговий розподіл розмістив їх на останнє четверте рангове місце. Серед пацієнтів другої групи відмінний результат спостерігався у 29,4% випадків, що у 1,6 рази частіше ніж у першій групі. Саме ці пацієнти займали друге рангове місце у розподілі.

Для визначення вірогідності виявлених показників нами було проведено поліхоричний аналіз за методикою Пірсона. Показник взаємного сполучення ϕ^2 0,3435, поліхоричний показник зв'язку C 0,5056, критерій вірогідності Пірсона χ^2 11,6971. Вказані показники свідчать, що аналіз результатів хірургічного лікування колінного суглобу у хворих з гемофілією за шкалою KSS знаходиться у межах поля вірогідності χ^2 11.70 > χ^2_{st} 7,85), ($p < 0,05$).

У порівнянні з пацієнтами з хірургічною синовектомією, пацієнти з після тотальної артропластики колінного сугло-

бу, як правило, мають кращий післяопераційний функціональний результат. Одним з найважливіших параметрів оцінки результатів хірургічного втручання з тісною кореляцією з якістю життя є ROM. Зокрема, для рухливості пацієнта важливе значення має розгинання коліна, тобто рівень післяопераційної згинальної контрактури, що впливає на функцію прооперованого суглоба, а також порушує ходу та повсякденну діяльність. Крім того, згинальна контрактура колінного суглоба, особливо її швидке прогресування, є одним із важливих критеріїв показання до тотального ендопротезування колінного суглобу при гемофілії. Середній показник передопераційної функції колінного суглоба у першій групі був з 41,4 а у другій групі 35,8 балів. Середній об'єм рухів після операції синовектомії становив 73,4° із середньою згинальною контрактурою 22,6°, тоді як після тотальної артропластики об'єм рухів становив у середньому 93,5° із середньою згинальною контракту 6,1°. Подібні результати повідомляє Ernstbrunner та співавт.(2017) коли вказують, що після тотальної артропластики вдалось досягти середню згинальну контрактуру у 6°. Клінічний і функціональний показник KSS у пацієнтів після синовектомії та тотального ендопротезування колінного суглобу значно покращився з 36 і 30 балів, відповідно; перед операцією до післяопераційних 73 і 78 балів [3].

Пацієнти з гемофілією після тотальної артропластики колінного суглобу очікують на покращення пересування, оскільки операція покращує їх здатність розгинати суглоб. Серед пацієнтів першої групи відмічалось покращення згинання у середньому на 4,9° після операції. У той же час серед пацієнтів другої групи цей показник склав 6,1°. У 8 колінних суглобах (10,4%) в загальному масиві виникли післяопераційні ускладнення. У першій групі 7,0% пацієнтів мали ускладнення після оперативного втручання. У 66,6% з них був діагностованим гемартроз ($n=2$), пошкодження медіальної колатеральної

зв'язки у 33,4% пацієнтів (n=1), У другій групі ускладнення виникли у 5 (14,7%). Серед них у 40,0% виникла ригідність (n=2), у 60,0% — глибока перипротезна інфекція (n=3).

Обговорення

Kubель та співавт. (2018) надали інформацію що серед пацієнтів з гемофілічною артропатією та тотальною артропластикою колінних суглобів післяопераційні ускладнення становили 13,0%. Серед них превалювали гемартроз та глибока перипротезна інфекція. Причинами ускладнень автори називають стандартну імплантацію штучного суглобу, що включала в себе середній розріз і медіальний парапателлярний доступ. Недоліком цієї стратегії є збільшення крововтрати як на початковому етапі, так і в цілому, а також погіршення видимості операційного поля, що дає більший ризик післяопераційної кровотечі. Автори вказують, що незважаючи на ускладнення в цілому отримали позитивні результати: передопераційна згинальна контрактура становила 17 ± 11 і $7 \pm 2^\circ$ після операції. Середнє згинання коліна становило $73 \pm 30^\circ$ перед операцією і $80 \pm 19^\circ$ під час останнього спостереження. Передопераційна згинальна контрактура $< 22^\circ$ призвела до післяопераційної контрактури $< 15^\circ$, а передопераційна контрактура $< 12^\circ$ призвела до післяопераційної контрактури $< 5^\circ$, що спостерігали у 72 і 50 % хворих, відповідно. Клінічна частина KSS показала покращення в середньому на 44 бали. Обмежене згинання було збалансовано покращенням згинальної контрактури. Середнє покращення функціональності склало 33 бали. Не зареєстровано жодного випадку паралічу нерва, кровотечі, пошкодження судин або інших ускладнень, пов'язаних з тотальною артропластикою колінного суглобу. Ускладнення оцінювали ретроспективно відповідно до стандартизованого списку KSS [5]

Таким чином, як хірургічна синовектомія так і тотальне ендопротезування колінного суглоба у пацієнтів з гемофілією може значно зменшити біль у суг-

лобах, виправити деформацію суглоба та покращити його функцію. Водночас, операція з приводу тотальної артропластики колінного суглобу у хворого на гемофілію є складною процедурою, результати якої залежить від багатьох факторів. Хоча головною метою тотальної артропластики колінного суглобу є зменшення болю, відновлення функціонального діапазону рухів також є важливо для отримання позитивних результатів цього оперативного втручання. Операція зазвичай не змінює згинання коліна, але зменшує згинальні контрактури і, отже, покращує діапазон рухів. Результати проаналізованих досліджень свідчать, що діапазон рухів після хірургічної синовектомії у пацієнтів з гемофілією залишається більш обмеженим порівняно з пацієнтами після тотального ендопротезування колінного суглобу, що потребує оптимізації ведення даної когорти хворих.

Висновки

1. Як після хірургічної синовектомії, так і після тотальної артропластики колінних суглобів через 3 місяці після операції відмічаються добрі результати як за допомогою опитувальної шкали Lysholm так і об'єктивної шкали KSS,
2. Після тотальної артропластики відмінних та добрих результатів значно більше ніж після хірургічної синовектомії (Шкала Lysholm 77,4% проти 60,4%, шкала KSS – 82.3% проти 51,1%)
3. Рівень післяопераційних ускладнень удвічі нижчий серед пацієнтів з хірургічною синовектомією 7,0% проти 14,2%, однак функціональні результати кращі серед пацієнтів з тотальною артропластикою колінних суглобів

References

1. Balci HI, Kocaoglu M, Eralp L, Bilen FE. Knee flexion contracture in haemophilia: treatment with circular external fixator. *Haemophilia* 2014 Nov;20(6):879-83. doi: 10.1111/hae.12478.
2. Chiung-Jui Su D, Yuan KS, Weng SF, Hong RB, Wu MP, Wu HM, et al. Can early rehabilitation after total hip arthroplasty reduce its major complications and medical expenses? Report

- from a Nationally Representative Cohort. *Biomed Res Int.* 2015;2015:641958. doi: 10.1155/2015/641958
3. Ernstbrunner L, Hingsammer A, Catanzaro S, Sutter R, Brand B, Wieser K, et al. Long-term results of total knee arthroplasty in haemophilic patients: an 18-year follow-up. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.* 2017 Nov;25(11):3431-3438. doi: 10.1007/s00167-016-4340-6
 4. Gualtierotti R, Solimeno LP, Peyvandi F. Hemophilic arthropathy: Current knowledge and future perspectives. *J Thromb Haemost.* 2021 Sep;19(9):2112-21. doi: 10.1111/jth.15444.
 5. Кубель R, Salaj P, Hromádka R, Виелбк J, Kubmna AA, Frydrychovb M, et al. Range of motion after total knee arthroplasty in hemophilic arthropathy. *BMC Musculoskelet Disord.* 2018 May 22;19(1):162. doi: 10.1186/s12891-018-2080-0.
 6. Li Z, Lan F, Shen Y, An S, Xu N, Yin C, et al. Prediction of the need for manipulation under anesthesia for flexion contracture after total knee arthroplasty in patients of advanced age. *J Int Med Res.* 2019 Jul;47(7):3061-9. doi: 10.1177/0300060519851328
 7. Solimeno LP, Pasta G. Knee and ankle arthroplasty in hemophilia. *J Clin Med.* 2017 Nov 22;6(11):107. doi: 10.3390/jcm6110107
 8. Song SJ, Bae JK, Park CH, Yoo MC, Bae DK, Kim KI. Mid-term outcomes and complications of total knee arthroplasty in haemophilic arthropathy: A review of consecutive 131 knees between 2006 and 2015 in a single institute. *Haemophilia.* 2018 Mar;24(2):299-306. doi: 10.1111/hae.13
 9. Wu Y, Xue H, Zhang W, Wu Y, Yang Y, Ji H. Application of enhanced recovery after surgery in total knee arthroplasty in patients with haemophilia A: A pilot study. *Nurs Open.* 2020 Aug 28;8(1):80-6. doi: 10.1002/nop2.605
 10. Yang J, Heckmann ND, Nahhas CR, Salzano MB, Ruzich GP, Jacobs JJ, et al. Early outcomes of a modern cemented total knee arthroplasty : is tibial loosening a concern? *Bone Joint J.* 2021 Jun;103-B(6 Supple A):51-8. doi: 10.1302/0301-620X.103B6.BJJ-2020-1972.R1

*Вперше надійшла до редакції 12.05.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

Експериментальні дослідження

The Experimental Researches

УДК 612. 017-02:616. 314-089. 87-06:616. 716. 85-085. 225. 2
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8254530>

**ЗНАЧЕННЯ КОРИГУЮЧОГО ВПЛИВУ КОРВИТИНУ ТА
ТИОТРИАЗОЛІНУ НА РІВНІ ДЕЯКИХ ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ
КРОВІ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ПОЄДНАННІ АЛЕРГІЧНОГО
АЛЬВЕОЛІТУ ТА ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ**

Регада М.С., Галій-Луцька В.В.

*Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м.
Львів, Україна, lvivmedinst@gmail.com*

**ЗНАЧЕНИЕ КОРРИГИРУЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ КОРВИТИНА И
ТИОТРИАЗОЛИНА НА УРОВНИ НЕКОТОРЫХ
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ КРОВИ ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ СОЧЕТАНИИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО
АЛЬВЕОЛИТА И ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА**

Регада М.С., Галій-Луцкая В.В.

*Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого,
г. Львов, Украина, lvivmedinst@gmail.com*

**THE VALUE OF THE CORRECTIVE EFFECT OF CORVITIN AND
THIOTRIAZOLINE ON THE LEVEL OF SOME PRO-INFLAMMATORY
BLOOD CYTOKINES IN THE EXPERIMENTAL COMBINATION OF
ALLERGIC ALVEOLITIS AND IMMOBILIZATION STRESS**

Regeda M.S., Galii-Lutska V.V.

Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine, lvivmedinst@gmail.com

Резюме/Summary

The purpose of the study is to determine the changes in the content of some pro-inflammatory cytokines (IL-6, TNF- α) in the blood of male guinea pigs (GP) with experimental allergic alveolitis (EAA) and immobilization stress (IS) on the 1st, 14th and 24th days of the experiment, according to the stages of development of IS such as anxiety, resistance, exhaustion. A sharp increase of the specified parameters was observed in IS, gradual — in EAA, more significant, progressive — in EAA combined with IS in comparison with the values of the group of intact animals (IT). A significant decrease of the investigated indicators ($p < 0.01$) was revealed on the 24th day of the experiment after the use of the combination of corvitin and thiotriazoline from the 14th to the 24th day of the experiment.

Conclusion: The obtained results indicate an aggravating effect of IS on the pathogenesis of the formation of EAA, which is manifested by a more rapid, progressive increase in the level of pro-inflammatory cytokines under the conditions of an experimental combination of the above-mentioned pathologies due to the intensive development of hypersensitivity reactions of types III and IV. On the 24th day of the study, the presence of a pharmacocorrective effect of the combined administration of corvitin and thiotriazoline for 10 days (from the 14th to the

24th) on the content of some pro-inflammatory cytokines in the blood of MS (IL-6, TNF- β) was confirmed in the form of a significant decrease in their level ($p < 0.01$).

Key words: experimental allergic alveolitis, immobilization stress, IL-6, TNF- β , corvitin, thiotriazoline

Мета дослідження полягає у вивченні зрушень вмісту деяких прозапальних цитокінів (IL-6, TNF- β) крові самців морських свинок (МС) при експериментальному алергічному альвеоліті (ЕАА) та іммобілізаційному стресі (ІС) на 1, 14 та 24 доби експерименту, відповідно стадіям розвитку ІС — тривоги, резистентності, виснаження. Спостерігалось різке збільшення зазначених параметрів при ІС, поступове — при ЕАА, більш значне, прогресуюче — при ЕАА та ІС в порівнянні з групою інтактних тварин (ІТ). Виявлено достовірне зниження досліджуваних показників ($p < 0,01$) на 24 добу експерименту після застосування комбінації корвітину та тіотриазоліну з 14 по 24 його доби.

Висновок: Отримані результати вказують на обтяжуючий вплив ІС щодо патогенезу формування ЕАА, який виявляється більш стрімким, прогресуючим зростанням рівня прозапальних цитокінів за умов експериментального поєднання вищевказаних патологій у зв'язку з інтенсивним розвитком реакцій гіперчутливості III та IV типів. На 24 добу дослідження, у разі комбінованого введення корвітину та тіотриазоліну впродовж 10 діб (з 14-ої по 24-ту) було підтверджено наявність їх фармакокоригуючого ефекту на вміст деяких прозапальних цитокінів крові МС (IL-6, TNF- β) у вигляді достовірного зменшення їх рівня ($p < 0,01$).

Ключові слова: експериментальний алергічний альвеоліт, іммобілізаційний стрес, IL-6, TNF- β , корвітин, тіотриазолін

Цель исследования состоит в изучении сдвигов содержания некоторых провоспалительных цитокинов (IL-6, TNF- β) крови самцов морских свинок (МС) при экспериментальном аллергическом альвеолите (ЭАА) и иммобилизационном стрессе (ИС) на 1, 14 и 24 сутки эксперимента, соответственно стадиям развития ИС — тревоги, резистентности, истощения. Наблюдалось резкое увеличение указанных параметров при ИС, постепенное — при ЭАА, более значительное, прогрессирующее — при сочетании ЭАА и ИС по сравнению с группой интактных животных (ИЖ). Выведено достоверное снижение исследуемых показателей ($p < 0,01$) на 24 сутки эксперимента после применения комбинации корвитина и тиотриазолина с 14 по 24 суток.

Вывод: Полученные результаты указывают на отягощающее влияние ИС на патогенез формирования ЭАА, который проявляется более стремительным, прогрессирующим ростом уровня провоспалительных цитокинов при экспериментальном сочетании вышеуказанных патологий в связи с интенсивным развитием реакций гиперчувствительности III и IV типов. На 24 сутки исследования, в условиях комбинированного введения корвитина и тиотриазолина в течение 10 суток (с 14 по 24) было подтверждено наличие фармакокорректирующего эффекта данных препаратов на содержание некоторых провоспалительных цитокинов крови МС (IL-6, TNF- β) в виде достоверного уменьшением их уровня ($p < 0,01$).

Ключевые слова: экспериментальный аллергический альвеолит, иммобилизационный стрес, IL-6, TNF- β , корвитин, тиотриазолин

Вступ

Алергічний альвеоліт донині залишається ще недостатньо вивченою проблемою. Ця патологія, відома ще як гіперчутливий пневмоніт, є захворюванням альвеол, термінальних бронхіол та інтерстицію легеневої тканини імунозапального походження, зумовлена формуванням реакцій гіперчутливості III та IV типів за Джеллом та Кумбсом [1]. Так, під час епідеміологічних досліджень 2004-2013 років, проведених у Сполучених Штатах

Америци, було визначено поширеність гіперчутливого пневмоніту в межах 2,67-2,71 на 100 тис. осіб, кумулятивні показники захворюваності — 1,28-1,94 на 100 тис. осіб, а поширеність, зростаючи з віком, коливалась від 0,95 на 100 тис. дітей до 9 років до 11,2 на 100 тис. серед осіб віком понад 65 років [2]. Згідно з даними німецьких державних установ страхування від нещасних випадків, за 2000–2013 роки було зареєстровано в середньому приблизно 14 нових випадків гіперчутливого пневмоніту щороку, у Франції за 2005-2012 роки — 29, а у Фінляндії — 30 [3]. У Великобританії за 1996-2015 роки зафіксовано 202 випадки даного захворювання, а щорічна захворюваність становила приблизно 1,4 випадки на 1 млн. працюючих [4].

Результати опитування стверджують, що приблизно 29,6 % населення в сучасних умовах піддається впливу стресу [5], тому вивчення характеру змін імунологічних та біохімічних показників при його поєднанні з різними нозологіями заслуговує особливої уваги. Доведено, що стрес викликає підвищення виділення кортиколіберину та вазопресину, а поряд з цим збільшується продукція та вивільнення стимулятора утворення прозапальних цитокінів (*IL-1*, *IL-6* та ін.) — норадреналіну, що здійснює свій вплив через NF-κB. Зазначені прозапальні цитокіни, в свою чергу, посилюють синтез кортиколіберину в паравентрикулярних ядрах гіпоталамуса, активуючи гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникову вісь. [6]. Глюкокортикоїди, продукovanі у великій кількості під час стресу, легко долаючи гематоенцефалічний бар'єр, сприяють утворенню значної кількості вільних радикалів кисню та оксиду азоту, що призводить до перевантаження антиоксидантних систем нейронів гіпокампа та їх загибелі в умовах стресу [7]. Варто підкреслити, що нейроендокринні реакції на стрес спричиняють зростання експресії прозапальних генів *IL-1β*, *IL-6*, *IL-8*, *TNF-β*, циклооксигенази-2 [8].

Відомо, що психологічний стрес у людей і лабораторних тварин підвищує циркулюючі рівні *IL-6* [9] — секретованого

білка масою 26 кДа, що містить 184 амінокислоти з двома сайтами N-глікозилування та чотирма залишками цистеїну [10]. Даний інтерлейкін виробляється у моноцитах, макрофагах, гепатоцитах, кератиноцитах, фібробластах, ендотеліоцитах, нейтрофілах, T- і B-лімфоцитах, адипоцитах, міоцитах [11] як наслідок впливу інфекційних збудників, *IL-1*, *TNF-β*, *IFN*. Експресія гена, що визначає його синтез та знаходиться в 6 хромосомі, регулюється (NF)-κB, NF-IL6 та фактором-1β, індукованим гіпоксією [12]. Класичний механізм дії *IL6* ініціюється при його взаємодії зі своїм мембранозв'язаним рецептором на макрофагах, гепатоцитах, деяких субпопуляції T-лімфоцитів, після чого — з рецептором gp130, експресованим на всіх клітинах, що зумовлює активацію JAK/STAT-шляху [10]. Прозапальна імунна відповідь на *IL-6* забезпечується за допомогою трансигналізації, коли з клітинних мембран відщеплюється *IL6-R* з наступною появою розчинної форми *sIL6-R* за участі ферменту дезінтегрину та протеїну 17, що включає домен металопротеази ADAM-17, яка активується при імунозапальних процесах [13]. Отриманий цитокіново-рецепторний комплекс прикріплюється до gp130 на поверхні клітинмішеної зони запалення (ендотеліальних, епітеліальних, гладком'язових).

IL-6 часто характеризують як: а) «В-клітинний стимулюючий фактор» [14], вперше виявлений у 80-их роках ХХ століття Хірано: викликає дозрівання В-лімфоцитів, їх диференціювання в плазмоцити, синтез і виділення ними імуноглобулінів з подальшим утворенням за їх участі імунних комплексів; б) «цитотоксичний фактор диференціювання T-клітин», що зумовлює проліферацію тимусних та периферичних T-клітин, активацію T-хелперів та NK-клітин [15], посилює продукцію T-хелперами *IL-2* та їх проліферацію, диференціювання T-клітин у цитотоксичні, направляє CD4+ в напрямку Th17, що викликає порушення імунологічної толерантності та імунозапальних патологій [10]; в) «гепатоцитстимулюючий фактор», який спричиняє син-

тез білків гострої фази у гепатоцитах (С-реактивний протеїн, фібриноген, гепцидин (протидіє засвоєнню заліза та призводить до гіпоферемії, що продемонстровано даними досліджень, підтверджуючими наявність зворотної кореляції між рівнем даного цитокіну та вмістом сироваткового заліза [10,16]), гаптоглобін, сироватковий амілоїд А, б1-антитрипсин) [12] та індуктор регенерації гепатоцитів, що діє через STAT3 [10]; г) «гемопоетичний фактор», який посилює мегакаріоцитопоезу [12]; д) остеопенічний фактор резорбції кісткової тканини, наслідком ефектів якого є зростання активності остеокластів та пригнічення остеобластів [10]; е) регулятор метаболізму — інтенсифікація ліполізу та в-окиснення жирних кислот [17], експресії генів кардіальних транспортерів жирних кислот; є) стимулятор проліферації кишкового епітелію; ж) активатор синтезу VEGF, що призводить до збільшення судинної проникності та ангиогенезу [10,12]; з) стимулятор синтезу та вивільнення адренокортикотропного гормону через підвищення секреції кортикотропного рилізінг-гормону в паравентрикулярних ядрах гіпоталамуса [6].

Численні дослідження також вказують на зростання рівня *IL-6*, *TNF-б* та *IFN-г* у слині під час стресу [18]. Так, в експериментах з відтворенням стресу за методом неминучого удару ногами помічено підвищення плазматичних рівнів *IL-1в*, *IL-6*, *TNFб*, *IL-3*, *IL-10*, *IL-13*, *IL-17A*, *IL-5*, *GM-CSF*, *IL-12 (p70)*, *IFN-г*, *MIP-1б*, *MIP-1в*, *IL-1б*, *IL-2*, *KC*, *RANTES* і *G-CSF*, при чому максимальні показники зазначених параметрів були встановлені від 6 до 12 годин від початку моделювання стресу [19]. В експериментах з введенням *IL-6* здоровим добровольцям спостерігалось формування поганого настрою, тривоги та зниження когнітивних здібностей [20]. Помічено збільшення вмісту даного цитокіну у сироватці крові японок з посттравматичним стресовим розладом [6]. Також відзначено підвищення рівня *IL-6* при постановці Трієрського соціального стрес-тесту [21], найвираженіші в перші 20 хвилин від мо-

менту провокування стресу (наприклад, зростання на 50 % після проголошення промови перед аудиторією та виконання арифметичних дій [22]). Найбільш значне збільшення вмісту даного цитокіну було виявлено в слині афроамериканців, що перенесли стрес у дитячому віці [23]. Миші, чутливі або несприйнятливі до соціального уникнення після стресу, мали вищий та нижчий вміст *IL-6* у плазмі відповідно [24]. Хронічний стрес і надмірна експресія генів *IL-6* спричиняла депресивну поведінку щурів. Вищевказаний цитокін є стійким біомаркером хронічного стресу депресивних осіб, які намагалися вчинити самогубство, перенесли психологічні негаразди у ранньому віці та осіб, які тривало займаються доглядом [11]. Було помічено, що адреналектомія зменшує інтенсивність наростання *IL-6* плазми [19], тоді як норадреналін викликає підвищення його вмісту.

TNF-б, відомий як фактор некрозу пухлин або кахектин, був відкритий Ллойд Дж. Олд та Елізабет Карсвелл у 1975 році [25], коли було встановлено його цитотоксичну дію на пухлинні клітини кроликів та мишей після ін'єкції ендотоксину [26] — індукцію лізису пухлинних клітин. Молекулярна маса кахектина, який складається з 157 амінокислотних залишків, становить 17 кДа. Синтезується за рахунок експресії генів, локалізованих на короткому плечі 6 хромосоми в ділянці гена головного комплексу гістосумісності III класу ділянки 6р.21.3. Стимуляторами утворення та вивільнення, синергістами його впливу є *IL-1* та *IFN-г*, а сам досліджуваний цитокін призводить до підвищення продукування інтерферонів, колонієстимулюючого фактора гранулоцитів та моноцитів, *IL-1* та *IL-6* (ядерна транслокація *NF-кВ* внаслідок впливу кахектину викликає транскрипцію генів прозапальних цитокінів *IL-1в*, *IL-6* і сам *TNF*) [27]. Виробляється у макрофагах, NK-клітинах, Т-лімфоцитах, [25] моноцитах, гранулоцитах, ендотеліоцитах, фіброблестах, астроцитах, нейроглії [27]. Дія *TNF-б* на клітини реалізовується за допомогою сигнальних шляхів, що визначають здатність до загибелі чи виживан-

136

ня, проліферації та диференціювання: мітоген-активованої протеїнкінази (MAPK), ядерного фактора каппа В (*NF-κB*) і сигнальних шляхів апоптозу (через взаємодію Fas-рецептора і Fas-ліганду) [28]. TNF-б може перебувати у трансмембранній (*tmTNF-б*) або розчинній (*sTNF-б*) формі, що утворюється з першої за умов дії TNF-б-конвертуючого ферменту ADAM17 (TACE) [25,27], мембранозв'язаної металопротеїнази дезінтегрину [29]. *tmTNF-б*, молекулярною масою 26 кДа, містить 233 амінокислотних залишки, тоді як молекулярна маса *sTNF-б*, що включає в себе 157 амінокислотних залишків, становить 17 кДа [25]. Є 2 типи рецепторів до TNF-б: *TNFR-1*, наявний у всіх клітин, та *TNFR-2*, який існує лише на поверхні імунних клітин (переважно Т-лімфоцитів), ендотеліоцитів, кардіоміоцитів, олігодендроцитів та клітинах мікроглії [30]. *sTNF-б* зв'язується переважно з *TNFR-1*, обробляючи домен смерті (DD) [27], який взаємодіє з білком TNFR1-асоційованого домену смерті (TRADD), викликаючи появу сигнальних комплексів I (активує ядерний фактор *κB* (*NF-κB*) і мітоген-активовані протеїнкінази (MAPK), що регулює розвиток запалення, проліферації, виживання клітин та імунного захисту), IIa та IIb (апоптосома, яка стимулює каспазу-8 і апоптоз), IIc (некросома, що спричиняє некроптоз та запалення через доменоподібний білок кінази змішаної лінії (MLKL)); в той же час *tmTNF-б* взаємодіє переважно з *TNFR-2*, що не має домену смерті, стимулюючи через TRAF сигнальний комплекс I, з подальшою активацією мітоген-активованої протеїнкінази (MAPK), ядерного фактора каппа В (*NF-κB*), протеїнкінази В та запуском процесів регенерації, проліферації, міграції клітин, їх виживання [29]. Взаємодія *sTNF-б* з TNFR1 зумовлює апоптоз імунних клітин, таких як CD4⁺ та CD8⁺, що призводить до клонального скорочення лімфоцитів [27]. TNFR-2 відіграють роль у проліферації стовбурових клітин, регенерації панкреатоцитів, ремієлінізації, нейро- (індукція виділення нейроглію трофічних факторів та розростання аксонів) і карді-

опротекції [25].

Основні принципи дії TNF-б такі: а) запуск апоптозу через гомологію з Fas-лігандом; б) сприяння утворенню активних форм кисню, азоту, супероксид-аніону; в) цитотоксична дія внаслідок мітохондріальної дисфункції та руйнування ДНК; г) збільшення цитоцидності дії NK- та LAK-клітин щодо пухлинних та інфікованих вірусом клітин, активація Т- і В-лімфоцитів, макрофагів та інших антигенпрезентуючих клітин [30], проліферація клітин тимуса; д) забезпечення здатності до розпізнавання пухлинних клітин ефекторними через стимулювання експресії молекул головного комплексу гістосумісності I типу на їх поверхні; е) запуск циклооксигеназного та ліпооксигеназного шляхів метаболізму арахідонової кислоти з утворенням простагландинів, зокрема PGE₂, що відіграє патогенетичну роль у розвитку гарячки та синтезі білків гострої фази у гепатоцитах, а разом з лейкотрієнами та простациклінами — викликають розширення артерій та підвищення проникності судинної стінки, зростання інтенсивності кровотоку в ділянці формування імунно-запального процесу; є) спричинення появи молекул адгезії (E-селектинів та імуноглобуліноподібних молекул *ICAM-1*, *ICAM-2*, *VCAM*) на поверхні ендотеліоцитів переважно посткапілярних венул; ж) посилення хемотаксису нейтрофілів та моноцитів через збільшення експресії генів *IL-8* в ендотеліоцитах; з) активація остеокластів та резорбція кісткової тканини [25,30]; и) стимуляція фібробластів та кератиноцитів; і) радіопротекторна дія; ї) збільшення кількості та маси мітохондрій, підвищення споживання кисню клітинами, зокрема астроцитами [31]; й) індукція метаболічної перебудови гліколізу та пентозофосфатного шляху, що проявляється зниженням рівня метаболітів лактату та пірувату, підвищенням 6-фосфоглюконолактону, 6-фосфоглюконату та еритрозо-4-фосфату; к) тромбоутворення внаслідок гіперреактивності тромбоцитів, сприяння адгезії. Вищезазначені властивості даного інтерлейкіна створюють умови для міграції

ефекторних клітин (макрофаги, поліморфно-ядерні лейкоцити, НК-клітини) у зону запалення чи локалізації пухлини. Зважаючи на перелічені особливості вищеписаних цитокінів, варто звернути увагу на вивчення відхилень їх вмісту в крові та зонах локалізації алергійно-запальних процесів.

Водночас варто відзначити наявність впливу *TNF-б* на обмін дофаміну, серотоніну та глутамату, диференціювання дофамінергічних і збудливість глутаматергічних нейронів, нейрогенез, синаптичну пластичність та передачу, формування пам'яті та навчання [26,27]. Проникаючи у незначній кількості через гематоенцефалічний бар'єр цитокіни зумовлюють експресію його генів у нейронах, астроцитах та клітинах мікроглії [27], спричиняючи ушкодження ендотеліальних клітин, підвищення проникності гематоенцефалічного бар'єру і нейрозапалення. В експериментах *in vitro*, після введення *TNF-б*, що призводило до активації пірамідних клітин гіпокампа, було виявлено вставку АМРА-рецепторів у плазматичні мембрани нейронів та збільшення глутаматергічної активності. Конститутивна форма *TNF-б* викликає посилення продукції астроцитами глутамату у відповідь на пуринергічну міжнейрональну передачу, дія якого на пресинаптичні NMDA-рецептори створює умови для розвитку *TNF*-залежної глутаматної ексайтотоксичності [27], в той час як стимуляція TNFR-2 протидіє ексайтотоксичності. Загалом, стимуляція TNFR1 забезпечує реалізацію глутаматергічної передачі, апоптозу олігодендроцитів та демієлінізації, TNFR2 — репарації та ремієлінізації [27].

Враховуючи описані вище результати сучасних досліджень, а також очевидне значення у патогенезі алергічного альвеоліту та розвитку стресу, для проведення експерименту нами було обрано вимірювання відхилень вмісту в крові основних прозапальних цитокінів — *IL-6* та *TNF-б* в динаміці вищевказаних ізольованих та поєднаних патологій, що нами вивчалися.

Зважаючи на здатність викликати

збільшення експресії генів глутатіонпероксидази, супероксиддисмутази та каталази [32], знижувати вироблення супероксид-аніону, продукцію лейкотрієнів та простагландинів, вміст кальцію в тромбоцитах, агрегацію та тромбогенез, експресію Р-селектинів, експресію генів і утворення *IL-1*, *IL-4*, *IL-5*, *IL-6*, *IL-8*, *TNF-б* та підвищувати *IL-10* [33–35], для експериментальної фармакокорекції нами було обрано корвітин, а через антиоксидантні властивості у вигляді активації глутатіонпероксидази, супероксиддисмутази та каталази і здатності тіольної групи відновлювати активні форми кисню та ліпідні радикали, стимуляції фібринолізу, зростання кількості Т-лімфоцитів, зменшення міжендотеліальних проміжків, С-реактивного білка, рівня *IL-1*, *IL-6*, *TNF-б*, збільшення *IL-10* [36–39], викликає зацікавлення експериментальне застосування тіотриазоліну. Окрім цього, значущим є той факт, що понад 25 % корвітину, що адсорбувався, розподіляється саме в легеневій тканині [36].

Мета дослідження — оцінити особливості змін рівня деяких прозапальних цитокінів (*IL-6*, *TNF-б*) у крові самців морських свинок при експериментальній постановці алергічного альвеоліту в умовах іммобілізаційного стресу та визначити ефективність застосування поєднання корвітину та тіотриазоліну щодо можливої корекції значень вищевказаних параметрів.

Матеріали та методи

В процесі дослідження було проведено вимірювання та охарактеризовано зрушення деяких показників цитокінового профілю, а саме — основних прозапальних цитокінів плейотропної дії, зокрема *IL-6* та *TNF-б*, в крові 110 самців морських свинок, масою 180–210 г, що були розподілені на 5 дослідних груп. Перша група — інтактні морські свинки, чисельністю 10 особин (група контролю), яких було виведено з експерименту без будь-яких попередніх експериментальних втручань. В другій групі, що містила 30 самців морських свинок, було виконано експериментальне моделювання алергічного альвео-

літу. Дана група включала в себе 3 підгрупи: 10 самців морських свинок першої підгрупи було виведено з експерименту через 1 добу від початку експериментальної постановки алергічного альвеоліту, 10 морських свинок другої — на 14 добу, 10 тварин третьої — на 24 добу. У третій дослідній групі, що складалась з 30 самців морських свинок, було експериментально відтворено іммобілізаційний стрес. Четверта дослідна група містила 30 самців морських свинок з експериментальним поєднанням алергічного альвеоліту та іммобілізаційного стресу. Дані дослідні групи теж складались кожна з 3 підгруп по 10 тварин, яких аналогічно другій дослідній групі, було виведено з експерименту у вищевказані доби, що відповідають стадіям розвитку стресу: 1 доба — стадія тривоги, що триває до 4 діб; 14 доба — резистентності, яка розвивається з 5 по 14 доби; 24 доба — стадія виснаження, що виникає з 15 доби формування стресу. Для виведення з експерименту було використано метод декапітації після попереднього внутрішньоочеревинного введення налбуфіну гідрохлориду (ТОВ «Юрія-фарм», Україна) в дозуванні 182 мг/кг. Під час виконання дослідів за участі тварин було дотримано принципів поводження з тваринами відповідно до норм Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986) та Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження». Експериментальна постановка алергічного альвеоліту здійснювалось за методом О. О. Орехова, Ю. А. Кирилова [40], який полягав у проведенні попередньої імуні-

зації за допомогою внутрішньом'язевої ін'єкції 0,2 мл повного ад'юванта Фрейнда з подальшим внутрішньовенним (в хвостову вену) введенням 0,2 мл 1 % бацили Кальмета-Жерена (БЦЖ) на 14 та 24 доби дослідження у підгрупах тварин, що не були виведені з експерименту. З метою відтворення іммобілізаційного стресу було використано метод П. Д. Горизонтова [41] у вигляді іммобілізації морських свинок на операційному столику на спинці, з фіксацією за кінцівки протягом 3 годин. Визначення рівня IL-6 та TNF- α крові проводилось за допомогою твердофазного імуноферментного аналізу (Elisa), для чого було застосовано набір реактивів виробництва «Dialcone», Франція. Для статистичного аналізу одержаних результатів використано метод Стюдента.

Результати й обговорення

Враховуючи ключове значення ос-

Таблиця 1

Зміни вмісту деяких прозапальних цитокінів (IL-6, TNF- α) в крові самців морських свинок при експериментальному моделюванні алергічного альвеоліту.

Група	TNF- α , пг/мл	IL-6, пг/мл
Контрольна група (інтактні тварини (n = 10))	0,38 \pm 0,04	0,58 \pm 0,05
Група тварин з експериментально відтвореним алергічним альвеолітом, 1 доба (n = 10)	0,39 \pm 0,04 #	0,59 \pm 0,05 #
Група тварин з експериментально відтвореним алергічним альвеолітом, 14 доба (n = 10)	0,51 \pm 0,05 *	0,78 \pm 0,07 *
Група тварин з експериментально відтвореним алергічним альвеолітом, 24 доба (n = 10)	0,59 \pm 0,05 *	0,79 \pm 0,07 *

Примітка: # — p > 0,05 порівняно з показником групи інтактних тварин;

Рис. 1. Динаміка змін вмісту деяких прозапальних цитокінів (IL-6, TNF- α) крові самців морських свинок при експериментальній постановці алергічного альвеоліту (% від контролю)
— p > 0,05 порівняно з показником групи інтактних тварин;
* — p < 0,01 порівняно з показником групи інтактних тварин

Таблиця 2 метрів цитокинового

Зрушення рівня деяких прозапальних цитокинів (IL-6, TNF-α) крові самців морських свинок при експериментальному відтворенні іммобілізаційного стресу.

Група	TNF-α, пг/мл	IL-6, пг/мл
Контрольна група (інтактні тварини (n = 10))	0,38 ± 0,04	0,58 ± 0,05
Група тварин з експериментально відтвореним іммобілізаційним стресом, 1 доба (n = 10)	0,56 ± 0,05 *	0,79 ± 0,07 *
Група тварин з експериментально відтвореним іммобілізаційним стресом, 14 доба (n = 10)	0,54 ± 0,05 *	0,77 ± 0,07 *
Група тварин з експериментально відтвореним іммобілізаційним стресом, 24 доба (n = 10)	0,53 ± 0,05 *	0,75 ± 0,07*

Примітка: # — p > 0,05 порівняно з показником групи інтактних тварин;
* - p < 0,01 порівняно з показником групи інтактних тварин

новних прозапальних цитокинів у патогенезі розвитку стресу та формуванні алергічно-запальних патологій, в тому числі і алергічного альвеоліту, детальніше зупинимось на вивченні зрушень деяких пара-

роль у формуванні реакцій гіперчутливості III та IV типів за Джеллом та Кумбсом як таких, що лежать в основі патогенезу алергічного альвеоліту, тоді як *TNF-б* бере участь переважно у розвитку алергічних реакцій IV типу. Зокрема, в процесі нашого дослідження було відзначено прогресуюче зростання вмісту *IL-6* та *TNF-б* в крові самців морських свинок за умов експериментальної постановки алергічного альвеоліту. Хоч через добу від початку проведення експерименту зміни зазначених параметрів не були статистично значущими, проте на 14 добу спостерігалось збільшення рівня *TNF-б* на 34,21 % (p < 0,01), *IL-6* — на 34,48 % (p < 0,01) відносно відповідних значень групи контролю, тоді як на 24 добу — підвищення *TNF-б* на 55,26 % (p < 0,01), *IL-6* — на 36,21 % (p < 0,01) порівняно з аналогічними показниками групи інтактних тварин (табл. 1, рис. 1).

Також очевидним є достовірне прогресуюче зростання *TNF-б* в динаміці розвитку даної патології імунно-запального генезу: так, на 14 добу в порівнянні з першою — на 30,77 % (p < 0,01), на 24 в порівнянні з першою — на 51,28 % (p < 0,01), на 24 відносно 14 доби — на

Рис. 2. Динаміка наростання TNF-α у крові морських свинок при експериментальній постановці алергічного альвеоліту (порівняно з показником 1 доби постановки експерименту, %)

Рис. 3. Зрушення вмісту деяких прозапальних цитокинів (IL-6, TNF-α) крові самців морських свинок в динаміці розвитку іммобілізаційного стресу (% від контролю)

*- p < 0,01 порівняно з показником групи інтактних тварин

Таблиця 3

Динаміка відхилень вмісту деяких прозапальних цитокінів (IL-6, TNF- α) крові самців морських свинок при експериментальному поєднанні алергічного альвеоліту та іммобілізаційного стресу.

Група	TNF- α , пг/мл	IL-6, пг/мл
Контрольна група (інтактні тварини (n = 10))	0,38 \pm 0,04	0,58 \pm 0,05
Група тварин з експериментальним поєднанням алергічного альвеоліту та іммобілізаційного стресу, 1 доба (n = 10)	0,6 \pm 0,05 *	0,8 \pm 0,08 *
Група тварин з експериментальним поєднанням алергічного альвеоліту та іммобілізаційного стресу, 14 доба (n = 10)	0,62 \pm 0,05 *	0,83 \pm 0,08 *
Група тварин з експериментальним поєднанням алергічного альвеоліту та іммобілізаційного стресу, 24 доба (n = 10)	0,68 \pm 0,06 *	0,92 \pm 0,09 *

Примітка: # — $p > 0,05$ порівняно з показником групи інтактних тварин;
* - $p < 0,01$ порівняно з показником групи інтактних тварин

виступати як маркер домінування реакцій гіперчутливості IV типу на пізніших етапах її прогресування.

При відтворенні іммобілізаційного стресу вже через добу було виявлено різке раптове, в порівнянні з показниками групи контролю, збільшення вмісту TNF- α крові на 47,37 % ($p < 0,01$), IL-6 — на 36,21 % (p

15,69 % ($p < 0,01$) (рис. 2).

Підвищення рівня IL-6 було достовірним лише на 14 добу відносно показника першої доби, що підкреслює його участь переважно саме на початкових етапах патогенезу алергічного альвеоліту. Так, на 14 добу його вміст в крові збільшився на 32,2 % порівняно зі значенням на 1 добу експерименту. Отримані результати відображають вагоме значення TNF- α у формуванні реакцій гіперчутливості IV типу та IL-6 в розвитку алергічних реакцій переважно III, меншою мірою — IV типів при досліджуваній нами патології. При чому більш виражене підвищення TNF- α на 24 добу свідчить про те, що даний цитокін може

< 0,01) відносно аналогічних показників групи інтактних тварин, в той час як таке зростання було менш вираженим на 14 та 24 доби експерименту. Так, на 14 добу постановки іммобілізаційного стресу визначалось підвищення TNF- α на 42,11 % ($p < 0,01$), IL-6 — на 32,76 % ($p < 0,01$), а на 24 добу — збільшення вмісту TNF- α крові на 39,47 % ($p < 0,01$), IL-6 — на 29,31 % ($p < 0,01$) порівняно з відповідними параметрами групи контролю (табл. 2, рис. 3). Варто зазначити, що прогресуюче наростання рівня прозапальних цитокінів крові характерним не було — дані показники утримувались стабільно підвищеними на всіх етапах розвитку іммобілізаційного стресу.

За умов експериментального поєднання алергічного альвеоліту та іммобілізаційного стресу було помічено прогресуюче підвищення вмісту досліджуваних прозапальних цитокінів крові, як і при експериментальному моделюванні ізольованого алергічного альвеоліту, проте зазначені зрушення набували різко вираженого характеру вже з першої доби експерименту, як і при відтворенні іммобілізаційного стресу. Так, через 1 добу від початку експериментальної постановки вищевказаної поєднаної патології відзначено зростання TNF- α на 57,9 % ($p <$

Рис. 4. Динаміка зрушень вмісту деяких прозапальних цитокінів (IL-6, TNF- α) крові самців морських свинок при експериментальному поєднанні алергічного альвеоліту та іммобілізаційного стресу (% від контролю)
* - $p < 0,01$ порівняно з показником групи інтактних тварин.

Рис. 5. Особливості змін рівня TNF-α крові самців морських свинок при експериментальному поєднанні алергічного альвеоліту та іммобілізаційного стресу відносно відповідних параметрів групи з ізолюваним моделюванням алергічного альвеоліту (в % відносно показників групи з експериментальною постановкою ізолюваного алергічного альвеоліту)

— $p > 0,05$ порівняно з показником групи тварин з експериментальним алергічним альвеолітом;

* — $p < 0,01$ порівняно з показником групи тварин з експериментальним алергічним альвеолітом

Рис. 6. Особливості змін рівня IL-6 крові самців морських свинок при експериментальному поєднанні алергічного альвеоліту та іммобілізаційного стресу відносно відповідних параметрів групи з ізолюваним моделюванням алергічного альвеоліту (в % відносно показників групи з експериментальною постановкою ізолюваного алергічного альвеоліту)

— $p > 0,05$ порівняно з показником групи тварин з експериментальним алергічним альвеолітом;

* — $p < 0,01$ порівняно з показником групи тварин з експериментальним алергічним альвеолітом

0,01), IL-6 — на 37,93 % ($p < 0,01$) порівняно з групою контролю, тоді як на 14 та 24 доби відповідно вміст TNF-б крові морських свинок збільшився на 63,16 % ($p < 0,01$) та 78,95 % ($p < 0,01$), а IL-6 — на

43,1 % ($p < 0,01$) та 58,62 % ($p < 0,01$) відносно відповідних значень групи інтактних тварин (табл. 3, рис. 3).

Також спостерігалось статистично достовірне збільшення рівня обох прозапальних цитокінів крові на 24 добу поєднаної патології: TNF-б та IL-6 в порівнянні з першою добою — на 13,33 % ($p < 0,05$) та 15 % ($p < 0,05$) відповідно, а відносно значення 14 доби — на 9,68 % ($p < 0,05$) та 10,84 % ($p < 0,05$) відповідно. Для 24 доби експериментального моделювання поєднання алергічного альвеоліту та іммобілізаційного стресу було характерним статистично достовірне підвищення TNF-б та IL-6 відносно відповідних параметрів в аналогічній термін за умов експериментального відтворення ізолюваних патологій: відносно відповідних показників при експериментальному алергічному альвеоліті — на 15,25 % ($p < 0,01$) і 14,13 % ($p < 0,01$) відповідно, а при іммобілізаційному стресі — на 28,3 % ($p < 0,01$) і 22,67 % ($p < 0,01$). При чому, статистично достовірним є збільшення вмісту досліджуваних прозапальних цитокінів крові при поєднаній патології відносно відповідних параметрів за умов ізолюваного експериментального алергічного альвеоліту. Щодо рівня IL-6, різниця не була достовірною лише на 14 добу експерименту, що, очевидно, пояснюється припаданням піку розвитку реакцій гіперчутливості III типу саме на цей момент в обох випадках та, враховуючи

функціональні властивості даного цитокіну, його вагомим значенням у формуванні ключових ланок патогенезу на даному етапі. Так, при експериментальному моделюванні алергічного альвеоліту в умовах

імобілізаційного стресу в порівнянні з відтворенням ізольованого алергічного альвеоліту рівні TNF- α та IL-6 крові підвищились відповідно: через 1 добу — на 53,85 % ($p < 0,01$) і 35,59 % ($p < 0,01$); 14 добу — на 21,57 % ($p < 0,01$) і 6,41 % ($p > 0,1$) (різниця не достовірна); 24 добу — на 15,25 % ($p < 0,01$) і 16,46 % ($p < 0,01$) відносно аналогічних параметрів групи, де було виконано експериментальну постановку ізольованого алергічного альвеоліту (рис. 5-6).

Вищезазначені зрушення, імовірно, пов'язані з прогресуючим зростанням концентрації прозапальних цитокінів крові як при ізольованому алергічному альвеоліті, так і при експериментально поєднаній патології, в той час як для збільшення вмісту прозапальних цитокінів крові при імобілізаційному стресі є властивим раптовий сплеск зростання на початку (1 доба) з подальшим становленням стабільно підвищеного рівня досліджуваних показників, що здійснило свій патогенетичний вплив на відображене вище раптове зростання рівня прозапальних цитокінів при поєднаній патології, за умов якої спостерігається прогресуюче підвищення абсолютних значень вмісту досліджуваних цитокінів, що є достовірним відносно відповідних параметрів при ізольованому експериментальному алергічному альвеоліті, однак набуває меншої вираженості в динаміці.

Загальна характеристика змін цитокінового профілю в ході всіх етапів експерименту наведена нижче (рис. 7-10)

У групі, що включала 10 морських свинок, де здійснювалась експериментальне відтво-

Рис. 7. Зрушення вмісту TNF- α крові морських свинок при експериментальному алергічному альвеоліті, імобілізаційному стресі та при їх поєднанні (в % від контролю)

— $p > 0,05$ порівняно з показником групи інтактних тварин;
* — $p < 0,01$ порівняно з показником групи інтактних тварин

Рис. 8. Динаміка змін рівня TNF- α у крові морських свинок при експериментальному алергічному альвеоліті, імобілізаційному стресі та при їх поєднанні (в % від контролю)

— $p > 0,05$ порівняно з показником групи інтактних тварин;
* — $p < 0,01$ порівняно з показником групи інтактних тварин

Рис. 9. Зрушення вмісту IL-6 крові морських свинок при експериментальному алергічному альвеоліті, імобілізаційному стресі та при їх поєднанні (в % від контролю)

— $p > 0,05$ порівняно з показником групи інтактних тварин;
* — $p < 0,01$ порівняно з показником групи інтактних тварин.

рення алергічного альвеоліту в поєднанні з іммобілізаційним стресом і введення з 14 по 24 доби дослідження комбінації корвітину (виробництво «Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу») у дозі 40 мг/кг внутрішньоочеревинно та тіотриазоліну (виробництво ПАТ «Галичфарм») у дозі 50 мг/кг внутрішньом'язово, через 24 доби від початку виконання експерименту було виявлено достовірне зменшення вмісту обох прозапальних цитокінів у крові відносно відповідних значень групи тварин з експериментальною постановкою алергічного альвеоліту в умовах іммобілізаційного стресу без використання будь-яких фармакологічних засобів. Так, на 24 добу дослідження після застосування корвітину та тіотриазоліну спостерігалось спадання рівня TNF- β крові на 35,29 % ($p < 0,01$), IL-6 — на 33,7 % ($p < 0,01$) порівняно з аналогічними параметрами третьої підгрупи четвертої групи піддослідних тварин (рис. 11). Проте зниження вмісту вимірюваних прозапальних цитокінів до вихідного рівня не відзначалось, що вказує лише на коригуючі властивості щодо цитокінового профілю комбінації препаратів, що нами вивчається.

Висновки

1. У групі піддослідних тварин з експериментальною постановкою алергічного альвеоліту та за умов його поєднання з іммобілізаційним стресом, помічено прогресуюче збільшення вмісту прозапальних цитокінів, таких як TNF- β та IL-6, у крові самців морських свинок. Вказані відхилення показників при ізольованому експериментальному моделюванні алергічного альвеоліту розвивались більш поступово, тоді як за експери-

ментально поєднаній патології — більш різко, раптово.

2. При відтворенні іммобілізаційного стресу було виявлено раптове, інтенсивне зростання рівня вищезазначених досліджуваних цитокінів вже через 1 добу від початку експерименту, тоді як надалі такі зрушення ставали дещо менш вираженими відносно значень відповідних параметрів групи контро-

Рис. 10. Динаміка змін рівня IL-6 у крові морських свинок при експериментальному алергічному альвеоліті, іммобілізаційному стресі та при їх поєднанні (в % від контролю)

— $p > 0,05$ порівняно з показником групи інтактних тварин;
* — $p < 0,01$ порівняно з показником групи інтактних тварин

Рис. 11. Зрушення вмісту деяких прозапальних цитокінів (IL-6, TNF- α) крові самців морських свинок на 24 добу експериментального відтворення алергічного альвеоліту та іммобілізаційного стресу без застосування будь-яких фармакологічних засобів та після введення корвітину і тіотриазоліну (в % відносно показників групи без фармакологічної корекції)

* — $p < 0,01$ порівняно з показником групи інтактних тварин

лю.

3. Спостерігалось статистично достовірне зниження рівня TNF- β та IL-6 на 24 добу дослідження після десятиденного введення комбінації корвітину та тіотриазоліну порівняно з аналогічними показниками групи дослідних тварин з експериментальним поєднанням алергічного альвеоліту та іммобілізаційного стресу на 24 добу експерименту без використання будь-яких фармакологічних засобів.
4. Застосування поєднання тіотриазоліну та корвітину дозволило досягнути лише коригуючого ефекту стосовно вмісту TNF- β та IL-6 крові, так як в даних умовах визначалось статистично достовірне зменшення рівня вказаних параметрів відносно групи без введення будь-яких лікарських засобів, однак їх спадання з поверненням до вихідних значень групи інтактних тварин не було характерним.
5. Надалі викликає інтерес вивчення впливу комбінації корвітину та тіотриазоліну на інші показники цитокінового профілю, пошук та дослідження нових лікарських засобів з імунокоригуючим ефектом.

References/Література

1. Регада М.С. та ін.. Екзогенний алергічний альвеоліт. Монографія. Видання третє, доп. та пер. Львів. 2022. 240 с.
2. Fernández Pírez E.R. et al. Epidemiology of Hypersensitivity Pneumonitis among an Insured Population in the United States: A Claims-based Cohort Analysis // *Ann. Am. Thorac. Soc.* 2018. Vol. 15, № 4. P. 460–469.
3. Quirce S. et al. Occupational Hypersensitivity Pneumonitis: an EAACI Position Paper // *Allergy*. 2016. Vol. 71, № 6. P. 765–779.
4. Barber C.M. et al. Epidemiology of occupational hypersensitivity pneumonitis; reports from the SWORD scheme in the UK from 1996 to 2015 // *Occup. Environ. Med.* 2017. Vol. 74, № 7. P. 528–530.
5. Mahmud S. et al. The Global Prevalence of Depression, Anxiety, Stress, and Insomnia Among General Population During COVID-19 Pandemic: A Systematic Review and Meta-analysis // *Trends Psychol.* 2022. Vol. 31. P. 143–170.
6. Hori H., Kim Y. Inflammation and post traumatic stress disorder // *Psychiatry Clin. Neurosci.* 2019.

Vol. 73, № 4. P. 143–153.

7. Mehta V., Parashar A., Udayabanu M. Quercetin prevents chronic unpredictable stress induced behavioral dysfunction in mice by alleviating hippocampal oxidative and inflammatory stress // *Physiol. Behav.* 2017. Vol. 171. P. 69–78.
8. Levine M.E. et al. Childhood and later life stressors and increased inflammatory gene expression at older ages // *Soc. Sci. Med.* 2015. Vol. 130. P. 16–22.
9. Qing H. et al. Origin and Function of Stress-Induced IL-6 in Murine Models // *Cell.* 2020. Vol. 182, № 2. P. 372–387.
10. Kang S. et al. Targeting Interleukin-6 Signaling in Clinic // *Immunity.* 2019. Vol. 50, № 4. P. 1007–1023.
11. Niraula A. et al. Interleukin-6 Induced by Social Stress Promotes a Unique Transcriptional Signature in the Monocytes That Facilitate Anxiety. // *Biol. Psychiatry.* 2019. Vol. 85, № 8. P. 679–689.
12. Kaur S. et al. A panoramic review of IL-6: Structure, pathophysiological roles and inhibitors // *Bioorg. Med. Chem.* 2020. Vol. 28, № 5. P. 115327.
13. Riethmueller S. et al. Proteolytic Origin of the Soluble Human IL-6R In Vivo and a Decisive Role of N-Glycosylation // *PLOS Biol.* / ed. Marrack P. 2017. Vol. 15, № 1. P. 1–31.
14. McElvaney O.J. et al. Interleukin-6: obstacles to targeting a complex cytokine in critical illness // *Lancet Respir. Med.* 2021. Vol. 9, № 6. P. 643–654.
15. Unver N., McAllister F. IL-6 family cytokines: Key inflammatory mediators as biomarkers and potential therapeutic targets // *Cytokine Growth Factor Rev.* 2018. Vol. 41. P. 10–17.
16. Nakagawa H. et al. Inverse correlation between serum interleukin-6 and iron levels among Japanese adults: a cross-sectional study // *BMC Hematol.* 2014. Vol. 14, № 6. P. 1–6.
17. Ma Y. et al. Interleukin-6 gene transfer reverses body weight gain and fatty liver in obese mice // *Biochim. Biophys. Acta — Mol. Basis Dis.* 2015. Vol. 1852, № 5. P. 1001–1011.
18. Szabo Y.Z., Slavish D.C., Graham-Engeland J.E. The effect of acute stress on salivary markers of inflammation: A systematic review and meta-analysis // *Brain. Behav. Immun.* 2020. Vol. 88. P. 887–900.
19. Cheng Y., Jope R.S., Beurel E. A pre-conditioning stress accelerates increases in mouse plasma inflammatory cytokines induced by stress // *BMC Neurosci.* 2015. Vol. 16, № 31. P. 1–8.
20. Khandaker G.M. et al. Association of Serum Interleukin 6 and C-Reactive Protein in Childhood With Depression and Psychosis in Young Adult Life // *JAMA Psychiatry.* 2014. Vol. 71, № 10. P. 1121–

- 1128.
21. Man I.S.C. et al. Multi-systemic evaluation of biological and emotional responses to the Trier Social Stress Test: A meta-analysis and systematic review // *Front. Neuroendocrinol.* 2023. Vol. 68. P. 1–13.
22. Izawa S. et al. An increase in salivary interleukin-6 level following acute psychosocial stress and its biological correlates in healthy young adults // *Biol. Psychol.* 2013. Vol. 94, № 2. P. 249–254.
23. Janusek L.W. et al. Relationship of childhood adversity and neighborhood violence to a proinflammatory phenotype in emerging adult African American men: An epigenetic link // *Brain. Behav. Immun.* 2017. Vol. 60. P. 126–135.
24. Menard C. et al. Social stress induces neurovascular pathology promoting depression. // *Nat. Neurosci.* 2017. Vol. 20, № 12. P. 1752–1760.
25. Churchill B.M. et al. TNF- α , TNF Receptors and Their Complex Implications in Therapy // *Asian J. Immunol.* 2020. Vol. 4, № 1. P. 36–50.
26. Tian L. et al. Reduced serum TNF alpha level in chronic schizophrenia patients with or without tardive dyskinesia // *Prog. Neuro-Psychopharmacology Biol. Psychiatry.* 2014. Vol. 54. P. 259–264.
27. Fresegna D. et al. Re-Examining the Role of TNF in MS Pathogenesis and Therapy // *Cells.* 2020. Vol. 9, № 10. P. 1–26.
28. Mahdavi Sharif P. et al. Importance of TNF-alpha and its alterations in the development of cancers // *Cytokine.* 2020. Vol. 130. P. 155066.
29. Jang D. et al. The Role of Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF- α) in Autoimmune Disease and Current TNF- α Inhibitors in Therapeutics // *Int. J. Mol. Sci.* 2021. Vol. 22, № 5. P. 1–16.
30. Silva L.B. et al. The Role of TNF- α as a Proinflammatory Cytokine in Pathological Processes // *Open Dent. J.* 2019. Vol. 13. P. 332–338.
31. Rodgers K.R. et al. Innate Immune Functions of Astrocytes are Dependent Upon Tumor Necrosis Factor-Alpha // *Sci. Rep.* 2020. Vol. 10. P. 1–15.
32. Xu D. et al. Antioxidant Activities of Quercetin and Its Complexes for Medicinal Application // *Molecules.* 2019. Vol. 24, № 6. P. 1–15.
33. Gasmi A. et al. Quercetin in the Prevention and Treatment of Coronavirus Infections: A Focus on SARS-CoV-2 // *Pharmaceuticals.* 2022. Vol. 15, № 9. P. 1–15.
34. Mehrbod P. et al. Immunomodulatory properties of quercetin-3-O- β -L-rhamnopyranoside from *Rapanea melanophloeos* against influenza A virus // *BMC Complement. Altern. Med.* 2018. Vol. 18. P. 1–10.
35. Mlcek J. et al. Quercetin and Its Anti-Allergic Immune Response // *Molecules.* 2016. Vol. 21, № 5. P. 1–15.
36. Jurňková T. et al. Polyphenols and their Mechanism of Action in Allergic Immune Response // *Glob. J. Allergy.* 2015. Vol. 1, № 2. P. 37–39.
37. Гринь И. В., Звягинцева Т.В. Влияние мази тиотриазолина с наночастицами серебра на содержание IL1- α и TNF- β в сыворотке крови и очаге при экспериментальном термическом ожоге // *Актуальні проблеми сучасної медицини.* 2015. Т. 15, № 2. С. 171–175.
- Hryn I. V., Zvyagintseva T. V. The effect of thiotriazoline ointment with silver nanoparticles on the content of IL1- α and TNF- β in blood serum and the focus of experimental thermal burn // *Actual problems of modern medicine.* 2015. Vol. 15, No. 2. P. 171–175.
38. Гринь И.В., Звягинцева Т.В. Влияние мази тиотриазолина с наночастицами серебра на содержание IL-10 в сыворотке крови и очаге повреждения при экспериментальном термическом ожоге // *Актуальні проблеми транспортної медицини.* 2015. Т. 3, № 1. С. 109–113.
- Hryn I.V., Zvyagintseva T.V. The effect of thiotriazoline ointment with silver nanoparticles on the content of IL-10 in blood serum and the focus of damage in experimental thermal burn // *Actual problems of transport medicine.* 2015. Vol. 3, No. 1. P. 109–113.
39. Кривенко В.І. та ін. Тиотриазолін у підвищенні ефективності і безпеки комплексного лікування Covid-19 // *Новини медицини та фармації.* 2022. Т. 2, № 779. P. 6–10.
- Kryvenko V.I. etc. Thiotriazolin in increasing the effectiveness and safety of complex treatment of Covid-19 // *News of medicine and pharmacy.* 2022. Vol. 2, No. 779. P. 6–10.
40. Орехов О.О., Кирилов Ю.А. Патоморфология легких и микроциркуляторного русла малого круга кровообращения при хроническом экспериментальном аллергическом альвеолите. // *Архив патологии.* 1985. Т. 10. С. 54–61.
- Orekhov O.O., Kyrylov Yu.A. Pathomorphology of the lungs and microcirculatory channel of the small circle of blood circulation in chronic experimental allergic alveolitis. // *Archives of pathology.* 1985. Vol. 10, pp. 54–61.
41. Горизонтов П.Д., Белоусова О.И., Федотова М.И. Стресс и система крови. Медицина. Москва, 1983. 239 с.
- Horizontov P.D., Belousova O.I., Fedotova M.I. Stress and blood system. Medicine. Moscow, 1983. 239 p.

*Вперше надійшла до редакції 05.05.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК: 616.7:616.31:612.3

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8254534>

КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ЗАСВОЄННЯ КАЛЬЦІЮ ТА РЕЗОРБЦІЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ЩУРІВ З ГІПОЕСТРОГЕНІЄЮ ТА АЛІМЕНТАРНИМ ДЕФІЦИТОМ БІЛКА І КАЛЬЦІЮ

Сідлецький О. С.¹, Макарєнко О. А.^{1,2}

¹Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

²Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії» НАМН
України

КОРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ УСВОЕНИЯ КАЛЬЦИЯ И РЕЗОРБЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ У КРЫС С ГИПОЭСТРОГЕНИЕЙ И АЛИМЕНТАРНЫМ ДЕФИЦИТОМ БЕЛКА И КАЛЬЦИЯ

Сидлецкий А.С.¹, Макаренко О.А.^{1,2}

¹Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова

²Государственное учреждение «Институт стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии» НАМН Украины

CORRECTION OF DISORDERS OF CALCIUM ASSEMBLING AND BONE TISSUE RESORPTION IN RATS WITH HYPOESTROGENIA AND DIETARY PROTEIN-CALCIUM DEFICIENCY

Sidletskyi O. S.¹, Makarenko O.A.^{1,2}

¹Odesa I. I. Mechnykov National University

²State institution "Institute of Stomatology and Maxillofacial Surgery" of the
National Academy of Sciences of Ukraine

Summary/Резюме

The most indicative manifestation of hypoestrogenism in a woman's body is bone tissue damage, as a result of which osteoporosis develops. In the jaw region, the alveolar processes begin to collapse first. In this condition, it is worth paying attention to such substances of plant origin as bioflavonoids, which have an estrogen-like effect and the use of which is not accompanied by side effects. *Purpose:* to establish the osteoprotective effectiveness of the complex of quercetin, calcium citrate, vitamins, macro- and microelements on some indicators of the jaw bone tissue and the degree of calcium absorption in ovariectomized rats with protein and calcium deficiency in the diet. *Materials and methods.* The study was conducted on 24 female rats in which osteodystrophy was modeled, which is caused by hypoestrogenia due to ovariectomy and a diet low in protein and calcium, as well as the prevention of this pathology with a complex based on calcium citrate from Black Sea oyster shells and quercetin. After 5 months, the animals were taken out of the experiment, the degree of atrophy of the alveolar process was determined on the preparations; in the homogenate of the alveolar process, the content of elastase acid and alkaline phosphatases was determined. The degree of absorption of calcium was also determined. *Results.* In pathology, there was an increase in the degree of atrophy of the alveolar process, as well as in the content of acid and alkaline phosphatases and elastase in the alveolar bone homogenate relative to the control group of rats; while the state of osteopenia was accompanied by a decrease in the degree of calcium absorption. The use of the prophylactic complex had a pronounced osteoprotective effect, which consisted in

a decrease in the degree of atrophy of the alveolar process, the content of bone resorption markers and an increase in the degree of calcium absorption.

Key words: hypoestrogenism, periodontal bone tissue, osteodystrophy, inflammation, calcium citrate, quercetin.

Наиболее показательным проявлением гипоестрогении в организме женщины является поражение костной ткани, в следствии чего развивается остеопороз. В челюстной области в первую очередь начинают разрушаться альвеолярные отростки. При данном состоянии стоит обратить внимание на такие вещества растительного происхождения, как биофлавоноиды, который оказывают эстрогеноподобное действие и применение которых не сопровождается побочными действиями. *Цель:* установление остеопротекторной эффективности комплекса из кверцетина, цитрата кальция, витаминов, макро- и микроэлементов на некоторые показатели костной ткани челюсти и степень усвоения кальция у овариоэктомированных крыс с дефицитом белка и кальция в рационе. *Материалы и методы.* Исследование было проведено на 24 самках крыс, у которых моделировали остеодистрофию, которая обусловлена гипоестрогенией вследствие овариоэктомии и рационом с низким содержанием белка и кальция, а также профилактика данной патологии комплексом на основе цитрата кальция из раковин черноморских устриц и кверцетина. Через 5 месяцев животные выводились из эксперимента, определялась степень атрофии альвеолярного отростка на препаратах; в гомогенате альвеолярного отростка определялось содержание эластазы кислой и щелочной фосфатаз. Также определялась степень усвоения кальция. *Результаты.* При патологии наблюдалось увеличение степени атрофии альвеолярного отростка, а также содержания кислой и щелочной фосфатаз и эластазы в гомогенате альвеолярной кости относительно контрольной группы крыс; при этом состояние остеодистрофии сопровождалось уменьшением степени усвоения кальция. Применение профилактического комплекса имело выраженный остеопротекторный эффект, который заключался в уменьшении степени атрофии альвеолярного отростка, содержании маркеров резорбции кости и увеличении степени усвоения кальция.

Ключевые слова: гипоестрогения, костная ткань пародонта, остеодистрофия, воспаление, цитрат кальция, кверцетин.

Найбільш показовим проявом гіпоестрогенії в організмі жінки є ураження кісткової тканини, в наслідок чого розвивається остеопороз. В області щелеп в першу чергу починають руйнуватися альвеолярні відростки. При даному стані варто приділити увагу таким речовинам рослинного походження як біофлавоноїди, які мають естрогеноподібну дію та застосування яких, не супроводжується побічними ефектами. *Мета:* встановлення остеопротекторної ефективності комплексу з кверцетину, цитрату кальцію, вітамінів, макро- і мікроелементів на деякі показники кісткової тканини щелеп та ступінь засвоєння кальцію у овариоєктомованих щурів з дефіцитом білка і кальцію в раціоні. *Матеріали та методи.* Дослідження були проведені на 24 самках щурів, в яких моделювалась остеодистрофія, що обумовлена гіпоестрогенією в наслідок овариоєктомії та раціоном з низьким вмістом білка та кальцію, а також профілактика даної патології комплексом на основі цитрату кальцію з раковин чорноморських устриць та кверцетину. Через 5 місяців тварини виводилися з експерименту; визначався ступінь атрофії альвеолярного відростку на препаратах; у гомогенті альвеолярного відростку визначався вміст: кислої та лужної фосфатази та еластази. Також визначався ступінь засвоєння кальцію. *Результати.* При патології спостерігалось збільшення ступеня атрофії альвеолярного відростку, а також вмісту кислої та лужної фосфатаз

та еластази у гомогенаті альвеолярної кістки відносно контрольної групи щурів; при цьому стан остеодистрофії супроводжувався зменшенням ступеня засвоєння кальцію. Застосування профілактичного комплексу мало виражений остеопротекторний ефект, який полягав у зменшенні ступеня атрофії альвеолярного відростку, вмісту маркерів резорбції кістки та збільшенні ступеня засвоєння кальцію.

Ключові слова: гіпоестрогенія, кісткова тканина пародонта, остеодистрофія, запалення, цитрат кальцію, кверцетин

Вступ

Гіпоестрогенія або зниження рівня естрогенів в організмі жінки може бути як фізіологічною (під час менопаузи), так і патологічною, в цьому випадку використовується термін передчасна недостатність яєчників (ПНЯ), або рання менопауза. До останньої відноситься також хірургічна менопауза, яка є наслідком двостороннього видалення яєчників (оваріоектомії) за медичними показаннями у жінок при наявності злоякісних явищ.

Патологічна, передчасна форма гіпоестрогенії є дуже небезпечною, оскільки в організмі жінки не відбувається поступовою адаптації до зменшеного рівня статевих гормонів, що тягне за собою низку ускладнень з боку різних фізіологічних систем: нервової, серцево-судинної, травної, опорно-рухової тощо. Серед перелічених вище систем ураження опорно-рухової системи є найбільш характерним, як у випадку менопаузи фізіологічної, так і передчасної; але слід зазначити, що при ПНЯ, яка настала раніше 40 років ризик переломів є особливо високим, а зміни у кістковій тканині, що пов'язані із дефіцитом естрогенів є більш вираженими, що підтверджується гістологічними дослідженнями [1,2,3,4].

При зниженому рівні естрогенів найчастіше зустрічаються переломи стегнової кістки, тріщини хребців; у щелепно-лицьовій області уражаються перш за все альвеолярні відростки нижньої щелепи, що виражається у їх атрофії та є ознакою розвитку пародонтиту.

Використання статевих гормонів, як засобу корекції рецесії кістки при гіпоестрогенії, є ефективним методом терапії даної патології та, на сьогоднішній

день, дуже поширеним у клінічній практиці; але слід зазначити, що гормонозамісна терапія може супроводжуватися значними побічними ефектами, тому деякі дослідники все більше уваги приділяють таким речовинам рослинного походження як біофлавоноїди, які мають властивість зв'язуватись з естрогенними рецепторами клітин, та тривале застосування яких, не супроводжується побічними ефектами [5]. Тому, на нашу думку, застосування біофлавоноїдів, зокрема кверцетину, в якості потенційних засобів остеопroteкції в умовах гіпорестрогенії є перспективним напрямком.

У зв'язку зі сказаним, **метою даного дослідження** було встановлення остеопroteкторної ефективності комплексу з кверцетину, цитрату кальцію, вітамінів, макро- і мікроелементів на деякі показники кісткової тканини щелеп та ступінь засвоєння кальцію у оваріоектомованих щурів з дефіцитом білка і кальцію в раціоні.

Матеріали та методи

Дослідження були проведені на 24 самках щурів віком 2,5 місяців та середньою масою $117 \pm 5,98$ г стадного розведення, яких поділили на 3 групи (по 8 в кожній): 1 – інтактні тварини; 2 – тварини, яким моделювали остеодистрофію (ОД); 3 – тварини, які на тлі ОД отримували профілактичний комплекс кверцетину, вітамінів, макро- і мікроелементів (ОД + К) у дозі 500 мг/кг.

Моделювання остеодистрофії у щурів здійснювали двома шляхами: двосторонньою оваріоектомією та їх годуванням неповноцінним за вмістом кальцію та білка раціоном на протязі 4 місяців. Оваріоектомію здійснювали в асептичних

умовах під тіопенталовим наркозом (20 мг/кг) шляхом розкриття черевної порожнини через надріз передньої черевної стінки. Видалення яєчників відбувалось з обох боків, після чого місце розрізу зашивали та дезинфікували.

До складу неповноцінної дієти входили кукурудзяна крупа, буряк, гарбуз, яблуко у кількості, що відповідає вмісту 10-15 мг кальцію та 3-4 г білка на 100 г тварин [6]. До складу профілактичного комплексу входили кверцетин, цитрат кальцію з раковин чорноморських устриць, вітамін D₃, селен, мідь, цинк, магній, марганець, вітамін С. Дози вітамінів та мінералів відповідали фізіологічній потребі тварин в умовах аліментарного дефіциту білка та кальцію [7]. Комплекс препаратів вводили щурам 3-ої групи перорально, щоденно зранку. При проведенні експериментальних досліджень тварини знаходились в стандартних умовах віварію згідно з нормами і принципами Директиви Ради ЄС з питань захисту хребетних тварин, що використовуються для наукових цілей [6].

Через 4 місяця моделювання остеодистрофії та її профілактики комплексом препаратів провели дослідження ступеню абсорбції та засвоєння кальцію в організмі щурів. Для цього тварин на 5 днів поміщали у метаболічні камери, які дозволяють контролювати кількість вживання окремим щуром їжі, води, препаратів і виділених кала та сечі. Два дні щури привикали к новим умовам, а наступні три дні проводили збір кала, сечі та залишків корму і комплексу препаратів. У раціоні, калі та сечі визначали вміст кальцію [8], який перераховували на кількість матеріалу. Аналіз результатів проводили за середніми значеннями, що були отримані за три дні збору матеріалу.

Після цього щурів виводили з експерименту під тіопенталовим наркозом (внутрішньоочередно, 40 мг/кг). Виділяли альвеолярний відросток нижньої щелепи для визначення ступеню її атрофії. В гомогенатах кісткової тканини альвео-

лярного відростку (75 мг/мл 0,1М цитратного буфера, рН 6,1) визначали активність кислої та лужної фосфатази та еластази [8]. Статистичну обробку отриманих результатів проводили за допомогою коефіцієнта Стьюдента у програмі Microsoft Excel 2010.

Результати та їх обговорення.

З представлених результатів у таблиці 1 можна побачити, що у тварин в умовах тривалої гіпоестрогенії та аліментарного дефіциту кальцію і білка відбувалось збільшення ступеня атрофії альвеолярного відростка нижньої щелепи на 6,5 % відносно показника у інтактному контролі ($p > 0,4$), що є характерною ознакою деструкції кісткової тканини пародонта. Хоча даний показник не відрізнявся достовірно від відповідного рівня у інтактних тварин, його зростання при гіпоестрогенії та дефіциту кальцію і білка у їжі супроводжувалося достовірним збільшенням маркерів остеорезорбції: активності кислої фосфатази на 103,7 % ($p < 0,001$) та еластази на 37,8 % ($p < 0,02$). Також у кістковій тканині щелеп тварин 2-ої групи спостерігалось збільшення активності лужної фосфатази більш ніж у два рази відносно значень у інтактних тварин ($p < 0,05$).

Оскільки кисла фосфатаза є маркером остеокластів, дія яких направлена на руйнацію здебільшого мінерального матрикса, а еластаза є протеолітичним ферментом, що має специфічність до колагену 1-го типу, який представляє собою органічну складову кісткової тканини, можна припустити, що збільшення активності лужної фосфатази в якості маркеру остеобластів є компенсаторною реакцією кісткової тканини, що направлена на збереження цілісності кістки в умовах гіпоестрогенії та аліментарного дефіциту кальцію і білка.

За умови застосування профілактичного комплексу на основі цитрату кальцію з раковин чорноморських устриць та кверцетину на тлі оваріоектомії та неповноцінної за кальцієвим та білковим складом дієти у щурів з 3-ої групи

спостерігалось поліпшення досліджених показників кісткової тканини альвеолярного відростку. Так, ступень атрофії альвеолярного відростку під впливом комплексу препаратів знизилася на 27,6 % ($p_1 < 0,002$), та навіть цей показник був на 22,9 % меншим ніж здорових тварин інтактної групи ($p < 0,001$). Це свідчить про високу здібність профілактичного комплексу гальмувати резорбційні процеси у кістковій тканині (табл. 1).

Підтвердженням цьому було зменшення активності кислої фосфатази у кістковій тканині альвеолярного відростку щурів 3-ої групи на 45,2 % ($p_1 < 0,001$), а активності еластази – на 39,3 % ($p_1 < 0,001$). Активність кісткової лужної фосфатази у щелепах щурів після застосування комплексу з кверцетином, вітамінами та мінералами зменшилась на 51,9 % ($p_1 < 0,001$; табл. 1).

Підводячи загальний висновок результатам табл. 1 можна заключити, що розвиток експериментальної остеодистрофії, яка викликана оваріоектомією та аліментарним дефіцитом білка і кальцію, сприяв тенденції до збільшення ступеню атрофії альвеолярного відростку щелеп щурів і підвищенню маркерів резорбції та остеогенезу (активності кислої фосфатази, еластази та лужної фосфатази) у його кістковій тканині. Під

впливом профілактичного введення комплексу, що містить біофлавоноїд кверцетин, вітаміни, метаболічно-активну форму кальцію, мікро- та мікроелементи, вдалось попередити активацію резорбційних реакцій у кістковій тканині альвеолярного відростку щелеп щурів зі остеопорозом.

Відомо, що активація резорбційних процесів у кістковій тканині часто пов'язана із порушенням всмоктування та засвоєння кальцію в тонкій кишці. Таке явище можуть спричинювати різноманітні чинники: велика кількість фосфатів у їжі, антибіотики, захворювання шлунково-кишкового тракту, а також гормональні порушення, в тому числі і гіпоестрогенія.

Моделювання остеодистрофії у щурів призвело до порушення виведення та засвоєння кальцію, про що свідчить

Таблиця 1

Ступень атрофії альвеолярного відростку, маркери резорбції та кісткоутворення у щелепах щурів з остеодистрофією та після її профілактики

Групи	Ступень атрофії альвеолярного відростку щелеп, %	Активність кислої фосфатази, мккат/кг	Активність еластази, мккат/кг	Активність лужної фосфатази, мккат/кг
Інтактна	31,13 ± 1,5	5,96 ± 0,28	22,30 ± 1,40	10,63 ± 0,59
Остеодистрофія (ОД)	33,15 ± 1,6 $p \geq 0,4$	12,14 ± 0,56 $p \leq 0,001$	30,73 ± 1,57 $p \leq 0,02$	23,87 ± 1,36 $p \leq 0,05$
ОД + комплекс	24,0 ± 1,8 $p \leq 0,001$ $p_1 \leq 0,002$	6,65 ± 0,20 $p \geq 0,05$ $p_1 \leq 0,001$	18,66 ± 1,52 $p \geq 0,05$ $p_1 \leq 0,001$	11,48 ± 0,65 $p \geq 0,001$ $p_1 \leq 0,001$

Примітка: p – достовірність відмінностей від показника інтактної контрольної групи,
 p_1 – достовірність відмінностей від показника другої групи.

Таблиця 2

Виведення та абсорбція кальцію у щурів з остеодистрофією та після її профілактики

Групи	Кількість кальцію, що				
	постачала з кормом, мг/доба	виводилась з сечею, мг/доба	виводилась з калом, мг/доба	сумарне виведення мг/100 г щура	засвоїлась, мг/доба
Інтактна	53,84 ± 0,73	0,412 ± 0,005	1,58 ± 0,010	1,99 ± 0,06	51,85 ± 0,65
Остеодистрофія (ОД)	44,21 ± 0,34 $p \leq 0,001$	0,473 ± 0,007 $p \leq 0,001$	0,653 ± 0,008 $p \leq 0,001$	1,12 ± 0,02 $p \leq 0,001$	43,08 ± 0,30 $p \leq 0,001$
ОД + комплекс	75,50 ± 0,91 $p \leq 0,001$ $p_1 \leq 0,001$	0,493 ± 0,009 $p \leq 0,001$ $p_1 \geq 0,1$	0,667 ± 0,009 $p \leq 0,001$ $p_1 \geq 0,2$	1,16 ± 0,009 $p \leq 0,001$ $p_1 \geq 0,05$	74,34 ± 0,87 $p \leq 0,001$ $p_1 \leq 0,001$

Примітки як до таблиці 1.

табл. 2, в якій представлені результати визначення кальцію в добовій сечі, калі та в з'їденому кормі (середнє за 3 доби).

Згідно наведених даних, тварини 2-ої групи отримували кальцію з їжею на 17,9 % менше ніж інтактні ($p < 0,001$), що доказує дефіцит цього елемента в кормі. При цьому виведення кальцію з сечею у щурів з остеодистрофією було достовірно збільшено на 14,8 % ($p < 0,001$), а з калом навпаки – зменшено у 2,4 рази ($p < 0,001$). Більш інтенсивне виведення кальцію з сечею у щурів 2-ої групи пояснюється дефіцитом естрогенів, при якому, як відомо, зменшується каналцева реабсорбція кальцію у нирках, а зниження виведення кальцію з калом – з його дефіцитом у їжі.

В підсумку загальна кількість виведеного кальцію з сечею та калом у тварин при остеодистрофії була знижена на 43,7 % в порівнянні з показником у інтактних щурів. Але незважаючи на це, загальне засвоєння кальцію у щурів 2-ої групи з остеодистрофією все одно було менше ніж у здорових на 16,9 % ($p < 0,001$; табл. 2). Саме цим можна пояснити активацію резорбційних процесів у кістковій тканині тварин, яка була направлена на підтримку адекватного рівня кальцію у крові для оптимізації фізіологічних процесів в організмі щурів з гіпоестрогенією та аліментарним дефіцитом кальцію і білка.

Постачання кальцію в організм тварини 3-ої групи було більшим на 40,2 % ніж інтактним щурам і на 70,8 % – ніж тваринам 2-ої групи з моделлю комбінованої остеодистрофії. Що пояснюється додатковим надходженням кальцію у складі профілактичного комплексу. Кількість виведеного кальцію у щурів з остеодистрофією, які отримували профілактику вітамінами та мінералами, з сечею, з калом та загальна не відрізнялась від значень у тварин 2-ої групи з остеодистрофією та без профілактики ($p_1 > 0,1-0,05$). Але засвоєння кальцію завдяки додатковому його введенню у складі профілактичного комплексу було дуже

високим – на 43,4 % більш ніж у інтактних щурів ($p < 0,001$) та на 72,6 % вище ніж у тварин з патологією ($p_1 < 0,001$; табл. 2). Це опосередковано може вказувати на суттєве підвищення реабсорбції кальцію у нирках щурів з гіпоестрогенією під впливом комплексу кверцетину, вітамінів та мінералів.

Таким чином, моделювання гіпоестрогенії у сукупності з аліментарним дефіцитом білка та кальцію у щурів призводить до порушення виведення та засвоєння кальцію – збільшення екскреції з сечею та зменшення загального засвоєння кальцію. Профілактичне введення комплексу препаратів тваринам з остеодистрофією дуже ефективно підвищувало засвоєння кальцію завдяки не тільки високому вмісту цього елемента у комплексі, але за рахунок суттєвого збільшення каналцевої реабсорбції кальцію у нирках щурів з дефіцитом естрогенів. Нормалізація ниркової реабсорбції та засвоєння кальцію у щурів з дефіцитом естрогенів, білка і кальцію після застосування профілактичного комплексу дозволили дуже ефективно загальмувати резорбційні процеси у кістковій тканині щелеп експериментальних тварин.

Узагальнення

На основі отриманих даних проведеного експериментального дослідження, можна заключити, що дефіцит естрогенів, який викликаний внаслідок оваріоектомії, у сукупності з аліментарною недостатністю кальцію і білка суттєво погіршує засвоєння кальцію та запускає резорбційні процеси у кістковій тканині альвеолярного відростку щелеп щурів. Зв'язок між естрогенами та станом кісткової тканини дуже тісний. Естрогени чинять як прямий, так і опосередкований вплив на клітини кісткової тканини. Прямий вплив на остеокласти полягає в зменшенні естрогенами продукції лізосомальних ензимів та в наслідок цього – в зниженні інтенсивності резорбції кісткової тканини. Опосередкований вплив на остеокласти полягає в модуляції сигналів з остеобластів на клітини-попередники остеок-

ластів, в наслідок чого відбувається пригнічення деструктивних процесів у кістці. Також слід зазначити, що клітини- попередники остеобластів також можуть самі продукувати цитокіни, які стимулюють (IL-1, IL-3, IL-6, IL-11, TNF- β , простагладини групи E, ствовлі клітинні фактори) або пригнічують (IL-4, IL-10, IL-13, TGF- β) активність остеокластів та впливати на різноманітні ланки проліферації остеокластів [9].

Спираючись, на викладене вище, можна зазначити, що естрогени здатні активізувати продукцію TGF- β та знижувати синтез IL-6. В свою чергу, дефіцит статевих гормонів призводить до підвищення рівня IL-6 та експресії рецепторів до нього на остеобластах. Окрім цього, за умов гіпоестрогенії, може спостерігатись посилення апоптозу остеокитів, що сприяє руйнуванню кісткової тканини [9].

Стосовно абсорбції кальцію, також можна стверджувати, що дефіцит естрогенів суттєво впливає на даний показник, через свій вплив на гормональну регуляцію обміну даного елемента. Так, зниження рівня статевих гормонів, призводить до зниження виділення кальцитоніну – гормону, що зменшує кількість кальцію у плазмі крові та сприяє його відкладенню у кістковій тканині, а також стимулює абсорбцію кальцію у кишечнику та реабсорбцію його нирками [1,9,10].

Наші дослідження підтвердили зниження каналцевої реабсорбції кальцію і збільшення його виведення нирками щурів з гіпоестрогенією та при аліментарному дефіциті кальцію і білка. Таким чином у щурів з сукупною патологією остеодистрофії дефіцит кальцію був подвійним – за рахунок низького вмісту у їжі та завдяки низькій реабсорбції у нирках. Відомо, що для підтримки фізіологічного рівня кальцію у крові через активацію паратгормона запускаються процеси резорбції кісткової тканин, що є загальним депо кальцію. Данні нашого дослідження показали підвищення ступеню атрофії альвеолярної кістки та активацію деструктивних реакцій у кістковій тканині

щелеп щурів з гіпоестрогенією та на тлі аліментарного дефіциту кальцію та білка.

За нашими результатами кількість кальцію, що виводилась нирками щурів з профілактикою, залишилось на том же рівні як у тварин з остеодистрофією без профілактики. Але, враховуючи факт більшого введення кальцію (на 40,2 %) і дуже низького виведення через травний тракт з калом, можна заключити, що його реабсорбція в нирках щурів з остеопорозом під впливом комплексу препаратів суттєво збільшилася. Це відбулося, насамперед, завдяки вітаміну D у складі профілактичного комплексу. Вітамін D є головною ланкою гормональної регуляції обміну кальцію та фосфору шляхом індукції синтезу білка-переносника кальцію з ентероцитів тонкої кишки в кров та стимуляції його відкладення у новосформованому остеїдному матриксі. Вітамін D проявляє свої кальціємічні ефекти шляхом зміни експресії декількох генів у тонкому кишечнику, нирках та кістках. Активізація рецепторів вітаміну D сприяє не тільки всмоктуванню кальцію та фосфатів у кишечнику, та і каналцевої реабсорбції кальцію в нирках.

На збільшення реабсорбції кальцію у нирках щурів з остеодистрофією після вживання профілактичного комплексу, ймовірно, міг вплинути кверцетин, як замісник естрогенів. Присутність кверцетину у складі препарату може бути фактором, що стимулював синтез активної форми вітаміну D₃ – кальцітриолу, а також кальцитоніну, завдяки чому вдалося суттєво загальмувати резорбційні процеси у кістковій тканині альвеолярного відростку тварин з гіпоестрогенією та недостатнім вживанням кальцію і білка. Оскільки кверцетин є потужним фітоестрогеном, він може зв'язуватися з рецепторами естрогенів та моделювати їхню дію. [9,11,12].

Високий рівень засвоєння кальцію у щурів, яким моделювали остеодистрофію та вводили профілактичний комплекс кверцетину, вітамінів і мінералів, відбувався також завдяки наявності у

складі комплексу цитрату кальцію – метаболічно-активній формі кальцію, яка легко засвоюється та включається в обмінні реакції.

Вітаміни з кверцетином у складі комплексу покращували стан слизової оболонки шлунково-кишкового тракту, через свої антиоксидантні властивості, що в свою чергу сприяло нормалізації всмоктування кальцію [13,14, 15].

Набір макро- та мікроелементів здійснював загальностимулюючий вплив на організм тварин та позитивним чином впливав на активність ферментів в організмі, активізуючи таким чином механізми підтримки сталості внутрішнього середовища.

Висновки

1. Остеодистрофія у щурів, яка була змодельована оваріоектомією та аліментарним дефіцитом білка та кальцію, викликала збільшення ступеня атрофії альвеолярного відростка нижньої щелепи на 6,48 %, зростання активності кислої фосфатази на 103,7 %, лужної фосфатази на 124,6 %, еластази на 37,8 % у кістковій тканині альвеолярного відростку.
2. Виведення кальцію з сечею у щурів з остеодистрофією було збільшено на 14,8 % завдяки гальмуванню канальцевої реабсорбції, а загальна кількість виведеного кальцію з сечею та калом у тварин при остеодистрофії була знижена на 43,7 %.
3. Застосування профілактичного комплексу з кверцетином, вітамінами та мінералами призвело до зниження атрофії альвеолярного відростку на 27,6 %, зменшення активності кислої фосфатази на 45,2 %, активності еластази – на 39,3 %, активності лужної фосфатази – на 51,9 %.
4. Профілактичне введення комплексу препаратів тваринам с остеодистрофією підвищувало засвоєння кальцію на 72,6 % завдяки не тільки високому вмісту цього елемента у комплексі, але за рахунок суттєвого

збільшення канальцевої реабсорбції кальцію у нирках щурів з дефіцитом естрогенів.

Література

1. Пилипчук І.С., Флуд В.В. Петришин З.Я. Ендокринні зміни в клімактерії та їх вплив на функціональний стан кісткової тканини. *Вісник стоматології*. 2021.Т.40, №2. С. 100 – 105.
2. Венцківська І.Б., Загородня О.С., Наритник Т.Т. Раннє припинення менструальної функції: сучасні погляди на патогенез і наслідки. *Репродуктивна ендокринологія*. 2019. Т.8, № 4. С. 8 – 12.
3. Blume S.W., Curtis J.R. Medical costs of osteoporosis in the elderly Medicare population. *Osteoporosis International*.2011. № 22, V.6. P. 1835 – 1844.
4. Surgical menopause and nonvertebral fracture risk among older US women / Vesco K. [et al.] *Menopause*. 2012. № 19. P. 510 – 516.
5. Николаева А.В. Пародонтопротекторное действие растительных полифенолов у женщин с гипоестрогенией. *Вісник стоматології*. 2015. №4. С. 31 – 34.
6. Шнайдер С. А., Левицкий А. П. Экспериментальная стоматология Ч. I. Экспериментальные модели стоматологических заболеваний. Одеса: КП «Одеська міська друкарня», 2017. 67 с.
7. Свідоцтво авторського права України № 111997 Комплекс для профілактики порушень кісткового метаболізму при гіпотиреозі / О. А. Макаренко, О. В. Задерей, І. В. Ходаков, Л. М. Хромагіна. Оpubл. 21.02.2022 р.
8. Макаренко О.А., Хромагіна Л.М., Ходаков І.В. Методи дослідження стану кишечника та кісток у лабораторних щурів. Довідник. Одеса: видавець С.Л. Назарчук, 2022. 81с.
9. Поворознюк В.В., Григорьева Н.В.

- Менопауза и остеопороз. *Репродуктивная эндокринология*. 2012. №2 (4). С. 40 – 47.
10. Meczekalski B., Podfigurna-Stopa A., Genazzani A.R. Hypoestrogenism in young women and its influence on bone density. *Gynecological endocrinology*. 2010. №26 (9). P. 652 – 657.
 11. Левицкий А. П., Скидан К.В. Скидан М.И. Применение кверцетина в стоматологии. *Вісник стоматології*. 2010. №1. С. 81 – 87.
 12. Экспериментальная профилактика и терапия с помощью инулина и кверцетина атрофии костной ткани пародонта крыс с токсическим гепатитом / Левицкий А.П., Макаренко О.А., Россаханова Л.Н., Скидан К.В. *Вісник стоматології*. 2010. №4. С. 6 – 9.
 13. The roles of estrogen and estrogen receptors in gastrointestinal disease (Review) / C. X. Chen et al. *Oncology Letters*. 2019. №18. P. 5673-5680.
 14. Antioxidant activities of quercetin and its complex for medical application / Xu Dong, Meng-Jiao Hu, Yan Qui Wang, Yuan-Lu Cui. *Molecules*. 2019. № 24. P. 111–126.
 15. Sinha P., Kuruba N. Premature ovarian failure. *Journal of Obstetrics and Gynaecology*. 2007. № 27. P. 16 – 19.
- Menopause, № 19, pp. 510 – 516.
5. Nykolaeva A.V. 2015, «Periodontoprotective effect of plant polyphenols in women with hypoestrogens», *Visnyk stomatolohii*, №4, pp. 31 – 34. (in Russian)
 6. Shnaider S. A., Levytskyi A. P. 2017, «Experimental dentistry P. I. Experimental models of dental diseases», Odesa: CP «Odeska miska drukarnia», 67 p. (in Russian)
 7. Makarenko O. A., Zaderei O. V., Khodakov I. V., Khromahina L. M. Copyright certificate of Ukraine No. 111997 dated 21.02.2022 Complex for the prevention of bone metabolism disorders in hypothyroidism [Svidotstvo avtorskoho prava Ukrainy № 111997 vid 21.02.2022 r Kompleks dlia profilaktyky porushen kistkovoho metabolizmu pry hipotyreozi].
 8. Makarenko O. A., Khromahina L. M., Khodakov I. V. et al. 2022, «Methods of researching the state of intestines and bones in laboratory rats. Directory», Odesa, editor: Lazarchuk S. L., 81 p. (in Ukrainian)
 9. Povorozniuk V.V., Hryhoreva N.V. 2012, «Menopause and osteoporosis», *Reproduktyvnaia endokrynolohyia*, №2 (4), pp. 40 – 47. (in Russian)
 10. Meczekalski B., Podfigurna-Stopa A., Genazzani A.R. 2010, «Hypoestrogenism in young women and its influence on bone density», *Gynecological endocrinology*, №26(9), pp. 652 – 657.
 11. Levytskyi A. P., Skydan K.V., Skydan M.Y. 2010, «The use of quercetin in dentistry», *Visnyk stomatolohii*, №1, pp. 81 – 87. (in Russian)
 12. Levytskyi A.P., Makarenko O.A., Rossakhanova L.N., Skydan K.V. 2010, «Experimental prevention and therapy with inulin and quercetin of periodontal bone tissue atrophy in rats with toxic hepatitis», *Visnyk stomatolohii*, №4, pp. 6 – 9. (in Russian)
 13. Chen C., Gong X., Yang X. et al. 2019, «The roles of estrogen and estrogen receptors in gastrointestinal disease (Review)», *Oncology Letters*, №18, pp. 5673-5680.
 14. Xu Dong, Meng-Jiao Hu, Yan-Qui Wang, Yuan-Lu Cui 2019, «Antioxidant activities of quercetin and its complex for medical application», *Molecules*, №24, pp. 111 – 126.
 15. Sinha P. Kuruba N. 2007, «Premature ovarian failure», *Journal of Obstetrics and Gynaecology*, № 27, pp. 16 – 19.

References

1. Pylypchuk I. S., Flud V. V., Petryshyn Z. Ya. 2021, «Endocrine changes in menopause and their impact on the functional state of bone tissue», *Visnyk stomatolohii*, V.40 (2), pp. 100–105. (in Ukrainian)
 2. Ventskivska I.B., Zahorodnia O.S., Narytnyk T.T. 2019, «Early cessation of menstrual function: modern views on pathogenesis and consequences», *Reproduktyvna endokrynolohyia*, V. 8, №4, pp. 8 – 12. (in Ukrainian)
 3. Blume S.W., Curtis J.R. 2011, «Medical costs of osteoporosis in the elderly Medicare populati», *Osteoporosis International*, V.6., № 22, pp. 1835 – 1844.
 4. Vesco K., Marshall L.M., Nelson H.D. et al. 2012, «Surgical menopause and nonvertebral fracture risk among older US women», *Menopause*, № 19, pp. 510 – 516.
- Вперше надійшла до редакції 01.06.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 612.32-002.42-092.9-06:616 DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8254536>

РОЛЬ ЦИТОКІНІВ У ПАТОГЕНЕЗІ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ І АДРЕНАЛІНОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ МІОКАРДА

Регада М.С., Шклярський Н.В.

*Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Львівський медичний університет, м. Львів, Україна, lvivmedinst@gmail.com*

РОЛЬ ЦИТОКИНОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ И АДРЕНАЛИНОВОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА

Регада М.С., Шклярський Н.В.

*Львовский национальный медицинский университет имени Данила
Галицкого*

Львовский медицинский университет, г. Львов, Украина

THE ROLE OF CYTOKINES IN THE PATHOGENESIS OF THE DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL PNEUMONIA AND ADRENALINE DAMAGE TO THE MYOCARDIUM

Regeda M.S., Shklyarskyi N.V.

*Lviv National Medical University named after Danylo Halytskyi
Lviv Medical University, Lviv, Ukraine, lvivmedinst@gmail.com*

155

Резюме/Summary

The purpose of the study: to find out the role of cytokinegenesis processes in the formation of experimental pneumonia and adrenaline damage to the myocardium.

In the work, it was established that under the conditions of the development of experimental pneumonia and adrenaline damage to the myocardium, there is an increase in the content of TNF- β and IL-6, against the background of a decrease in IL-10 in the blood compared to the control group of animals, especially in the late period (6th and 14th days), which indicates an imbalance between pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines and their important role in the formation of these disease models.

Key words: *experimental pneumonia, epinephrine damage to the myocardium, IL-6, TNF- β , IL-10*

Мета дослідження: з'ясувати роль процесів цитокиногенезу в формуванні експериментальної пневмонії і адреналінового пошкодження міокарда.

У роботі встановлено, що за умов розвитку експериментальної пневмонії і адреналінового пошкодження міокарда відбувається підвищення вмісту ФНП- β і IL-6, на тлі зниження IL-10 в крові проти контрольної групи тварин, особливо у пізній період (6-а і 14-а доби), що вказує на дисбаланс між прозапальними і протизапальними цитокінами та їх важливу роль у формуванні цих моделей хвороб.

Ключові слова: *експериментальна пневмонія, адреналінове пошкодження міокарда, IL-6, ФНП- β , IL-10*

Цель исследования: выяснить роль процессов цитокиногенеза в формировании экспериментальной пневмонии и адреналинового повреждения миокарда.

В работе установлено, что в условиях развития экспериментальной пневмонии и адреналинового повреждения миокарда происходит повышение содержания ФНО-б и IL-6, на фоне снижения IL-10 в крови против контрольной группы животных, особенно в поздний период (6-е и 14-е сутки) эксперимента, что указывает на дисбаланс между провоспалительными и противовоспалительными цитокинами и их важную роль в формировании этих моделей болезней.

Ключевые слова: экспериментальная пневмония, адреналиновое повреждение миокарда, IL-6, ФНО-б, IL-10

Вступ

Відомо з літератури, що пневмонія як гостре запальне поліетіологічне захворювання легень займає особливе місце серед бронхолегеневої патології, оскільки вона відноситься до найрозповсюджених хвороб і складає 35–45 %, а летальність становить 50–70 % за умов формування внутрішньохпітальної пневмонії [6, 15]. Це захворювання зумовлює періоди непрацездатності, різноманітні ускладнення (пневмосклероз, легеневе серце, плеврит, дихальну недостатність, тощо) і на сьогодні має соціально-економічне значення [10, 11, 12].

Нині ще більше розповсюдженням є захворювання серцево-судинної системи (ССС), серед яких найбільшу питому вагу займає ішемічна хвороба серця (ІХС), зокрема стенокардія і інфаркт міокарда, найчастішими причинами яких є атеросклероз коронарних судин, артеріальна гіпертензія, ожиріння, гіподинаміка, стреси, метаболічні порушення [3, 7, 18].

Серцево-судинна патологія вивчається багатьма вітчизняними та закордонними науковцями, оскільки ця недуга продовжує займати перші позиції у структурі смертності та захворюваності населення не тільки України, а й більшості країн світу [8, 13].

Складність цієї проблеми в більшості випадків пов'язана зі стрімким зростанням темпів життя, механізації, автоматизації та урбанізації суспільства, що призводить до хронічного впливу стресу, як фактора ризику. Цим і пояснюється значний інтерес до вивчення механізмів розвитку стресогенного по-

шкодження серця, а також пошуків раціональних методів та засобів їх лікування і профілактики [3, 8].

Інфаркт міокарда (ІМ) – найпоширеніша хвороба, на яку страждає значна частина населення і яка є здебільшого причиною смерті в світі. Незважаючи на значні успіхи у лікуванні цієї хвороби, розробку багатьох фармакологічних препаратів та втілення сучасних засобів терапії, серцева патологія залишається серйозною проблемою людства [13, 14].

Кількість людей з серцево-судинними захворюваннями становить близько 25 мільйонів, а щорічно помирають від ІХС понад 7,4 мільйонів осіб, що становить 13,2 % від усіх смертей [3, 7, 8, 13].

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я у країнах Європи від цього захворювання помирають кожен шостий чоловік і кожна сьома жінка.

Як вказують ряд науковців, що в медичному світі гостро стоїть проблема коморбідної патології, яка може змінювати фізіологічні процеси в організмі, знижувати його адаптаційні можливості, ефективність лікування, посилювати розвиток різних ускладнень, і перебіг хвороб та погіршувати їх прогноз [10, 11].

Відомо, що цитокінам (ЦК) належить важлива роль у розвитку та перебігу захворювань різних органів та систем, у тому числі органів дихання та ССС. ЦК – низькомолекулярні білки, ендогенні біологічно активні медіатори, що забезпечують передачу сигналу, обмін інформацією між різними видами клітин всередині одного органа, зв'язок між орга-

нами і системами, як у фізіологічних умовах, так і при дії різних патогенних факторів [1, 4, 10]. Це глікозилзовані поліпептиди, що регулюють та визначають природу імунної відповіді. Гостра запальна реакція ініціюється внаслідок активації тканинних макрофагів та секреції запальних цитокінів [4, 5, 14]. За умов активації імункомпетентних клітин продукується значна кількість про- та протизапальних цитокінів, які є медіаторами запальної реакції та/або підсилюють чи лімітують її [4, 17]. Їх функції багато в чому взаємозалежні, але про перебіг запального процесу можна робити висновок з огляду на рівень деяких цитокінів, які відіграють провідну роль у його розвитку. В організмі ЦК тісно взаємодіють між собою, створюючи універсальну мережу, запускаючи та регулюючи каскад інфекційних, імунних, метаболічних процесів, як локальних, так і системних, спрямованих на нейтралізацію та ліквідацію патогенних агентів. Ця комунікаційна біологічна система має значний запас міцності за рахунок дублювання більшості функцій різних ЦК, їх взаємозамінності, комбінації аутокринної та паракринної регуляції. Тим не менше, при всіх багатогранних функціях у конкретних ЦК переважають певні властивості, вироблені в процесі еволюції [4, 5, 14].

Цитокіни відіграють провідну роль у регуляції основних етапів імунного відповіді. Залежно від характеру патогенного агента, інтенсивності, тривалості антигенної стимуляції, вихідного стану імунної системи організму ЦК можуть діяти як антагоністи, так і синергісти, що доповнюють один одного. У фізіологічних умовах функціонування імунної системи визначається збалансованою продукцією регуляторних цитокінів Т-хелперами 1 і 11 типів. Біологічний ефект ЦК при дії різних патогенних факторів (інфекційних, токсичних, механічних, термічних) визначається інтенсивністю, тривалістю антигенної стимуляції і характеризується відсутністю специфічності. Збільшення синтезу ЦК – універсальна, неспецифічна відповідь організму на дії патогенних

агентів. Тривалий, інтенсивний синтез ЦК, їх надмірне виділення може стати фактором прогресування патологічного процесу, надаючи пряму ушкоджену дію на клітини і тканини [4, 5, 14].

У даний час етіологічні чинники формування як пневмонії так і ІХС відомі, проте патогенез їх розвитку до кінця не з'ясований, особливо, щодо участі та ролі цитокінів у механізмах поєднаної патології – експериментальної пневмонії і адреналінового пошкодження міокарда.

Тому **метою дослідження** було з'ясувати роль процесів цитокіногенезу у формуванні експериментальної пневмонії і адреналінового пошкодження міокарда.

Матеріали та методи дослідження

Експериментальні дослідження здійснювалися на 118 морських свинках (самцях), що утримувалися на стандартному раціоні віварію Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Морські свинки розподілялися на чотири групи: перша група – інтактні тварини – контроль (10); друга (дослідна) група – тварини з експериментальною пневмонією (ЕП) відповідно на 1-у, 3-у, 6-у і 14-у доби експерименту (36); третя (дослідна) – тварини з адреналіновим пошкодженням міокарда (АПМ) відповідно на 1-у, 3-у, 6-у і 14-у доби експерименту (36); четверта (дослідна) група – тварини з поєднаною патологією (ЕП і АПМ) відповідно на 1-у, 3-у, 6-у і 14-у доби експерименту (36).

ЕП відтворювали за методом Шляпнікова В.Н., Солодова Т.Л. [16] шляхом інтраназального зараження тварин *Staphylococcus aureus*. АПМ моделювали шляхом одноразового внутрішньом'язового уведення 0,18% розчину адреналіну гідротартрат («Дарниця», Україна), у дозі 0,5 мг/кг [9].

Визначення вмісту цитокінів (ФНП-б, ІL-6, ІL-10) в крові проводили за допомогою твердофазного імуоферментного аналізу (ELISA) виробництва «Diacclone» (Франція).

Статистичне опрацювання одержан-

них даних здійснювали за методом Стьюдента.

Результати дослідження й обговорення

Проведений нами комплекс імунферментного аналізу цитокінів показав, що рівень ФНП-б в динаміці розвитку ЕП (1-а, 3-а, 6-а і 14-а доби) зростав в крові відповідно на 43,4%, 47,8%, 56,5% і 58,6% ($P < 0,05$) та ІЛ-6 відповідно на 48,4%, 66,6%, 69,6%, 68,1% ($P < 0,05$) та вмісту ІЛ-10 на 40,8% на 1-у добу, а далі його зниження на 19,3%, 24,7%, 25,8% проти контрольної групи тварин, що свідчило про дисбаланс про та протизапальних цитокінів, які були найбільше виражені на 6-у і 14-у доби запального процесу в легенях (рис. 1).

Аналіз зазначених прозапальних цитокінів при АПМ на 1-у, 3-ю, 6-у і 14-у доби експерименту зокрема ІЛ-6 показав аналогічний напрям змін, їх зростання в крові відповідно на 37,87%, 66,6%, 42,4% і 45,4% ($P < 0,05$) та вмісту ФНП-б відповідно на 52,1%, 54,3%, 50,0%, 47,8% ($P < 0,05$) проти інтактної групи тварин (рис. 2).

Суттєво інший вектор зрушень набував показник протизапального цитокіну ІЛ-10, який був зниженим в крові при АПМ (1-а, 3-а, 6-а і 14-а доби) відповідно на 23,6%, 24,7%, 22,5%, 21,5% ($P < 0,05$) відносно першої групи морських свинок. Одержані нами результати досліджень вказують на порушення цитокіногенезу на усіх етапах нашого спостереження з перевагою на 1-у і 3-ю доби експерименту, що проявлялися підвищенням вмісту прозапальних цитокінів в умовах депресії протизапаль-

ного цитокіну.

За умов формування коморбідної патології – ЕП і АПМ (1-а, 3-а, 6-а і 14-а доби) спостерігалось послідовне зростання вмісту ФНП-б в крові відповідно на 50,0%, 56,5%, 60,8%, 63,0% ($P < 0,05$) та рівня ІЛ-6 відповідно на 66,6%, 81,8%

Рис. 1. Динаміка змін рівня цитокінів у крові при ЕП (% від контролю).

Рис. 2. Вміст цитокінів у крові при АПМ (% від контролю).

Рис. 3. Вміст цитокінів у крові при ЕП і АПМ (% від контролю).

83,3%, 80,3% ($P < 0,05$) та зниження концентрації IL-10 відповідно на 26,8%, 33,3% 43,0% і 52,6% ($P < 0,05$) в порівнянні з інтактною групою тварин, що свідчило про суттєві, найбільше виражені порушення цитокинового статусу особливо більш пізні періоди (6-а і 14-а доби) експерименту (рис. 3).

Таким чином, виражена експресія прозапальної групи цитокинів - ФНП-б і IL-6 в різні періоди розвитку ЕП і АПМ окремому та особливо за їх поєднаної патології на тлі спаду функціональності активності IL-10 може бути розцінена як посилення запальної відповіді організму морських свинок на антигенну гіперстимуляцію (стафілококом) та інтенсифікації запальних медіаторів з можливим розвитком хронізації запального процесу в легенях та некротичних змін в міокарді.

Висновки

Результати досліджень дозволяють стверджувати, що в усі періоди (1-а, 3-а, 6-а і 14-а доби) розвитку експериментальної пневмонії і адреналінового пошкодження міокарда відбувається порушення дисбалансу цитокинів, а саме зростання прозапальних цитокинів на тлі зниження рівня протизапального цитокину, які були найбільше вираженими в умовах коморбідної патології зокрема на 6-у і 14-у доби експерименту, ніж окремо в порівнянні з контролем, що свідчить про їх важливу роль в патогенезі формування даних експериментальних моделей хвороб.

Література

1. Банадига Н. В., Волошин С. Б. Роль спадковості та поліморфізму гена G308A фактора некрозу пухлин альфа у дітей із бронхіальною астмою. *Буковинський медичний вісник*. 2016. Т. 20, № 4. С. 12–16.
2. Білоус Т. М. Показники активності запалення дихальних шляхів у дітей, хворих на бронхіальну астму за альтернативного характеру ацетилювання. *Міжнародний журнал педіатрії, акушерства і гінекології*. 2016. Т. 9, № 1. С. 10–15.
3. Горбась І.М. Ішемічна хвороба серця: епідеміологія та статистика. *Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія*. 2015. № 3(1).
Доступно: <http://health-ua.com/article/15840-shemchna-hvoroba-sertcya-epidemiologiya-statistika>
4. Городецький О. Т. Рівень цитокинів у крові в динаміці розвитку пародонтиту та адреналінового пошкодження міокарда та їх корекція корвітином *Медична наука та практика: виклики і сьогодення*: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 серпня 2020 р. Львів. 2020. С. 70-72.
5. Демкович А. Є. Порушення цитокинового статусу в патогенезі запальних процесів у пародонті. *Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини*: зб. тез доповідей III наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 23-24 квітня 2015 р. Суми, 2015. С. 122.
6. Дзюблик О. Я. Пневмонія у дорослих: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія. *Українська медичинська газета*. 2006. № 6. С. 9–11.
7. Лис О.Б. Стан ендогенної інтоксикації в динаміці розвитку адреналінового пошкодження міокарду. *Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія*. 2019. № 2(86). С. 46–50.
8. Лис О.Б., Грушка О.І. Особливості змін активності трансаміназ у крові в динаміці поєднаної патології – іммобілізаційного стресу та адреналінового пошкодження міокарда та їх корекція L-аргініном. *Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія*. 2020. №3/4(91). С. 26-30.
9. Маркова О.О. Міокардіодистрофія і реактивність організму. Тернопіль: Укрмедкнига. 1998. 152 с.
10. Регада М.С., Регада-Фурдичко М.М., Регада С.М. Запалення: механізми пошкодження та захисту. *Монографія*. Львів. 2021. С. 177.
11. Регада М.С., Регада-Фурдичко М.М., Фурдичко Л.О. Пневмонія. *Монографія*. Львів. 2021. С. 228.
12. Регада С. М. Роль порушень імунних процесів в патогенезі формування пародонтиту на тлі експериментальної пневмонії та корекції тіотриазолом. *Journal of Education, Health and Sport*. 2017. Vol. 7, № 1. Р. 350–358.
13. Сатурська Г.С. Зміни показників пероксидного окиснення ліпідів у тканині міокарда щурів із різною індивідуальною стійкістю до гіпоксії при розвитку дифузного ішемічно-некротичного кардіосклерозу. *Здобутки клініч. та експерим. мед.* 2014. № 2 (21). С. 159-163.
14. Сатурська Г.С. Особливості змін цитокино-

- вого профілю крові при застосуванні три-
метазидину для корекції експерименталь-
ного дифузного ішемічно-некротичного
кардіосклерозу у щурів з різною стійкістю
до гіпоксії. *Здобутки клініч. та експерим.
мед.* 2015. № 1 (22). С. 106-111.
15. Фещенко Ю. І., Дзюблик О. Я.. Діагностика
та антибактеріальна терапія негоспітальної
пневмонії у дорослих осіб у сучасних умо-
вах. *Нова медицина.* 2006. № 1. С. 36–42.
 16. Шляпнікова В.Н. Експериментальні моделі
гострих пневмоній, які викликані умовно-
патогенними бактеріями та їх асоціацією.
Методичні вказівки, 1998. – С. 30.
 17. Ying Sun., Zhang G., Gu S., Zhao J. Expression
and cellular provenance of thymic stromal
lymphopoietin and chemokines in patients
with severe asthma and chronic obstructive
pulmonary disease. *J. Immunol.* 2008. Vol.
181. P. 2790–2798.
 18. Taverne Y. J.H.J., Bogers A.J.J.C. Reactive
oxygen species and the cardiovascular
system. *Oxidative Medicine and Cellular
Longevity.* 2013. Vol. 2013. №862423. P. 1-
15.
- References**
1. Banadyga N.V., Voloshyn S.B. The role of
heredity and tumor necrosis factor alpha gene
polymorphism G308A in children with
bronchial asthma *Bukovyna Medical Herald.*
2016. Vol. 20, No. 4. P. 12–16.
 2. Bilous T. M. Indicators of respiratory tract
inflammation activity in children with bronchial
asthma due to the alternative nature of
acetylation. *International Journal of Pediatrics,
Obstetrics and Gynecology.* 2016. Vol. 9, No.
1. P. 10–15.
 3. Gorbas I.M. Coronary heart disease:
epidemiology and statistics. *Cardiology.
Rheumatology. Cardiac surgery.* 2015. No.
3(1). Available: [http://health-ua.com/article/
15840-shemchna-hvoroba-sertcya-
epdemologiya—statistika](http://health-ua.com/article/15840-shemchna-hvoroba-sertcya-epdemologiya-statistika)
 4. Horodetskyi O. T. The level of cytokines in the
blood in the dynamics of the development of
periodontitis and adrenaline damage to the
myocardium and their correction with corvitin
*Medical science and practice: challenges and
the present: a collection of abstracts of
scientific works of participants of the
international scientific and practical
conference, August 21-22, 2020. Lviv. 2020.*
P. 70-72.
 5. Demkovich A. E. Violation of cytokine status
in the pathogenesis of inflammatory
processes in periodontium. *Actual issues of
theoretical and clinical medicine: coll. theses
of reports of the III science-practice. conf. of
students and young scientists, April 23-24,
2015. Sumy, 2015. P. 122.*
 6. Dzyublyk O. Ya. Pneumonia in adults: etiology,
pathogenesis, classification, diagnosis,
antibacterial therapy. *Ukrainian medical
newspaper.* 2006. No. 6. P. 9–11.
 7. Lys O.B. The state of endogenous intoxication
in the dynamics of the development of
adrenaline damage to the myocardium.
*Experimental and clinical physiology and
biochemistry.* 2019. No. 2(86). P. 46–50.
 8. Lys O.B., Hrushka O.I. Features of changes in
the activity of transaminases in the blood in
the dynamics of combined pathology -
immobilization stress and adrenaline damage
to the myocardium and their correction with
L-arginine. *Experimental and clinical
physiology and biochemistry.* 2020. No. 3/
4(91). P. 26-30.
 9. Markova O.O. Myocardiodystrophy and body
reactivity. *Ternopil: Ukrmedknyga* 1998. 152
p.
 10. Regeda M.S., Regeda-Furdychko M.M.,
Regeda S.M. Inflammation: mechanisms of
damage and protection. *Monograph. Lviv.*
2021. P. 177.
 11. Regeda M.S., Regeda-Furdychko M.M.,
Furdychko L.O. Pneumonia. *Monograph. Lviv.*
2021. P. 228.
 12. Regeda S. M. The role of immune process
disorders in the pathogenesis of periodontitis
formation against the background of
experimental pneumonia and correction with
thiotriazoline. *Journal of Education, Health
and Sport.* 2017. Vol. 7, No. 1. P. 350–358.
 13. Saturdayska G.S. Changes in indicators of lipid
peroxidation in the myocardial tissue of rats
with different individual resistance to hypoxia
during the development of diffuse ischemic-
necrotic cardiosclerosis. *Achievements of the
wedge. and experim. honey.* 2014. No. 2 (21).
P. 159-163.
 14. Saturdayska G.S. Peculiarities of changes in the
blood cytokine profile when using
trimetazidine for the correction of
experimental diffuse ischemic-necrotic
cardiosclerosis in rats with different resistance
to hypoxia *Achievements of the wedge. and
experim. honey.* 2015. No. 1 (22). P. 106-111.
 15. Yu. I. Feshchenko, O. Ya. Dzyublyk. Diagnosis
and antibacterial therapy of community-
acquired pneumonia in adults in modern
conditions. *New medicine.* 2006. No. 1. P. 36–
42.
 16. Shlyapnikova V.N. Experimental models of
acute pneumonia caused by opportunistic
bacteria and their association. *Methodological
guidelines*, 1998. - P. 30.

17. Ying Sun., Zhang G., Gu S., Zhao J. Expression and cellular provenance of thymic stromal lymphopoietin and chemokines in patients with severe asthma and chronic obstructive pulmonary disease. *J. Immunol.* 2008. Vol. 181. R. 2790–2798.
18. Taverne Y. J.H.J., Bogers A.J.J.C. Reactive oxygen species and the cardiovascular system. *Oxidative Medicine and Cellular Longevity.* 2013. Vol. 2013. No. 862423. R. 1–15.

References

1. Banadyga N.V., Voloshyn S.B. The role of heredity and tumor necrosis factor alpha gene polymorphism G308A in children with bronchial asthma. *Bukovyna Medical Herald.* 2016. Vol. 20, No. 4. P. 12–16.
2. Bilous T. M. Indicators of respiratory tract inflammation activity in children with bronchial asthma due to the alternative nature of acetylation. *International Journal of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology.* 2016. Vol. 9, No. 1. P. 10–15.
3. Gorbas I.M. Coronary heart disease: epidemiology and statistics. *Cardiology. Rheumatology. Cardiac surgery.* 2015. No. 3(1). Available: <http://health-ua.com/article/15840-shemchna-hvoroba-sertcyia-epdemologiya--statistika>
4. Horodetskyi O. T. The level of cytokines in the blood in the dynamics of the development of periodontitis and adrenaline damage to the myocardium and their correction with corvitin. *Medical science and practice: challenges and the present: a collection of abstracts of scientific works of participants of the international scientific and practical conference, August 21-22, 2020. Lviv.* 2020. P. 70-72.
5. Demkovich A. E. Violation of cytokine status in the pathogenesis of inflammatory processes in periodontium. *Actual issues of theoretical and clinical medicine: coll. theses of reports of the III science-practice. conf. of students and young scientists, April 23-24, 2015. Sumy, 2015.* P. 122.
6. Dzyublyk O. Ya. Pneumonia in adults: etiology, pathogenesis, classification, diagnosis, antibacterial therapy. *Ukrainian medical newspaper.* 2006. No. 6. P. 9–11.
7. Lys O.B. The state of endogenous intoxication in the dynamics of the development of adrenaline damage to the myocardium. *Experimental and clinical physiology and biochemistry.* 2019. No. 2(86). P. 46–50.
8. Lys O.B., Hrushka O.I. Features of changes in the activity of transaminases in the blood in the dynamics of combined pathology - immobilization stress and adrenaline damage to the myocardium and their correction with L-arginine. *Experimental and clinical physiology and biochemistry.* 2020. No. 3/4(91). P. 26-30.
9. Markova O.O. *Myocardiodystrophy and body reactivity.* Ternopil: Ukrmedknyga. 1998. 152 p.
10. Regeda M.S., Regeda-Furdychko M.M., Regeda S.M. *Inflammation: mechanisms of damage and protection.* Monograph. Lviv. 2021. P. 177.
11. Regeda M.S., Regeda-Furdychko M.M., Furdychko L.O. *Pneumonia.* Monograph. Lviv. 2021. P. 228.
12. Regeda S. M. The role of immune process disorders in the pathogenesis of periodontitis formation against the background of experimental pneumonia and correction with thiotriazoline. *Journal of Education, Health and Sport.* 2017. Vol. 7, No. 1. P. 350–358.
13. Saturdayska G.S. Changes in indicators of lipid peroxidation in the myocardial tissue of rats with different individual resistance to hypoxia during the development of diffuse ischemic-necrotic cardiosclerosis. *Achievements of the wedge. and experim. honey.* 2014. No. 2 (21). P. 159-163.
14. Saturdayska G.S. Peculiarities of changes in the blood cytokine profile when using trimetazidine for the correction of experimental diffuse ischemic-necrotic cardiosclerosis in rats with different resistance to hypoxia. *Achievements of the wedge. and experim. honey.* 2015. No. 1 (22). P. 106-111.

*Вперше надійшла до редакції 15.05.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК [616.33+616.348+611.018.4]+59.085-616.03
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8254540>

ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ У СЛИЗОВИХ ОБОЛОНКАХ ТРАВНОГО ТРАКТУ ТА КІСТКОВІЙ ТКАНИНИ ЩЕЛЕП ЩУРІВ ПІСЛЯ ТРИВАЛОГО ВВЕДЕННЯ ФЕНІГІДИНУ

Галкін¹ Б.М., Еберле² Л.В., Хромагіна³ Л.М., Македон³ О.Б.

¹Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Біотехнологічний
науково-навчальний центр,

²Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

³Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії
Національної академії медичних наук»

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ В СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧКАХ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА И КОСТНОЙ ТКАНИ ЧЕЛЮСТЕЙ КРЫС ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ФЕНИГИДИНА

Галкин¹ Б. М., Эберле² Л. В., Хромагина³ Л. Н., Македон³ А. Б.

¹Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова,
Биотехнологический научно-учебный центр,

²Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова³Государственное
учреждение «Институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
Национальной академии медицинских наук»

PREVENTION OF DISTURBANCES IN THE MUCOUS MEMBRANES OF THE DIGESTIVE TRACT AND BONE TISSUE OF THE JAWS OF RATS AFTER LONG-TERM INTRODUCTION OF PHENIHYDINE

Galkin¹ B. M., Eberle² L. V., Khromagina L. ³ M., Makedon³ O. B.

¹Odesa I. I. Mechnikov National University,
Biotechnology science-educational centr

²Odesa I. I. Mechnikov National University,

³State establishment “The Institute of stomatology and maxillo-facial surgery National
Academy of Medical Sciences of Ukraine”

Summary/Резюме

The search for preventing means of the complications of antihypertensive therapy from the digestive tract and bone tissue is relevant due to the presence of a number of side effects of antihypertensive drugs, as well as the forced need for their constant use by the population with arterial hypertension. The prophylactic efficacy of the dietary supplement microcirculin with lecithin in the experimental study on laboratory rats that were chronically injected with fenigidin at therapeutic doses (5 mg/kg) was evaluated. The states of the mucous membranes in the digestive tract by biochemical markers of inflammation, as well as in the bone tissue of the jaws in animals by the atrophy degree of the alveolar process and the markers of bone resorption and osteogenesis was determined in the work. The presented study has established an ulcerogenic effect, the development of inflammatory processes, an increase in markers of inflammation and destruction in the mucous membranes of the digestive tract of rats that were long-term injected with the antihypertensive agent fenigidin. An increase in atrophy of the alveolar process and an increase in resorption processes in the bone tissue of the animal jaws under the influ-

ence of fenigidin were also registered. The use of the drug microcirculin with lecithin prevented the disorders in the mucous membranes of the digestive tract and bone tissue of the rat jaws in conditions of long-term use of fenigidin.

Key words: *fenigidin, rats, mucous membranes of the digestive tract, inflammation, jaw bone tissue, osteodystrophy, prevention.*

В связи с наличием целого ряда побочных эффектов гипотензивных препаратов, а также вынужденной необходимостью постоянного их применения населением с артериальной гипертензией, актуальным является поиск средств профилактики осложнений антигипертензивной терапии со стороны пищеварительного тракта и костной ткани. В экспериментальном исследовании на лабораторных крысах, которым длительно вводили фенигидин в терапевтических дозах (5 мг/кг), оценивали профилактическую эффективность диетической добавки микроциркулин с лецитином. В работе определяли состояние слизистых оболочек пищеварительного тракта по биохимическим маркерам воспаления, а также – костной ткани челюстей животных по степени атрофии альвеолярного отростка и маркерам костной резорбции и остеогенеза. Проведенные исследования установили ульцерогенное действие, развитие воспалительных процессов, увеличение маркеров воспаления и деструкции в слизистых оболочках пищеварительного тракта крыс, которым длительно вводили антигипотензивное средство фенигидин. Под влиянием фенигидаина зарегистрировано также увеличение атрофии альвеолярного отростка и усиление резорбционных процессов в костной ткани челюстей животных. Применение препарата микроциркулин с лецитином предупреждало нарушения в слизистых оболочках пищеварительного тракта и костной ткани челюстей крыс в условиях длительного приема фенигидаина.

Ключевые слова: *фенигидин, крысы, слизистые оболочки пищеварительного тракта, воспаление, костная ткань челюстей, остеодистрофия, профилактика.*

У зв'язку з наявністю цілого ряду побічних ефектів гіпотензивних препаратів, а також вимушеною необхідністю постійного їх застосування населенням з артеріальною гіпертензією, актуальним є пошук засобів профілактики ускладнень антигіпертензивної терапії з боку травного тракту та кісткової тканини. В експериментальному дослідженні на лабораторних щурах, яким тривало вводили фенігідін у терапевтичних дозах (5 мг/кг), оцінювали профілактичну ефективність дієтичної добавки мікроциркулін з лецитином. У роботі визначали стан слизових оболонок травного тракту за біохімічними маркерами запалення, а також – кісткової тканини щелеп тварин за ступенем атрофії альвеолярного відростка та маркерами кісткової резорбції та остеогенезу. Проведені дослідження встановили ульцерогену дію, розвиток запальних процесів, збільшення маркерів запалення і деструкції у слизових оболонках травного тракту щурів, яким тривало вводили антигіпотензивний засіб фенігідін. Під впливом фенігідину зареєстровано також збільшення атрофії альвеолярного відростку та посилення резорбційних процесів у кістковій тканині щелеп тварин. Застосування препарату мікроциркулін з лецитином попереджувало порушення у слизових оболонках травного тракту і кістковій тканині щелеп щурів в умовах тривалого прийому фенігідину.

Ключові слова: *фенігідін, щури, слизові оболонки травного тракту, запалення, кісткова тканина щелеп, остеодистрофія, профілактика.*

Вступ

Артеріальна гіпертензія являє собою дуже серйозну соціально-медичну проблему сучасної цивілізації, обумовлює високу

смертність та інвалідизацію населення працездатного віку, призводить до гибелі майже 10 млн. людей щорічно. Стійкій тривалий підвищений артеріальний тиск

призводить до ураження органів-мішеней, що сприяє розвитку тяжких серцево-судинних ускладнень, мозкового інсульту, уражень нирок та зору (ретінопатія). Гіпертензія в світі є причиною смерті більш, ніж 10 млн. осіб щорічно. В Україні зареєстровано понад 12,6 млн. людей з цією хворобою, або, понад 35% населення.

Тому у рекомендаціях Європейського товариства гіпертензії та Європейського товариства кардіологів (2018) вказано на необхідність ретельної стратифікації серцево-судинного і загального ризику ускладнень для вибору найбільш оптимальної антигіпертензивної терапії [1]. На фармацевтичному ринку України існує цілий арсенал антигіпертензивних препаратів, як вітчизняного так і зарубіжного виробництва, які ефективно впливають на регуляцію артеріального тиску. До таких препаратів відноситься похідне 1,4-дигідропіримідину – фенігідін (ТОВ «Здоров'я», Україна).

Фенігідін відноситься до препаратів 1-го покоління селективних антагоністів кальцію і знаходить широке застосування в сучасній практиці лікування гіпертензії. Завдяки зниженню тону мускулатури периферичних, переважно артеріальних судин, в тому числі коронарних, ефективно знижує артеріальний тиск, покращує функцію міокарда та коронарний кровообіг, сприяє зменшенню розмірів серця при хронічній серцевій недостатності, зменшує потребу міокарда в кисні [2, 3].

Проте, незважаючи на широкий діапазон фармакологічних властивостей сучасних антигіпертензивних препаратів, при тривалому використанні ці засоби мають негативний вплив на шлунково-кишковий тракт людини. Інструкція для медичного застосування фенігідину вказує на функціональні порушення з боку травної системи: здуття живота, запор, діарея, нудота, біль у животі, блювання, недостатність гастроезофагального сфінктера та інші розлади [4, 5].

У доступній літературі не знайдено опису патогенезу захворювань травної системи під впливом тривалого прийому

фенігідину. Крім того, ми зробили припущення, що тривалі розлади в шлунково-кишковому тракті, індуковані фенігідіном, можуть призводити до мальабсорбції і, як наслідок, до погіршення якості кісткової тканини.

В комплексній терапії артеріальної гіпертензії для запобігання негативного впливу лікарських засобів на травну систему призначають засоби, які здатні зменшити вплив ксенобіотиків. Особлива увага приділяється фітопрепаратам на основі природних компонентів [5]. До таких засобів належить біологічно активна добавка мікроциркулін з лецитином («Біола», Україна), до складу якої входить лецитин, бета-каротин, рослинні екстракти з спаржі, броколі, очанки. Завдяки компонентам препарат ефективно впливає на процес травлення. Відомі також остеотропні властивості лецитину та його поєднання з бета-каротином [6]. Тому передбачається, що мікроциркулін з лецитином здатний захищати слизові оболонки шлунково-кишкового тракту від негативного впливу синтетичних препаратів і, як наслідок, покращувати стан кісткової тканини в умовах вимушеної тривалої антигіпотензивної терапії.

У зв'язку з вищезазначеним постає питання експериментального дослідження патогенетичних механізмів розладів у травній та кістковій системах тварин при тривалому використанні фенігідину та профілактичної дії мікроциркуліну з лецитином.

Мета роботи – з'ясування патогенезу порушень у слизових оболонках шлунково-кишкового тракту та показників кісткової тканини щелеп щурів в умовах тривалого прийому фенігідину, а також ефективності профілактики ускладнень в травній і кістковій системах за допомогою мікроциркуліну з лецитином.

Матеріали та методи

Дослідження проводили на 23 щурах-самцях, масою 70 г, які утримувалися на стандартному раціоні віварію. Тварини були розподілені на три групи: 1 група – інтактна, 2 група – щури, яким щоденно перорально вводили суспензію фенігідину

в дозі 5 мг/кг, 3 група – щури, яким за 30 хвилин до введення фенігідину перорально вводили мікроциркулін з лецитином.

Тривалість експерименту склала 60 днів. Щурів виводили з експерименту під тіопенталовим наркозом (40 мг/кг) шляхом тотального кровопускання з серця. Виділяли щелепи, шлунок, слизові оболонки шлунка та тонкої кишки.

Макроскопічно за допомогою лупи визначали характер і кількість деструктивних уражень на слизовій оболонці шлунка: загальна кількість виразок та ерозій, кількість проривних виразок, відсоток тварин з виразками в групі, середній ступінь важкості виразки, середній площі виразок. [7]. В щелепах визначали атрофію альвеолярного відростка як ступень оголення коренів молярів. У гомогенатах слизових оболонок (50 мг/мл 0,05 М трис-НСІ буферу рН 7,6) визначали маркери запалення (активність еластази і кислоти фосфатази) У гомогенатах кісткової тканини щелеп (75 мг/мл 0,1 М цитратний буфер рН 6,1) проводили визначення активності еластази, лужної та кислоти фосфатаз [8].

Результати досліджень піддавали стандартній статистичній обробці за допомогою програм Microsoft Excel (Windows 10) і Statistica 6.0 (StatSoft Inc.) [9]. При виконанні статистичної обробки здійснювали: розрахунок середніх величин (M – середнього арифметичного та m – стандарт похибки середнього арифметичного), визначення достовірності відмінностей між показниками порівнювальних груп (за допомогою t -критерію Стьюдента). Достовірною різниця вважалась при значенні $p < 0,05$, що є загальноприйнятим для медико-біологічних досліджень.

Результати досліджень та їх обговорення

Макроскопічний огляд шлунку інтактних тварин показав, що слизова оболонка шлунка цих тварин була ніжно рожевого кольору, блискуча, кількість слизу незначна, складчастість помірно виражена. Візуалізація слизової оболонки шлунка щурів 2-ої групи, яка отримувала фенігидин, відзначила ознаки, характерні для

атрофічного гастриту: стінка шлунка сильно стоншена, слизова оболонка блідо рожевого кольору (набагато світліше, ніж у інтактних щурів), складчастість слизової не збереглась, присутня мінімальна кількість слизового секрету. У 28 % щурів зафіксовано наявність дрібних геморагічних крововиливів, ерозій та виразок. Макроскопічне дослідження слизової оболонки шлунка щурів після курсу фенігідину свідчить про виражені ознаки запального процесу.

Огляд слизової оболонки шлунка тварин, які на тлі прийому фенігідину отримували мікроциркулін з лецитином, не виявив патологічних змін та уражень і слизова оболонка відповідала нормі: ніжно рожевого кольору, блискуча, кількість слизу незначна, складеність помірно виражена. Таким чином, біологічно активна добавка сприяє захисту шлунково-кишкового тракту від подразнюючої дії препарату фенігидин.

Розвиток запального процесу в слизовій оболонці шлунка фіксували за рівнем маркерів запалення – активності еластази та кислоти фосфатази (табл. 1). Пероральне введення суспензії фенігідину (5 мг/кг) щурам 2-ої групи впродовж двох місяців стимулювало достовірне (на 40,7 %) підвищення активності еластази у слизовій оболонці шлунка. Еластаза має нейтрофільне походження, тому збільшення її активності говорить про інтенсифікацію запального процесу. Відомо, що еластаза швидко гідролізує еластин – фібрилярний білок сполучної тканини, який формує еластичні волокна, що містяться у великих кількостях у травному тракті. Тому підвищенням її активності можна пояснити появу уражень на слизовій оболонці шлунку тварин, яким тривало вводили фенігидин (табл. 1).

Профілактичне введення тваринам 3-ої групи мікроциркуліна з лецитином ефективно запобігало підвищенню активності еластази у слизовій оболонці шлунка, яке було індуковано фенігідином. Так, даний показник був на 18,9 % нижче ніж активність еластази в гомогенатах слизової оболонки шлунка щурів, які отримували фе-

нігідин ($p_1 < 0,001$). Хоча, рівень цього маркера запалення після профілактики мікроциркуліном з лецитином зберігався вірогідно вищим до активності еластази у слизовій оболонці шлунка здорових тварин ($p < 0,02$; табл. 1).

В слизовій оболонці шлунка тварин 2-ої групи, які отримували фенігідин, реєстрували також збільшення активності кислоти фосфатази на 20,5 % ($p < 0,02$; табл. 1). Кисла фосфатаза є лізосомальним ферментом, тому збільшення її активності сприймається як неспецифічна ознака запалення, що підтверджує поразку слизової оболонки шлунка. Застосування мікроциркуліну з лецитином у тварин 3-ої групи спряло запобіганню підвищення активності кислоти фосфатази у слизовій оболонці шлунка. Рівень цього маркера запалення був знижений на 21,0 % по відношенню до значень у 2-ої групи ($p_1 < 0,002$) і не відрізнявся від рівня активності кислоти фосфатази у слизовій оболонці шлунка інтактних щурів ($p > 0,4$, табл. 1).

Таким чином, у слизовій оболонці шлунка щурів застосування в якості профілактики мікроциркуліну з лецитином ефективно запобігало розвитку запальних процесів та деструктивних уражень. Отримані результати свідчать про виражену протизапальну дію компонентів препарату мікроциркулін з лецитином в умовах ушкоджуючої дії фенігідину.

Більша частина лікарських препаратів всмоктується переважно в тонкому відділі кишечника, тому для дослідження впливу тривалого застосування ксенобіотиків на травний тракт доцільним є визначен-

ня біохімічних маркерів запалення в слизовій оболонці тонкої кишки.

Довготривале введення піддослідним щурам антигіпертензивного лікарського засобу фенігідину спричиняло шкідливу дію і на стан кишкового тракту про що свідчать результати визначення активності еластази та кислоти фосфатази в слизовій оболонці тонкої кишки. Результати цього дослідження представлено у табл. 2. Встановили, що рівень даних біохімічних маркерів запалення у слизовій оболонці тонкої кишки щурів 2-ої групи був збільшено по відношенню до відповідних значень у групі інтактних тварин: активність еластази на 18,4 % ($p < 0,02$), а кислоти фосфатази – на 27,7 % ($p < 0,002$; табл. 2).

Таким чином, тривале застосування антигіпотензивного засобу фенігідину у лабораторних тварин супроводжується значними змінами біохімічних показників запалення і деструкції в слизових оболонках шлунка та тонкої кишки, що свідчить про розвиток патологічного процесу та пояснює ушкодження слизових оболонок

Таблиця 1

Активність еластази та кислоти фосфатази в слизовій оболонці шлунка щурів, які отримували профілактику на тлі прийому фенігідину

Показники	1 група інтактна	2 група фенігідин	3 група фенігідин + мікроциркулін з лецитином
Активність еластази, мккат/кг	70,23 ± 2,32	98,88 ± 2,36 $p < 0,001$	80,20 ± 3,20 $p < 0,02$ $p_1 < 0,001$
Активність кислоти фосфатази, мккат/кг	45,38 ± 2,30	54,70 ± 3,10 $p < 0,02$	43,20 ± 1,75 $p > 0,4$ $p_1 < 0,002$

Примітка: p – достовірність відмінностей між показниками у 1 і 2 групах, p_1 – достовірність відмінностей між показниками у 2 і 3 групах.

Таблиця 2

Активність еластази та кислоти фосфатази в слизовій оболонці тонкої кишки щурів, які отримували профілактику на тлі прийому фенігідину

Показники	1 група інтактна	2 група фенігідин	3 група фенігідин + мікроциркулін з лецитином
Активність еластази, мккат/кг	900,2 ± 36,30	1065,73 ± 56,40 $p < 0,02$	856,21 ± 30,25 $p > 0,4$ $p_1 < 0,002$
Активність кислоти фосфатази, мккат/кг	36,20 ± 1,12	46,24 ± 2,10 $p < 0,002$	35,20 ± 1,75 $p > 0,7$ $p_1 < 0,001$

Примітка: p – достовірність відмінностей між показниками у 1 і 2 групах, p_1 – достовірність відмінностей між показниками у 2 і 3 групах.

травного тракту. Крім того, встановлені зміни маркерів запалення у шлунково-кишковому тракті щурів під впливом фенігідину можуть дати патогенетичне обґрунтування клінічних проявів побічних ефектів після тривалого прийому цього антигіпертензивного препарату, а саме здуття живота, запор, діарея, нудота, біль у животі, блювання та інші розлади.

В слизових оболонках шлунково-кишкового тракту щурів, яким проводили профілактику мікроциркуліном з лецитином, спостерігалось ефективне запобігання підвищення маркерів запалення і деструктивних уражень. Отримані результати свідчать про виражену протизапальну та захисну дію компонентів препарату в умовах тривалого використання фенігідину.

Нами було зроблено припущення про погіршення якості кісткової тканини на тлі розладів в шлунково-кишковому тракті, що індуковані фенігідином, як наслідок мальабсорбції необхідних елементів. Тому на другому етапі проводили дослідження стану кісткової тканини щелеп тварин.

По-перше, в щелепах альвеолярного відростку експериментальних тварин визначали ступінь атрофії. З даних таблиці 3 видно, що у 2-й групі під впливом фенігідину, величина цього показника достовірно збільшилась на 11,8 % ($p < 0,05$), що свідчить про посилення резорбційних процесів у кістковій тканині щелеп щурів. Застосування мікроциркуліну з лецитином на тлі прийому фенігідину призвело до достовірного зниження ступеню атрофії альвеолярного відростку у експериментальних тварин 3-ої групи на 29,8 % ($p_1 <$

Таблиця 3

Вплив фенігідину та профілактики на ступінь атрофії альвеолярного відростку та активність еластази нижньої щелепи щурів

№	Групи	Ступінь атрофії альвеолярного відростку нижньої щелепи щурів, %	Активність еластази, мккат/кг
1	Інтактна	28,8 ± 1,15	29,82 ± 1,15
2	Фенігідин	32,2 ± 1,20 $p < 0,05$	43,66 ± 2,53 $p < 0,001$
3	Фенігідин + мікроциркулін з лецитином	22,6 ± 1,76 $p < 0,01$ $p_1 < 0,001$	30,4 ± 1,10 $p > 0,7$ $p_1 < 0,001$

Примітка: p – достовірність відмінностей показника по відношенню до значень в інтактній групі, p_1 – достовірність відмінностей показника по відношенню до значень в 2-й групі.

Таблиця 4

Вплив фенігідину та профілактики на показники ремоделювання в кістковій тканині щелеп щурів

№	Групи	Активність лужної фосфатази, мккат/кг	Активність кислої фосфатази, мккат/кг	Індекс мінералізації
1	Інтактна	79,86 ± 3,72	5,25 ± 0,20	15,21 ± 1,07
2	Фенігідин	84,61 ± 4,32 $p > 0,4$	8,12 ± 0,42 $p < 0,001$	10,42 ± 0,83 $p < 0,002$
3	Фенігідин + мікроциркулін з лецитином	107,92 ± 7,12 $p < 0,002$ $p_1 < 0,01$	8,29 ± 0,37 $p < 0,001$ $p_1 > 0,8$	13,02 ± 0,96 $p > 0,2$ $p_1 < 0,05$

Примітка: p – достовірність відмінностей показника по відношенню до значень в інтактній групі, p_1 – достовірність відмінностей показника по відношенню до значень в 2-й групі.

0,001). Ступінь атрофії альвеолярного відростку у цих щурів була достовірно нижчі показника в інтактній групі, що говорить про виражені властивості мікроциркуліну з лецитином гальмувати резорбційні процеси у кістковій тканині (табл. 3).

В щелепах щурів проводили визначення активності еластази – ферменту, що руйнує органічну матрицю кісткової тканини. Як бачимо у табл. 3, активність кісткової еластази у щелепах тварин 2-ої групи, які отримували фенігідин, збільшена на 46,4 % ($p < 0,001$). Профілактичне введення мікроциркуліну з лецитином тваринам 3-ої групи ефективно пригнічувало активність кісткової еластази у їхніх щелепах, рівень якої відповідав значенням у інтактних щурів ($p > 0,7$ і $p_1 < 0,001$; табл. 3).

В кістковій тканині альвеолярного відростку щелеп досліджуваних щурів визначали активність лужної та кислої фосфатаз – маркерів кісткоутворення та резорбції кісткової тканини, відповідно (табл. 4). Біохімічний аналіз кісткової тканини щелеп 2-ої групи щурів, яким тривало вво-

дили фенігідин, виявив незмінний рівень активності лужної фосфатази ($p > 0,4$) та достовірне збільшення (на 54,7 %) активності кислої фосфатази ($p < 0,001$). Індекс мінералізації кісткової тканини щелеп щурів з гінгівітом зменшився в 1,5 рази ($p < 0,002$). Оскільки лужна фосфатаза розглядається як маркер остеобластів, а кисла – маркер остеокластів, отримані дані свідчать про порушення процесу ремоделювання кісткової тканини щелеп, а саме збільшення її резорбції, під впливом тривалого прийому фенігідину.

Профілактичне застосування мікроциркуліну з лецитином в 3-ій групі призвело до достовірного підвищення активності лужної фосфатази на 27,5 % ($p_1 < 0,01$). В той же час, суттєвих змін активності кислої фосфатази в кістковій тканині щурів, які отримували профілактику, не виявлено і значення активності цього маркера остеобластів були рівні у кістковій тканині тварин 2-ої групи, яка отримувала фенігідин ($p < 0,001$ і $p_1 > 0,8$). Тобто мікроциркулін з лецитином не здатний гальмувати активність остеокластів і процеси резорбції кісткової тканини, які викликані тривалим прийомом фенігідину. Індекс мінералізації в кістковій тканині щелеп тварин 3-ої групи відповідав рівню цього показника в інтактній групі. Тому можна зробити висновок, що профілактика за допомогою мікроциркуліну з лецитином стимулює активність остеобластів, а значить і процеси кісткоутворення, завдяки чому спостерігали перевагу процесів кісткоутворення над резорбцією кісткової тканини альвеолярного відростку (табл. 4) і зменшення його атрофії (табл. 3).

Таким чином, отримані результати дослідження свідчать про негативну дію антигіпотензивного засобу фенігідин на стан слизових оболонок шлунка і тонкої кишки. Тривале застосування фенігідину суттєво підвищує рівень маркерів запалення і деструкції у слизових оболонках травного тракту, завдяки чому і макроскопічно зареєстровано наявність дрібних геморагічних крововиливів, ерозій та виразок. Збільшенням маркерів запалення у слизо-

вих оболонках травного тракту можна пояснити відомі клінічні прояви побічних ефектів прийому фенігідину (здуття живота, запор, діарея, нудота, біль у животі, блювання та ін.).

Розлади в шлунково-кишковому тракті, що індуковані фенігідином, неминуче призводять до мальабсорбції у тонкій кишці необхідних будівельних елементів для кісткової тканини. Внаслідок цього тривалий дефіцит амінокислот, вітамінів, кальцію та інших мікроелементів порушує процеси ремоделювання кісткової тканини. Що і було встановлено нами по збільшенню ступеню атрофії альвеолярного відростка щелеп, активації маркерів остеорезорбції – активності еластази та кислої фосфатази у кістковій тканині щурів, яким тривало вводили фенігідин.

Профілактичне застосування мікроциркуліна з лецитином на тлі прийому фенігідину запобігало розвитку запальних явищ у слизових оболонках травного тракту тварин, мало антиульцерогену дію по відношенню до слизової оболонки шлунка, гальмувало атрофію альвеолярного відростку щелеп тварин, а також стимулювало функцію остеобластів.

Таким чином, мікроциркулін з лецитином в умовах тривалого застосування фенігідину мав добре виражені протизапальні, антиульцерогенні та остеотропні властивості. Результати проведеного експериментального дослідження є основою для подальшого вивчення захисних властивостей мікроциркуліну з лецитином з рекомендаціями використання цього поєднання компонентів біологічно активних речовин у комплексному лікуванні артеріальних гіпертензій.

Висновки

1. Тривалий прийом фенігідину призвів до появи дрібних геморагічних крововиливів, ерозій та виразок на слизовій оболонці шлунка тварин. У слизових оболонках травного тракту цих щурів встановлено активація маркерів запалення і збільшення проникності мембран.

2. Під впливом тривалого введення фенігідину щурам зареєстровано підвищення ступеня атрофії альвеолярного відростку нижньої щелепи, а також активація маркерів остеорезорбції та порушення процесів ремоделювання кісткової тканини.
3. Профілактичне застосування мікроциркуліну з лецитином запобігало ультрогереним явищам у слизовій оболонці шлунка, гальмувало активність маркерів запалення у травному тракті щурів, яким тривало вводили фенігидин. Мікроциркулін з лецитином ефективно попереджував резорбцію альвеолярного відростку щелеп щурів, яка була індуковано прийомом фенігідину.

Література

1. Рекомендації Європейського товариства кардіологів (European Society of Cardiology, ESC) і Європейського товариства гіпертензії (European Society of Hypertension, ESH) з лікування артеріальної гіпертензії 2018 р. Williams B. [et al.]. *Артеріальна гіпертензія*. 2018. № 5(61). С. 58-172.
2. Слабкий Г. О., Глеба М. В. Гіпертонічна хвороба, як поведінково обумовлене захворювання: фактори ризику та профілактики в системі громадського здоров'я *The 10th International scientific and practical conference "Science, innovations and education: problems and prospects"* (Tokyo, Japan, May 4-6, 2022). Tokyo : CPN Publishing Group, 2022. P. 91-97.
3. Спадкові чинники в регуляції артеріального тиску як чинник розвитку хронічної серцевої недостатності на тлі гіпертонічної хвороби: нові реалії та перспективи Pashkova, I. [та ін]. *Практикуючий лікар* 2018. №1. С. 16-20.
4. Фармакологія. Чекман І. С. [та ін]. Вінниця : Нова книга, 2016. 784 с.
5. Яковлева О. О., Півторак К. В., Феджага І. В. Клінічна фармакологія лікарських засобів для лікування захворювань органів травлення: навчально-методичний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2014. 285 с.
6. Демяненко С. А. Применение лецитиновых гепатопротекторов в стоматологии: монографія. Симферополь : Изд. «Тарпан», 2010. 50 С.
7. Доклінічні дослідження лікарських засобів. Методичні рекомендації /за ред. О. В. Стефанов. Київ : ДФЦ, 2001. С. 321-333.
8. Методи дослідження стану кишечника та кісток у лабораторних щурів. Довідник. Макаренко О. А. [та ін]. Одеса : видавець С. Л. Назарчук, 2022. 81 с.
9. Лапач О. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. К. : Морион, 2000. 320 с.

References

1. Williams B., Mancia G., Spiering W. et al. 2018, «Recommendations of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH) for the treatment of arterial hypertension», *Arterial hypertension*. No. 5(61), pp. 58-172. (in Ukrainian).
2. Slabky G. O., Gleba M. V. 2022, «Hypertonic ailment, as a behavioral reason for illness: factors of risk and prevention in the public health system» *The 10th International scientific and practical conference "Science, innovations and education: problems and prospects"* (May 4–6, 2022) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2022, pp. 91–97. (in Ukrainian).
3. Pashkova, I., Zhebel, V., Palahniuk, H., Antoniuk, Y., Syvak, V. 2018, «Hereditary factors in the regulation of the blood pressure as a factor in the development of chronic heart failure against the background of hypertension: new realities and perspectives» *Practitioner*, No. 1, pp. 16-20. (in Ukrainian).
4. Chekman I. S., Gorchakova N. O., Kazak L. I. et. al. 2016, «Pharmacology». Vinnytsia: Nova kniga 784 p. (in Ukrainian).
5. Yakovleva O. O., Pivtorak K. V., Fezhaga I. V. 2014, «Clinical pharmacology of drugs for the treatment of diseases of the digestive organs: educational and methodological manual» . Vinnytsia: Nova Kniga, 285 p. (in Ukrainian).
6. Demyanenko S. A. 2010, «Use of lecithin hepatoprotectors in dentists: monograph». Simferopol: Tarpan Publishing House, 50 p. (in Russian).
7. Stefanov O. V. 2001 «Preclinical studies of drugs». Kiev, DFC, pp. 321-333. (in Ukrainian).
8. Makarenko O. A., Khromagina L. M., Khodakov I. V., Majkova G. V., Mudrik L. M., Kika V. V., Mogilevs'ka T. V. 2022, «Methods of studying the state of intestines and bones in the laboratory rats». *Dovidnik*. Odesa, S. L. Nazarchuk, 81p. (in Ukrainian).
9. Lapach O. N., Chubenko A. V., Babich P. N. 2000, «Statistical methods in medical and biological research using Excel». Kiev, Morion, 320 p. (in Russian).

Вперше надійшла до редакції 11.05.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616-092.9:616.314.17-008.1 DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8254542>

СТРЕС-ИНДУКОВАНІ ЗРУШЕННЯ СТАНУ ТІОЛ-ДИСУЛЬФІДНОЇ СИСТЕМИ ТА ОБМІНУ БІОПОЛІМЕРІВ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ У НАЩАДКІВ ІНТАКТНИХ І ГАМА-ОПРОМІНЕНИХ ЩУРІВ

Шнайдер С.А.¹, Гоженко А.І.², Савицький І.В.³

1 ДУ «Інститут Стоматології та Щелепно-Лицевої Хірургії» НАМН України
androdental@gmail.com

2 ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ
України

3 ПЗВО «Міжнародна академія екології та медицини»

СТРЕСС-ИНДУЦИРОВАННЫЕ НАРУШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ТИОЛ-ДИСУЛЬФИДНОЙ СИСТЕМЫ И ОБМЕНА БИОПОЛИМЕРОВ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У НАСЛЕДНИКОВ ИНТАКТНЫХ И ГАММА-ОБЛУЧЕННЫХ КРЫС

Шнайдер С.А.¹, Гоженко А.И.², Савицкий И.В.³

1 ГУ «Институт Стоматологии и Челюстно-Лицевой Хирургии» НАМН Украины
androdental@gmail.com

2 ГП «Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта»
МЗ Украины

3 ПЗВО «Международная академия экологии и медицины»

STRESS-INDUCED STATE DISTURBANCES OF THIOL-DISULFIDE SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE BIOPOLYMERS METABOLISM IN THE DESCENDANTS OF INTACT AND GAMMA-IRRADIATED RATS

Shnaider S.A.¹, Gozhenko A.I.², Savytskyi I.V.³

1 SU "Institute of Stomatology and Maxillofacial Surgery" of National Academy of Sciences of Ukraine androdental@gmail.com

2 SE "Ukrainian Research Institute of Transport Medicine" of the Ministry of Health of Ukraine

3 PZVO "International Academy of Ecology and Medicine"

Summary/Резюме

The influence of ionizing radiation on the human body becomes one of the determining factors in the gene pool formation together with the health of the population. To date, radiation-induced changes at the molecular level have been investigated, dysfunctional disorders are evaluated, the mechanisms of which involve regulatory systems and body organ systems. There is limited information about the shift at the tissue level, that is, there is no link, the pathogenetic mechanisms of the shift, which are the result of molecular and cellular changes and cause a complex of systemic dysfunctions in the whole body. The authors focused on studying the influence of stress and radiation factors on the functional activity of the periodontium in the offspring of γ -irradiated rats. The purpose of the work is to clarify the peculiarities of stress-induced metabolic changes in the periodontal tissues of the descendants of both intact and γ -irradiated rats. The authors investigated total SH-groups and SS-groups content in the blood and in the epithelium and connective

tissue of the mucous membrane of the descendants of intact and gamma-irradiated rats at different stages of chronic stress. Additionally, the content of free and protein-bound oxyproline was determined in homogenates of the lower jaw tissue, their ratio was calculated, and the content of hexuronic acids was determined. The authors proved that the activity of the thiol-disulfide blood serum system decreases in the descendants of irradiated animals at all stages of chronic stress. At the same time, the maximal shifts in the thiol-disulfide system activity were noted at the exhaustion stage of chronic stress which indicates the failure of the body's adaptive systems. In conditions of chronic stress, a fibers' biopolymers exchange disturbances together with the main substance of the connective tissue of the mucous membrane of the gums of rats violations were noted, the maximal expression of which was recorded at the stage of exhaustion. The authors consider the obtained data to be the experimental background of the reasonability of the thiol-disulfide system activity determining together with the processes of collagen synthesis as a diagnostic marker of both stress- and radiation-induced changes in the soft tissues and bone tissue of the body.

Key words: ionizing radiation, *descendants* of γ -irradiated animals, *descendants* of intact animals, stress-induced disorders

Вплив на організм людини іонізуючого випромінювання стає одним з визначальних у формуванні генофонду і здоров'я населення. На сьогодні досліджені радіаційно-індуковані зрушення на молекулярному рівні, оцінюються дисфункціональні розлади, до механізмів опосередкування яких залучені регуляторні системи та інші системи органів організму. Обмежені відомості про зрушення на тканинному рівні, тобто відсутня ланка, патогенетичні механізми зрушення в якій є наслідком молекулярних і клітинних змін та обумовлюють комплекс системних дисфункцій в цілому організмі. Автори зосередили увагу на вивченні впливу стресового та радіаційного чинників на функціональну активність пародонту у нащадків γ -опромінених щурів. Метою роботи є з'ясування особливостей стрес-індукованих метаболічних зрушень в тканинах пародонту нащадків інтактних і γ -опромінених щурів. Автори дослідили вміст загальних SH-груп і SS-груп у крові та в епітелії та сполучній тканині слизової оболонки нащадків інтактних та γ -опромінених щурів на різних стадіях хронічного стресу. Додатково, в гомогенатах тканини нижньої щелепи визначали вміст вільного та білковозв'язаного оксипроліну, підраховували їх співвідношення та визначали вміст гексуранових кислот. Автори довели, що у нащадків опромінених тварин відбувається зменшення активності тиол-дисульфідної системи сироватки крові на всіх стадіях хронічного стресу. При цьому максимальні зрушення активності тиол-дисульфідної системи відзначені на стадії виснаження хронічного стресу, що свідчить про нездатність адаптаційних систем організму. За умов хронічного стресу відзначено порушення обміну біополімерів волокон і основної речовини сполучної тканини слизової оболонки ясен щурів, максимальна вираженість яких зареєстрована на стадії виснаження. Отримані дані автори вважають експериментальним доказом доцільності визначення активності тиол-дисульфідної системи та процесів колагеноутворення в якості діагностичного маркера формування стрес-індукованих та радіаційно-спричинених змін в м'яких тканинах та кістковій тканині організму.

Ключові слова: іонізуюча радіація, нащадки γ -опромінених тварин, нащадки інтактних тварин, стрес-індуковані порушення

Воздействие на организм человека ионизирующего излучения является одним из определяющих факторов в формировании генофонда и здоровья населения. Сегодня исследованы радиационно-индуцированные сдвиги на молекулярном уровне,

оцениваются дисфункциональные расстройства, к механизмам опосредования которых вовлечены регуляторные системы и иные системы органов организма. Ограничены сведения о сдвигах на тканевом уровне, т.е. отсутствует звено, патогенетические механизмы сдвига в котором являются следствием молекулярных и клеточных изменений и обуславливают комплекс системных дисфункций в целом организме. Авторы сосредоточили внимание на изучении влияния стрессового и радиационного факторов на функциональную активность пародонта у потомков г-облученных крыс. Целью работы является выяснение особенностей стресс-индуцированных метаболических сдвигов в тканях пародонта потомков интактных и г-облученных крыс. Авторы исследовали содержание общих SH-групп и SS-групп в крови и в эпителии и соединительной ткани слизистой потомков интактных и гамма-облученных крыс на разных стадиях хронического стресса. Дополнительно, в гомогенатах ткани нижней челюсти определяли содержание свободного и белково-связанного оксипролина, подсчитывали их соотношение и определяли содержание гексуроновых кислот. Авторы доказали, что у потомков облученных животных происходит уменьшение активности тиол-дисульфидной системы сыворотки крови на всех стадиях хронического стресса. При этом максимальные сдвиги активности тиол-дисульфидной системы отмечены на стадии истощения хронического стресса, что свидетельствует о неполноценности адаптационных систем организма. В условиях хронического стресса отмечено нарушение обмена биополимеров волокон и основного вещества соединительной ткани слизистой десен крыс, максимальная выраженность которых зарегистрирована на стадии истощения. Полученные данные авторы считают экспериментальным доказательством целесообразности определения активности тиол-дисульфидной системы и процессов коллагенообразования в качестве диагностического маркера формирования стресс-индуцированных и радиационно-вызванных изменений в мягких тканях и костной ткани организма.

Ключевые слова: ионизирующая радиация, потомки г-облученных животных, потомки интактных животных, стресс-вызванные нарушения

Вступ

Вплив на організм людини іонізуючого випромінювання стає одним з визначальних у формуванні генофонду і здоров'я населення [4, 14]. На сьогодні основна увага дослідників прикута до з'ясування механізмів виникнення віддалених наслідків опромінення ссавців у малих дозах [2, 17, 19, 25]. Досліджені радіаційно-індуковані зрушення на молекулярному рівні, оцінюються дисфункціональні розлади, до механізмів опосередкування яких залучені регуляторні системи та системи органів організму [1, 2, 6]. Але вкрай обмежені відомості про зрушення на тканинному рівні, тобто відсутня ланка, патогенетичні механізми зрушення в якій є наслідком молекулярних і клітинних змін та обумовлюють комплекс системних дисфункцій в цілому організмі.

Останнє має значення для розуміння механізмів фенотипічної реалізації нестабільності геному у відповідь на вплив чинників нерадіаційної природи, зокрема при хронічному стресі, адже вони в кінцевому рахунку призводять до активації вільнорадикального окислення. У свою чергу вільнорадикальні реакції, які за умов нормального функціонування організму регулюють структурну кінетику тканин, в патологічних умовах набувають уражуючої дії та здатні індукувати пошкодження тканин [7, 22].

Стресовий вплив взятий нами не випадково: з одного боку, стресовий чинник є одним із тих, який має етіологічну значущість з точки зору розвитку ймовірних дисфункцій в біологічному організмі на рівні цілого організму, а також й на клітинному рівні [3, 22]. З іншого боку, вплив радіаційного опромінення з фунда-

ментальних позицій також розглядається в якості стресового триггеру, який ініціює подальші ланцюги патогенетичних механізмів, що обумовлюють виражені розлади у функціонуванні організму. Важливо розуміти, що виснаження функціональних резервів системи, що забезпечують неспецифічну резистентність організму, за умов хронічного стресу може створювати передумови для виникнення соматичних захворювань, загострення хронічних хвороб, змін перебігу захворювань, тобто в такому разі стресовий чинник (або чинники) мають важливе значення у розвитку коморбідної патології [23]. Додатково до цього, хронічний стрес може сприяти фенотипічній реалізації радіаційно-індукованої нестабільності геному.

Критеріями реалізації впливу стресового чинника на біологічний організм та індукованих в такому разі ланцюгів патогенетичних реакцій є, на наш погляд, процеси ліпопероксидації, а також активність тіол-дисульфідної системи, що ми вважаємо обґрунтованим з наступних позицій: по-перше, підсилення вираженості вільно радикальних процесів є одним із механізмів гибелі клітини, через що дослідження функціональної активності спряженої системи «перекисне окислення ліпідів - антиоксидантний захист» є важливим в аспекті з'ясування функціональної активності тканини та/або клітини та визначення ємності їх резервних можливостей [12, 20,]. По-друге, показано важливу роль ендогенних тіолів у забезпеченні радіорезистентності [10, 21]. По-третє, за тіол-дисульфідним співвідношенням сироватки крові можна визначити стан неспецифічної резистентності організму, що має неабияке значення а в аспекті оцінки адаптаційних та резервних можливостей організму [26]. В-четверте, в розвитку екологічної патології визначне значення має стан адаптаційних систем організму та індивідуальні його особливості [20]. Інакше кажучи, виснаження функціональних резервів системи, що забезпечують неспецифіч-

ну резистентність організму, за умов хронічного стресу може створювати передумови для виникнення соматичних захворювань, загострення хронічних хвороб, змін перебігу захворювань. З урахуванням цього ми зосередили увагу на вивченні впливу стресового та радіаційного чинників на функціональну активність пародонту у нащадків г-опромінених щурів.

Метою дослідження є з'ясування особливостей стрес-індукованих метаболічних зрушень в тканинах пародонту нащадків інтактних і г-опромінених щурів.

Матеріали і методи дослідження

Експериментальні дослідження проведени на 60 статевозрілих білих щурах лінії Вістар, що утримувалися на стандартній дієті віварію. Утримання, обробка та маніпуляції з тваринами проводились відповідно із «Загальними етичними принципами експериментів на тваринах», ухваленими П'ятим національним конгресом з біоетики (Київ, 2013), при цьому керувалися рекомендаціями Європейської конвенції про Захист хребетних тварин для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1985), методичними рекомендаціями ДФЦ МОЗ України «Доклінічні дослідження препаратів» (2001) та правилами гуманного поводження з піддослідними тваринами та умовами, затвердженими Комісією з біоетики Одеського національного медичного університету (протокол №32Д від 17.03.2016 р.).

Для отримання потомства г-опромінених тварин, самців і самок перед спарюванням піддавали загальному фракційному г-опроміненню ^{60}Co вранці натщесерце на установці для телегаматерапії «Агат», відстань до джерела поглинання 75 см, потужність дози 0.54 Гр/хв, поглинута доза 1.0 Гр. Для опромінення тварини були поміщені у спеціальну камеру із органічного скла з розмірами 20 x 20 x 6 см, розділену перегородками відповідно розмірам тварин.. Дозиметричний контроль проводився дозимет-

ричною службою Обласного онкологічного диспансеру (м. Одеса), на базі якого проводили опромінення. При виборі дози і режиму г-опромінення керувались основними положеннями моделювання експериментів по вивченню спадкових ефектів впливу іонізуючих випромінювань у ссавців [11].

Хронічний стрес відтворювали із застосуванням наступної моделі, яка передбачає щоденну тригодинну дію електричного струму силою 6 мА протягом 18 діб в спеціальній камері з двома платформами, в дно яких вмонтовані електроди. Електричні імпульси подавали стохастично і дозовано. Виокремлювали наступні стадії стресу за умов застосованої моделі. Стадія тривоги тривала перші четверо діб, стадія резистентності тривала з 5-ї по 14-у доби досліджу, стадія виснаження розпочиналась після 15-ї доби стресогенного впливу електричного струму [8].

Тварин розділяли на дві групи – до I-ї входили нащадки інтактних щурів (n=30), до II-ї – нащадки опромінених щурів (n=30). Додатково до цього кожну групу рандомізували наступним чином: 1 група – інтактні нащадки (без стресового впливу, n=6); 2 група – нащадки, які піддані стресовому впливу на стадії тривоги (n=8); 3 група – нащадки, які піддані стресовому впливу на стадії резистентності (n=8); 4 група – нащадки, які піддані стресовому впливу на стадії виснаження (n=8).

Тварин виводили із досліджу через евтаназію під пропофоловим (в/в, 60 мг/кг) наркозом на стадіях тривоги, резистентності та виснаження (по 8 щурів, відповідно) хронічного стресу. Після розтину тварин збирали кров, в сироватці крові визначали вміст загальних SH-груп і SS-груп методом амперметричного титрування, після чого підраховували їх співвідношення, яке і було показником що характеризує стан неспецифічної резистентності організму [15].

В окремих серіях спостережень у

тварин відсепаровували ділянку слизової оболонки ясен нижньої щелепи. В епітелії та сполучній тканині слизової оболонки визначали вміст SH-груп і SS-груп, після чого підраховували їх співвідношення [18]. Для цього зразки слизової оболонки ясен нижньої щелепи фіксували у формаліні, готували парафінові блоки і постійні гістологічні препарати за загальноприйнятими методиками. Для кількісної оцінки вмісту SH-груп і SS-груп, за допомогою світлового мікроскопа “AxioStar plus” фірми “Carl Zeiss, Німеччина” і цифрової відеокамери отримували електронне зображення полів зору досліджуваних мікропрепаратів і визначали інтегральну оптичну щільність забарвлених компонентів з використанням програмного забезпечення “ВідеоТест-Мастер” (ООО “ВідеоТест”).

В окремих серіях відсепаровані у тварин ділянки слизової оболонки ясен нижньої щелепи гомогенізували. В супернатантах гомогенатів визначали вміст вільного оксипроліну (ВО) та білковозв’язаного оксипроліну (БЗО), підраховували їх співвідношення (БЗО/ВО) [9]. Обмін біополімерів основної речовини сполучної тканини оцінювали за вмістом глікозаміногліканів, які виражали через гексуронові кислоти [16].

Отримані дані піддавалися статистичній обробці способом оцінки середньої за допомогою «таблиць Т» з використанням критерію χ^2 та комп’ютерних програм. Мінімальну статистичну вірогідність визначали при $p < 0,05$.

Результати дослідження та їх обговорення

1. Дослідження стрес-індукованих порушень метаболізму колагену в пародонті

У нащадків інтактних щурів на стадії тривоги та резистентності хронічного стресу не спостерігали вірогідних відмінностей обміну біополімерів сполучної тканини при порівнянні з відповідними показниками у інтактних тварин ($p > 0,05$, таблиця 1). На стадії виснаження виявлено збільшення розпаду колаге-

нових волокон і достовірно зменшення їх біосинтезу, на що вказували збільшення вмісту вільного оксипроліну на 10.6 %, зменшення вмісту в тканинах білковозв'язаного оксипроліну на 10.8 % та зменшення співвідношення БЗО/ВО на 18.5% порівняно з інтактними тваринами ($p < 0.05$).

У нащадків г-опромінених щурів вже на стадії тривоги хронічного стресу на 22.7 % збільшувався вміст вільного оксипроліну, що при відсутності статистично вірогідних змін вмісту білковозв'язаного оксипроліну спричиняє зменшення співвідношення БЗО/ВО на 24 %.

На стадії резистентності співвідношення БЗО/ВО зростало але залишалось меншим за показники тварин, у яких не відтворювали хронічний стрес на 20.6 % і за показники нащадків інтактних тварин на відповідній стадії стресу – на 17.2 %. Слід звернути увагу на те, що відновлення співвідношення відбувалося за рахунок зменшення розпаду колагену. При цьому вміст білковозв'язаного оксипроліну не зазнавав істотних зрушень. Останнє може свідчити про менш ефективну репарацію колагенових волокон сполучної тканини у нащадків г-опромінених щурів при впливові стресогенних факторів.

На стадії виснаження хронічного стресу у нащадків г- опромінених щурів спостерігали максимально виразні зрушення обміну біополімерів сполучної тканини. Вміст вільного оксипроліну зростав на 28.2 і 16.8 % порівняно з відповідним показниками у тварин, у яких не моделювали стрес, і у нащадків інтактних тварин на відповідній стадії стресу.

Максимально пригнічувався біосинтез колагену на стадії виснаження хронічного стресу, про що свідчило зменшення вмісту білковозв'язаного оксипроліну порівняно з тваринами, у яких не відтворювали стрес на 19.1 % і співвідношення БЗО/ВО – на 33.5 %. Порівняно з нащадками інтактних тварин на стадії виснаження хронічного стресу у тварин з РІНСГ вміст в сполучній тканині пародонту білковозв'язаного оксипроліну був

меншим на 10 %, а співвідношення БЗО/ВО було меншим на 18.6 %.

Максимальне пошкодження основної речовини сполучної тканини також виявлено у нащадків г-опромінених тварин. На користь останнього свідчило порівняно максимальне стрес-індуковане зростання вмісту гексуранових кислот в сполучній тканині пародонту.

2. Дослідження стрес-індукованих порушень тіол-дисульфідної системи сироватки крові і тканин пародонту у нащадків інтактних і г- опромінених щурів

У нащадків інтактних щурів на стадіях тривоги і резистентності хронічного емоційно-больового стресу не відбувалося суттєвих зрушень стану тіол-дисульфідної системи епітелію та сполучної тканини, порівняно з інтактними тваринами. В сироватці крові на стадії резистентності хронічного стресу вміст компонентів тіол-дисульфідної системи перевищував відповідні показники у інтактних тварин на 17.1 %, що свідчить про зростання неспецифічної резистентності організму у відповідь на дію стресогенних факторів (таблиця 2). Враховуючи взаємну залежність стану тіол-дисульфідної системи (ТДС) окремих тканин та органів і сироватки крові, зростання ТДС сироватки крові забезпечує підтримання функціональних резервів тіол-дисульфідної системи в тканинах пародонту.

На стадії виснаження хронічного стресу спостерігали зменшення ТДС в епітелії на 10.9 %, в сполучній тканині на 11.3 % і сироватці крові на 14.6 %, що є відображенням перебігу загального адаптаційного синдрому. Так, наші дані свідчать про те, нащадків інтактних тварин адаптаційні системи адекватно відповідають на дію стерсогенного чинника. На стадії виснаження найбільш зменшується ТДС сироватки крові, що свідчить на користь спрямування відновлених тіолових сполук в тканини для підтримання гомеостазу на належному рівні.

У нащадків г-опромінених щурів вже

на стадії тривоги відбувалося зменшення ТДС сироватки крові на 28.0 % порівняно з нестресованими тваринами. При цьому ТДС епітелію та сполучної тканини слизової оболонки ясен зменшувалося відповідно на 27.7 і 20.6 %. Отримані дані свідчать про зміни перебігу загального адаптаційного синдрому у нащадків г-опромінених щурів. На стадії резистентності стресу ТДС сироватки крові дещо збільшувалося, порівняно зі стадією тривоги, але залишалось меншим за показники нестресованих тварин на 23.1 %.

На стадії виснаження хронічного стресу зменшення ТДС в епітелії відбувалося на 34.3 %, в сполучній тканині на 35.6 %, сироватці крові на 42.4 % по-

рівняно з нестресованими тваринами.

Таким чином, отримані результати свідчать про те, що у нащадків опромінених тварин відбувається зменшення активності ТДС сироватки крові на всіх стадіях хронічного стресу, що може вказувати на перенапруження тіол-залежних адаптаційних систем при пристосуванні до хронічної дії стресогенного чинника. Максимальні зрушення на стадії виснаження хронічного стресу вказують на нездатність адаптаційних систем підтримувати гомеостаз.

Відтворений нами у щурів хронічний емоційно-больовий стрес викликає розлади обміну біополімерів волокон і основної речовини сполучної тканини слизової оболонки ясен. Стрес-спричинені зміни, особливо

основної речовини, сприятимуть погіршенню трофіки епітелію, пригніченню його фізіологічної репарації, що у свою чергу може сприяти пошкодженню оточуючих тканин і розвитку захворювань пародонту.

Максимальна вираженість стрес-індукованих порушень обміну біополімерів сполучної тканини слизової оболонки ясен і пародонту зареєстрована на стадії виснаження. Виявлені зрушення можуть бути наслідком стрес-індукованого

Стрес-індуковані зрушення обміну біополімерів сполучної тканини слизової оболонки ясен і пародонту (мкмоль/г тканин)

Група тварин	Стадія стресу	Оксипролін			Гексуронової кислоти
		Вільний	білково-зв'язаний	БЗО/ВО	
Нащадки інтактних щурів	Інтактні	15,1±0,5	47,3±1,5	3,1±0,1	37,1±1,9
	Тривоги	15,4±0,5	46,8±1,3	3,0±0,1	37,8±1,5
	Резистентності	15,8±0,5	47,1±1,6	2,9±0,1	37,5±1,4
	Виснаження	16,7±0,5*	42,2±1,5*	2,5±0,1*	42,1±1,4*
Нащадки γ-опромінених щурів	Інтактні	15,2±0,5	47,1±1,4	3,1±0,1	37,2±1,8
	Тривоги	18,9±0,6*#	43,5±1,5	2,3±0,2*#	45,3±2,1*#
	Резистентності	17,7±0,6*#	43,6±1,6	2,5±0,2*#	46,1±2,2*#
	Виснаження	19,5±0,6*#	38,1±1,3*#	2,1±0,2*#	49,1±1,9*#

Примітки: * - $p < 0.05$ - вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з відповідними даними у інтактних щурят, у яких не відтворювали хронічний стрес;

- $p < 0.05$ - вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з такими даними у нащадків інтактних тварин на відповідній стадії хронічного стресу.

Таблиця 2

Стрес-індуковані зрушення тіол-дисульфідної системи тканин пародонту сироватки крові (мкмоль/г тканин)

Група	Стадія стресу	Тіол-дисульфідне співвідношення		
		Епітелій	Сполучна тканина	Сироватка крові
Нащадки інтактних тварин	Інтактні	3,32±0,12	3,13±0,09	4,13 ± 0,14
	Тривоги	3,29±0,12	3,12±0,11	4,11±0,14
	Резистентності	3,38±0,13	3,12±0,08	4,82±0,16*
	Виснаження	2,94±0,12*	2,75±0,13*	3,56±0,12*
Нащадки γ-опромінених щурів	Інтактні	3,21±0,13	3,15±0,18	4,03±0,15
	Тривоги	2,32±0,12*#	2,52±0,13*#	2,92±0,11*#
	Резистентності	2,41±0,15*#	2,48±0,13*#	3,13±0,11*#
	Виснаження	2,11±0,13*#	2,03±0,16*#	2,32±0,12*#

Примітки: * - $p < 0.05$ - вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з відповідними даними у інтактних щурят, у яких не відтворювали хронічний стрес;

- $p < 0.05$ - вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з такими даними у нащадків інтактних тварин на відповідній стадії хронічного стресу.

пригнічення функціональної активності ядер клітин сполучної тканини слизової оболонки ясен і періодонту. Не виключено, вільнорадикальне ушкодження білків основної речовини сполучної тканини, колагенових волокон також сприяють порушенню метаболізму сполучної тканини. Адже ушкодженні компоненти потребують заміни, що ускладнюється пригніченням функціональної активності клітин сполучної тканини. Що набуває особливого значення в умовах виснаження резервів тіол-дисульфідної системи тканин пародонту і організму в цілому у тварин з радіаційно-індукованою нестабільністю геному.

Отримані дані свідчать про нездатність тіол-дисульфідної системи підтримувати баланс між відновленими і окисленими функціональними сіркомісткими групами при тривалій дії стресогенного фактору. Хронічний емоційно-больовий стрес призводить до порушення рівноваги в тіол-дисульфідній системі організму в цілому і тканин слизової оболонки ясен місцево. Функціональні резерви тіол-дисульфідної системи сироватки крові і тканин слизової оболонки ясен зменшуються, що погіршує ефективність адаптації до дії стресогенного фактору.

З точки зору обговорення отриманих результатів цікавим фрагментом є перспективна взаємозалежність виявлених стрес-спричинених порушень сполучної тканини та таких порушень, які індуковані за умов запального синдрому, оскільки часто за фундаментальними уявленнями механізми дегенеративного ураження клітини, її вільнорадикального та гіпоксичного, також запального ураження із залученнями рецепторних дисфункцій є тотожними [5, 13]. Доведені є схожі порушення обміну основних компонентів сполучної тканини за умов радіаційного та запального ураження клітинної лінії кератиноцитів людини [24].

Таким чином, отримані дані вважаємо експериментальним доказом доцільності визначення активності тіол-дисуль-

фідної системи та процесів колагеноутворення в якості діагностичного маркера формування стрес-індукованих та радіаційно-спричинених змін в м'яких тканинах та кістковій тканині організму.

Висновки

1. У нащадків опромінених тварин відбувається зменшення активності тіол-дисульфідної системи сироватки крові на всіх стадіях хронічного стресу.
2. Максимальні зрушення активності тіол-дисульфідної системи відзначені на стадії виснаження хронічного стресу, що свідчить про нездатність адаптаційних систем організму.
3. Хронічний емоційно-больовий стрес викликає розлади обміну біополімерів волокон і основної речовини сполучної тканини слизової оболонки ясен щурів.
4. Максимальна вираженість стрес-індукованих порушень обміну біополімерів сполучної тканини слизової оболонки ясен і періодонту зареєстрована на стадії виснаження.
5. Отримані дані вважаємо експериментальним доказом доцільності визначення активності тіол-дисульфідної системи та процесів колагеноутворення в якості діагностичного маркера формування стрес-індукованих та радіаційно-спричинених змін в м'яких тканинах та кістковій тканині організму

Література

1. Артамонова Н.О. Наукометричний аналіз кваліфікаційних робіт з радіобіології. Частина перша: аналіз докторських дисертацій / Н.О. Артамонова, Т.І. Обвінцева, Ю.В. Павліченко // Український радіологічний журнал. – 2007. – Т. 15, №1. – С. 85–90.
2. Базика Д.А. Радіобіологічні закономірності дії низьких та наднизьких рівнів опромінення на організм людини: досвід Чорнобиля / Д.А. Базика, Н.В. Беляєва, Н.А. Голярник, І.М. Ілленко // Журнал АМН України. – 2006. – Т. 12, №1. – С. 110–124.
3. Барабой В.А. Стресс в развитии радиационного поражения. Роль регуляторных механизмов / В.А. Барабой, С.А. Олейник //

- Радиационная биология. Радиоэкология. – 1999. – Т. 39, 4. – С. 438–443.
4. Барияк І.Р. Генофонд народонаселення України: сучасний стан та нові підходи до проблеми захисту і збереження / І.Р. Барияк, Г.Д. Бердишев, О.В. Бонь // Цитология и генетика. – 2001. – №3. – С. 66–71.
 5. Вастьянов Р.С. Взаємозв'язок епілепсії та запалення / Р.С. Вастьянов, А.А. Олійник, О.А. Шандра // Інтегративна антропологія. – 2006. – №1(7). – С. 34-41.
 6. Вастьянов Р.С. Системная патологическая дезинтеграция при хронической ишемии мозга. Экспериментально-клинические аспекты / Р.С. Вастьянов, А.Н. Стоянов, И.К. Бакуменко. - Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 169 с.
 7. Волохова Г.А. Интенсификация процессов липопероксидации и угнетение активности антирадикальных механизмов как однонаправленные патофизиологические механизмы повреждения мозга / Г.А. Волохова, А.Н. Стоянов, Р.С. Вастьянов, Е.П. Токман, С.И. Дрибина // Ліки України. – 2009. - №5 (131). – С. 92-97.
 8. Доклинические исследования лекарственных средств (методические рекомендации) / Под ред. О.В. Стефанова. “ К.: Авицена, 2001. “ 528 с.
 9. Зайдес А.Л. Модифицированный метод определения оксипролина / А.Л. Зайдес, А.Н. Михайлова, О.И. Пусленко // Биохимия. – 1964. – Т. 29, № 31. – С. 5–7.
 10. Мазурик В.К. Радиационно-индуцируемая нестабильность генома: феномен, молекулярные механизмы, патогенетическое значение / В.К. Мазурик, В.Ф. Михайлов // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2001. – Т. 41, №3. – С. 272–289.
 11. Нефёдов И.Ю. Некоторые методологические аспекты экспериментального моделирования и оценки наследственных последствий облучения одного и обоих родителей / И.Ю. Нефёдов, Г.Ф. Палыга, И.Ю. Нефёдова // Радиационная биология. Радиоэкология. – 1996. – Т. 36, №6. – С. 912– 920.
 12. Ниаури Д.А. Участие свободнорадикальных процессов в возможных механизмах развития сочетанных гиперпластических процессов органов репродуктивной системы женщин / Д.А. Ниаури, С.В. Чепур, Э.Н. Попов, К.П. Харитонов, И.А. Кузнецов // Журнал акушерства и женских болезней. – 2005. – Т. 54, №2. – С. 31–35.
 13. Олейник А.А. Рецепторы и механизмы реализации нейротропных эффектов цитокинов и факторов роста / А.А. Олейник, Р.С. Вастьянов // Успехи физиологических наук. – 2008. – Т. 39, №. – С. 47–57.
 14. Сердюк А.М. Генофонд і здоров'я населення: методологія оцінки ризику від мутагенів довкілля, напрямки профілактики генетично обумовленої патології / А.М. Сердюк, О.І. Тимченко, Н.Г. Гойда, О.І. Турос, С.С. Карташова, В.О. Галаган, Т.М. Поканевич [та ін.] – К.: Медіеформ, 2003. – 191 с.
 15. Соколовский В.В. Тиол-дисульфидное соотношение крови как показатель состояния неспецифической резистентности организма / Соколовский В.В. - С.-Пб.: Медицинская академия последипломного образования, 1996. - 33 с.
 16. Шараев П.Н. Клинико-лабораторная оценка активности ферментов обмена биополимеров соединительной ткани в амниотической жидкости / П.Н. Шараев, Е.П. Сахатудинова, А.Б. Замятин, Е.О. Ковалевская // Клиническая лабораторная диагностика. – 2010. - №10. - С.8-8А.
 17. Azzam E.I. Is Ionizing Radiation Harmful at any Exposure? An Echo That Continues to Vibrate / E.I. Azzam, N.W. Colangelo, J.D. Domogauer, N. Sharma, S.M. de Toledo // Health physics. – 2016. – Vol. 110, N3. – P. 249-251.
 18. Barnett R.J. Histochemical demonstration of sulphhydryl and disulfide groups of protein / R.J. Barnett, A.M. Seligman // J. Nat. Cancer Inst. – 1954. – Vol. 14, N4. – P. 769–803.
 19. Burgio E. Ionizing Radiation and Human Health: Reviewing Models of Exposure and Mechanisms of Cellular Damage. An Epigenetic Perspective. / E. Burgio, P. Piscitelli, L. Migliore, P. Piscitelli, L. Migliore / International journal of environmental research and public health. – 2018. – Vol. 15, N9. – P. 1971. <https://doi.org/10.3390/ijerph15091971>
 20. Franco R. The central role of glutathione in the pathophysiology of human diseases / R. Franco, O.J. Schoneveld, A.Pappa, M.I. Panayiotidis // Arch. Physiol. Biochem. – 2007. – Vol. 113, N4–5. – P. 234–258.
 21. Hou B.S. Glutathione and male reproduction / B.S. Hou, Z.D. Wang, X.J. Shang // Zhonghua Nan. Ke Xue. – 2008. – Vol. 14, N11. – P. 1023–1026.
 22. Moroz V.M. Physiology / V.M. Moroz, O.A. Shandra, R.S. Vastyanov, M.V. Yoltukhivsky, O.D. Omelchenko. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2016. – 722 p.
 23. Shandra A.A. Epileptic and antiepileptic systems interrelation as the systemic indicator of the complexity of epileptic activity manifestation. Pan-Brain Abnormal Neural Network in Epilepsy / A.A. Shandra, L.S. Godlevsky, R.S. Vastyanov. Ed. by Feng Ru

- Tang. - Singapore : Research Signpost, 2009. – P. 99-120.
24. Shi X. Change of cell growth and mitochondrial membrane polarization in the progeny of cells surviving low-dose high-LET irradiation from Ra-226 / X. Shi, C. Seymour, C. Mothersill // *Environ Res.* – 2018. – Vol. 167. – P. 51-65.
25. Stepanov G.F. The peculiarities of low dose ionizing radiation influence on muscles metabolism in experimental animals / G.F. Stepanov, R.S. Vastyanov // *World of Medicine and Biology.* – 2023. – N2 (84). – P. 233-238.
26. Winterbourn C.C. Thiol chemistry and specificity in redox signaling / C.C. Winterbourn, M.B. Hampton // *Free Radic. Biol. Med.* – 2008. – Vol. 45, N5. – P. 549–561.
9. Zaides A.L., Mikhailova A.N., Puslenko O.I. Modified method for the determination of hydroxyproline. *Biochemistry.* 1964; 29(31): 5–7 [In Russian].
10. Mazurik V.K., Mikhailov V.F. Radiation-induced instability of the genome: phenomenon, molecular mechanisms, pathogenetic significance. *Radiation biology. Radioecology.* 2001; 41(3): 272–289 [In Russian].
11. Nefedov I.Yu., Palyga G.F., Nefedova I.Yu. Some Methodological Aspects of Experimental Modeling and Evaluation of the Hereditary Consequences of Exposure to One and Both Parents. *Radiation biology. Radioecology.* 1996; 36(6): 912– 920 [In Russian].
12. Niauri D.A., Chepur S.V., Popov E.N., Kharitonov K.P., Kuznetsov I.A. Participation of free radical processes in the possible mechanisms of development of combined hyperplastic processes of the organs of the reproductive system of women. *Journal of Obstetrics and Women's Diseases.* 2005; 54(2): 31–35 [In Russian].
13. Oleinik A.A., Vastyanov R.S. Receptors and Mechanisms for the Implementation of Neurotropic Effects of Cytokines and Growth Factors. *Advances in the physiological sciences.* 2008; 39(2): 47–57 [In Russian].
14. Serdyuk A.M., Timchenko O.I., Hoyda N.G., Turos O.I., Kartashova S.S., Galagan V.O., Pokanevich T.M. [et al.] Gene pool and population health: risk assessment methodology from environmental mutagens, directions for the prevention of genetically determined pathology. Kyiv: Mediaform. 2003: 191 [In Ukrainian].
15. Sokolovsky V.V. Thiol-disulfide ratio of blood as an indicator of the state of nonspecific resistance of the organism. St. Petersburg: Medical Academy of Postgraduate Education. 1996: 33 [In Russian].
16. Sharaev P.N., Sakhabutdinova E.P., Zamyatin A.B., Kovalevskaya E.O. Clinical and laboratory assessment of the activity of enzymes in the metabolism of connective tissue biopolymers in the amniotic fluid. *Clinical laboratory diagnostics.* 2010; 10: 8-8A [In Russian].
17. Azzam El, Colangelo NW, Domogauer JD, Sharma N, de Toledo SM. Is Ionizing Radiation Harmful at any Exposure? An Echo That Continues to Vibrate. *Health physics.* 2016; 110(3): 249-251.
18. Barnett RJ, Seligman AM. Histochemical demonstration of sulphhydryl and disulfide groups of protein. *J Nat Cancer Inst.* 1954; 14(4): 769–803.
19. Burgio E, Piscitelli P, Migliore L. Ionizing
- ### References
1. Artamonova N.O., Obvintseva T.I., Pavlichenko Yu.V. Scientometric analysis of qualifying papers in radiobiology. Part one: analysis of doctoral theses. *Ukrainian Radiological Journal.* 2007; 1591): C. 85–90 [In Ukrainian].
 2. Bazika D.A., Belyaeva N.V., Golyarnyk N.A., Illenko I.M. Radiobiological regularities of the action of low and ultralow levels of radiation on the human body: the Chernobyl experience. *Journal of the Academy of Medical Sciences of Ukraine.* 2006; 12(1): 110–124 [In Ukrainian].
 3. Baraboy V.A., Oleinik S.A. Stress in the development of radiation injury. The role of regulatory mechanisms. *Radiation biology. Radioecology.* 1999; 39(4): 438–443 [In Russian].
 4. Barylyak I.R., Berdyshev G.D., Bon O.V. Gene pool of the population of Ukraine: current state and new approaches to the problem of protection and preservation. *Cytology and genetics.* 2001; 3: 66–71 [In Ukrainian].
 5. Vastyanov R.S., Oliynyk A.A., Shandra O.A. Relationship between epilepsy and inflammation. *Integrative anthropology.* 2006; 1(7): 34–41 [In Ukrainian].
 6. Vastyanov R.S., Stoyanov A.N., Bakumenko I.K. Systemic pathological disintegration in chronic cerebral ischemia. *Experimental-clinical aspects.* Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing. 2015: 169 [In Russian].
 7. Volokhova G.A., Stoyanov A.N., Vastyanov R.S., Tokman E.P., Dribina S.I. Intensification of lipid peroxidation processes and inhibition of the activity of antiradical mechanisms as unidirectional pathophysiological mechanisms of brain damage. *Medicines of Ukraine.* 2009; 5(131): 92-97 [In Russian].
 8. Preclinical studies of drugs (guidelines) / Ed. by O.V. Stefanov. Kyiv: Avicena. 2001: 528 [In Russian].

- Radiation and Human Health: Reviewing Models of Exposure and Mechanisms of Cellular Damage. An Epigenetic Perspective. International journal of environmental research and public health. 2018; 15(9), 1971. <https://doi.org/10.3390/ijerph15091971>
20. Franco R, Schoneveld OJ, Pappa A, Panayiotidis MI. The central role of glutathione in the pathophysiology of human diseases. Arch. Physiol. Biochem. 2007; 113(4-5): 234–258.
 21. Hou BS, Wang ZD, Shang XJ. Glutathione and male reproduction. Zhonghua Nan. Ke Xue. 2008; 14(11): 1023–1026.
 22. Moroz VM, Shandra OA, Vastyanov RS, Yoltukhivsky MV, Omelchenko OD. Physiology. Vinnytsia : Nova Knyha, 2016: 722.
 23. Shandra AA, Godlevsky LS, Vastyanov RS. Epileptic and antiepileptic systems interrelation as the systemic indicator of the complexity of epileptic activity manifestation. Pan-Brain Abnormal Neural Network in Epilepsy. Ed. by Feng Ru Tang. Singapore : Research Signpost. 2009: 99-120.
 24. Shi X, Seymour C, Mothersill C. Change of cell growth and mitochondrial membrane polarization in the progeny of cells surviving low-dose high-LET irradiation from Ra-226. Environ Res. 2018; 167: 51-65.
 25. Stepanov GF, Vastyanov RS. The peculiarities of low dose ionizing radiation influence on muscles metabolism in experimental animals. World of Medicine and Biology. 2023; 2(84): 233-238.
 26. Winterbourn CC, Hampton MB. Thiol chemistry and specificity in redox signaling. Free Radic. Biol. Med. 2008; 45(5): 549–561.
- Вперше надійшла до редакції 25.04.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.441:599.323.4-008.64:615.459 +616-001.17
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8254545>

ВПЛИВ ЛАКТОПРОТЕЇНУ З СОРБИТОЛОМ ТА НАЕХ-LX 5% НА ЗМІНИ ГОРМОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ЇЇ ТЕРМІЧНОМУ УРАЖЕННІ

Тирон О.І.

Одеський національний медичний університет, chekina.o@ukr.net

ВЛИЯНИЕ ЛАКТОПРОТЕИНА С СОРБИТОЛОМ И НАЕХ-LX 5% НА ИЗМЕНЕНИЯ ГОРМОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ЕЕ ТЕРМИЧЕСКОМ ПОВРЕЖДЕНИИ

Тирон О.И.

Одесский национальный медицинский университет, chekina.o@ukr.net

THE INFLUENCE OF LACTOPROTEIN WITH SORBITOL AND HAEX-LX 5% ON THYROID GLAND HORMONAL ACTIVITY CHANGES AFTER ITS THERMAL INJURY

Tiron O.I.

Odessa National Medical University, chekina.o@ukr.net

Summary/Резюме

The urgency of the body thermal damage is generally recognized in medicine. The severity of burn injury clinical manifestation, their polymorphism and versatility, the duration, complexity and high cost of treatment are known already. Burn damage of the organism and the thyroid gland initiates serious pathomorphological consequences which manifesta-

tion results in the thyroid gland and surrounding tissues predominant destruction and the decompensatory changes formation throughout 14 days of the post-burn period. We focused our attempts at the thyroid gland burn lesions pharmacological correction. The aim of the work is to study the effect of lactoprotein with sorbitol and HAES-LX-5% on the expression of thyroid gland and related endocrine glands hormonal secretion via the determination of pituitary, iodine-containing hormones, parathyroid hormones and adrenal cortex hormones level in the dynamics of the thyroid gland thermal damage. The author studied the LPS and HAES-LX-5% influence on the pituitary, iodine-containing hormones, parathyroid hormones and adrenal cortex hormones in the rats blood 1, 3, 7, 14, 21 and 30 days after the thyroid gland thermal damage. The author proved the expressed dysfunctions with hormonal disorders throughout the 30 days of the post-burn period. The hypothalamus-pituitary-thyroid gland regulatory system hormonal dysfunction together with failed regulatory relationships in the axes of the endocrine system regulation pituitary-parathyroid gland and pituitary-adrenal glands were showed. The hyperosmolar colloidal solutions - LPS and HAES-LX 5% - positive effects were revealed in conditions of the thyroid gland thermal damage aimed to restore the hormonal imbalance. The author concludes about the prospects for thyroid gland burn-induced impaired functional activity restoration taking into account the hyperosmolar colloidal solutions revealed efficacy.

Key words: *thyroid gland, thermal injury, lactoprotein with sorbitol, HAES-LX 5%, TSH, iodine-containing hormones, gonadotropins, parathyroid hormone, aldosterone, corticosterone, testosterone, pharmacological correction*

Актуальність проблеми термічного ураження організму є визнаною в медицині. Відомо про тяжкість клінічної маніфестації опікового ураження організму, про поліморфність та багатобічність клінічних проявів, тривалість, складність та коштовність лікування тощо. Опікове ураження всього організму та щитоподібної залози ініціює виражені патоморфологічні наслідки, проявом яких є переважна деструкція та формування декомпенсаторних змін в паренхімі залози та оточуючих тканинах, яка відбувається протягом 14 діб післяопікового періоду. Ми зосередили увагу на намаганнях фармакологічної корекції опікового ураження щитоподібної залози. Метою роботи є дослідження впливу лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5% на вираженість гормональної секреції щитоподібної залози та пов'язаних з нею залоз внутрішньої секреції через визначення концентрації гіпофізарних, йод-вмісних гормонів, гормонів паращитоподібної залози та кори наднирників у динаміці термічного ушкодження щитоподібної залози. Автор вивчила вплив ЛПС та HAES-LX-5% на динаміку змін концентрації гіпофізарних, йод-вмісних гормонів, гормонів паращитоподібної залози та кори наднирників в крові щурів через 1, 3, 7, 14, 21 та 30 діб після термічного ураження щитоподібної залози. Автор довела, що у щурів із опіком щитоподібної залози протягом 30 діб післяопікового періоду формуються виражені функціональні дисфункції, які свідчать про гормональні порушення. За умов термічного ураження щитоподібної залози доведено гормональну дисфункцію регуляторної системи гіпоталамус-гіпофіз-щитоподібна залоза, гормональну дисфункцію регуляторних взаємовідношень в осях регуляції ендокринної системи гіпофіз-паращитоподібна залоза та гіпофіз-наднирники. Виявлені позитивні ефекти застосування гіперосмолярних колоїдних розчинів – ЛПС та HAES-LX 5%, - за умов термічного ураження щитоподібної залози та простеженого гормонального дисбалансу. Автор висловлює стосовно перспектив відновлення порушеної функціональної активності щитоподібної залози при її опіковому ураженні, зважаючи на виявлену ефективність гіперосмолярних колоїдних розчинів.

Ключові слова: щитоподібна залоза, термічне ушкодження, лактопротеїн з сорбітолом, HAES-LX 5%, ТТГ, йод-вмісні гормони, гонадотропіни, паратгормон, альдос-

терон, кортикостерон, тестостерон, фармакологічна корекція

Актуальность проблемы термического поражения организма является общепризнанной в медицине. Показана тяжесть клинической манифестации ожогового поражения организма, полиморфность и многогранность клинических проявлений, длительность, сложность и дороговизна лечения. Ожоговое поражение организма и щитовидной железы инициирует серьезные патоморфологические последствия, проявлением которых является преимущественная деструкция и формирование декомпенсаторных изменений в паренхиме железы и окружающих тканях в течение 14 суток послеожогового периода. Мы сосредоточили внимание на попытках фармакологической коррекции ожогового поражения щитовидной железы. Целью работы является исследование влияния лактопротеина с сорбитолом и HAES-LX-5% на выраженность гормональной секреции щитовидной железы и связанных с ней желез внутренней секреции через определение концентрации гипофизарных, йод-содержащих гормонов, гормонов паращитовидной железы и коры надпочечников динамике термического повреждения щитовидной железы. Авторы изучила влияние ЛПС и HAES-LX-5% на динамику изменений концентрации гипофизарных, йод-содержащих гормонов, гормонов паращитовидной железы и коры надпочечников в крови крыс через 1, 3, 7, 14, 21 и 30 суток после термического повреждения щитовидной железы. Автор доказала, что у крыс с ожогом щитовидной железы в течение 30 суток послеожогового периода формируются выраженные дисфункции, свидетельствующие о гормональных нарушениях. При термическом поражении щитовидной железы доказана гормональная дисфункция регуляторной системы гипоталамус-гипофиз-щитовидная железа, гормональная дисфункция регуляторных взаимоотношений в осях регуляции эндокринной системы гипофиз-паращитовидная железа и гипофиз-надпочечники. Выявлены положительные эффекты применения гиперосмолярных коллоидных растворов - ЛПС и HAES-LX 5% - при термическом повреждении щитовидной железы и показанного гормонального дисбаланса. Автор делает вывод о перспективах восстановления нарушенной функциональной активности щитовидной железы при ее ожоговом поражении, учитывая выявленную эффективность гиперосмолярных коллоидных растворов.

Ключевые слова: щитовидная железа, термическое повреждение, лактопротеин с сорбитолом, HAES-LX 5%, ТТГ, йод-содержащие гормоны, гонадотропины, паратгормон, альдостерон, кортикостерон, тестостерон, фармакологическая коррекция

Вступ

Актуальність проблеми термічного ураження організму є визнаною в медицині, зважаючи на її постійну побутову, а зараз ще й військову складову [3, 4, 9]. Відомо про тяжкість клінічної манифестації опікового ураження організму, про поліморфність та багатобічність клінічних проявів, тривалість, складність та кошовність лікування тощо [8, 10, 16]. З точки зору державницьких інтересів важливо відновити працездатність людини та повернути в строй військовослужбовцю, з точки зору медичної науки важливо відновити здоров'я пацієнту, з точки зору окремих галузей медичної науки вкрай

важливим є розробка адекватної та ефективної схеми лікування вказаного контингенту хворих та послідууючої їх реабілітації [1]. Істотно, що всі вказані вище заходи повинні мати під собою чітке наукове обґрунтування покрокових дій в діагностичному, лікувальному та реабілітаційному напрямках.

Враховуючи все відзначене вище, певний час ми з'ясовуємо морфо-функціональні особливості опікового ураження щитоподібної залози [12-14]. З фундаментальних позицій доведено, що опікове ураження всього організму в цілому та щитоподібної залози, зокрема, ініціює виражені патоморфологічні на-

слідки, проявом яких є переважна деструкція та формування декомпенсаторних змін в паренхімі залози та оточуючих тканинах, яка відбувається протягом 14 діб післяопікового періоду [14]. З патофізіологічної точки зору зрозуміло, що наслідками надмірного термічного впливу на організм та щитоподібну залозу будуть складні ланцюгові реакції патологічної дезінтеграції всіх регуляторних систем з формуванням нервово-гуморальної дизрегуляції [2, 11]. У підтвердження цього було встановлено формування дисфункціональних проявів в ранньому післяопіковому періоді у щурів, які виражалися формуванням гіпотиреозу з порушенням гормональної регуляції в осі гіпофіз-щитоподібна залоза, гіпофіз-паращитоподібна залоза, а також в осі гіпофіз-надниркові залози, що з регуляторної точки зору пояснює виснаження резервних та компенсаторних можливостей організму за модельних умов [14]. Доведено також до опосередкування патологічного процесу при термічному ураженні щитоподібної залози крові, еритроцитів, а також підшлункової залози, печінки та нирок з деструкцією ліпідного шару мембрани клітин та прискоренням процесів ліпопероксидації та пригніченням активності антиоксидантного захисту, що висвітлює активацію вільнорадикального шляху некротичної гибелі фолікулів щитоподібної залози [5, 6].

На підставі цього, зробивши початковий висновок про складність та недостатню вивченість патогенетичних механізмів індукованих опіковим ушкодженням щитоподібної залози первинних та спряжених з цим вторинних патологічних процесів, які детермінуються тиреоїдною дисфункцією, ми в подальшому зосередили увагу на намаганнях фармакологічної корекції вказаних вище порушень. Досліджуючи це, ми виявили відсутність ефективності корекції гіповолемії при термічному ураженні щитоподібної залози введенням 0.9% фізіологічного розчину NaCl [12, 17].

Проте, виражену протиопікову

ефективність довели гіперосмолярні колоїдні розчини – лактопротейн з сорбітолом (ЛПС) та HAES-LX-5%, які відновлювали періодичність клітинного циклу та нормалізували внутрішньозалозисті морфологічні порушення [18, 19]. Через це ми вирішили з'ясувати ефективність введенням розчинів ЛПС та HAES-LX-5% в аспекті корекції гормональної дисфункції при термічному ураженні щитоподібної залози.

Метою роботи є дослідження впливу лактопротейну з сорбітолом та HAES-LX-5% на вираженість гормональної секреції щитоподібної залози та пов'язаних з нею залоз внутрішньої секреції через визначення концентрації гіпофізарних, йод-вмісних гормонів, гормонів паращитоподібної залози та кори наднирників у динаміці термічного ушкодження щитоподібної залози.

Матеріали і методи дослідження

Експериментальні дослідження проводили на 350 білих щурах-самцях вагою 180-220 г, які утримувалися за умов віварію. Утримання, обробка та маніпуляції з тваринами проводились відповідно із «Загальними етичними принципами експериментів на тваринах», ухваленими П'ятим національним конгресом з біоетики (Київ, 2013), при цьому керувалися рекомендаціями Європейської конвенції про Захист хребетних тварин для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1985), методичним рекомендаціями ДФЦ МОЗ України «Доклінічні дослідження препаратів» (2001) та правилами гуманного поводження з піддослідними тваринами та умовами, затвердженими Комісією з біоетики Одеського національного медичного університету (протокол №17-С від 12.11.2021 р.).

Термічні опіки шкіри 2-3 ступеня моделювали шляхом притискання протягом 10 с до завчасно депільованих бокових поверхонь тіла щурів чотирьох мідних пластин (по дві пластинки з кожного боку, площа поверхні кожної становила 13,86 см²), які попередньо протягом 6 хв

містили в воді з температурою 100°C [7].

Протягом перших 7 днів післяопікового періоду щурам у нижню порожнисту вену один раз на добу протягом 5-6 хв вводили 0,9 % фізіологічний розчин NaCl, розчин лактопротеїну з сорбітолом (ЛПС; 10 мл/кг) та розчин HAES-LX-5 % (10 мл/кг). Катетер для введення розчинів вшивали під шкіру, а його просвіт по всій довжині заповнювали титрованим розчином гепарину (0,1 мл гепарину на 10 мл 0,9 % NaCl) після кожного введення NaCl. Інфузії проводили один раз на добу протягом перших 7 днів. Гоління, катетеризація вен та опіки шкіри щурам проводили під пропофоловим (в/в, 60 мг/кг) наркозом.

Через 1, 3, 7, 14, 21 і 30 днів після термічних опіків ЩЗ у плазмі крові щурів методом імуноферментного аналізу визначали вміст тиреотропного гормону (ТТГ), фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) та лютеїнізуючого гормону (ЛГ) гіпофізу, трийодтироніну (T_3) та тироксину (T_4), а також паратгормону (ПГ) і гормонів кори наднирників - альдостерону, кортикостерону та тестостерону.

Отримані результати обчислювали статистично із застосуванням непараметричного критерію Крушкалл-Валлісу. Мінімальну статистичну вірогідність визначали при $p < 0,05$.

Результати дослідження та їх обговорення

Через 1 добу після опіку щитоподібної залози концентрація в крові щурів ТТГ на 91,9% був більше такого показника в контрольній групі тварин, вміст T_3 та T_4 була в 2,37 разів та в 2 рази менше відповідно таких даних при контрольних вимірюваннях ($p < 0,001$; таблиця 1). Введення NaCl щурам із опіком щитоподібної залози не впливало суттєво на концентрацію ТТГ, T_3 та T_4 , отримані показники були співставні з відповідними контрольними даними ($p > 0,05$). При введенні щурам із опіками щитоподібної залози гіперосмолярного розчину ЛПС та розчину HAES-LX-5% показники вмісту

ТТГ, T_3 та T_4 також були співставні з відповідними показниками в крові щурів із опіком без фармакологічної корекції ($p > 0,05$) та суттєво відрізнялися від таких даних в групах інтактних щурів, яким вводили розчини ЛПС та HAES-LX-5% ($p < 0,001$).

На 3-й добі після опіку щитоподібної залози концентрація ТТГ в крові щурів була в 2,07 разів більше, ніж в контролі ($p < 0,001$). Вміст у крові T_3 та T_4 був у 2,26 та у 2,02 рази менше порівняно з такими показниками в інтактних щурів ($p < 0,001$). Вміст досліджуваних гормонів у крові щурів з опіком щитоподібної залози та введенням розчинів NaCl, ЛПС та HAES-LX-5% був співставним таким показникам у тварин при опіках щитоподібної залози без корекції ($p > 0,05$).

Аналогічні спрямованість отриманих даних нами була отримана на 7-й добі досліду (таблиця 2).

На 14-й добі після опіку щитоподібної залози вміст у крові щурів ТТГ залишався на 35,7%, вищим порівняно з таким показником у інтактних щурів ($p < 0,05$), а концентрація T_3 та T_4 на 51,1% та на 40,7%, відповідно, перевищувала відповідні дані при контрольних вимірюваннях ($p < 0,05$). Концентрація досліджуваних гормонів в групі щурів із опіком щитоподібної залози, яким вводили NaCl, не відрізнялися суттєво від таких даних у щурів із опіком залози та без фармакокорекції ($p > 0,05$). Після введення щурам із опіком щитоподібної залози ЛПС та HAES-LX-5 отримані результати виявилися тотожні таким самим показникам у тварин, яким вводили роздільно ЛПС та HAES-LX-5% ($p > 0,05$).

На 21-й добі досліду концентрація ТТГ в крові щурів із опіком щитоподібної залози на 22,8% перевищувала відповідний контрольний показник ($p > 0,05$; таблиця 3). Вміст T_3 та T_4 був на 55,7% та на 47,2% менше, ніж відповідні контрольні показники ($p < 0,05$). Концентрація досліджуваних гормонів в крові щурів, яким вводили NaCl та ЛПС, була співставною

Таблиця 1 з аналогічними показниками у щурів з опіком без лікування ($p > 0.05$).

Вплив ЛПС та HAES-LX 5 % на вміст ТТГ, трийодтироніну та тироксину в крові щурів через 1 та 3 доби після термічного ураження щитоподібної залози

N	Групи щурів	Вміст досліджуваних гормонів (M ± m)		
		ТТГ, мМО/л	T ₃ , нМОЛЬ/л	T ₄ , нМОЛЬ/л
1 доба				
1	Контроль (інтактні щури), n = 8	1,24 ± 0,13	1,97 ± 0,17	17,8 ± 2,1
2	Щури з опіком, n = 11	2,38 ± 0,21	0,83 ± 0,09	8,9 ± 0,9
3	Щури з опіком + NaCl, n = 11	2,41 ± 0,23	0,87 ± 0,11	9,1 ± 0,9
4	ЛПС, n = 7	1,16 ± 0,12	1,93 ± 0,18	17,1 ± 1,8
5	Щури з опіком + ЛПС, n = 7	2,33 ± 0,21	0,88 ± 0,09	9,2 ± 0,9
6	HAES-LX 5 %, n = 7	1,19 ± 0,12	2,03 ± 0,18	17,7 ± 1,8
7	Щури з опіком + HAES-LX 5 %, n = 7	2,41 ± 0,26	0,82 ± 0,08	8,8 ± 0,8
		P _{1:2} < 0,001 P _{1:3} < 0,001 P _{1:5} < 0,001 P _{1:7} < 0,001 P _{2:3} > 0,05 P _{2:5} > 0,05 P _{2:6} > 0,001 P _{2:7} > 0,05 P _{5:7} > 0,05 P _{6:7} < 0,001	P _{1:2} < 0,001 P _{1:3} < 0,001 P _{1:5} < 0,001 P _{1:7} < 0,001 P _{2:3} > 0,05 P _{2:5} > 0,05 P _{2:6} > 0,001 P _{2:7} > 0,05 P _{5:7} > 0,05 P _{6:7} < 0,001	P _{1:2} < 0,001 P _{1:3} < 0,001 P _{1:5} < 0,001 P _{1:7} < 0,001 P _{2:3} > 0,05 P _{2:5} > 0,05 P _{2:6} > 0,001 P _{2:7} > 0,05 P _{5:7} > 0,05 P _{6:7} < 0,001
3 доба				
1	Контроль (інтактні щури), n = 8	1,18 ± 0,11	2,01 ± 0,18	17,4 ± 1,9
2	Щури з опіком, n = 11	2,44 ± 0,24	0,89 ± 0,11	8,6 ± 0,8
3	Щури з опіком + NaCl, n = 11	2,49 ± 0,21	0,88 ± 0,13	8,9 ± 0,9
4	ЛПС, n = 7	1,23 ± 0,13	1,96 ± 0,19	17,8 ± 1,8
5	Щури з опіком + ЛПС, n = 7	2,29 ± 0,24	0,97 ± 0,09	8,7 ± 0,8
6	HAES-LX 5 %, n = 7	1,21 ± 0,12	1,99 ± 0,19	17,1 ± 1,7
7	Щури з опіком + HAES-LX 5 %, n = 7	2,26 ± 0,22	1,04 ± 0,11	9,3 ± 0,9
		P _{1:2} < 0,001 P _{1:3} < 0,001 P _{1:5} < 0,01 P _{1:7} < 0,01 P _{2:3} > 0,05 P _{2:5} > 0,05 P _{2:6} < 0,01 P _{2:7} > 0,05 P _{5:7} > 0,05 P _{6:7} < 0,01	P _{1:2} < 0,001 P _{1:3} < 0,001 P _{1:5} < 0,001 P _{1:7} < 0,01 P _{2:3} > 0,05 P _{2:5} > 0,05 P _{2:6} < 0,001 P _{2:7} > 0,05 P _{5:7} > 0,05 P _{6:7} < 0,01	P _{1:2} < 0,001 P _{1:3} < 0,001 P _{1:5} < 0,001 P _{1:7} < 0,01 P _{2:3} > 0,05 P _{2:5} > 0,05 P _{2:6} < 0,001 P _{2:7} > 0,05 P _{5:7} > 0,05 P _{6:7} < 0,01

Таблиця 2

Вплив ЛПС та HAES-LX 5 %, на вміст ТТГ, трийодтироніну та тироксину в крові щурів через 7 та 14 днів після термічного ураження щитоподібної залози

N	Групи щурів	Вміст досліджуваних гормонів (M ± m)		
		ТТГ, мМО/л	T ₃ , нМОЛЬ/л	T ₄ , нМОЛЬ/л
7 доба				
1	Контроль (інтактні щури), n = 8	1,21 ± 0,12	2,03 ± 0,19	17,7 ± 2,1
2	Щури з опіком, n = 11	1,97 ± 0,19	1,16 ± 0,13	11,4 ± 1,3
3	Щури з опіком + NaCl, n = 11	2,19 ± 0,19	1,03 ± 0,12	9,8 ± 1,0
4	ЛПС, n = 7	1,22 ± 0,12	2,07 ± 0,21	17,2 ± 1,8
5	Щури з опіком + ЛПС, n = 7	1,89 ± 0,18	1,04 ± 0,11	10,4 ± 1,1
6	HAES-LX 5 %, n = 7	1,16 ± 0,13	1,98 ± 0,19	17,6 ± 1,6
7	Щури з опіком + HAES-LX 5 %, n = 7	2,03 ± 0,19	1,11 ± 0,11	9,9 ± 0,9
		P _{1:2} < 0,01 P _{1:3} < 0,01 P _{1:5} < 0,01 P _{1:7} < 0,01 P _{2:3} > 0,05 P _{2:5} > 0,05 P _{2:6} < 0,01 P _{2:7} > 0,05 P _{5:7} > 0,05 P _{6:7} < 0,01	P _{1:2} < 0,01 P _{1:3} < 0,01 P _{1:5} < 0,01 P _{1:7} < 0,01 P _{2:3} > 0,05 P _{2:5} > 0,05 P _{2:6} < 0,01 P _{2:7} > 0,05 P _{5:7} > 0,05 P _{6:7} < 0,01	P _{1:2} < 0,05 P _{1:3} < 0,05 P _{1:5} < 0,05 P _{1:7} < 0,05 P _{2:3} > 0,05 P _{2:5} > 0,05 P _{2:6} < 0,05 P _{2:7} > 0,05 P _{5:7} > 0,05 P _{6:7} < 0,05
14 доба				
1	Контроль (інтактні щури), n = 8	1,26 ± 0,14	1,98 ± 0,19	17,3 ± 1,8
2	Щури з опіком, n = 11	1,71 ± 0,17	1,31 ± 0,16	12,3 ± 1,3
3	Щури з опіком + NaCl, n = 11	1,66 ± 0,17	1,36 ± 0,18	11,7 ± 1,2
4	ЛПС, n = 7	1,19 ± 0,12	2,03 ± 0,19	16,8 ± 1,7
5	Щури з опіком + ЛПС, n = 7	1,54 ± 0,15	1,49 ± 0,15	13,1 ± 1,3
6	HAES-LX 5 %, n = 7	1,18 ± 0,13	2,04 ± 0,18	17,6 ± 1,9
7	Щури з опіком + HAES-LX 5 %, n = 7	1,43 ± 0,14	1,47 ± 0,14	13,7 ± 1,4
		P _{1:2} < 0,05 P _{1:3} < 0,05 P _{1:5} > 0,05 P _{1:7} > 0,05 P _{2:3} > 0,05 P _{2:5} > 0,05 P _{2:6} > 0,05 P _{2:7} > 0,05 P _{5:7} > 0,05 P _{6:7} > 0,05	P _{1:2} < 0,01 P _{1:3} < 0,05 P _{1:5} > 0,05 P _{1:7} > 0,05 P _{2:3} > 0,05 P _{2:5} > 0,05 P _{2:6} > 0,05 P _{2:7} > 0,05 P _{5:7} > 0,05 P _{6:7} > 0,05	P _{1:2} < 0,05 P _{1:3} < 0,05 P _{1:5} > 0,05 P _{1:7} > 0,05 P _{2:3} > 0,05 P _{2:5} > 0,05 P _{2:6} > 0,05 P _{2:7} > 0,05 P _{5:7} > 0,05 P _{6:7} > 0,05

У щурів із опіком щитоподібної залози, яким вводили HAES-LX-5%, вміст T₄ був на 37.4% більше, ніж такий показник у щурів із опіком щитоподібної залози без лікування, а також на 20% більше відповідного показника у щурів із опіком щитоподібної залози, яким вводили ЛПС (в усіх випадках $p < 0.05$).

На 30-й добі після опіку щитоподібної залози концентрація ТТГ в крові щурів була співставною з відповідним показником у інтактних тварин ($p > 0.05$). Концентрація T₃ та T₄ виявилася на 27.0% і на 25.1% менше порівняно з такими показниками у щурів контрольної групи ($p < 0.05$). Після введення ЛПС щурам із опіком щитоподібної залози вміст T₃ та T₄ був на 32.2% та на 28.4% більше, ніж такі самі показники в крові опечених щурів без фармакологічної корекції (в усіх випадках $p > 0.05$). Після введення HAES-LX-5% щурам із опіком щитоподібної залози було отримано аналогічний результат (таблиця 3).

Через 1 добу після опіку щитоподібної залози концентрація в крові щурів ФСГ та ЛГ виявилася в 1.68 разів та в 1.69 разів більше,

ніж у крові щурів контрольної групи ($p < 0.05$, таблиця 4). Концентрація ПГ у щурів із опіком щитоподібної залози в 1.52 рази перевищувала відповідний контрольний показник ($p < 0.05$).

Концентрації ФСГ, ЛГ та ПГ в групі щурів із опіком, яким вводили NaCl, не відрізнялися суттєво від таких показників в групі щурів з опіком щитоподібної залози ($p > 0.05$). Після введення щурам із опіками щитоподібної залози ЛПС та HAES-LX-5% концентрації ФСГ, ЛГ та ПГ виявилися співставними з показниками в крові щурів із опіком щитоподібної залози без корекції ($p > 0.05$) та суттєво відрізнялися від аналогічних показників в групах інтактних щурів, яким роздільно вводили ЛПС та HAES-LX-5% ($p < 0.05$).

Аналогічну спрямованість отриманих даних ми виявили при дослідженні ефективності застосованих гіперосмолярних колоїдних розчинів на 3-й і на 7-й добах дослідження (таблиця 5).

На 14-й добі після опіку щитоподібної залози концентрація ФСГ у крові щурів із опіком була на 37% більше, ніж в контролі ($p < 0.05$). Вміст у крові ЛГ та ПГ був на 47% і на 37%,

Таблиця 3

Вплив ЛПС та HAES-LX 5 %, на вміст ТТГ, трийодтироніну та тироксину в крові щурів через 21 та 30 днів після термічного ураження щитоподібної залози

N	Групи щурів	Вміст досліджуваних гормонів (M ± m)		
		ТТГ, мМО/л	T ₃ , нМОЛЬ/л	T ₄ , нМОЛЬ/л
21 доба				
1	Контроль (інтактні щури), n = 8	1,23 ± 0,13	2,04 ± 0,16	18,1 ± 1,9
2	Щури з опіком, n = 11	1,51 ± 0,15	1,31 ± 0,16	12,3 ± 1,3
3	Щури з опіком + NaCl, n = 11	1,44 ± 0,16	1,47 ± 0,17	13,5 ± 1,4
4	ЛПС, n = 7	1,27 ± 0,13	1,93 ± 0,18	17,6 ± 1,7
5	Щури з опіком + ЛПС, n = 7	1,38 ± 0,14	1,56 ± 0,15	14,1 ± 1,4
6	HAES-LX 5 %, n = 7	1,18 ± 0,12	1,98 ± 0,19	18,5 ± 1,9
7	Щури з опіком + HAES-LX 5 %, n = 7	1,37 ± 0,14	1,53 ± 0,14	16,9 ± 1,4
		P ₁₋₂ > 0,05 P ₁₋₃ > 0,05 P ₁₋₅ > 0,05 P ₁₋₇ > 0,05 P ₂₋₃ > 0,05 P ₂₋₅ > 0,05 P ₄₋₅ > 0,05 P ₂₋₇ > 0,05 P ₅₋₇ > 0,05 P ₆₋₇ > 0,05	P ₁₋₂ < 0,01 P ₁₋₃ < 0,05 P ₁₋₅ > 0,05 P ₁₋₇ > 0,05 P ₂₋₃ > 0,05 P ₂₋₅ > 0,05 P ₄₋₅ > 0,05 P ₂₋₇ > 0,05 P ₅₋₇ > 0,05 P ₆₋₇ > 0,05	P ₁₋₂ < 0,05 P ₁₋₃ > 0,05 P ₁₋₅ > 0,05 P ₁₋₇ > 0,05 P ₂₋₃ > 0,05 P ₂₋₅ > 0,05 P ₄₋₅ > 0,05 P ₂₋₇ < 0,05 P ₅₋₇ < 0,05 P ₆₋₇ > 0,05
30 доба				
1	Контроль (інтактні щури), n = 8	1,18 ± 0,14	1,96 ± 0,16	17,9 ± 2,1
2	Щури з опіком, n = 11	1,39 ± 0,14	1,43 ± 0,14	13,4 ± 1,3
3	Щури з опіком + NaCl, n = 11	1,37 ± 0,16	1,39 ± 0,13	13,7 ± 1,4
4	ЛПС, n = 7	1,21 ± 0,13	2,08 ± 0,21	18,4 ± 1,9
5	Щури з опіком + ЛПС, n = 7	1,31 ± 0,14	1,89 ± 0,17	17,2 ± 1,6
6	HAES-LX 5 %, n = 7	1,17 ± 0,16	2,02 ± 0,19	17,2 ± 1,7
7	Щури з опіком + HAES-LX 5 %, n = 7	1,33 ± 0,13	1,91 ± 0,17	17,5 ± 1,7
		P ₁₋₂ > 0,05 P ₁₋₃ > 0,05 P ₁₋₅ > 0,05 P ₁₋₇ > 0,05 P ₂₋₃ > 0,05 P ₂₋₅ > 0,05 P ₄₋₅ > 0,05 P ₂₋₇ > 0,05 P ₅₋₇ > 0,05 P ₆₋₇ > 0,05	P ₁₋₂ < 0,05 P ₁₋₃ < 0,05 P ₁₋₅ > 0,05 P ₁₋₇ > 0,05 P ₂₋₃ > 0,05 P ₂₋₅ < 0,05 P ₄₋₅ > 0,05 P ₂₋₇ < 0,05 P ₅₋₇ > 0,05 P ₆₋₇ > 0,05	P ₁₋₂ < 0,05 P ₁₋₃ > 0,05 P ₁₋₅ > 0,05 P ₁₋₇ > 0,05 P ₂₋₃ > 0,05 P ₂₋₅ < 0,05 P ₄₋₅ > 0,05 P ₂₋₇ < 0,05 P ₅₋₇ > 0,05 P ₆₋₇ > 0,05

Таблиця 4

Вплив ЛПС та HAES-LX 5 % на вміст ФСГ, ЛГ та паратгормону (ПГ) в крові щурів через 1 та 3 доби після термічного ураження щитоподібної залози

N	Групи щурів	Вміст досліджуваних гормонів (M ± m)		
		ФСГ, МО/л	ЛГ, МО/л	ПГ, пг/л
1 доба				
1	Контроль (інтактні щури), n = 8	2,79 ± 0,26	2,19 ± 0,19	17,2 ± 1,6
2	Щури з опіком, n = 11	4,68 ± 0,43	3,71 ± 0,36	26,1 ± 2,4
3	Щури з опіком + NaCl, n = 11	4,72 ± 0,44	3,66 ± 0,37	26,4 ± 2,5
4	ЛПС, n = 7	2,63 ± 0,23	2,22 ± 0,21	16,1 ± 1,7
5	Щури з опіком + ЛПС, n = 7	4,61 ± 0,44	3,76 ± 0,37	26,7 ± 2,3
6	HAES-LX 5 %, n = 7	2,81 ± 0,27	2,24 ± 0,17	16,7 ± 1,6
7	Щури з опіком + HAES-LX 5 %, n = 7	4,54 ± 0,44	3,62 ± 0,36	26,2 ± 2,6
		P ₁₋₂ < 0,05 P ₁₋₃ < 0,05 P ₁₋₅ < 0,05 P ₁₋₇ < 0,05 P ₂₋₃ > 0,05 P ₂₋₅ > 0,05 P ₄₋₅ < 0,05 P ₂₋₇ > 0,05 P ₅₋₇ > 0,05 P ₆₋₇ < 0,05	P ₁₋₂ < 0,05 P ₁₋₃ < 0,05 P ₁₋₅ < 0,05 P ₁₋₇ < 0,05 P ₂₋₃ > 0,05 P ₂₋₅ > 0,05 P ₄₋₅ < 0,05 P ₂₋₇ > 0,05 P ₅₋₇ > 0,05 P ₆₋₇ < 0,05	P ₁₋₂ < 0,05 P ₁₋₃ < 0,05 P ₁₋₅ < 0,05 P ₁₋₇ < 0,05 P ₂₋₃ > 0,05 P ₂₋₅ > 0,05 P ₄₋₅ < 0,05 P ₂₋₇ > 0,05 P ₅₋₇ > 0,05 P ₆₋₇ < 0,05
3 доба				
1	Контроль (інтактні щури), n = 8	2,76 ± 0,26	2,17 ± 0,18	17,4 ± 1,7
2	Щури з опіком, n = 11	4,84 ± 0,47	3,91 ± 0,37	24,9 ± 2,4
3	Щури з опіком + NaCl, n = 11	4,64 ± 0,46	3,77 ± 0,36	22,7 ± 2,2
4	ЛПС, n = 7	2,66 ± 0,25	2,23 ± 0,19	17,1 ± 1,8
5	Щури з опіком + ЛПС, n = 7	4,17 ± 0,39	3,46 ± 0,33	22,1 ± 2,1
6	HAES-LX 5 %, n = 7	2,71 ± 0,27	2,13 ± 0,19	16,9 ± 1,7
7	Щури з опіком + HAES-LX 5 %, n = 7	4,24 ± 0,41	3,43 ± 0,34	22,8 ± 2,3
		P ₁₋₂ < 0,05 P ₁₋₃ < 0,05 P ₁₋₅ < 0,05 P ₁₋₇ < 0,05 P ₂₋₃ > 0,05 P ₂₋₅ > 0,05 P ₄₋₅ < 0,05 P ₂₋₇ > 0,05 P ₅₋₇ > 0,05 P ₆₋₇ < 0,05	P ₁₋₂ < 0,05 P ₁₋₃ < 0,05 P ₁₋₅ < 0,05 P ₁₋₇ < 0,05 P ₂₋₃ > 0,05 P ₂₋₅ > 0,05 P ₄₋₅ < 0,05 P ₂₋₇ > 0,05 P ₅₋₇ > 0,05 P ₆₋₇ < 0,05	P ₁₋₂ < 0,05 P ₁₋₃ < 0,05 P ₁₋₅ < 0,05 P ₁₋₇ < 0,05 P ₂₋₃ > 0,05 P ₂₋₅ > 0,05 P ₄₋₅ < 0,05 P ₂₋₇ > 0,05 P ₅₋₇ > 0,05 P ₆₋₇ < 0,05

відповідно, вище, ніж відповідні показники в інтактних щурів ($p < 0.05$). Концентрація ФСГ та ЛГ у крові щурів з опіком щитоподібної залози та введенням NaCl була співставною з такими даними у тварин з опіком залози без корекції ($p > 0.05$). Вміст гонадотропних гормонів у крові щурів із опіком щитоподібної залози та введенням ЛПС та HAES-LX-5% виявився суттєво менше відповідно аналогічних даних у щурів із опіками щитоподібної залози без фармакологічної корекції (у всіх випадках $p < 0.05$). Після введення ЛПС та HAES-LX-5% концентрація в крові ПГ була така ж сама, як і в щурів з опіком без фармакологічної корекції ($p > 0.05$).

На 21-й добі після опіку щитоподібної залози концентрація ФСГ і ЛГ виявилася тотожною в крові інтактних тварин, щурів із опіком без корекції, в крові щурів із опіком та введенням NaCl, ЛПС і HAES-LX-5%, ($p > 0.05$; таблиця 6). Концентрація ПГ у крові щурів із опіком щитоподібної залози була на 38% більше порівняно з такими показниками в крові щурів контрольної групи ($p < 0.05$). Після введення HAES-LX-5% концентрація ПГ була на 35% менше, порівняно

Таблиця 5

Вплив ЛПС та HAES-LX 5 % на вміст ФСГ, ЛГ та паратгормону (ПГ) в крові щурів через 7 та 14 діб після термічного ураження щитоподібної залози

N	Групи щурів	Вміст досліджуваних гормонів (M ± m)		
		ФСГ, МО/л	ЛГ, МО/л	ПГ, пг/л
7 доба				
1	Контроль (інтактні шури), n = 8	2,81 ± 0,27	2,21 ± 0,19	17,1 ± 1,7
2	Щури з опіком, n = 11	4,68 ± 0,44	3,59 ± 0,36	23,3 ± 2,2
3	Щури з опіком + NaCl, n = 11	4,47 ± 0,43	3,31 ± 0,33	22,4 ± 2,3
4	ЛПС, n = 7	2,76 ± 0,26	2,16 ± 0,21	16,4 ± 1,6
5	Щури з опіком + ЛПС, n = 7	4,03 ± 0,41	3,19 ± 0,31	21,6 ± 2,1
6	HAES-LX 5 %, n = 7	2,66 ± 0,24	2,07 ± 0,18	15,9 ± 1,6
7	Щури з опіком + HAES-LX 5 %, n = 7	3,96 ± 0,38	3,16 ± 0,29	21,4 ± 2,1
		P ₁₋₂ < 0,05 P ₁₋₃ < 0,05 P ₁₋₅ < 0,05 P ₁₋₇ < 0,05 P ₂₋₃ > 0,05 P ₂₋₅ > 0,05 P ₄₋₅ < 0,05 P ₂₋₇ > 0,05 P ₅₋₇ > 0,05 P ₆₋₇ < 0,05	P ₁₋₂ < 0,05 P ₁₋₃ < 0,05 P ₁₋₅ < 0,05 P ₁₋₇ < 0,05 P ₂₋₃ > 0,05 P ₂₋₅ > 0,05 P ₄₋₅ < 0,05 P ₂₋₇ > 0,05 P ₅₋₇ > 0,05 P ₆₋₇ < 0,05	P ₁₋₂ < 0,05 P ₁₋₃ < 0,05 P ₁₋₅ < 0,05 P ₁₋₇ < 0,05 P ₂₋₃ > 0,05 P ₂₋₅ > 0,05 P ₄₋₅ < 0,05 P ₂₋₇ > 0,05 P ₅₋₇ > 0,05 P ₆₋₇ < 0,05
14 доба				
1	Контроль (інтактні шури), n = 8	2,83 ± 0,27	2,16 ± 0,17	16,6 ± 1,6
2	Щури з опіком, n = 11	3,89 ± 0,37	3,17 ± 0,31	22,8 ± 2,1
3	Щури з опіком + NaCl, n = 11	3,64 ± 0,31	3,26 ± 0,33	21,1 ± 2,3
4	ЛПС, n = 7	2,77 ± 0,28	2,09 ± 0,19	15,8 ± 1,6
5	Щури з опіком + ЛПС, n = 7	2,88 ± 0,26	2,12 ± 0,17	21,4 ± 2,2
6	HAES-LX 5 %, n = 7	2,72 ± 0,26	2,08 ± 0,18	16,1 ± 1,6
7	Щури з опіком + HAES-LX 5 %, n = 7	2,79 ± 0,22	2,09 ± 0,19	20,7 ± 1,8
		P ₁₋₂ < 0,05 P ₁₋₃ < 0,05 P ₁₋₅ > 0,05 P ₁₋₇ > 0,05 P ₂₋₃ > 0,05 P ₂₋₅ < 0,05 P ₄₋₅ > 0,05 P ₂₋₇ < 0,05 P ₅₋₇ > 0,05 P ₆₋₇ > 0,05	P ₁₋₂ < 0,05 P ₁₋₃ < 0,05 P ₁₋₅ > 0,05 P ₁₋₇ > 0,05 P ₂₋₃ > 0,05 P ₂₋₅ < 0,05 P ₄₋₅ > 0,05 P ₂₋₇ < 0,05 P ₅₋₇ > 0,05 P ₆₋₇ > 0,05	P ₁₋₂ < 0,05 P ₁₋₃ < 0,05 P ₁₋₅ < 0,05 P ₁₋₇ < 0,05 P ₂₋₃ > 0,05 P ₂₋₅ > 0,05 P ₄₋₅ < 0,05 P ₂₋₇ > 0,05 P ₅₋₇ > 0,05 P ₆₋₇ < 0,05

Таблиця 6

Вплив ЛПС та HAES-LX 5 % на вміст ФСГ, ЛГ та паратгормону (ПГ) в крові щурів через 21 та 30 діб після термічного ураження щитоподібної залози

N	Групи щурів	Вміст досліджуваних гормонів (M ± m)		
		ФСГ, МО/л	ЛГ, МО/л	ПГ, пг/л
21 доба				
1	Контроль (інтактні шури), n=8	2.82±0.23	2.16±0.17	16.7±1.6
2	Щури з опіком, n=11	2.76±0.26	2.12±0.18	23.1±2.2
3	Щури з опіком + NaCl, n=11	2.81±0.29	2.23±0.17	21.6±2.2
4	ЛПС, n=7	2.66±0.24	2.07±0.19	16.9±1.7
5	Щури з опіком + ЛПС, n=7	2.86±0.24	2.19±0.21	19.3±1.9
6	HAES-LX 5 %, n=7	2.73±0.26	2.11±0.18	16.2±1.7
7	Щури з опіком + HAES-LX 5 %, n=7	2.77±0.27	2.16±0.19	17.1±1.7
		P ₁₋₂ >0.05 P ₁₋₃ >0.05 P ₁₋₅ >0.05 P ₁₋₇ >0.05 P ₂₋₃ >0.05 P ₂₋₅ >0.05 P ₄₋₅ >0.05 P ₂₋₇ >0.05 P ₅₋₇ >0.05 P ₆₋₇ >0.05	P ₁₋₂ >0.05 P ₁₋₃ >0.05 P ₁₋₅ >0.05 P ₁₋₇ >0.05 P ₂₋₃ >0.05 P ₂₋₅ >0.05 P ₄₋₅ >0.05 P ₂₋₇ >0.05 P ₅₋₇ >0.05 P ₆₋₇ >0.05	P ₁₋₂ <0.05 P ₁₋₃ <0.05 P ₁₋₅ <0.05 P ₁₋₇ <0.05 P ₂₋₃ >0.05 P ₂₋₅ >0.05 P ₄₋₅ >0.05 P ₂₋₇ <0.05 P ₅₋₇ >0.05 P ₆₋₇ >0.05
30 доба				
1	Контроль (інтактні шури), n=8	2.77±0.27	2.26±0.22	17.1±1.7
2	Щури з опіком, n=11	2.18±0.23	1.78±0.18	19.8±1.8
3	Щури з опіком + NaCl, n=11	2.27±0.24	1.86±0.19	20.2±1.9
4	ЛПС, n=7	2.57±0.26	2.18±0.21	16.3±1.6
5	Щури з опіком + ЛПС, n=7	2.63±0.26	2.07±0.18	16.6±1.7
6	HAES-LX 5 %, n=7	2.63±0.24	2.17±0.19	16.9±1.6
7	Щури з опіком + HAES-LX 5 %, n=7	2.72±0.26	2.19±0.21	16.3±1.7
		P ₁₋₂ >0.05 P ₁₋₃ >0.05 P ₁₋₅ >0.05 P ₁₋₇ >0.05 P ₂₋₃ >0.05 P ₂₋₅ >0.05 P ₄₋₅ >0.05 P ₂₋₇ >0.05 P ₅₋₇ >0.05 P ₆₋₇ >0.05	P ₁₋₂ >0.05 P ₁₋₃ >0.05 P ₁₋₅ >0.05 P ₁₋₇ >0.05 P ₂₋₃ >0.05 P ₂₋₅ >0.05 P ₄₋₅ >0.05 P ₂₋₇ >0.05 P ₅₋₇ >0.05 P ₆₋₇ >0.05	P ₁₋₂ >0.05 P ₁₋₃ >0.05 P ₁₋₅ >0.05 P ₁₋₇ >0.05 P ₂₋₃ >0.05 P ₂₋₅ >0.05 P ₄₋₅ >0.05 P ₂₋₇ >0.05 P ₅₋₇ >0.05 P ₆₋₇ >0.05

з таким показником у щурів із опіком без лікування ($p < 0.05$).

На 30-й добі досліджувані гормони у крові щурів із опіком щитоподібної залози не розрізнялися від таких показників в контрольних вимірюваннях ($p > 0.05$). Концентрація досліджуваних гормонів була співставною у крові щурів із опіком щитоподібної залози, яким вводили NaCl, ЛПС та HAES-LX-5% ($p > 0.05$).

Протягом 14 діб після термічного ураження щитоподібної залози вміст у крові щурів альдостерону, кортикостерону та тестостерону суттєво перевищувала аналогічні показники у інтактних тварин ($p < 0.05$) та виявилася тотожною у крові щурів з опіком, яким вводили NaCl, ЛПС і HAES-LX-5% ($p > 0.05$; таблиці 7 та 8).

На 21-й добі після опіку щитоподібної залози концентрація альдостерону внаслідок введення ЛПС була на 32.3% менше при порівнянні з таким показником у щурів із опіком щитоподібної залози без корекції ($p < 0.05$, таблиця 9). Після введення HAES-LX-5% концентрація альдостерону була менше такої в щурів із опіком без корекції на 34.6% ($p < 0.05$). За таких умов після введення ЛПС та

Таблиця 7

Вплив ЛПС та HAES-LX 5 %, на вміст альдостерону, кортикостерону та тестостерону в крові щурів через 1 та 3 доби після термічного ураження щитоподібної залози

N	Групи щурів	Вміст досліджуваних гормонів (M±m)		
		Альдостерон, нмоль/л	Кортикостерон, нмоль/л	Тестостерон, нмоль/л
1 доба				
1	Контроль (інтактні щури), n=8	1.12±0.09	321.7±29.4	24.4±2.2
2	Щури з опіком, n=11	5.32±0.47	483.1±46.4	16.9±1.3
3	Щури з опіком + NaCl, n=11	5.17±0.48	476.7±44.8	16.7±1.4
4	ЛПС, n=7	1.22±0.11	314.6±28.9	23.7±2.3
5	Щури з опіком + ЛПС, n=7	5.06±0.47	471.2±43.9	16.8±1.3
6	HAES-LX 5 %, n=7	1.18±0.12	322.1±27.6	24.1±2.4
7	Щури з опіком + HAES-LX 5 %, n=7	4.93±0.47	466.2±43.9	16.6±1.4
		P ₁₋₂ <0.001 P ₁₋₃ <0.001 P ₁₋₅ <0.001 P ₁₋₇ <0.001 P ₂₋₃ >0.05 P ₂₋₅ >0.05 P ₄₋₅ <0.001 P ₂₋₇ >0.05 P ₅₋₇ >0.05 P ₆₋₇ <0.001	P ₁₋₂ <0.05 P ₁₋₃ <0.05 P ₁₋₅ <0.05 P ₁₋₇ <0.05 P ₂₋₃ >0.05 P ₂₋₅ >0.05 P ₄₋₅ <0.05 P ₂₋₇ >0.05 P ₅₋₇ >0.05 P ₆₋₇ <0.05	P ₁₋₂ <0.05 P ₁₋₃ <0.05 P ₁₋₅ <0.05 P ₁₋₇ <0.05 P ₂₋₃ >0.05 P ₂₋₅ >0.05 P ₄₋₅ <0.05 P ₂₋₇ >0.05 P ₅₋₇ >0.05 P ₆₋₇ <0.05
3 доба				
1	Контроль (інтактні щури), n=8	1.17±0.11	319.8±30.2	24.7±2.1
2	Щури з опіком, n=11	5.44±0.48	491.7±47.6	15.6±1.4
3	Щури з опіком + NaCl, n=11	5.03±0.44	476.1±45.6	17.1±1.4
4	ЛПС, n=7	1.23±0.12	311.7±29.6	23.2±2.1
5	Щури з опіком + ЛПС, n=7	4.62±0.43	457.4±43.2	16.7±1.6
6	HAES-LX 5 %, n=7	1.16±0.09	322.1±29.7	24.6±2.3
7	Щури з опіком + HAES-LX 5 %, n=7	4.74±0.42	446.8±43.7	17.0±1.6
		P ₁₋₂ <0.001 P ₁₋₃ <0.001 P ₁₋₅ <0.001 P ₁₋₇ <0.001 P ₂₋₃ >0.05 P ₂₋₅ >0.05 P ₄₋₅ <0.001 P ₂₋₇ >0.05 P ₅₋₇ >0.05 P ₆₋₇ <0.001	P ₁₋₂ <0.05 P ₁₋₃ <0.05 P ₁₋₅ <0.05 P ₁₋₇ <0.05 P ₂₋₃ >0.05 P ₂₋₅ >0.05 P ₄₋₅ <0.05 P ₂₋₇ >0.05 P ₅₋₇ >0.05 P ₆₋₇ <0.05	P ₁₋₂ <0.05 P ₁₋₃ <0.05 P ₁₋₅ <0.05 P ₁₋₇ <0.05 P ₂₋₃ >0.05 P ₂₋₅ >0.05 P ₄₋₅ <0.05 P ₂₋₇ >0.05 P ₅₋₇ >0.05 P ₆₋₇ <0.05

Таблиця 8

Вплив ЛПС та HAES-LX 5 %, на вміст альдостерону, кортикостерону та тестостерону в крові щурів через 7 та 14 діб після термічного ураження щитоподібної залози

N	Групи щурів	Вміст досліджуваних гормонів (M±m)		
		Альдостерон, нмоль/л	Кортикостерон, нмоль/л	Тестостерон, нмоль/л
7 доба				
1	Контроль (інтактні щури), n=8	1.16±0.11	317.2±27.7	24.7±2.3
2	Щури з опіком, n=11	4.76±0.46	469.1±44.7	16.9±1.6
3	Щури з опіком + NaCl, n=11	4.26±0.41	454.2±43.8	16.7±1.6
4	ЛПС, n=7	1.19±0.12	323.3±29.6	23.8±2.4
5	Щури з опіком + ЛПС, n=7	4.19±0.39	428.1±41.1	16.3±1.6
6	HAES-LX 5 %, n=7	1.18±0.12	322.6±29.4	22.9±2.3
7	Щури з опіком + HAES-LX 5 %, n=7	4.03±0.37	419.7±41.2	16.6±1.5
		P ₁₋₂ <0.001 P ₁₋₃ <0.001 P ₁₋₅ <0.001 P ₁₋₇ <0.001 P ₂₋₃ >0.05 P ₂₋₅ >0.05 P ₄₋₅ <0.001 P ₂₋₇ >0.05 P ₅₋₇ >0.05 P ₆₋₇ <0.001	P ₁₋₂ <0.05 P ₁₋₃ <0.05 P ₁₋₅ <0.05 P ₁₋₇ <0.05 P ₂₋₃ >0.05 P ₂₋₅ >0.05 P ₄₋₅ <0.05 P ₂₋₇ >0.05 P ₅₋₇ >0.05 P ₆₋₇ <0.05	P ₁₋₂ <0.05 P ₁₋₃ <0.05 P ₁₋₅ <0.05 P ₁₋₇ <0.05 P ₂₋₃ >0.05 P ₂₋₅ >0.05 P ₄₋₅ <0.05 P ₂₋₇ >0.05 P ₅₋₇ >0.05 P ₆₋₇ <0.05
14 доба				
1	Контроль (інтактні щури), n=8	1.13±0.09	324.5±30.1	25.1±2.4
2	Щури з опіком, n=11	3.21±0.31	443.7±42.1	18.7±1.6
3	Щури з опіком + NaCl, n=11	2.97±0.26	451.1±43.6	19.2±1.7
4	ЛПС, n=7	1.21±0.11	331.2±29.7	26.1±2.6
5	Щури з опіком + ЛПС, n=7	2.69±0.23	417.2±36.3	18.9±1.8
6	HAES-LX 5 %, n=7	1.17±0.11	318.6±28.4	24.7±2.3
7	Щури з опіком + HAES-LX 5 %, n=7	2.68±0.27	426.8±41.9	19.2±1.7
		P ₁₋₂ <0.001 P ₁₋₃ <0.001 P ₁₋₅ <0.001 P ₁₋₇ <0.001 P ₂₋₃ >0.05 P ₂₋₅ >0.05 P ₄₋₅ <0.001 P ₂₋₇ >0.05 P ₅₋₇ >0.05 P ₆₋₇ <0.001	P ₁₋₂ <0.05 P ₁₋₃ <0.05 P ₁₋₅ <0.05 P ₁₋₇ <0.05 P ₂₋₃ >0.05 P ₂₋₅ >0.05 P ₄₋₅ <0.05 P ₂₋₇ >0.05 P ₅₋₇ >0.05 P ₆₋₇ <0.05	P ₁₋₂ <0.05 P ₁₋₃ <0.05 P ₁₋₅ <0.05 P ₁₋₇ <0.05 P ₂₋₃ >0.05 P ₂₋₅ >0.05 P ₄₋₅ <0.05 P ₂₋₇ >0.05 P ₅₋₇ >0.05 P ₆₋₇ <0.05

HAES-LX-5% концентрація кортикостерону та тестостерону була співставною з відповідними показниками в інтактних тварин ($p > 0.05$).

На 30-й добі досліду введення щурів із опіком щитоподібної залози ЛПС та HAES-LX-5% сприяло тому, що концентрація альдостерону та кортикостерону виявилася суттєво меншою, ніж такі самі показники у щурів із опіком залози та без фармакологічної корекції ($p < 0.05$) та співставною з аналогічними даними в контрольних вимірюваннях ($p > 0.05$). Введення ЛПС та HAES-LX-5% привезло до того, що концентрація тестостерону у щурів після опіку щитоподібної залози виявилася тотожною таким даним в крові інтактних щурів ($p > 0.05$).

Таким чином, отримані дані свідчать про те, що протягом 30 діб післяопікового періоду формуються виражені функціональні дисфункції в організмі експериментальних тварин, які свідчать про гормональні порушення. Нами доведено гормональну дисфункцію регуляторної системи гіпоталамус-гіпофіз-щитоподібна залоза за умов термічного ураження останньої, що підтверджується формування гіпотиреозу. Простежується також гормональна дисфункція регуляторних взаємовідношень в осях регуляції ендокринної системи гіпофіз-паращитоподібна залоза та гіпофіз-наднирники. Виявлені гормональні зсуви максимально виражені протягом 14 діб післяопікового процесу, проте, у випадку стероїдних гормонів наднирників їх вміст суттєво перебільшує нормальні показники протягом 30 діб спостереження.

Висвітлений ефект зниження концентрації йод-вмісних гормонів і підвищення вмісту тиреотропного гормону, з одного боку, збільшення концентрації гонадотропних гормонів гіпофізу, паратгормону, з іншого боку, а також зростання концентрації альдостерону, кортикостерону та зменшення вмісту тестостерону пояснюється, на нашу думку, реципрокним та контр-гормональним характером взаємодії вказаних гормонів за нормаль-

них умов [11]. А зважаючи на доведену гормональну дисфункцію, яку вважаємо складовою частиною фундаментального механізму патологічної дизрегуляції за умов термічного ураження щитоподібної залози, такий дисбаланс гормонів свідчить, по-перше, про складність патогенетичних механізмів, які ініціюються протягом післяопікового періоду, по-друге, про багатобічний механізм ймовірної поліорганної недостатності, який має розвинутися за вказаних патологічних умов, при залученні до цього процесу вітальних органів та систем організму, системно-антисистемних порушень, ймовірних рецепторних порушень та можливої активації запальної системи цитокінів та факторів росту [4, 15].

При цьому варто відзначити виявлені позитивні ефекти застосування гіперосмолярних колоїдних розчинів – ЛПС та HAES-LX 5 %, - за умов термічного ураження щитоподібної залози та простеженого гормонального дисбалансу. Їх ефективність значно перевищує таку при поповненні об'єму циркулюючої крові введенням NaCl, що свідчить про патогенетичну індиферентність відновлення гіповолемії за умов опіку щитоподібної залози.

Відзначимо, що в порівняльному аспекті ми не виявили переваги будь-якого із застосованих розчинів в нормалізації гормональної активності. Обидва препарати виявили ефективність, яка більшою мірою стосується відновлення гормональної активності гіпофізу, щитоподібної залози та паращитоподібної залози. Концентрація гормонів, які секретуються ними, після введення ЛПС та HAES-LX 5 % відновлювалася, починаючи з 14-ї доби післяопікового періоду. Лише на 21-й добі перебігу термічного ураження щитоподібної залози під впливом ЛПС та HAES-LX 5 % ми зареєстрували відновлення вмісту гормонів, які декретуються корою наднирників.

Виявлена ефективність гіперосмолярних колоїдних розчинів є перспективною в аспекті відновлення порушеної

функціональної активності щитоподібної залози при її опіковому ураженні. В цьому плані важливо, що теперішні дані узгоджуються з відновленням структури клітинного циклу щитоподібної залози та нормалізацією морфологічних порушень в динаміці післяопікового періоду під впливом ЛПС та НАЕС-LX 5 % [18, 19]. Наша перспективна зацікавленість у подальшому тестуванні протективних ефектів гіперосмолярних колоїдних розчинів пояснюється тим, що відновлення секреції та вивільнення гормонів є однією з найбільш інерційних функцій залози [11], а також значними функціональними розладами, які ініціюються при термічному ураженні щитоподібної залози.

Висновки:

1. У щурів із опіком щитоподібної залози протягом 30 днів післяопікового періоду формуються виражені функціональні дисфункції, які свідчать про гормональні порушення.
2. За умов термічного ураження щитоподібної залози доведено гормональну дисфункцію регуляторної системи гіпоталамус-гіпофіз-щитоподібна залоза, гормональну дисфункцію регуляторних взаємовідношень в осях регуляції ендокринної системи гіпофіз-паращитоподібна залоза та гіпофіз-наднирники.
3. Виявлені гормональні зсуви максимально виражені протягом 14 днів післяопікового процесу, у випадку стероїдних гормонів наднирників їх вміст суттєво перебільшує нормальні показники протягом 30 днів спостереження.
4. Виявлені позитивні ефекти застосування гіперосмолярних колоїдних розчинів – ЛПС та НАЕС-LX 5 %, - за умов термічного ураження щитоподібної залози та простеженого гормонального дисбалансу.
5. В порівняльному аспекті відсутня перевага будь-якого із застосованих розчинів в нормалізації гормональної активності. Обидва препарати вияви-

ли ефективність, яка більшою мірою стосується відновлення гормональної активності гіпофізу, щитоподібної залози та паращитоподібної залози

6. Виявлена ефективність гіперосмолярних колоїдних розчинів є перспективною в аспекті відновлення порушеної функціональної активності щитоподібної залози при її опіковому ураженні.

References/Література

1. Атлас бойової хірургічної травми (досвід антитерористичної операції/операції об'єднаних сил) / Р.В. Салютін, М.А. Каштальян, І.А. Лурін, І.П. Хоменко, В.В. Негодуйко, Р.М. Михайлусов та ін. – Харків : Колегіум, 2021. – 385 с.
Atlas of combat surgical trauma (counter-terrorist operation/joint force operation experience) / Salyutin R.V., Kashtalyan M.A., Lurin I.A., Khomenko I.P., Negoduyko V.V., Mikhailusov R.M. et al. Kharkiv: Collegium. 2021: 385 [In Ukrainian].
2. Вастьянов Р.С. Системная патологическая дезинтеграция при хронической ишемии мозга. Экспериментально-клинические аспекты / Р.С. Вастьянов, А.Н. Стоянов, И.К. Бакуменко. - Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 169 с.
Vastyanov R.S., Stoyanov A.N., Bakumenko I.K. Systemic pathological disintegration in chronic cerebral ischemia. Experimental-clinical aspects. Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing. 2015: 169 [In Russian].
3. Военно-польова хірургія. Ред. Я.Л. Заруцький, В.Я. Білий. – Київ : ФЕНІКС, 2018. – 544 с.
Military field surgery. Ed. Ya.L. Zarutskyi, V.Ya. Bilyi. – Kyiv: PHOENIX. 2018: 544 [In Ukrainian].
4. Олейник А.А. Рецепторы и механизмы реализации нейротропных эффектов цитокинов и факторов роста / А.А. Олейник, Р.С. Вастьянов // Успехи физиологических наук. – 2008. – Т. 39, №2. – С. 47–57.
Oleinik A.A., Vastyanov R.S. Receptors and Mechanisms for the Implementation of Neurotropic Effects of Cytokines and Growth Factors. Advances in the physiological sciences. 2008; 39(2): 47–57 [In Russian].
5. Тірон О.І. Залучення пероксидних механізмів до патогенезу дисфункції щитоподібної залози при опіковій хворобі / О.І. Тірон, Р.С. Вастьянов // Актуальні проблеми транспортної медицини. – 2023. - №1-2(71-72). – С. 203-217.

- Tiron O.I., Vastyanov R.S. Involvement of peroxide mechanisms in the pathogenesis of thyroid gland dysfunction in burn disease. Actual problems of transport medicine. 2023; 1-2(71-72): 203-217 [In Ukrainian].
6. Тірон О.І. Деструкція мембран еритроцитів в патогенезі термічного ушкодження щитоподібної залози / О.І. Тірон, Р.С. Вастьянов // Вісник морської медицини. – 2023. – №1(98). – С. 162-170.
- Tiron O.I., Vastyanov R.S. Destruction of erythrocyte membranes in the pathogenesis of thermal damage to the thyroid gland. Journal of marine medicine. 2023; 1(98): 162-170 [In Ukrainian].
7. Gunas I. Method of thermal burn trauma correction by means of cryoinfluence / I. Gunas, I. Dovgan, O. Masur. Abstracts are presented in *zusammen mit der Polish Anatomical Society with the participation of the Association des Anatomistes Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft*, Olsztyn. Jena - Munchen : Der Urban & Fischer Verlag, 1997. – P. 105.
8. Jeschke M.G. Burn injury / M.G. Jeschke, M.E. van Baar, M.A. Choudhry, K.K. Chung, N.S. Gibran, S. Logsetty // *Nat Rev Dis Primers*. – 2020. – Vol. 6, N1. – P. 11. doi: 10.1038/s41572-020-0145-5
9. Keck M. Pathophysiology of burns / M. Keck, D.H. Herndon, L.P. Kamolz, M. Frey, M.G. Jeschke // *Wien. Med. Wochenschr*. – 2009. – Vol. 159. – P. 327–336.
10. Korkmaz H.I. The Complexity of the Post-Burn Immune Response: An Overview of the Associated Local and Systemic Complications / H.I. Korkmaz, G. Flokstra, M. Waasdorp, A. Pijpe, S.G. Papendorp, E. de Jong et al. // *Cells*. – 2023. – Vol. 12, N3. – P. 345. doi: 10.3390/cells12030345.
11. Moroz V.M. Physiology / V.M. Moroz, O.A. Shandra, R.S. Vastyanov, M.V. Yoltukhivsky, O.D. Omelchenko. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2016. – 722 p.
12. Tiron O.I. Features of morphological changes in the thyroid gland of white male rats 1 day after thermal trauma of the skin on the background of the introduction of 0.9 % NaCl solution / O.I. Tiron // *Biomedical Biosocial Anthropology*. – 2019. – N.37. – P. 55-59.
13. Tiron O.I. Rats' thyroid gland histological and ultrastructural changes 30 days after the experimental thermal injury on the background of NaCl injection / O.I. Tiron // *Reports of Morphology*. – 2022. – Vol. 28, N4. – P. 70-76.
14. Tiron O.I. Pathophysiological mechanisms of thyroid gland hormonal dysregulation during experimental thermal exposure / O.I. Tiron, R.S. Vastyanov, V.Yu. Shapovalov, O.I. Yatsyna, M.M. Kurtova // *World of Medicine and Biology*. – 2022. - N4(82). – P. 246-251.
15. Shandra A.A. Epileptic and antiepileptic systems interrelation as the systemic indicator of the complexity of epileptic activity manifestation. *Pan-Brain Abnormal Neural Network in Epilepsy* / A.A. Shandra, L.S. Godlevsky, R.S. Vastyanov. Ed. by Feng Ru Tang. - Singapore : Research Signpost, 2009. – P. 99-120.
16. Stanojic M. Pathophysiological Response to Burn Injury in Adults / M. Stanojic, A. Abdullahi, S. Rehou, A. Parousis, M.G. Jeschke // *Ann. Surg*. – 2018. – Vol. 267. – P. 576–584.
17. Tiron O.I. Morphological changes in the white rats' thyroid gland 14 days after simulated thermal trauma of the skin on the background of the administration of 0.9 % NaCl solution / O.I. Tiron // *Reports of Morphology*. – 2021. – Vol. 27, N4. – P. 53-58.
18. Tiron O.I. Indices of the cell cycle in the thyroid gland after thermal burns of the skin when using solutions of lactoprotein with sorbitol or HAES-LX 5 % / O.I. Tiron, O.L. Appelhans, I.V. Gunas, I.L. Cheresniuk, D.A. Lysenko // *World of Medicine and Biology*. – 2020. - N3(73). – P. 225-230.
19. Tiron O.I. White rats thyroid gland morphological changes throughout the experimental thermal injury in conditions of lactoprotein with sorbitol hyperosmolar solutions administration / O.I. Tiron, O.S. Herasimenko, L.R. Nikogosyan, N.V. Nescoromna, S.V. Merlich, L.G. Rusalkina, M.R. Vastyanov // *World of Medicine and Biology*. – 2023. - N1(83). – P. 233-238.

*Вперше надійшла до редакції 06.05.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК 615.213.015.2+557.146.1

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8254548>

ВПЛИВ ВЕНТРАЛЬНОГО ГИПОКАМПУ НА ПОВЕДІНКУ ЩУРІВ ПРОТЯГОМ ІНТЕРІКТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ ПІЛОКАРПІН- СПРИЧИНЕНОЇ ХРОНІЧНОЇ СУДОМНОЇ АКТИВНОСТІ

*Кашченко О.А., Ляшенко С.Л., Стоянов О.М., Шемонаєва К.Ф.,
Заяць Л.М.¹, Татарко С.В.², Волощук Д.А., Ермуракі П.П.*

Одеський національний медичний університет, oll.reliable@gmail.com

¹Івано-Франківський національний медичний університет

²Донецький національний медичний університет

ВЛИЯНИЕ ВЕНТРАЛЬНОГО ГИПОКАМПА НА ПОВЕДЕНИЕ КРЫС В ИНТЕРИКТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ПИЛОКАРПИН-ВЫЗВАННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СУДОРОЖНОЙ АКТИВНОСТИ

*Кашченко О.А., Ляшенко С.Л., Стоянов А.Н. Шемонаева Е.Ф.,
Заяц Л.М.¹, Татарко С.В.², Волощук Д.А., Ермураки П.П.,*

Одесский национальный медицинский университет, oll.reliable@gmail.com

¹Ивано-Франковский национальный медицинский университет

²Донецкий национальный медицинский университет

THE INFLUENCE OF VENTAL HIPPOCAMPUS ON RATS BEHAVIOR DURING THE INTERICTAL PERIOD OF PILOCARPINE-PROVOKED CHRONIC SEIZURE ACTIVITY

*Kashchenko O.A., Lyashenko S.L., Stoyanov O.M., Shemonayeva K.F.,
Zayats L.M.¹, Tatarko S.V.², Voloshchuk D.A., Yermuraki P.P.*

Odessa National Medical University, oll.reliable@gmail.com

¹Ivano-Frankivsk National Medical University

²Donetsk National Medical University

192

Summary/Резюме

The phenomenon of systemic-antisystemic regulation is of great importance, which includes the understanding of certain pro- and counter-effective significance of certain brain structures which functional activity modulation determines the specific pathological process manifestation. We were interested in the study of animals non-convulsive behavioral activity in conditions of pilocarpine-induced epileptic activity in case of ventral hippocampus functional activity modulation. The purpose of the work is to study the ventral hippocampus influence on the expression of motor, stereotypic, aggressive-defensive and swimming behavior of rats during the interictal period of pilocarpine-induced convulsive syndrome. It was established that in rats, after the ventral hippocampus activation during the interictal period of pilocarpine-induced convulsive syndrome, motor, emotional, stereotypic and aggressive-defensive behavior increases, and the nature of swimming behavior also changes. It was shown that after the ventral hippocampus destruction, the opposite behavioral reactions were observed under model conditions. The authors state that the ventral hippocampus plays an important role as a relay structure after the frontal cortex in the non-convulsive behavior formation during the interictal period in pilocarpine-induced seizure syndrome. The revealed behavioral effects in conditions of ventral hippocampus functional activity modulation indicate the reasonability of regulatory influences searching aimed on this brain formation to initiate complex mechanisms towards

pilocarpine-induced epileptic activity suppression.

Key words: *ventral hippocampus, pilocarpine, interictal period, nonconvulsive behavior, chronic seizure activity, epileptogenic system, antiepileptic system*

Важливе значення має феномен системно-антисистемної регуляції, який включає до себе розуміння певної про- та контра-ефективної значущості окремих утворень головного мозку, модуляція активності яких детермінує вираженість конкретного патологічного процесу. Ми зацікавилися дослідженням несудомної поведінкової активності тварин за умов пілокарпін-спричиненої епілептичної активності в разі модуляції функціональної активності вентрального гіпокампу. Мета роботи - дослідження впливу вентрального гіпокампу на вираженість моторної, стереотипної, агресивно-захисної та плавальної поведінки щурів в інтеріктальному періоді пілокарпін-індукованого судомного синдрому. Встановлено, що у щурів після активації вентрального гіпокампу протягом інтеріктального періоду пілокарпін-викликаного судомного синдрому посилюється вираженість моторної, емоційної, стереотипної та агресивно-захисної поведінки, а також змінюється характер поведінки протягом плавання. Показано, що після деструкції вентрального гіпокампу за модельних умов були відзначені протилежні поведінкові реакції. Автори висловлюють, що вентральний гіпокамп грає важливу роль в якості релейної структури після фронтального відділу кори великих півкуль у формуванні несудомної поведінки протягом інтеріктального періоду при пілокарпін-індукованому судомного синдрому. Визначені поведінкові ефекти при модуляції функціональної активності вентрального гіпокампу свідчать про доцільність пошуку регуляторних впливів на дане утворення головного мозку для ініціації складних механізмів, спрямованих на пригнічення хронічної пілокарпін-індукованої епілептичної активності.

Ключові слова: *вентральний гіпокамп, пілокарпін, інтеріктальний період, несудомна поведінка, хронічна судомна активність, епілептогенна система, антиепілептична система*

Важное значение имеет феномен системно-антисистемной регуляции, который включает в себя понимание определенной про- и контра-эффективной значимости отдельных структур головного мозга, модуляция активности которых детерминирует выраженность конкретного патологического процесса. Мы заинтересовались исследованием несудорожной поведенческой активности животных в условиях пилокарпин-вызванной эпилептической активности при модуляции функциональной активности вентрального гиппокампа. Цель работы – исследование влияния вентрального гиппокампа на выраженность моторного, стереотипного, агрессивного и плавательного поведения крыс в интериктальном периоде пилокарпин-индуцированного судорожного синдрома. Установлено, что у крыс после активации вентрального гиппокампа в течение инте-

риктального периода пилокарпин-вызванного судорожного синдрома усиливается выраженность моторного, эмоционального, стереотипного и агрессивного поведения, а также изменяется характер поведения во время плавания. Показано, что после деструкции вентрального гиппокампа в модельных условиях были отмечены противоположные поведенческие реакции. Авторы высказывают, что вентральная гиппокамп играет важную роль в качестве релейной структуры после фронтального отдела коры больших полушарий в формировании несудорожного поведения во время интериктального периода при пилокарпин-индуцированном судорожном синдроме. Выявленные поведенческие эффекты при модуляции функциональной активности вентрального гиппокампа свидетельствуют о целесообразности поиска

регуляторных воздействий на данную структуру головного мозга для инициации сложных механизмов, направленных на подавление хронической пилокарпин-индуцированной эпилептической активности.

Ключевые слова: *вентральный гиппокамп, пилокарпин, интериктальный период, несудорожное поведение, хроническая судорожная активность, эпилептогенная система, антиэпилептическая система*

Вступ

З точки зору системної регуляції механізмів формування, розвитку та припинення патологічних процесів важливе значення має феномен системно-антисистемної регуляції, який включає до себе розуміння певної про- та контра-ефективної значущості окремих утворень головного мозку, модуляція активності яких детермінує вираженість конкретного патологічного процесу [10]. Відомою є концепція про антиепілептичну систему мозку [5], функціональна взаємодія якої з епілептогенною патологічною системою суттєвим чином детермінує вираженість судомного синдрому [6, 10].

Окремі структури мозку мають доведену функціональну належність до епілептогенної патологічної системи та антиепілептичної, реалізація ефектів якої індукує саногенні ефекти [5, 7, 10]. В цьому аспекті важливим є з'ясування перспективної можливості через зміну функціональної активності певної структури мозку впливати на вираженість окремої форми епілептичної активності (ЕпА), індукованої в експериментальних умовах.

Ми зацікавилися дослідженням несудомної поведінкової активності тварин за умов пілокарпін-спричиненої ЕпА, відштовхуючись від даних стосовно формування при введенні пілокарпину поведінкових та електрографічних судомних порушень [11]. За відомими положеннями теорії детермінантних, генераторних та системних механізмів нейропатологічних розладів, формування судомного синдрому є наслідком розвитку його детермінанти, сукупна патодинамічна активність яких пояснює формування патологічної системи [4]. Детермінантою судомного синдрому є утворення гіпокампу [4, 5]. Саме тому певний інтерес

викликають дослідження стосовно визначення функціонального ролі цієї структури головного мозку у вираженості пілокарпін-індукованих несудомних поведінкових проявів.

Метою роботи є дослідження впливу вентрального гіпокампу на вираженість моторної, стереотипної, агресивно-захисної та плавальної поведінки щурів в інтеріктальному періоду пілокарпін-індукованого судомного синдрому.

Матеріали і методи дослідження

Робота з експериментальними тваринами проводилася відповідно до вимог, викладених у вітчизняних та міжнародних рекомендаціях, нормах і вимогах стосовно використання лабораторних тварин у експериментальних дослідженнях (Конвенція Ради Європи, 1986; Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 21.02.2006, №3447-IV). Роботу з тваринами проводили, дотримуючись норм проведення дослідів, прийнятих комісією з етики проведення експериментальних досліджень ОНМедУ, та правил, що передбачені Європейською комісією з нагляду за проведенням лабораторних та інших дослідів з участю експериментальних тварин різних видів. Експериментальні дослідження проводилися за умов хронічного експерименту на 52 щурах-самцях лінії Вістар статево-зрілого віку масою від 180 до 250 г.

Тваринам, наркотизованим кетаміном (2.0 мг/кг, в/оч), імплантували монополярні електроди (ніхромовий дріт, діаметр кінчика 0.10-0.15 мм, з лаковою ізоляцією, окрім кінчиків), також канюлі у вентральний гіпокамп (ВГ) за координатами стереотаксичного атласу (- AP=-4,8; L=4,5; H=7,0) [8]. З метою запобігання розвитку інфекції, тваринам щодня одноразово протягом 5 днів після операції вводили стрептоміцин дозою 30000 МО/кг (в/очер). Після операції тва-

рин брали до досліджу через 7-10 діб [3].

Активіацію ВГ здійснювали через його електричну стимуляції (60 Гц, 0.1 мс, 400-450 мА тривалість стимуляції - 1 с), а деструкцію – введенням за допомогою мікроін'єктора "Hamilton" ("SGE", Австралія) розчину іботенової кислоти ("Sigma-Aldrich", Німеччина; 2,0 мл).

Пілокарпін готували в розчині NaCl (р=7,4) безпосередньо перед початком досліджень і вводили внутрішньочеревно дозою 280 мг/кг. В окремі серії дослідів за 3 хв до ін'єкції пілокарпіну вочер вводили атропін (50 мг/кг).

У тварин у інтеріктальному періоді пілокарпін-індукованих судом оцінювали поведінкові реакції. Протягом 2 хв в тесті «відкритого поля» досліджували спонтанну рухову активність тварин, підраховували число пересічених квадратів відкритого поля, число вертикальних стійок, а також число заглядань в отвори в підлозі відкритого поля, визначали число елементів стереотипної поведінки і болюсів при перебуванні в «відкритому полі» [3].

Виразність агресивно-захисної поведінки оцінювали за характером поведінкової відповіді тварин на спробу взяття в руку і виражали в балах [9].

У піддослідних щурів оцінювали поведінку протягом плавання [12]. По закінченні

досліджу вивчали здатність тварин щодо переведення на активно-адаптивну поведінку згідно з методикою [12].

Отримані дані обчислювали за допомогою програми статистичного аналізу "Statgraph" із використанням параметричних і непараметричних методів статистичного аналізу. $p < 0.05$ вважали мінімальною статистичною вірогідністю.

Результати дослідження та їх обговорення

Внаслідок стимуляції ВГ у тварин відзначалося перетинання 18.67 ± 1.66 квадратів «відкритого поля», що було на 25% більше порівняно з аналогічними показниками в щурів контрольної групи ($p < 0.05$). Після деструкції ВГ тварини перетинали в середньому 8-10 квадратів «відкритого поля», що було на 30% менше, ніж в контролі ($p < 0.05$; табл. 1).

У щурів після стимуляції ВГ кількість вертикальних стійок в 2.1 рази перевищувала такий показник у щурів з пілокарпін-викликаними судорогами без активації ВГ ($p < 0.05$). Після руйнування ВГ показники вертикальної активності тварин в тесті «відкрите поле» зменшувалися в 1.5 рази порівняно з аналогічними даними у щурів контрольної групи ($p < 0.05$).

Після активації ВГ середнє число заглядань в отвори в підлозі «відкритого поля»

Таблиця 1

Вплив активації і руйнування вентрального гіпокампу (ВГ) на зміну рухової активності щурів в тесті «відкрите поле» в умовах пілокарпін-викликаного ЕпА

Досліджувані показники	Абсолютні величини в щурів, $M \pm m$			
	Інтактні щури, n = 14	Щури після введення пілокарпіну, n = 14	Активіація ВГ, n = 12	Руйнування ВГ, n = 12
Число пересічених квадратів	25.10 ± 2.50	14.18 ± 1.06 ***	18.67 ± 1.66 #	9.89 ± 0.91 #
Число стійок на задніх кінцівках	4.00 ± 0.70	1.26 ± 0.38 **	2.63 ± 0.58 #	0.88 ± 0.18 #
Число заглядань в отвори в підлозі	2.75 ± 0.60	1.05 ± 0.26 *	1.94 ± 0.42 #	0.76 ± 0.09 #
Число епізодів грумінгу	7.70 ± 1.80	1.60 ± 0.38 **	4.21 ± 0.98 ###	0.80 ± 0.17 #
Число дефекацій	4.90 ± 1.40	$1.73 \pm 0.46^*$	$3.32 \pm 0.68^{\#}$	$1.02 \pm 0.13^{\#}$

Примітки: * — $P < 0.05$, ** — $P < 0.01$ і *** — $P < 0.001$ — суттєві розбіжності досліджуваних показників щодо аналогічних даних, зареєстрованих у щурів контрольної групи (АНОВА + Ньюман-Кулз).

— $P < 0.05$ і ## — $P < 0.01$ — суттєві розбіжності досліджуваних показників щодо аналогічних даних, зареєстрованих у щурів із уведеним пілокарпіном (АНОВА + Ньюман-Кулз).

було на 46% більше відповідного показника у щурів без активації гіпокампу ($p < 0.05$). Після руйнувань ВГ досліджуваний показник був на 29% менше в порівнянні з таким, котрий зареєстрували в інтеріктальному періоді у щурів із уведеним пілокарпіном ($p < 0.05$).

У інтеріктальному періоді пілокарпін-викликаних судорог після стимуляції ВГ реєстрували зростання числа епізодів грумінга в 2.6

рази, а після його деструкції - зниження в 2 рази порівняно з аналогічними показниками у щурів контрольної групи ($p < 0.05$; табл. 1).

Після активації ВГ число актів дефекації було на 91% більше відповідного показника, отриманого у щурів з інтактним гіпокампом ($p < 0.05$). У щурів з руйнуванням ВГ досліджуваний показник був на 40% менше щодо такого, отриманого у тварин без руйнування ВГ ($p < 0.05$).

Після стимуляції ВГ середня виразність агресивно-захисної поведінки у щурів після введення пілокарпину в 23 рази перевищувало відповідний показник у щурів без активації даної структури мозку ($p < 0.01$; Рис. 1).

При спробі узяття в руку щурів з уведеним пілокарпіном після деструкції ВГ 10 тварин взагалі не робили опору і продовжували нерухомо сидіти в куті камери. Ще у 4 тварин за таких умов виникали захисні реакції у виді відхилення від руки. Середня виразність агресивно-захисної поведінки у щурів після введення пілокарпину не розрізнялася з таким показником у щурів без руйнування ВГ.

Внаслідок стимуляції ВГ 10 щурів з 12 демонстрували по 6 пасивно-адаптивних елементів плавання, у інших 2 щурів відзначалися по 5 форм пасивно-адаптивного плавання (табл. 2). При цьому, середнє число пасивно-адаптивних плавальних елементів на 22%, а показник максимальної варіабельності в 3.7 рази перевищували відповідні показники у щурів без активації ВГ (в обох випадках $p < 0.05$).

Після руйнування ВГ 3 щури з 12 демонстрували по 2

Рис. 1. Вплив активації (ЕС) і руйнування вентрального гіпокампу (ВГ) щурів на виразність агресивно-захисної поведінки в інтеріктальному періоді у щурів з пілокарпін-викликаного хронічної ЕпА.

Примітки: * - $P < 0.05$ – суттєві розбіжності досліджуваних показників щодо аналогічних даних, зареєстрованих у щурів контрольної групи (АНОВА + Ньюман-Кулз);

- $P < 0.05$ - суттєві розбіжності досліджуваних показників щодо аналогічних даних, зареєстрованих у щурів із уведеним пілокарпіном (АНОВА + Ньюман-Кулз).

Рис. 2. Вплив активації (ЕС) і руйнування вентрального гіпокампу (ВГ) щурів на здатність щурів до перемикавання на активно-адаптивну поведінку в плавальному тесті в умовах інтеріктального періоду пілокарпін-викликаного ЕпА.

Примітки: *** - $P < 0.001$ – суттєві розбіжності досліджуваних показників щодо аналогічних даних, зареєстрованих у щурів контрольної групи (статистичний критерій АНОВА + Ньюман-Кулз).

- $P < 0.05$, ### - $P < 0.001$ - суттєві розбіжності досліджуваних показників щодо аналогічних даних, зареєстрованих у щурів із уведеним пілокарпіном (статистичний критерій АНОВА + Ньюман-Кулз)

Таблиця 2 суттєвим чином визна-

Вплив активації (ЕС) і руйнування вентрального гіпокампа (ВГ) головного мозку щурів на виразність плавальної поведінки в інтеріктальному періоді у щурів з пілокарпін-викликаною хронічною ЕпА

Умови досліджу	Число пасивно-адаптивних плавальних елементів, $M \pm m$	Показник варіабельності, %	Показник максимальної варіабельності, %
1. Контроль, фізіологічний розчин, в/чер, n = 14	2.23 ± 0.34	50	0
2. Пілокарпін (280 мг/кг, в/чер), n = 14	4.48 ± 0.35*	92**	23**
3. ЕС ВГ + пілокарпін, n = 12	5.66 ± 0.23#	100	83#
4. Деструкція ВГ + пілокарпін, n = 12	1.26 ± 0.12#	0#	0##

Примітки: * — $P < 0.05$ (статистичний критерій АНОВА + Ньюман-Кулз) і ** — $P < 0.05$ (статистичний критерій Крушквал-Валіс) — суттєві розбіжності досліджуваних показників щодо аналогічних даних, зареєстрованих у щурів контрольної групи. # — $P < 0.05$ (статистичний критерій АНОВА + Ньюман-Кулз) і ## — $P < 0.05$ (статистичний критерій Крушквал-Валіс) — суттєві розбіжності досліджуваних показників щодо аналогічних даних, зареєстрованих у щурів із уведеним пілокарпіном.

пасивно-адаптивних елементи плавальної поведінки, у інших 9 щурів відзначалося по 1 пасивно-адаптивному плавальному елементі. При цьому, середнє число форм пасивно-адаптивного плавання було в 3.6 разів менше аналогічного показника у щурів в інтеріктальному періоді пілокарпін-викликаних судом ($p < 0.05$). Показники варіабельності і максимальної варіабельності були менш вираженими порівняно з такими даними у щурів без руйнування ВГ ($p < 0.05$).

Середній показник ступеня контакту тварин з мотузкою, необхідний для уникання з води, у щурів після активації ВГ був у 5.6 разів меншим порівняно з таким показником у щурів без його активації ($p < 0.001$; Рис. 2). Після руйнування ВГ 6 щурів з 12 узагалі не уникали з басейну по закінченні плавального тесту, інші 6 щурів вибиралися з басейну по мотузці після її безпосереднього контакту з мордою, передніми і задніми лапами. Середній показник ступеня контакту тварин з мотузкою, необхідний для уникання з води, у щурів за цих умов був на 17% більше в порівнянні з аналогічним показником у щурів без деструкції ВГ ($p < 0.05$).

Отже, проведені дослідження та отримані результати довели, що виразність несудомної поведінки протягом інтеріктального періоду пілокарпін-викликаних судом

утікання по мотузці з басейну, що свідчить про кращу здатність до перемикання на активно-адаптивну плавальну поведінку.

У щурів при деструкції ВГ відзначалися протилежні поведінкові ефекти, що в підсумку підтверджує важливу роль вентрального гіпокампу як релейної структури після фронтального відділу кори великих півкуль у формуванні різних форм несудомної поведінки протягом інтеріктального періоду.

Аналіз отриманих результатів при вивченні впливу ВГ на маніфестацію окремих форм несудомної поведінки в інтеріктальному періоді пілокарпін-індукованої ЕпА дозволяє нам акцентувати увагу на наступних моментах.

По-перше, з фундаментальної точки зору інтерес викликає пілокарпін-індукована модель хронічної ЕпА, в якій можливо виокремити інтеріктальний період, вільний від судомних проявів. В цей період перебігу хронічної форми ЕпА важливим є ретельне дослідження різних типів несудомної поведінки тварин, що, на наш погляд, надає можливості ретельно дослідити механізми, які передують безпосередньо іктальним проявам, та зрозуміти тонку грань регуляторного взаємозв'язку епілептогенної та антиепілептичної системи. Відомо, що протягом інтеріктального періоду

відбувається певне пригнічення активності просудомної епілептогенної системи та спряжена активація антиепілептичної системи [10]. Суттєвий перспективний інтерес з точки зору контролю над судомним процесом викликає можливість пригнічення епілептогенної системи та активації антиепілептичної системи, що, на наш погляд, можливо через модуляцію активності структур, які належать до вказаних контр-функціональних систем.

По-друге, доведена вирішальна роль вентрального гіпокампу у формуванні несудомних форм поведінки протягом інтеріктального періоду пілокарпінової моделі хронічного епілептогенезу. Тобто, будучи, детермінантою судомного синдрому, ВГ детермінує також окремі типи поведінки, які мають максимальну вираженість протягом інтеріктального періоду. Приблизно таку ж саму спрямованість мали результати стосовно визначення ролі серединних ядер таламусу (медіодорзальне і сполучне) при пілокарпін-індукованих судамах, проте, при цьому акцент було зроблено на розвиток спонтанної судомної активності [2, 3].

Через це важливим вважаємо ймовірну діагностичну цінність виявлених порушень моторної, дослідницької та емоційної поведінки в умовах розвитку судомного синдрому в людей. Вважаємо інтеріктальні поведінкові розлади при хронічній епілептизації мозку захисними реакціями з точки зору впливу регуляторних саногенних систем на детермінанту судомного синдрому [3, 6]. Додатково до ймовірної діагностичної важливості, вивчення несудомних поведінкових корелятивів епілептиформної активності є корисним в аспекті з'ясування механізмів функціонування антиепілептичної системи мозку [1].

Таким чином, простежені поведінкові ефекти при модуляції функціональної активності вентрального гіпокампу свідчать про доцільність пошуку регуляторних впливів на дане утворення головного мозку з метою ініціації складних механізмів, спрямованих на пригнічення хронічної пілокарпін-індукованої ЕпА.

Висновки

1. У щурів після активації вентрального гіпокампу протягом інтеріктального періоду пілокарпін-викликаного судомного синдрому посилюється вираженість моторної, емоційної, стереотипної та агресивно-захисної поведінки, а також змінюється характер поведінки протягом плавання.
2. Після деструкції вентрального гіпокампу за модельних умов реєстрували протилежні поведінкові реакції.
3. Вентральний гіпокамп грає важливу роль в якості релейної структури після фронтального відділу кори великих півкуль у формуванні несудомної поведінки протягом інтеріктального періоду при пілокарпін-індукованому судомному синдрому.
4. Вважаємо інтеріктальні поведінкові розлади при хронічній епілептизації мозку захисними реакціями з точки зору впливу регуляторних саногенних систем на детермінанту судомного синдрому.
5. Виявлені поведінкові ефекти при модуляції функціональної активності вентрального гіпокампу свідчать про доцільність пошуку регуляторних впливів на це утворення головного мозку для ініціації складних механізмів, спрямованих на пригнічення хронічної пілокарпін-індукованої ЕпА.

Література

1. Вастьянов Р.С. Вивчення патофізіологічних механізмів хронічної епілептичної активності як можливий шлях розробки патогенетично обгрунтованої комплексної терапії судомного синдрому // Вісник Української медичної стоматологічної академії : Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2008. – Т. 8, Вип. 4 (24), Ч. 1. – С. 191-197.
2. Вастьянов Р. С. Дослідження ролі серединних ядер таламусу в механізмах розвитку спонтанних судом / Р. С. Вастьянов, Н. В. Копйова // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2011. – №1. – С. 118-120.
3. Вастьянов Р. С. Патофізіологічні механізми епілептичної активності при хронічній епілепсії (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. мед. наук : спец. 14.03.04 «Патологічна фізіо-

- логія» / Р. С. Вастьянов. - Одеса, 2013. - 35 с
4. Дизрегуляционная патология нервной системы / под ред. Е.И. Гусева, Г.Н. Крыжановского. - М. : ООО «Медицинское информационное агентство». - 2009. - 512 с.
 5. Крыжановский Г.Н., Шандра А.А., Годлевский Л.С., Мазарати А.М. Антиэпилептическая система // Успехи физиол. наук. - 1992. - Т. 23, №3. -С. 53-77.
 6. Шандра О.А., Годлевский Л.С., Вастьянов Р.С. Подвійність функціональної посилки антиепілептичної системи в механізмах епілептизації кори головного мозку // Інтегративна антропологія. - 2003. - № 1. - С. 53-59.
 7. Moroz V.M. Physiology / V.M. Moroz, O.A. Shandra, R.S. Vastyanov, M.V. Yoltukhivsky, O.D. Omelchenko. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2016. - 722 p.
 8. Photographic Atlas of the Rat Brain the Cell and Fiber Architecture Illustrated in Three Planes With Stereotaxic Coordinates: A Photographic Guide to the Cell and Fiber Architecture of the Rat Brain Illustrated in Three Planes With Stereotaxic Coordinates. - / L. Kruger, S. Saporta, W. Larry (Eds.). - Cambridge University Press, 1995. -299 p.
 9. Post R.M., Squillace K.M., Pert A, Sass W. The effect of amygdala kindling on spontaneous and cocaine-induced motor activity and lidocaine seizures // Psychopharmacology (Berl). - 1981. - Vol. 72, N2. - P. 189-196.
 10. Shandra AA Epileptic and antiepileptic systems interrelation as the systemic indicator of the complexity of epileptic activity manifestation / AA Shandra, L.S. Godlevsky, R.S. Vastyanov // Pan-Brain Abnormal Neural Network in Epilepsy / Ed. by Feng Ru Tang/. - Singapore : Research Signpost, 2009. - P. 99-120.
 11. Turski L. Review: cholinergic mechanisms and epileptogenesis. The seizures induced by pilocarpine: a novel experimental model of intractable epilepsy / L. Turski, C. Ikonomidou, W.A Turski, Z.A Bortolotto, E.A Cavalheiro // Synapse. - 1989. - Vol. 3, N2. - P. 154-171.
 12. Vrijmoed-de Vries M.C. Programming motor and non-motor behaviour: Role of striatum in animals / M.C. Vrijmoed-de Vries. - Amsterdam : Krips Repro Meppel, 1985. -262 p.
 1. Vastyanov R.S. Study of the pathophysiological mechanisms of chronic epileptic activity as a possible way to develop a pathogenetically justified complex therapy of the convulsive syndrome. Bulletin of the Ukrainian Medical Stomatological Academy: Current problems of modern medicine. 2008; 8(4); 1: 191-197 [In Ukrainian].
 2. Vastyanov R.S., Коруова N.V. Study of the role of the median nuclei of the thalamus in the mechanisms of the development of spontaneous convulsions. Achievements of clinical and experimental medicine. 2011; 1: 118-120 [In Ukrainian].
 3. Vastyanov R.S. Pathophysiological mechanisms of epileptic activity in chronic epilepsy (experimental study): Abstr. Thesis Doctor of Med. Sci. : 14.03.04 "Pathological physiology". Odessa 2013. 35 [In Ukrainian].
 4. Dysregulatory pathology of the nervous system /Ye.I. Gusev, G.N.Kryzhanovskiy (Eds.). M : ООО "Medical Information Agency ", 2009: 512 [In Russian]
 5. Kryzhanovsky G.N., Shandra AA, Godlevsky L.S., Mazarati A.M. Antiepileptic system. Advances in Physiological Sciences. 1992; 23(3): 53-77 [In Russian].
 6. Shandra O.A, Godlevsky L.S., Vastyanov R.S. The duality of the functional parcel of the antiepileptic system in the mechanisms of epileptization of the cerebral cortex. Integrative Anthropology. 2003; 1: 53-59 [In Ukrainian].
 7. Moroz VM, Shandra OA, Vastyanov RS, Yoltukhivsky MV, Omelchenko OD. Physiology. Vinnytsia : Nova Knyha, 2016: 722.
 8. Photographic Atlas of the Rat Brain the Cell and Fiber Architecture Illustrated in Three Planes With Stereotaxic Coordinates: A Photographic Guide to the Cell and Fiber Architecture of the Rat Brain Illustrated in Three Planes With Stereotaxic Coordinates. - / L. Kruger, S. Saporta, W. Larry (Eds.). - Cambridge University Press, 1995: 299.
 9. Post RM, Squillace KM, Pert A, Sass W. The effect of amygdala kindling on spontaneous and cocaine-induced motor activity and lidocaine seizures. Psychopharmacology (Berl). 1981; 72(2): 189-196.
 10. Shandra AA, Godlevsky LS, Vastyanov RS. Epileptic and antiepileptic systems interrelation as the systemic indicator of the complexity of epileptic activity manifestation. Pan-Brain Abnormal Neural Network in Epilepsy / Ed. by Feng Ru Tang/. Singapore : Research Signpost, 2009: 99-120.
 11. Turski L, Ikonomidou C, Turski WA, Bortolotto ZA, Cavalheiro EA Review: cholinergic mechanisms and epileptogenesis. The seizures induced by pilocarpine: a novel experimental model of intractable epilepsy. Synapse. 1989; 3(2): 154-171.
 12. Vrijmoed-de Vries M.C. Programming motor and non-motor behaviour: Role of striatum in animals. Amsterdam : Krips Repro Meppel, 1985: 262.

References

*Вперше надійшла до редакції 05.05.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.8-009.12-008.6-036.12-06 DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8254554>

ВИПРАВЛЕННЯ ПІРАМІДНИХ МОТОРНИХ ПОРУШЕНЬ У ЩУРІВ ЗА УМОВ ХРОНІЧНОЇ ІШЕМІЇ МОЗКУ ВНАСЛІДОК КОМПЛЕКСНОЇ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ

Вастьянов Р.С., Миронов О.О.

Одеський національний медичний університет, rvastyanov@gmail.com

ИСПРАВЛЕНИЕ ПИРАМИДНЫХ МОТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ У КРЫС ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА ВСЛЕДСТВИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ

Вастьянов Р.С., Миронов А.А.

Одесский национальный медицинский университет, rvastyanov@gmail.com

PYRAMIDAL MOTOR DISORDERS CORRECTION IN RATS WITH CHRONIC BRAIN ISCHEMIA AS A RESULT OF COMPLEX PHARMACOLOGICAL CORRECTION

Vastyanov R.S., Myronov O.O.

Odessa National Medical University, rvastyanov@gmail.com

Summary/Резюме

Social and economic conditions of life, the current military aggression, etc. create all the conditions for the cerebrovascular pathology spread in the population of our country. The problem of the secondary neuroprotection efficacy remains relevant. We made certain clinical observations regarding the treatment of patients with chronic brain ischemia but we encountered questions regarding certain inconsistencies in aspects of secondary neuroprotection that's why we returned to experimental trials. The aim of the work is to study the dynamics of motor, muscle and coordinative activity in rats with chronic cerebral ischemia under the influence of pentoxifylline, memantine and xavron separate and combined administration. The authors proved the restoration of pyramidal motor activity in rats with chronic brain ischemia starting from the 3rd day of the trial. It was found that the most effective in terms of impaired motor activity indexes restoration during the post-ischemic period is the pentoxifylline with memantine combined administration. Pentoxifylline is the next in the row of anti-ischemic efficacy. Lower effectiveness is inherent to pentoxifylline with xavron combined administration. The authors found that pentoxifylline and memantine combined use efficacy exceeded the same efficacy in case of their separate administration. The development of protective and restorative effects in the aspect of pyramidal motor activity indexes normalization in conditions of chronic brain ischemia after pentoxifylline endonasal administration has been proven. The authors conclude that the revealed efficacy of the developed pathogenetically justified complex for pyramidal motor disorders correction during the post-ischemic period indicates a fundamental possibility of patients with cerebrovascular pathology treatment efficacy increase in the case of clinical testing of pentoxifylline endonasal administration or its combined administration with memantine or xavron.

Key words: *chronic brain ischemia, motor lesions, pentoxifylline, memantine, xavron, pharmacological correction, pathogenetic mechanisms*

Соціально-побутові та економічні умови життя, сучасний стан військової агресії тощо

створюють всі умови для поширення цереброваскулярної патології в населення нашої країни. При цьому залишаються актуальними питання ефективності вторинної нейропротекції, Окремі клінічні спостереження стосовно лікування хворих з хронічною ішемією мозку ми провели, але зустрілися з питаннями стосовно певної неузгодженості аспектів вторинної нейропротекції, через що повернулися до експериментальних дослідів. Метою роботи є дослідження динаміки моторної, м'язової та координаційної активності щурів із хронічною ішемією мозку під впливом роздільного та сумісного введення пентоксифіліну, мемантину та ксаврону. Автори довели відновлення пірамідної моторної активності у щурів із хронічною ішемією мозку, починаючи з 3-ї доби досліді. Виявлено, що найбільш ефективним в аспекті відновлення порушених показників моторної активності протягом післяішемічного періоду є сумісне введення пентоксифіліну з мемантином. Наступним за антиішемічної ефективністю є введення пентоксифіліну. Менша ефективність притаманна сумісному введенню пентоксифіліну з ксавроном. Автори встановили, що ефективність сумісного застосування пентоксифіліну з мемантином перевищувала відповідну ефективність в разі роздільного їх введення. Доведено розвиток проєктивного та відновлювального ефектів в аспекті нормалізації показників пірамідної моторної активності у щурів за умов хронічної ішемії мозку в разі ендоназального введення пентоксифіліну. Автори підсумовують, що виявлена ефективність розробленого патогенетично обґрунтованого комплексу корекції пірамідних моторних порушень протягом післяішемічного періоду свідчить про принципову ймовірність підвищення ефективності лікування хворих з цереброваскулярної патологією в разі клінічного тестування ефектів ендоназального введення пентоксифіліну або його сумісного введення з мемантином або з ксавроном.

Ключові слова: *хронічна ішемія мозку, моторні ураження, пентоксифілін, мемантин, ксаврон, фармакологічна корекція, патогенетичні механізми*

Социально-бытовые и экономические условия жизни, современное состояние военной агрессии создают все условия для распространения цереброваскулярной патологии у населения нашей страны. При этом остаются актуальными вопросы эффективности вторичной нейропротекции. Отдельные клинические наблюдения по лечению больных с хронической ишемией мозга мы провели, но встретились с вопросами относительно определенной несогласованности аспектов вторичной нейропротекции, из-за чего вернулись к экспериментальным опытам. Цель работы - исследование динамики моторной, мышечной и координационной активности крыс с хронической ишемией мозга под влиянием раздельного и совместного введения пентоксифиллина, мемантина и ксаврона. Авторы доказали восстановление пирамидной моторной активности у крыс с хронической ишемией мозга, начиная с 3-х суток опыта. Выявлено, что наиболее эффективным в аспекте восстановления нарушенных показателей моторной активности в течение постишемического периода является совместное введение пентоксифиллина с мемантином. Следующим по антиишемической эффективности является введение пентоксифиллина. Меньшая эффективность присуща совместному введению пентоксифиллина с ксавроном. Авторы установили, что эффективность совместного применения пентоксифиллина с мемантином превышала соответствующую эффективность при раздельном их введении. Доказано развитие проєктивного и восстановительного эффектов в аспекте нормализации показателей пирамидной моторной активности у крыс при хронической ишемии мозга в случае эндоназального введения пентоксифиллина. Авторы делают вывод о том, выявленная эффективность разработанного патогенетически обоснованного комплекса коррекции пирамидных моторных нарушений в течение постишемического периода свидетельствует о принципиальной вероятности повышения эффективности лечения больных с цереброваскулярной патологией в случае

клинического тестирования эффектов эндогенного введения пентоксифиллина или его совместного применения с мемантином и ксавроном.

Ключевые слова: хроническая ишемия мозга, моторные нарушения, пентоксифиллин, мемантин, ксаврон, фармакологическая коррекция, патогенетические механизмы

Вступ

Соціально-побутові та економічні умови життя, сучасний стан військової агресії тощо створюють всі умови для поширення цереброваскулярної патології в населення нашої країни [5, 9, 15]. Відзначимо, що тривожні статистичні показники стійкого зростання захворюваності населення на судинну патологію, з прогресуванням її хронічних форм реєструються в країнах Європи та більшості країн світу [12]. В переважній більшості епізодів хронічної ішемії мозку (ХІМ) кваліфікація лікарів та наявна діагностична та/або лікувальна апаратура надає принципову можливість врятувати пацієнтам життя, хоча і це питання постійно обговорюється фахівцями з двох протиборчих позицій [1, 12, 16]. Проте, в такому разі залишаються актуальними питання ефективності вторинної нейропротекції, оскільки в разі збереження життя пацієнтам із ХІМ важливими постають намагання відновлення повноцінної моторної пірамідної та екстрапірамідної активності, збереження емоційного фону, модуляції стереотипної, координаційної, пошукової, дослідницької та інших форм поведінки [1, 10, 12].

Окремі клінічні спостереження стосовно лікування хворих з ХІМ ми провели [15], але зустрілися з питаннями стосовно певної неузгодженості аспектів вторинної нейропротекції. Через що повернулися до експериментальних дослідів, в яких вирішили ретельно, з визначенням тимчасових інтервалів, з визначенням ймовірного превалювання ефектів певних фармакологічних препаратів та/або їх сумісного введення, дослідити ефективність фармакологічної корекції пірамідних моторних

дисфункцій у щурів із ХІМ. В якості препаратів для вторинної нейропротекції були обрані фармакологічні сполуки, механізми реалізації ефектів яких був спрямований на усунення патогенетичних ланцюгів, ініційованих ішемічним ураженням нейронів [1, 13].

Метою роботи є дослідження динаміки моторної, м'язової та координаційної активності щурів із хронічною ішемією мозку під впливом роздільного та сумісного введення пентоксифіліну, мемантину та ксаврону.

Матеріали і методи дослідження

Досліди були проведені за умов хронічного експерименту на 80 білих щурах-самцях вагою 180-220 г, які утримувалися за умов віварію. Утримання, обробка та маніпуляції з тваринами проводились відповідно із «Загальними етичними принципами експериментів на тваринах», ухваленими П'ятим національним конгресом з біоетики (Київ, 2013), при цьому керувалися рекомендаціями Європейської конвенції про захист хребетних тварин для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1985), методичним рекомендаціями ДФЦ МОЗ України «Доклінічні дослідження препаратів» (2001) та правилами гуманного поводження з піддослідними тваринами.

Модель ХІМ відтворювали шляхом розсічення шкіри, виділення і білатерально перев'язування лігатурами сонних артерій [8]. Розрізняли наступні групи тварин: 1 група - контроль (інтактні щури, в яких лише розсікали шкіру, а перев'язку сонних артерій не проводили, n=9). 2 група - дослід (щури з відтворенням ХІМ, n=16). Щурам 3-ї групи з ХІМ вводили пентоксифілін (ПФ; «Дарниця», Україна; 2.0%, ендоназально, кількістю 10л, n=11). Щурам 4-ї групи з ХІМ вводили мемантин (МЕМ; «ІнтерХім», 10 мг/кг, внутрішньоочеревинно, n=11). Щурам 5-ї групи з ХІМ вводили ксаврон (КСА; «Юрія-фарм», Україна; 100 мг/кг, внутрішньоочеревинно, n=11). Щурам 6-ї групи (n=11) з ХІМ сумісно вводили ПФ та МЕМ. Щурам 7-ї гру-

пи (n=11) з ХІМ сумісно вводили ПФ та КСА.

За щурами після перев'язування сонних артерій спостерігали протягом 7 діб. В цей інтервал часу у щурів з хронічною ішемією мозку визначали моторну активність в тесті «відкрите поле» протягом 2 хв [4].

М'язову активність визначали за часом, протягом якого щури були здатні за допомогою передніх і задніх кінцівок утримуватися на двох горизонтально розташованих палицях [14]. Тест на координацію рухів заключний у здатності щурів утримуватися на горизонтально обертаючомуся ротароді діаметром 25 мм, довжиною 60 см, який був розділений за допомогою 5 дисків на 6 частин [10]. Визначали кількість тварин, які здатні були втриматися на ротароді з частотою 15 обертів за хв протягом 120 сек. Для визначення здатності щурів до координованих рухів користувалися тестом «підведеної сітки».

Отримані результати обчислювали статистично із застосуванням параметричного критерію АНОВА, який супроводжувався у якості відповідності критерієм Ньюман-Кулліса, та непараметричного критерію Крушкел-Валліса. Мінімальну статистичну вірогідність визна-

чали при $p < 0.05$.

Результати дослідження та їх обговорення

Середнє число перетнутих квадратів інтактними щурами в тесті «відкрите поле» дорівнювало 24, при цьому через 24 год після перев'язування сонних артерій щури біли здатні перетнути лише 5 квадратів в

Таблиця 1

Вплив досліджуваних фармакологічних сполук на показники горизонтальної та вертикальної моторної активності щурів із ХІМ

Групи тварин	Абсолютні величини, $M \pm m$		
	Число перетнутих квадратів	Число стійок на задніх кінцівках	Число заглядань в отвори в підлозі
1 доба			
1 група — контроль, n = 9	24,63 ± 2,27	6,26 ± 0,59	3,68 ± 0,29
2 група — ХІМ, n = 16	5,21 ± 0,49***	1,13 ± 0,11***	0,87 ± 0,07***
3 група — ХІМ + ПФ, n = 11	4,87 ± 0,47***	1,22 ± 0,12***	0,93 ± 0,08***
4 група — ХІМ + МЕМ, n = 11	4,93 ± 0,46***	1,27 ± 0,13***	0,83 ± 0,08***
5 група — ХІМ + КСА, n = 11	5,07 ± 0,46***	1,02 ± 0,09***	0,94 ± 0,08***
6 група — ХІМ + ПФ + МЕМ, n = 11	5,21 ± 0,49***	1,13 ± 0,11***	0,87 ± 0,07***
7 група — ХІМ+ПФ+КСА, n = 11	5,33 ± 0,51***	0,97 ± 0,12***	0,84 ± 0,08***
3 доба			
1 група — контроль, n = 9	25,81 ± 2,43	5,82 ± 0,47	3,26 ± 0,27
2 група — ХІМ, n = 13	3,47 ± 0,36***	0,88 ± 0,07***	0,62 ± 0,06***
3 група — ХІМ + ПФ, n = 9	5,31 ± 0,46***#	1,37 ± 0,12***#	0,97 ± 0,08***#
4 група — ХІМ + МЕМ, n = 9	3,62 ± 0,37***	0,83 ± 0,07***	0,69 ± 0,07***
5 група — ХІМ + КСА, n = 8	3,54 ± 0,39***	0,89 ± 0,08***	0,68 ± 0,07***
6 група — ХІМ+ПФ+МЕМ, n = 10	9,18 ± 0,82 ** ## @	2,41 ± 0,21 * ##	1,58 ± 0,13 ** ##
7 група — ХІМ+ПФ+КСА, n = 8	3,61 ± 0,34***	0,96 ± 0,08***	0,73 ± 0,08***
5 доба			
1 група — контроль, n = 9	23,86 ± 2,32	5,17 ± 0,52	3,32 ± 0,23
2 група — ХІМ, n = 12	1,38 ± 0,14***	0,67 ± 0,06***	0,46 ± 0,05***
3 група — ХІМ + ПФ, n = 9	8,63 ± 0,72***##	2,06 ± 0,17***##	1,38 ± 0,12***##
4 група — ХІМ + МЕМ, n = 9	6,67 ± 0,58***##	1,59 ± 0,14***##	1,12 ± 0,11***##
5 група — ХІМ + КСА, n = 7	3,62 ± 0,41***	0,87 ± 0,08***	0,73 ± 0,07***
6 група — ХІМ+ПФ+МЕМ, n = 10	16,73 ± 1,58 ### @	3,62 ± 0,32 ### @	2,07 ± 0,16 ### @
7 група — ХІМ+ПФ+КСА, n = 8	5,19 ± 0,47***#	1,26 ± 0,13***#	0,98 ± 0,09***#
7 доба			
1 група — контроль, n = 9	22,71 ± 2,19	4,63 ± 0,41	3,02 ± 0,26
2 група — ХІМ, n = 12	1,53 ± 0,16***	0,72 ± 0,06***	0,53 ± 0,05***
3 група — ХІМ + ПФ, n = 9	16,87 ± 1,67 ###	3,54 ± 0,33 ###	2,03 ± 0,13 ###
4 група — ХІМ + МЕМ, n = 9	11,38 ± 1,12***##	2,27 ± 0,23***##	1,34 ± 0,12***##
5 група — ХІМ + КСА, n = 7	6,73 ± 0,61***##	1,53 ± 0,14***##	1,26 ± 0,13***##
6 група — ХІМ+ПФ+МЕМ, n = 10	18,61 ± 1,73 ### @@	3,71 ± 0,34 ### @@	2,16 ± 0,14 ### @@
7 група — ХІМ+ПФ+КСА, n = 8	9,29 ± 0,84***##	2,04 ± 0,17***##	1,63 ± 0,14***##

Позначення (в таблицях 1 і 2): зменшення числа щурів в групах виникло через їх гибель
Примітки: * — $p < 0,05$, ** — $p < 0,01$ і *** — $p < 0,001$ — вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з таким даними в контрольній групі тварин;
— $p < 0,05$, ## — $p < 0,01$ і ### — $p < 0,001$ — вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з таким даними у щурів з хронічною ішемією мозку без фармакологічної корекції;
@ — $p < 0,05$ — вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з такими даними у щурів з хронічною ішемією мозку, яким вводили пентоксифілін та/або мемантин;
@@ — $p < 0,05$ — вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з таким даними у щурів з хронічною ішемією мозку, яким окремо вводили мемантин (в усіх обчисленнях застосовували АНОВА + Ньюман-Кулліз критерій).

середньому, що виявилось в 4.7 рази менше порівняно з таким показником в контрольній серії спостережень ($p < 0.001$; таблиця 1). Досліджувані показники кількості перетнутих квадратів у щурів решти груп були тотожними вказаним вище.

На 3-й добі після відтворення ХІМ досліджуваний показник у щурів із ХІМ, яким здійснювали ендоназальне введення ПФ, будучи суттєво меншим, ніж в контролі ($p < 0.001$), виявився у 1.5 рази більшим, ніж такий же показник в групі щурів із ХІМ без фармакокорекції ($p < 0.05$).

На 3-й добі досліду середня кількість перетнутих квадратів у щурів із ХІМ із введенням ПФ та МЕМ, будучи суттєво меншою, ніж в контролі ($p < 0.01$), виявилася в 2.6 рази більше, ніж такий самий показник в групі щурів із ХІМ без фармакологічної корекції ($p < 0.01$). При цьому даний показник перевищував відповідну кількість перетнутих квадратів у щурів із ХІМ, яким окремо вводили ПФ та МЕМ (на 72.9% та в 2.5 рази, відповідно, $p < 0.05$).

На 5-й добі досліду ми виявили нормалізацію кількості перетнутих квадратів «відкритого поля» у щурів із ХІМ в разі окремого введення ПФ та МЕМ (в обох випадках $p < 0.01$), а також сумісного введення ПФ з МЕМ ($p < 0.001$) та ПФ з КСА ($p < 0.05$). При цьому величина досліджуваного показника в разі сумісного введення ПФ та МЕМ суттєво перевищувала відповідні показники в разі роздільного введення вказаних препаратів щурам із ХІМ ($p < 0.05$).

Подібна спрямованість отриманих даних спостерігалася також й на 7-й добі досліду.

При дослідженні кількості вертикальних стійок та зазирань до отворів в підлозі «відкритого поля» нами також було відзначено більшу порівняльну ефективність сумісного введення ПФ та МЕМ, починаючи з 3-ї доби досліду ($p < 0.01$), яка вже на 5-й добі спостереження суттєво перевищувала таку в разі роздільного введення зазначених фармакологічних препаратів ($p < 0.05$, табл. 1).

На третій добі перебігу патологічного ішемічного процесу лише 3 щура із 13 були здатні утриматися на двох вертикальних паличках, що було значно менше, ніж в контролі ($p < 0.001$, таблиця 2). В цей інтервал досліду лише щури із ХІМ, яким здійснили ендоназальне введення ПФ та сумісне введення ПФ з МЕМ, демонстрували кращу здатність утриматися на двох вертикальних паличках, яка перевищувала відповідний показник в щурів із ХІМ без фармакологічної корекції ($p < 0.05$).

На 5-й добі досліду 7 щурів із 10 із ХІМ, яким сумісно ввели ПФ з МЕМ, були здатні утриматися на двох вертикальних паличках: цей показник суттєво перевищував такий у щурів із ХІМ, яким вводили МЕМ ($p < 0.05$). В цей час досліду кращу здатність виконати тест демонстрували щури із ХІМ, яким вводили ПФ та здійснювали сумісне введення ПФ з КСА ($p < 0.05$).

Роздільне та сумісне введення досліджуваних препаратів спричинило нормалізацію м'язової активності щурів у тесті утримання на двох вертикальних паличках на 7-й добі досліду ($p < 0.05$).

На 3-й добі досліду на ротароді були здатні утриматися 5 щурів із 10 із ХІМ, яким сумісно ввели ПФ з МЕМ. Цей показник перевищував відповідні дані в щурів із ХІМ без фармакологічної корекції, а також в щурів із ХІМ, яким роздільно вводили ПФ та МЕМ (в усіх випадках $p < 0.05$).

На 5-й добі досліду на обертаючомуся стрижні під впливом введення ПФ ($p < 0.05$) та сумісного введення ПФ з МЕМ ($p < 0.01$) були здатні утриматися більша кількість щурів із ХІМ, ніж у відповідній групі із ХІМ без фармакокорекції. Ефективність сумісного введення ПФ з МЕМ перевищувала таку у випадку роздільного введення МЕМ ($p < 0.05$).

На 7-й добі досліду на поверхні ротароду були здатні утриматися щури із ХІМ, яким були здійснені ін'єкції ПФ та сумісні введення ПФ з МЕМ та ПФ з КСА (у всіх випадках $p < 0.05$). Ефективність сумісного введення фармакологічних сполук перевищувала відповідну в разі роздільного введення цих препаратів ($p < 0.05$).

Починаючи з 3-ї доби відтворення ХІМ на поверхні піднятої сітки утримувалися щури із ХІМ із сумісним введенням ПФ з МЕМ (3, 5 та 7 доби досліджу; $p < 0.01$) та ПФ з КСА (5 та 7 доби досліджу; $p < 0.05$). На 7-й добі досліджу величина досліджуваного показника біла співставною з контрольним у всіх досліджуваних групах ($p < 0.05$).

Таким чином, отримані дані свідчать про залежну від терміну післяшемічного

періоду та впливу конкретного фармакологічного препарату нормалізацію свідомої моторної пірамідної активності в щурів із ХІМ. Суттєвим чином було відновлено горизонтальну та вертикальну моторну активність в тесті «відкрите поле», а також м'язову та координаційну активність щурів за умов ішемізації мозку. При аналізі отриманого матеріалу вважаємо за доцільне зупинитися на наступних моментах.

Нами доведено, що відновлення пірамідної моторної активності у щурів із ХІМ реєструється на 3-й добі досліджу і триває

Таблиця 2

Вплив досліджуваних фармакологічних сполук на вираженість м'язової та координаційної активності в щурів із ХІМ

Групи тварин	Абсолютні величини		
	Число щурів, які утрималися на двох вертикальних паличках	Число щурів, які утрималися на обертаючомуся стрижні	Число щурів, які утрималися на піднятій сітці
1 доба			
1 група – контроль, n=9	9	9	9
2 група – ХІМ, n=16	4**	2**	3**
3 група – ХІМ + ПФ, n=11	3**	2**	3**
4 група – ХІМ + МЕМ, n=11	2**	2**	2**
5 група – ХІМ + КСА, n=11	2**	2**	2**
6 група – ХІМ+ПФ+МЕМ, n=11	3**	2**	3**
7 група – ХІМ+ПФ+КСА, n=11	2**	2**	2**
3 доба			
1 група – контроль, n=9	9	9	9
2 група – ХІМ, n=13	3**	2**	3**
3 група – ХІМ + ПФ, n=9	5#	3**	3**
4 група – ХІМ + МЕМ, n=9	3**	2**	3**
5 група – ХІМ + КСА, n=8	2**	1**	2**
6 група – ХІМ+ПФ+МЕМ, n=10	5*#	5*#@	6##@
7 група – ХІМ+ПФ+КСА, n=8	2**	2**	2**
5 доба			
1 група – контроль, n=9	9	9	9
2 група – ХІМ, n=12	2**	2**	3**
3 група – ХІМ + ПФ, n=9	5#	4*#	6##
4 група – ХІМ + МЕМ, n=9	3**	2**	4*
5 група – ХІМ + КСА, n=7	2**	1**	2**
6 група – ХІМ+ПФ+МЕМ, n=10	7##@	6##@	7##
7 група – ХІМ+ПФ+КСА, n=8	4*#	2**	4*#
7 доба			
1 група – контроль, n=9	9	9	9
2 група – ХІМ, n=12	2**	2**	3**
3 група – ХІМ + ПФ, n=9	7##	5#	7##
4 група – ХІМ + МЕМ, n=9	5#	3**	5#
5 група – ХІМ + КСА, n=7	4#	2**	5#
6 група – ХІМ+ПФ+МЕМ, n=10	8##	7##@	9##
7 група – ХІМ+ПФ+КСА, n=8	5##	4*#@	6##

Примітки: * - $p < 0.05$ ** - $p < 0.01$ – вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з таким даними в контрольній групі тварин;
- $p < 0.05$ і ## - $p < 0.01$ – вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з таким даними у щурів з хронічною ішемією мозку без фармакологічної корекції;
@ - $p < 0.05$ – вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з такими даними у щурів з хронічною ішемією мозку, яким вводили мепантин та/або ксаврон (в усіх обчисленнях застосовували Крускал-Валліс критерій).

до 7-ї доби спостереження, що узгоджується з отриманими раніше даними [17]. Найбільш ефективним в аспекті відновлення порушених показників моторної активності протягом післяшемічного періоду є сумісне введення ПФ з МЕМ, що ми виявили починаючи з 3-ї доби досліджу у всіх застосованих тестах. Наступним за антиішемічної ефективністю є введення ПФ, яке ми здійснювали ендоназальним способом, і який також в переважній кількості випадків виявився ефективним вже на 3-й добі досліджу. І третім в ряду ефективності є сумісне введення ПФ з КСА, що ми зареєстрували починаючи з 5-ї доби досліджу.

Цікаво, що в переважній кількості спостережень ефективність сумісного застосування ПФ з МЕМ перевищувала відпові-

дну ефективність в разі роздільного введення цих сполук. Слід відзначити, що в такому разі відновлювальні ефекти сумісного введення ПФ з МЕМ реєструвалися раніше і суттєво перевищували відповідні ефекти в разі сумісного введення ПФ з КСА.

Нам імponує факт отримання проєктивного та відновлювального ефектів в аспекті нормалізації показників пірамідної моторної активності у щурів за умов ХІМ в разі ендоназального шляху введення одного із обраних фармакологічних препаратів. При цьому ми використали ідеї представників одеської школи неврологів [1], які довели більшу ефективність ендоназального шляху введення фармакологічних препаратів через їх перспективну можливість якнайшвидшого проникнення в мозок, контакту з ішемічно ураженими нейронами, можливості їх більшої концентрації в паренхімі мозку та відсутності необхідності перетинати гемато-енцефалічний бар'єр [1, 7]. Схожі результати в експериментальних умовах ішемічного та травматичного ураження нейронів були отримані раніше [2, 3]. Вважаємо ці дані експериментальним обґрунтуванням доцільності клінічного введення фармакологічних препаратів з нейропротективним механізмом реалізації дії ендоназальним шляхом при невропатологічних синдромах.

І останнє, на чому бажаємо акцентувати увагу. До складу комплексної постішемічної корекції моторних порушень нами було введено, додатково до пентоксифіліну та ксаврону з вираженими антиоксидантними властивостями та можливістю припиняти вільнорадикальний каскад патогенетичних механізмів ураження нейронів, ще й застосування мемантину, механізм реалізації якого пов'язаний з блокуванням збуджуючої нейротрансмісії та неконкурентної блокадою NMDA рецепторів [11]. Отже, наші початкові припущення виявилися вірними та надали можливість у складі комплексної фармакотерапії ішемічних моторних порушень застосувати патогенетичний підхід і реалізува-

ти відновлення моторної, м'язової та координаційної активності щурів за умов ХІМ через блокування вивільнення цитокінової ланки патогенезу (через застосування ПФ), через блокування вивільнення глутамату та глутамат-спричиненої ексайтотоксичності (через застосування МЕМ) та через блокування вільнорадикального механізму ураження нейронів (через застосування ПФ та КСА) [1, 6, 13]. Схожі за складом схеми лікування цереброваскулярної патології вже застосовують [1-3], але ми намагалися через ендоназальний шлях введення препаратів суттєво підвищити ефективність експериментальної корекції моторних порушень при ХІМ.

Отже, виявлена ефективність розробленого патогенетично обґрунтованого комплексу корекції пірамідних моторних порушень протягом після ішемічного періоду свідчить про принципову ймовірність підвищення ефективності лікування хворих з цереброваскулярною патологією в разі клінічного тестування ефектів ендоназального введення пентоксифіліну або його сумісного введення з мемантином або з ксавроном. Проте, для вивчення тимчасових та доза-залежних ефектів вказаної комплексної патогенетичної схеми корекції моторних порушень при ХІМ та формулювання остаточних висновків вважаємо за необхідне проведення окремих серій експериментальних досліджень.

Висновки:

1. Відновлення пірамідної моторної активності у щурів із хронічною ішемією мозку реєструється на 3-й добі досліді і триває до 7-ї доби спостереження.
2. Найбільш ефективним в аспекті відновлення порушених показників моторної активності протягом післяішемічного періоду є сумісне введення пентоксифіліну з мемантином, що ми виявили починаючи з 3-ї доби досліді. Наступним за антиішемічної ефективністю є введення пентоксифіліну, що ми здійснювали ендоназальним способом, і виявили ефективним на 3-й добі досліді. Менша ефек-

- тивність притаманна сумісному введенню пентоксифіліну з ксавроном, починаючи з 5-ї доби досліду.
- Ефективність сумісного застосування пентоксифіліну з мемантином перевищувала відповідну ефективність в разі роздільного їх введення. При цьому відновлювальні ефекти реєструвалися раніше і перевищували відповідні ефекти в разі сумісного введення пентоксифіліну з ксавроном.
 - Доведено розвиток проєктивного та відновлювального ефектів в аспекті нормалізації показників пірамідної моторної активності у щурів за умов хронічної ішемії мозку в разі ендоназального введення пентоксифіліну.
 - Виявлена ефективність розробленого патогенетично обґрунтованого комплексу корекції пірамідних моторних порушень протягом післяішемічного періоду свідчить про принципову ймовірність підвищення ефективності лікування хворих з цереброваскулярної патологією в разі клінічного тестування ефектів ендоназального введення пентоксифіліну або його сумісного введення з мемантином або з ксавроном.
- ### Література
- Вастьянов Р.С. Системная патологическая дезинтеграция при хронической ишемии мозга. Экспериментально-клинические аспекты / Р.С. Вастьянов, А.Н. Стоянов, И.К. Бакуменко. - Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2015. - 169 с.
 - Капталан А.О. Вплив сумісного застосування мексиприму та семаксу на поведінкові кореляти посттравматичної епілепсії у щурів / А.О. Капталан, О.М. Стоянов, І.О. Остапенко, В.В. Кірчев // Актуальні проблеми транспортної медицини. - 2021. - №1 (63). - С. 76-84.
 - Кірчев В.В. Вплив семаксу та гопантенової кислоти на локомоторну активність та неврологічний дефіцит щурів за умов хронічної ішемії мозку / В.В. Кірчев, Р.С. Вастьянов // Вісник морської медицини. - 2022. - №2 (95). - С. 109-118
 - Лазаренко Н.С. Вероятностные характеристики поведения крыс условиях «открытого поля» / Н.С. Лазаренко, Е.С. Петров, И.О. Забродин, Г.А. Вартанян // Журн. высш. нерв. деят. - 1982. - Т. 32, №6. - С. 1096-1103.
 - Муратова Т.М. Вплив чинників довкілля на ризик розвитку цереброваскулярної патології / Т.М. Муратова, Д.М. Храмцов, О.М. Стоянов, В.В. Бабієнко, Ю.М. Ворохта // Досягнення біології та медицини. - 2019. - №2. - С. 36-38
 - Олейник А.А. Рецепторы и механизмы реализации нейротропных эффектов цитокинов и факторов роста / А.А. Олейник, Р.С. Вастьянов // Успехи физиологических наук. - 2008. - Т. 39, №2. - С. 47-57.
 - Стоянов А.Н. Эндоназальный способ введения пептидергических средств в клинической нейровегетологии / А.Н. Стоянов, Р.С. Вастьянов, О.К. Бурля, И.К. Бакуменко, С.И. Дрибина // Journal of Health Sciences. - 2014. - Vol. 4, №6. - P. 157-170.
 - Стоянов А.Н. Возможности моделирования ишемии головного мозга у мелких животных / А.Н. Стоянов, Р.С. Вастьянов, С.С. Мащенко, С.А. Антоненко, В.З. Скоробреха // Міжнародний неврологічний журнал. - 2019. - №6 (108). - С. 30-36.
 - Теренда Н.О. Медико-соціальне значення мозкових інсультів та фактори ризику їх розвитку / Н.О. Теренда, Н.Я. Фарійон, О.А. Теренда // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2021. - №1 (87). - С. 70-77.
 - Christiensen D. Combined systemic administration of the glycine/NMDA receptor antagonist, (+)-HA966 and morphine attenuates pain-related behaviour in a rat model of trigeminal neuropathic pain / D. Christiensen, M. Gautron, G. Guilbaud, V. Kayser // Pain. - 1999. - Vol. 83. - P. 433-440.
 - Dong H. Effects of memantine on neuronal structure and conditioned fear in the Tg2576 mouse model of Alzheimer's disease / H. Dong, C.M. Yuede, C. Coughlan, B. Lewis, J.G. Csernansky // Neuropsychopharmacology. - 2008. - Vol. 33, N 13. - P. 3226-3236.
 - Karger G. 30 years of Cerebrovascular Diseases / G. Karger // Cerebrovasc Dis. - 2021. - Vol.50, N1. - P. 1. doi: 10.1159/000514372.
 - Moroz V.M. Physiology / V.M. Moroz, O.A. Shandra, R.S. Vastyanov, M.V. Yoltukhivsky, O.D. Omelchenko. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2016. - 722 p.
 - Myslobodsky M. Convulsant specific architecture of postictal behavioral syndrome in the rat / M. Myslobodsky, O. Kofman, M. Mintz // Epilepsia - 1981. - Vol. 27, N 4. - P. 559-568.
 - Stoyanov O.M. Vegetative system pathogenetic role in chronic brain ischemia, cerebral hemodynamics disorders and autonomous

- dysregulation / O.M. Stoyanov, R.S. Vastyanov, O.O. Myronov, V.I. Kalashnikov, V.V. Babienko, O.A. Hruzevskiy, M.I. Turchin // World of medicine and biology. - 2022. - N2 (80). - P. 162-168.
16. Stoyanov AN. Vestibular dysfunctions in chronic brain ischemia in the post covid period / AN. Stoyanov, S.S. Mashchenko, V.I. Kalashnikov, R.S. Vastyanov, AR. Pulyk, T.O. Andreeva, O.O. Kolesnik // WiadomoŃci Lekarskie. - 2023. - Vol. 76, N3. - P. 591-596.
 17. Vastyanov R.S. Comparative analysis of motor and emotional behavioral disorders in conditions of experimental chronic ischemic and chronic convulsive syndromes / R.S. Vastyanov, V.V. Kirchev, T.M. Muratova, O.A. Kashchenko, O.V. Vastyanova, S.V. Tatarko, L.M. Zayats // World of medicine and biology. - 2021. - N2 (76). - P. 183-188.

References

1. Vastyanov R.S., Stoyanov AN., Bakumenko I.K. Systemic pathological disintegration in chronic cerebral ischemia. Experimental-clinical aspects. Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing. 2015: 169 [In Russian].
2. Kaptalan AO., Stoyanov O.M., Ostapenko I.O., Kirchev V.V. The effect of the combined use of Mexiprim and Semax on the behavioral correlates of post-traumatic epilepsy in rats. Actual problems of transport medicine. 2021; 1(63):76-84 [In Ukrainian].
3. Kirchev V.V., Vastyanov R.S. Effect of semax and hopanthenic acid on locomotor activity and neurological deficits in rats under conditions of chronic brain ischemia. Journal of marine medicine. 2022; 2(95): 109-118 [In Ukrainian].
4. Lazarenko N.S., Petrov E.S., Zabrodin I.O., Vartanjan G.A. Probabilistic characteristics of the behavior of rats in the conditions of the "open field". Journal of Higher Nervous Activity. 1982; 32(6): 1096-1103 [In Russian].
5. Muratova T.M., Khramtsov D.M., Stoyanov O.M., Babienko V.V., Vorokhta Yu.M. The influence of environmental factors on the risk of developing cerebrovascular pathology. Advances in biology and medicine. 2019; 2: 36-38 [In Ukrainian].
6. Oleinik AA., Vastyanov R.S. Receptors and Mechanisms for the Implementation of Neurotropic Effects of Cytokines and Growth Factors. Advances in the physiological sciences. 2008; 39(2): 47-57 [In Russian].
7. Stoyanov AN., Vastyanov R.S., Burlya O.K., Bakumenko I.K., Drybina S.I. Intranasal peptidergic compounds administration in clinical neurovegetology. Journal of Health Sciences. 2014; 4(6): 157-170 [In Russian].
8. Stoyanov AN., Vastyanov R.S., Mashchenko S.S., Antonenko S.A., Skorobreha V.Z. Possibilities of modeling cerebral ischemia in small animals. International neurological journal. 2019; 6(108): 30-36 [In Russian].
9. Terenda N.O., Farion N.Ya., Terenda O.A. Medyko-sotsial'ne znachennya mozkovykh insulinŃtiv ta faktory ryzyku yikh rozvytku. Visnyk sotsial'noyi hihiyeny ta orhanizatsiyi okhorony zdoroveya Ukrainy. 2021; 1(87): 70-77 [In Ukrainian].
10. Christensen D, Gautron M, Guilbaud G, Kayser V. Combined systemic administration of the glycine/NMDA receptor antagonist, (+)-HA966 and morphine attenuates pain-related behaviour in a rat model of trigeminal neuropathic pain. Pain. 1999; 83: 433-440.
11. Dong H, Yuede CM, Coughlan C, Lewis B, Csernansky JG. Effects of memantine on neuronal structure and conditioned fear in the Tg2576 mouse model of Alzheimer's disease. Neuropsychopharmacology. 2008; 33(13): 3226-3236.
12. Karger G. 30 years of Cerebrovascular Diseases. Cerebrovasc Dis. 2021; 50(1): 1. doi: 10.1159/000514372.
13. Moroz VM, Shandra OA, Vastyanov RS, Yoltukhivsky MV, Omelchenko OD. Physiology. Vinnytsia : Nova Knyha, 2016: 722.
14. Myslobodsky M, Kofman O, Mintz M. Convulsant specific architecture of postictal behavioral syndrome in the rat. Epilepsia 1981; 27(4): 559-568.
15. Stoyanov OM, Vastyanov RS, Myronov OO, Kalashnikov VI, Babienko VV, Hruzevskiy OA, Turchin MI. Vegetative system pathogenetic role in chronic brain ischemia, cerebral hemodynamics disorders and autonomous dysregulation. World of medicine and biology. 2022; 2(80): 162-168.
16. Stoyanov AN, Mashchenko SS, Kalashnikov VI, Vastyanov RS, Pulyk AR, Andreeva TO, Kolesnik OO. Vestibular dysfunctions in chronic brain ischemia in the post COVID period. WiadomoŃci Lekarskie. 2023; 76(3): 591-596.
17. Vastyanov RS, Kirchev VV, Muratova TM, Kashchenko OA, Vastyanova OV, Tatarko SV, Zayats LM. Comparative analysis of motor and emotional behavioral disorders in conditions of experimental chronic ischemic and chronic convulsive syndromes. World of medicine and biology. 2021; 2(76): 183-188.

*Вперше надійшла до редакції 03.06.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

1. К публикации принимаются статьи на русском, украинском и английском языках научного характера в соответствии с тематикой журнала.
2. Оформление статьи: код УДК, название, фамилия и инициалы авторов (инициалы располагаются после фамилии), организация, в которой была выполнена работа (желательно указывать адрес электронной почты), ключевые слова (на 3 языках). Реферат на английском, русском и украинском языках после текста статьи — **обязательно!**
3. Структура статьи: введение; объекты, контингенты, методы исследования; результаты и их обсуждение; выводы; список цитируемой литературы (в порядке упоминания). Заголовки структурных частей выносятся на отдельную строку, к левому краю, полужирным шрифтом.
4. Список цитируемой литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84. «БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ.», все сокращения должны отвечать требованиям ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила».
5. Если статья, присланная для публикации, содержит материалы диссертационной работы, к ней должна прилагаться рецензия профильного специалиста. В случае отсутствия рецензии статья будет рецензирована членами научного редакционного совета.
6. Рукописи принимаются на рассмотрение редколлегии в электронном виде в формате документов Microsoft Word (*.doc, *.rtf) (на носителях либо по электронной почте — journal-medtrans@rambler.ru). Рисунки, фотографии, схемы, графики могут быть встроены в текст статьи либо прилагаться в виде отдельных файлов растровой или векторной графики. Убедительная просьба не формировать рисунки из отдельных фреймов и текстовых блоков. Графические объекты в растровом формате должны иметь разрешение, достаточное для передачи всех значимых деталей изображения. Иллюстрации должны иметь сквозную нумерацию и подписи. Таблицы и диаграммы желательно сохранять в формате Microsoft Excel.
7. Правила оформления текста общекультурного характера:
 - После знака препинания (но ни в коем случае не перед) ставится пробел. Это касается точки, запятой, двоеточия, многоточия, точки с запятой, вопросительного и восклицательного знака. Исключение — десятичная запятая в числе; она не отделяется пробелом.
 - Пробел ставится слева от открывающих кавычек и скобок и справа от закрывающих, но никак не наоборот.
 - Целая часть в десятичных дробях отделяется от дробной запятой, а не точкой.
 - Абзацный отступ (красная строка) выставляется средствами форматирования абзаца текстового редактора (например, в программе Microsoft Word «Формат >> Абзац >> Первая строка» либо путём перемещения бегунка на верхней линейке). Не допускается выставлять абзацный отступ пробелами или при помощи знака табуляции.
 - Форматирование текста многократным повторением пробелов или табуляторов не допускается.
 - Следует различать дефис и тире. Тире длиннее дефиса и обрамляется с обеих сторон пробелами; дефис не имеет пробела ни справа, ни слева.
 - Знаки «±», «=», «<», «>» должны с двух сторон отделяться от текста пробелами.
 - Ссылки на литературные источники следует давать в квадратных скобках (не в круглых и не в косых).
 - Буквенные константы и переменные, латинские термины и названия организмов следует давать курсивом, например: $t = 2,3$ (но не $t=2.3$); «Исследования *in vitro* показали...»; «из аэробного компонента факультативной нормальной кишечной флоры наибольшее значение имеют *Escherichia coli* и *Enterococcus faecium*».
 - Наконец, необходимо соблюдать правила грамматики и пунктуации.
8. Данные в таблицах, тексте и иллюстрациях не должны дублировать друг друга (а тем более друг другу противоречить).
9. Редакция оставляет за собой право отклонить статью, если её содержание или оформление не соответствуют требованиям для авторов или тематике журнала.